

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

На правах рукопису

СОЛОГУБОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

УДК 796.015.28-055.2

**ПОЄДНАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ФІТНЕСУ В ФІЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТТЯХ З ЖІНКАМИ ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ**

24.00.02 — фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук
з фізичного виховання і спорту

Науковий керівник:
кандидат медичних наук, доцент,
старший науковий співробітник
Луковська Ольга Леонівна.

Дніпропетровськ – 2012

ЗМІСТ

	Стор.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	5
ВСТУП	6
РОЗДІЛ 1. ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАНЯТТЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ	12
1.1. Роль кондиційних тренувань у оздоровленні населення на сучасному етапі	12
1.1.1. Значення рухової активності в збереженні здоров'я жінок та передумови початку занять	12
1.1.2. Особливості планування та побудови групових та індивідуальних фізкультурно-оздоровчих занять	14
1.1.3. Найбільш поширені сучасні методики оздоровчого тренування та можливості їх поєднання	17
1.1.4. Особливості розвитку рухових якостей у жінок першого зрілого віку.	25
1.1.5. Побудова тренувального процесу з урахуванням фаз менструального циклу	32
1.2. Вплив рухової активності на фізичний стан жінок першого зрілого віку	39
1.2.1. Анатомо-фізіологічні особливості організму жінок та різновиди класифікації будови тіла	40
1.2.2. Зміни функціонального стану організму жінок першого зрілого віку під впливом рухової активності	44
1.3. Вплив рухової активності на психоемоційний стан жінок	48
Висновки до розділу 1	52

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ	54
2.1. Методи дослідження	54
2.1.1. Теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури	54
2.1.2. Соціологічні методи дослідження	55
2.1.3. Антропометричні методи дослідження	56
2.1.4. Функціональні методи дослідження основних систем організму	60
2.1.5. Методи дослідження рівня фізичного стану жінок першого зрілого віку	66
2.1.6. Педагогічні методи дослідження	67
2.1.7. Методи математичної статистики.	70
2.2. Організація досліджень	72

РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ, МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ	73
3.1. Мотиваційні пріоритети жінок першого зрілого віку щодо фізкультурно-оздоровчих занять	73
3.2. Морфологічні особливості жінок першого зрілого віку	74
3.3. Характеристика фізичного стану жінок першого зрілого віку	78
3.4. Факторний аналіз показників фізичного стану жінок першого зрілого віку	87
Висновки до розділу 3	94

РОЗДІЛ 4. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОБУДОВИ ПРОГРАМ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ, ЯКІ ОБ'ЄДНУЮТЬ РІЗНІ ВИДИ ФІТНЕС-ТРЕНУВАНЬ	97
---	-----------

4.1. Наукове обґрунтування змісту програм кондиційних тренувань на основі поєднання різних видів фітнесу в залежності від індивідуальних особливостей та гормонального фону протягом менструального циклу_____	97
4.2. Особливості побудови індивідуальних програм для жінок першого зрілого віку_____	104
4.2.1. Планування та підбір тренувального навантаження в залежності від гормонального фону протягом менструального циклу_____	104
4.2.2. Характеристика структури та змісту тренувальних занять за запропонованими індивідуальними програмами_____	109
4.2.3. Алгоритм побудови індивідуальних програм для жінок першого зрілого віку_____	120
4.3. Оцінка ефективності розроблених програм_____	122
4.3.1. Зміни показників фізичного стану жінок експериментальної групи в динаміці_____	123
4.3.2. Вплив розроблених програм на морфологічні характеристики жінок першого віку_____	126
4.3.3. Зміни функціонального стану жінок під впливом розроблених програм_____	133
4.3.4. Вплив програм на рівень фізичного стану жінок першого зрілого віку_____	144
Висновки до розділу 4_____	152

РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ_____	156
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ_____	172
ВИСНОВКИ_____	183
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ_____	188
ДОДАТКИ_____	223

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АП	–	адаптаційний потенціал
АТ	–	артеріальний тиск
В. п.	–	вихідне положення
ДАТ	–	діастолічний тиск
ДМ	–	дефіцит маси
ЖЄЛ	–	життєва ємкість легенів
ЖІ	–	життєвий індекс
ІП	–	індекс пропорційності
ІС	–	індекс Скібінського
ІФЗ	–	індекс функціональних змін
ІФС	–	індекс фізичного стану
КГ	–	контрольна група
КЕК	–	коефіцієнт ефективності кровообігу
МСК	–	максимальне споживання кисню
МТ	–	маса тіла
ОМЦ	–	овуальноменструальний цикл
ОРА	–	опорно-руховий апарат
ПАНО	–	поріг анаеробного обміну
ПТ	–	пульсовий тиск
РФС	–	рівень фізичного стану
САТ	–	сistolічний артеріальний тиск
СДТ	–	середньодинамічний тиск
ССС	–	серцево-судинна система
ТЖС	–	товщина жирових складок
ХОК	–	хвилинний об'єм крові
ЦНС	–	центральна нервова система
ЧД	–	частота дихання
ЧСС	–	частота серцевих скорочень
ЕГ	–	експериментальна група

ВСТУП

Актуальність. Враховуючи негативні тенденції в стані здоров'я населення України внаслідок соціально-економічних та екологічних проблем державна стратегія в галузі фізичної культури і спорту спрямована на створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, сприяння соціальному, біологічному та психічному благополуччю, поліпшенню стану здоров'я і профілактики захворювань [11, 9]. У даному напрямку особливої уваги потребує покращення здоров'я жінок дітородного віку, що визначає майбутнє нашої нації. Відстрочена соціальна зрілість, характерна для сучасних жінок, відсовує професійну реалізацію на більш пізні вікові періоди, що пояснює збільшення вимогливості жінок до свого зовнішнього вигляду та вимагає особливого ставлення до підтримки стану здоров'я [271].

У сучасному суспільстві спостерігається тенденція до розвитку ринку оздоровчих, рекреаційних та реабілітаційних послуг, розширення індустрії фітнесу та удосконалення фітнес-технологій, викликане збільшенням попиту щодо індивідуалізації тренувального процесу заради його відповідності особливостям кожної окремої жінки, що сприяє підвищенню ефективності занять [26, 282, 312, 250].

За останні роки велику популярність набувають фізкультурно-оздоровчі заняття для жінок, спрямовані на досягнення і підтримування оптимального фізичного стану та зниження ризику розвитку захворювань кардіореспіраторної, імунної, ендокринної та інших функціональних систем [268, 228, 275, 11, 116]. Бурхливо розвиваються дослідження, які присвячені розробці методик проведення занять різними видами оздоровчого фітнесу: аеробіки [90, 112, 207,185]; шейпінгу [32, 146]; аквафітнесу [298, 68, 113];

силової гімнастики [205, 37, 54, 81], пілатесу [27, 48, 93, 88, 197], бодіфлексу [284], фітболу [303, 237, 174], йоги [244, 30, 214, 31]. Вищезазначені автори в своїх розробках за основу підбору змісту заняття беруть індивідуальні особливості окремої людини [129, 248, 266, 119] або ті мотиваційні пріоритети, що привели жінку до фізкультурно-оздоровчих занять [69, 160, 264, 172, 33]. Інші дослідники вивчають особливості впливу різних видів фітнес-тренувань на організм людини [198, 16, 149, 47, 185]. Окремі автори приділяють багато уваги комплексному використанню засобів оздоровчої фізичної культури в фітнес-тренуванні [132, 67, 302, 314].

Серед різноманітних фізкультурно-оздоровчих методик, які існують у теперішній час кожна має свої позитивні риси та недоліки. Це наводить на думку, що в фітнес-тренуванні для жінок найбільш раціональним було б поєднання кращих сторін існуючих методик кондиційних тренувань з метою взаємодоповнення їх позитивного впливу та спонукає на поєднання кількох видів фітнесу в рамках тренувального процесу, або навіть окремого тренування [268, 73].

При кондиційних тренуваннях, на відміну від методик спортивного тренування, де використовують розподілення навантаження за фазами овуально-менструального циклу (ОМЦ) [292, 14, 261], у більшості випадків обмежуються лише заборонаю деяких вправ у передменструальній та менструальній фазах, що не дозволяє повною мірою реалізувати принцип індивідуального підходу

Наведене обумовлює актуальність пошуку нових шляхів сполучення різних видів фітнесу в рамках тренувального процесу жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей та гормонального фону протягом окремих фаз менструального циклу.

Зв'язок роботи з науковими планами і темами. Дисертаційну роботу виконано згідно зі «Зведеним планом науково-дослідної роботи в сфері фізичної культури і спорту» Міністерства України в справах сім'ї, молоді та спорту в межах тем: на 2001-2005 рр. – "Формування, розвиток і

функціонування сучасної системи фізкультурно-оздоровчих фітнес-програм", шифр теми 2.1.17 (номер державної реєстрації 0103U003021); на 2006-2010 рр. – «Теоретико-методичні засоби формування системи оздоровчого фітнесу», шифр теми 3.2.2 (номер державної реєстрації 0106U010787) та на 2011-2015 рр. – «Науково-теоретичні основи інноваційних технологій у фізичному вихованні різних груп населення», шифр теми 3.5 (номер державної реєстрації 0111U001169).

Роль автора полягає в розробці та обґрунтуванні індивідуальних програм фізкультурно-оздоровчих занять, що поєднують різні види фітнесу, для жінок першого зрілого віку з урахуванням особливостей їх фізичного стану та гормонального фону протягом ОМЦ.

Мета дослідження — науково обґрунтувати і визначити ефективність індивідуальних програм фізкультурно-оздоровчих занять на основі раціонального поєднання різних видів фітнесу в залежності від гормонального фону протягом менструального циклу.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати та узагальнити наукові та методичні знання, вітчизняний і іноземний досвід з проблеми застосування сучасних засобів фітнесу в роботі з жінками першого зрілого віку.

2. Визначити мотиваційні пріоритети, морфо-функціональний стан та рівень фізичної підготовленості жінок першого зрілого.

3. Розробити індивідуальні програми фізкультурно-оздоровчих занять, які б раціонально поєднували різні види фітнес-тренувань, та відповідний алгоритм їх побудови, а також визначити ефективність даних програм.

Об'єкт дослідження – фізкультурно-оздоровчі заняття з жінками першого зрілого віку.

Предмет дослідження – індивідуальні програми фізкультурно-оздоровчих занять, створені на основі поєднання різних видів фітнесу з урахуванням особливостей менструального циклу в жінок першого зрілого віку.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури; соціологічні методи дослідження: опитування й анкетування жінок; педагогічні методи дослідження: педагогічне спостереження, педагогічне тестування та педагогічний експеримент; антропометричні методи дослідження; функціональні методи дослідження кардіореспіраторної системи та вестибулярної стійкості; методи математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів.

У дисертації вперше:

- науково обґрунтовано програми фізкультурно-оздоровчих занять, які поєднують різні види фітнес-тренувань у вигляді блоків фізичних вправ, що легко компонуються один з одним у різних сполученнях у залежності від бажаного впливу на форму тіла та гормонального фону окремих фаз менструального циклу і дозволяють індивідуалізувати тренувальний процес для жінок першого зрілого віку з урахуванням особливостей морфо-функціонального стану та фізичної підготовленості;
- запропоновано алгоритм побудови індивідуальних програм фізкультурно-оздоровчих занять для жінок першого зрілого віку та розроблено графічну систему умовних позначень базових кроків хореографічних комбінацій класичної аеробіки;
- запропоновано показники експрес-діагностики фізичного стану в поточному контролі під час кондиційних тренувань жінок першого зрілого віку (індекс маси тіла, ЧСС спокою та індекс фізичного стану, розрахований за формулою О.А. Пірогової).

Доповнено відомості про сумарний вплив різних видів фітнес-тренувань на організм жінки в різні фази менструального циклу.

Дістало подальшого розвитку наукове обґрунтування і диференціювання змісту фізкультурно-оздоровчих занять у залежності від мети тренування та індивідуальних особливостей жінок першого зрілого віку.

Практичне значення полягає в розробці алгоритму побудови програм фізкультурно-оздоровчих занять на основі раціонального поєднання різних видів фітнесу в залежності від гормонального фону протягом менструального циклу, спрямованих на покращення фізичного стану жінок першого зрілого віку; блоків вправ, найбільш характерних для різних видів фітнес-тренувань; базових схем підбору змісту і пульсових режимів фізкультурно-оздоровчих занять, а також параметрів фізичного навантаження в залежності від індивідуальних особливостей жінок; графічної системи умовних позначень базових кроків хореографічних комбінацій класичної аеробіки та у відборі групи показників для експрес-діагностики фізичного стану в поточному контролі під час кондиційних тренувань жінок першого зрілого віку (індекс маси тіла, ЧСС спокою та індекс фізичного стану, розрахований за формулою О.А. Пірогової).

Результати дослідження впроваджено в роботу фізкультурно-оздоровчих груп спортивного клубу «Тандем», тенісного клубу «Мегарон», а також у навчальний процес Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту з дисципліни «Теорія і методика оздоровчої фізичної культури», що підтверджують відповідні акти впровадження.

Особистий внесок здобувача полягає у теоретичній розробці та обґрунтуванні основних ідей та положень дисертаційного дослідження; аналізі та систематизації даних літературних джерел за темою дослідження; визначенні основних тенденцій розвитку оздоровчих фітнес-технологій; організації та проведенні комплексних експериментальних досліджень, розробці та науковому обґрунтуванні алгоритму побудови індивідуальних програм фізкультурно-оздоровчих занять для жінок першого зрілого віку, що поєднують різні види фітнес-тренувань, ґрунтуючись на коливаннях рівня гормонів під час менструального циклу; а також у безпосередньому виконанні основного обсягу дослідницької роботи, у зборі інформації, статистичній обробці та аналізі даних, описі та узагальненні результатів і впровадженні їх у практику фітнес-

центрів. У спільних публікаціях авторові належать дані педагогічних та інструментальних досліджень.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались на науково-практичній конференції «Молода спортивна наука Донбасу» (Донецьк, 2002); всеукраїнській конференції «Шляхи оптимізації вищої фізкультурної освіти в Україні» (Дніпропетровськ, 2003); II Міжнародній науково-практичній конференції «Динаміка наукових досліджень 2003» (Дніпропетровськ-Одеса-Львів, 2003); всеукраїнській науково-практичній конференції «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та реабілітації в Україні» (Дніпропетровськ, 2004); IV Міжнародній науковій конференції «Фізична культура, спорт та здоров'я» (Харків, 2004); IX Міжнародній науковій конференції «Молода спортивна наука України» (Львів, 2005); IX Міжнародному науковому конгресі «Олімпійський спорт і спорт для всіх» (Київ, 2005); I, III, IV та VI Міжнародній науково-практичній конференції «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» (Дніпропетровськ, 2005, 2007, 2008, 2010); Міжнародній науково-практичній конференції «Фізичне виховання різних груп населення: стан, проблеми та перспективи» (Дніпропетровськ, 2011) та щорічно на конференціях Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту «Молоді науковці – спорту Придніпров'я» (Дніпропетровськ, 2001-2011).

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 17 робіт (8 – одноосібних); із них 13 – у спеціалізованих фахових виданнях України.

РОЗДІЛ 1

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАНЯТТЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ

1.1. Роль кондиційних тренувань у оздоровленні населення на сучасному етапі

1.1.1. Значення рухової активності в збереженні здоров'я жінок та передумови початку занять. Кризові явища, які погіршили життя людей України, призвели до погіршення демографічних процесів, збільшення захворюваності, смертності і зменшення тривалості життя [128, 207, 21, 22, 40]. Значне занепокоєння фахівців різних галузей викликає тенденція до погіршення здоров'я жінок, яка останнім часом спостерігається як на території України, так і за її межами [206, 313]. Велика кількість досліджень підтверджує загальний зв'язок між зайвою вагою тіла, гіпертензією, коронарною хворобою серця та діабетом [45, 61, 96, 116, 35]. Малорухомий спосіб життя вдвоє збільшує ризик виникнення коронарної хвороби серця, при тому, що навіть рухової активності невеликої інтенсивності достатньо для зниження ризику виникнення цього захворювання та укріплення здоров'я [25, 135, 154, 197, 44].

Науково-технічний прогрес змінює характер вимог до рухової підготовленості людини, тому висуваються нові, сучасні вимоги до фізичної досконалості організму [241, 148, 227, 17, 87]. У вік технічного прогресу та значного обмеження рухової активності фізична культура стає одним з основних доступних засобів збереження та розвитку здоров'я, що призводить до збільшення популярності фізкультурно-оздоровчих занять серед населення [106, 128, 1, 206, 273].

Ю.В. Менхін (2009) вважає, що рухова активність є одним з найважливіших факторів, який визначає стан здоров'я людини [182]. На думку

В.В. Храмова збалансована, цілеспрямована та систематизована м'язова діяльність забезпечує розширення резервних можливостей організму і сприяє збільшенню неспецифічної резистенції та подовженню ефективності життєдіяльності [283].

Для зміцнення здоров'я, профілактики захворювань та збільшення роботоздатності потрібні регулярні заняття фізичною культурою, бо досягненні позитивні результати дуже швидко втрачаються після припиненні занять [114, 131, 125, 271].

Одним із факторів, що сприяють початку занять з оздоровчого фітнесу є психологічний тиск через засоби масової інформації, які спонукають слідувати стереотипам дуже худих жінок та мускулистих чоловіків. Однак провідні фахівці рекомендують розглядати м'язову діяльність не тільки як засіб досягнення будь-якої мети, а як життєву потребу, оскільки багато людей отримує задоволення від самого процесу занять фізичною культурою [152, 172, 269, 271, 114]. Саме тому необхідно призивати людей до здорового способу життя, покращення стану фізичної підготовленості та підтримки цього стану [282, 144, 158]. У зв'язку з цим багато уваги слід приділяти пропаганді і популяризації оздоровчого фітнесу на телебаченні, радіо та в тимчасових виданнях [147, 158, 282].

Велике значення мають державні законодавчі програми, які сприяють розвитку оздоровчого фітнесу в Україні. Наша держава завжди приділяла багато уваги питанням зміцнення здоров'я та збільшення рівня загальної фізичної підготовленості населення на основі принципу гармонійного розвитку особистості. Ця позиція спирається на державну політику України в сфері фізичного виховання, де пріоритетною проблемою є зміцнення здоров'я населення засобами фізичного виховання, утворення умов для задоволення потреб кожного громадянина в боротьбі за своє здоров'я, виховання соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя та профілактику захворювань [199, 273]. Окрім того, досить часто пошук задоволення від фітнесу перекриває деякі негаразди в особистому житті. Іноді бажання зайнятися фітнесом пов'язано із

загальною потребою змін у житті та навіть початком нового етапу в житті жінки [150, 268, 230, 148, 80].

Таким чином, проблеми фізичного і психічного здоров'я вимагають всебічного розвитку галузі фізичної культури, особливо оздоровчого фітнесу, при цьому передумовами до занять фітнесом можуть виступати як біологічні потреби в русі, так і інші об'єктивні та суб'єктивні причини [177, 152, 33, 80, 128].

1.1.2. Особливості планування та побудови групових та індивідуальних фізкультурно-оздоровчих занять. Періодизація в тренувальному процесі передбачає визначення об'єму та інтенсивності роботи на заданому проміжку часу та адекватне відновлення сил після навантаження при повному збереженні фізичної форми і результатів [15, 76, 181]. Основні складові методики періодизації це цикли: малострокові - мікроцикли, проміжні - мезоцикли та довгострокові – макроцикли [218, 267, 92, 73, 105].

У спорті мікроцикл триває 5-10 днів, мезоцикл 1-4 місяця, макроцикл 10-12 місяців. У макроциклі тривалістю в рік виділяють 3 основні фази: підготовка до змагань, змагання та відновлення сил після змагань [181]. Різницею між спортом і оздоровчим фітнесом є те, що фітнес не передбачає максимальні результати та змагання, а за мету тренувального процесу приймається досягнення поставлених завдань [216, 128, 225, 280, 283].

На сучасному етапі під час занять фітнесом використовують *кондиційне тренування*. Програма усіх кондиційних тренувань складається з трьох періодів: підготовчого, основного та підтримуючого [268, 275, 105, 43].

Мета *підготовчого* періоду – підготуватись до навантажень основного періоду. Завдання: навчання техніці виконання вправ, правилам самоконтролю та самостраховки, програмуванню індивідуальних занять. Тривалість – 2-4 тижня.

Мета *основного* періоду – досягти високого рівня фізичного стану. Його тривалість залежить від вихідного рівня фізичного стану та особливостей

адаптації до фізичних навантажень. У середньому перехід на більш високий рівень фізичного стану відмічається через 2-3 місяця занять, що прийнято за тривалість одного мезоциклу. Таких мезоциклів у основному періоді кондиційного тренування в осіб з низьким рівнем фізичного стану –4, нижче середнього – 3, з середнім – 2, вище середнього – 1 [268, 105].

Після досягнення високого рівня фізичного стану дається навантаження підтримуючого періоду. Мета *підтримуючого* періоду – зберегти досягнутий, тобто високий рівень фізичного стану. Тривалість його необмежена [73, 144, 268, 43].

Провідні спеціалісти підкреслюють, що основними складовими методики періодизації є використання різноманітних вправ, варіювання інтенсивністю та поступове збільшення навантаження протягом не більше ніж трьох циклів, з обов'язковою фазою відновлення сил, остання складає кілька занять, які рекомендують відокремлювати в окремий мікроцикл. Цей мікроцикл повинен мати меншу інтенсивність та тривалість занять, що дозволяє відновити сили та збільшити швидкість адаптаційних процесів [193, 225].

На думку В.В. Храмова аналіз періодичності та тривалості занять, інтенсивності і характеру засобів, що використовуються, а також режиму роботи та відпочинку, дає можливість визначити ефективність вправ оздоровчої спрямованості [283].

Відомо, що заняття за будь якою методикою оздоровчого фітнесу починається з побудови тренувального процесу. При цьому, особливу увагу слід приділяти вибору програми тренування [23, 38, 263, 261]. Вона повинна забезпечувати розвиток загальної фізичної підготовленості, а також максимально відповідати індивідуальним потребам жінки, останнє дозволить збільшити фізіологічні адаптаційні реакції на тренування і, таким чином, досягти оптимального рівня м'язової діяльності. Регламентацію навантаження та складання індивідуальних програм оздоровчого тренування проводять на основі визначення фізичного стану, тобто готовності до виконання фізичної роботи. Факторами, що визначають фізичний стан є: фізична підготовленість,

функціональні можливості кардіореспіраторної системи та інших систем організму, вік та фізична роботоздатність [106, 271, 104, 221, 91].

Будь яка система оптимізації фізичного стану повинна мати цільову спрямованість, враховувати вікові, статеві, конституційні особливості фітнес-аудиторії і базуватися на рівні її рухової підготовленості [50, 55]. Корекція тренувального навантаження повинна проводитися через кожні 8-10 тижнів занять після наступного визначення рівня фізичного стану. Оптимальна частота занять з середньою інтенсивністю, що достатня для збільшення рівня кардіореспіраторної підготовленості при мінімальному ризику травм — 3-4 рази на тиждень [67, 106, 282].

Вітчизняні науковці для людей зрілого віку оптимальними вважають заняття три рази на тиждень тривалістю не більше 90 хвилин [144, 242, 288, 73]. Закордонні фахівці вважають за необхідне зменшення тривалості занять до 15-60 хв та збільшення їх частоти до 3-5 разів на тиждень [273, 282, 315, 321].

В.В. Олешко пропонує починати з триденної програми з урахуванням довжини відновлювального періоду (не менш 48 годин), подалі кількість тренувань може доходити до 4-5 і навіть 7 на тиждень [205].

Т.С. Лисицька та В.Ю Давидов зі співавторами виділяють наступні принципи побудови фізкультурно-оздоровчих занять: доступності, індивідуальності, біологічної доцільності, специфічності впливу фізичних вправ, зворотності адаптаційних змін, інтеграції, статевої та вікової різниці, краси та естетичної доцільності, гармонізації системи ціннісних орієнтацій людини та біоритмічної структури [159, 75].

Провідні фахівці під час розробки програм фізкультурно-оздоровчих занять рекомендують дотримуватися основних вимог, що сприяють їх ефективній реалізації [73]: перед побудовою програми повинна здійснюватись оцінка стану здоров'я та рівня фізичної підготовленості контингенту; комплекси вправ повинні складатись окремо для визначених груп населення, враховувати їх підготовленість, мету і завдання тренування та бути доступними; програма повинна вимагати свідомого відношення, бути націлена

на отримання задоволення від занять та сприяти спілкуванню на тлі позитивних емоцій, а також регулярно поновлюватись. Обов'язково слід передбачати безпечні умови занять та медичне забезпечення.

Сила впливу фізичного навантаження на організм людини характеризується його інтенсивністю. Оскільки вправи можуть виконуватись з різною інтенсивністю, то під час планування і оцінки тренувального впливу прийнято виділяти різні зони інтенсивності. У силових, швидкісно-силових та швидкісних вправах максимально можлива індивідуальна інтенсивність приймається за вихідну (100% - максимальна інтенсивність), по відношенню до якої устанавлюють окремі ступені інтенсивності [267, 268, 216, 217, 151].

Збільшення рівня кардіореспіраторної підготовленості відбувається при інтенсивності фізичного навантаження 50-85% від максимального споживання кисню (МСК); для осіб з низьким рівнем рухової активності поріг інтенсивності, що забезпечує тренувальний ефект, є більш низьким. Середня інтенсивність фізичного навантаження для фізично здорових людей складає: 70% МСК, 70% резерву ЧСС та 80% ЧСС_{макс} [282, 195].

Ю.В. Менхін відмічає, що динаміка ЧСС під час занять дає уяву про її середні величини, а також характеризує зони інтенсивності виконання вправ [182]. О.В. Ішанова вважає, що під час фізкультурно-оздоровчих занять з жінками 25-35 років, для осіб з низьким рівнем фізичного стану середня ЧСС встановлює 120-125 уд./хв. (максимальна 144-155), а з середнім рівнем – 125-130 (максимальна 150-160) [112].

1.1.3. Найбільш поширені сучасні методики оздоровчого тренування та можливості їх поєднання. З існуючих видів фітнес-тренувань у сучасній науковій літературі найбільшу увагу приділяють: аеробіці, силовій гімнастиці, шейпінгу, фітболу, пілатесу, йозі, стретчингу та бодіфлексу [8, 267, 268, 73, 105].

В Україні, як і в цілому в світі, засоби досягнення фізичного здоров'я постійно покращуються, пропонуються нові види та нові програми фітнес-

тренувань, з яких найбільше поширення набули тренування аеробного характеру [144, 73, 282, 226, 213].

Одним з найбільш популярних видів оздоровчого фізичного тренування в теперішній час є так звана *американська аеробіка* (далі — аеробіка) [53, 70, 94, 156]. Стандартний клас (тренувальне заняття) продовжується 45-60 хвилин і, як правило, складається з трьох частин [112, 127, 145, 195, 277]:

а) підготовчої (*warm up*), вона часто розділяється на дві половини: 1 — розігріву, під час якого використовуються елементи базової техніки низької координаційної складності; 2 — стретчингу, що включає вправи на розтягування м'язів, без використання махових та інших різких та травмонебезпечних рухів;

б) основної (*aerobics+floor work*), у якій також виділяють дві частини: 1 — власно аеробне тренування, де використовують різноманітні гімнастичні і танцювальні рухи; 2 — партерна частина, яка містить силові вправи, що, як правило, виконують сидячи або лежачи на підлозі. Силове навантаження відбувається не менш 10 хвилин та включає рухи, що укріплюють м'язи та розвивають гнучкість. Призначення силової гімнастики спрямоване на розвиток сили, зміцнення кісток та суглобів [147];

в) заключної (*cool-down*). У цій частині використовують плавні хореографічні вправи та стретчинг з метою фізичного і психічного розслаблення. Є.Б. Мякіченко вважає, що стретчинг у заключній частині заняття повинен являти собою закінчену хореографічну композицію, виконуватись під спокійну музику та викликати поступове зниження ЧСС до 90-100 ударів за хвилину [193-195].

При цьому розрізняють аеробіку з низьким (для початківців) і високим (для підготовлених) рівнем навантаження. Деякі автори виділяють також середній рівень навантаження [145, 74].

Кожна з частин заняття істотно відрізняється за фізіологічною спрямованістю, технікою та способом регулювання навантаження. Варіювання з дозуванням інтенсивності м'язової роботи в аеробному режимі дозволяє

досягнути цілеспрямованого тренувального ефекту навіть на окремому занятті [18, 193, 266].

Найбільш розповсюдженим видом аеробіки є *класична аеробіка*, що являє собою синтез загальнозміцнюючих вправ, різновидів бігу, стрибків і підскоків, що виконуються під музикальне супроводження (120-160 акцентів на хвилину) поточним або серійно-поточним методом. Цей вид аеробіки спрямовано на розвиток витривалості та збільшення функціональних можливостей кардіореспіраторної системи [10, 144, 112, 277].

Також великої популярності набула *степ аеробіка*, яка являє собою тренування в атлетичному стилі на спеціальних платформах висотою 10-30 см, що здатні змінювати висоту. Степ-аеробіка відрізняється природністю та доступністю [90, 73, 74, 300]. На думку деяких авторів, темп музикального супроводу даного виду тренування повинен змінюватись у залежності від підготовленості: для тих, хто нерегулярно займаються фізичними вправами — 118-122 акцентів за хвилину; для починаючих регулярні заняття, але не маючих досвіду — 124 акценти; для тренуваних людей — 126; для людей з високим рівнем тренуваності — 128 [112, 83]. В.Ю. Давидов зі співавторами підкреслюють, що тренування зі степ-аеробіки може бути спрямовано на розвиток витривалості (тривалість заняття 45-60 хв.) або витривалості і сили разом (тривалістю 50-60 хв.) [73].

Фітбол-аеробіка (фітбол-гімнастика) -- аеробіка з використанням спеціальних гумових м'ячів великого розміру (типу fitball). Комплекси цих вправ допомагають зняти стрес-навантаження з хребта, відновити його фізіологічно-скомпенсоване положення, а також попереджають виникнення болі в різних областях спини. Система фітбол-аеробіки пропонує цілий комплекс вправ, спрямованих на відновлення тонусу різних груп м'язів, у тому числі м'язів спини [174-177, 277].

Заняття фітбол-аеробікою дають унікальну можливість тренування вестибулярного апарату, розвитку координації рухів, роблять заняття яскравими та емоційними. До суттєвої переваги даного напрямку слід також

віднести практично повну відсутність ударного навантаження на нижні кінцівки [144, 73, 268, 239].

На думку багатьох фахівців схема побудови фітбол-тренування в цілому не відрізняється від класичної схеми побудови фізкультурно-оздоровчих занять. Тривалість та інтенсивність варіюють у залежності від контингенту і завдань, що вирішуються впродовж заняття. Для занять фітболом потрібен особливий музичний супровід, у якому темп музики залежить від пружності м'яча та варіює для різних видів підготовленості [175, 268, 73, 277, 174].

Силова (або атлетична) гімнастика – система фізичних вправ з різними обтяженнями, що виконуються з метою розвитку силових здібностей і корекції форми тіла [37, 59, 194, 73].

Основні параметри тренувальної роботи силового характеру визначаються з урахуванням статі, віку та рівня фізичного стану і зберігають свої значення на протязі 2-3 місяців. Щоб уникнути адаптації м'язів до запланованого навантаження змінюють кількість та характер вправ, вагу обтяження, інтенсивність, темп руху, тривалість інтервалів відпочинку тощо [205, 73, 81, 137].

У більшості випадків силовий компонент починають з вправ тотального (загального) впливу та закінчують вправами регіонального та локального характеру [205, 82, 232].

Для жінок із недостатньо розвинутими м'язами кількість занять на базовому етапі не перевищує трьох разів на тиждень, а для жінок з надлишком жирової тканини рекомендується поступове збільшення кількості занять до шести разів на тиждень з тривалістю тренувань 30-60 хвилин і більше. Темп виконання вправ змінюється відповідно до зростання тренуваності жінок [205, 73, 104, 268].

В якості засобів силового тренування використовують базові вправи з межовим або білямежовим обтяженням, що виконуються переважно двома кінцівками, із залученням до роботи м'язів навколо кількох суглобів, з багатьма ступенями свободи. Застосовують також формуючі рухові дії з немежовим

обтяженням та одним ступенем свободи, що виконуються, як правило, однією кінцівкою із залученням до роботи м'язів навколо одного суглобу для їх локального розвитку; при цьому використовують різні вихідні і кінцеві положення та пронацію або супінацію кінцівки, та додаткові загально-підготовчі вправи, що відносяться до технік різних видів спорту [205, 73, 54, 82].

Для навчання жінок силовим вправам використовують цілісний, розподільний та комбінований методи [54, 37, 205, 73].

Пілатес – або метод управління тілом, це система, заснована на принципах йоги, вона відрізняється від традиційних комплексів силових вправ, у яких ізольовано проробляється той чи інший м'яз. Вправи за системою Пілатес одночасно включають у роботу більшість компонентів обраної групи м'язів, що погано піддаються тренуванню в звичайному режимі. Особливістю цієї системи є усвідомлене виконання вправ, що цілюще впливає на опорно-руховий апарат, сприяє збільшенню гнучкості, стимулює розвиток функції зовнішнього дихання [73, 93, 27, 48].

Фахівці вважають, що пілатес – найбільш адекватна та ефективна програма вправ для більшості людей, яка допомагає позбавитись від болі в спині, вилікувати травми хребта; також виявлено його позитивний вплив на імунну систему, ефективність у боротьбі з остеоартритами та остеопорозом, наслідками травм колінних та плечових суглобів, проявами стресу та головним болем [73, 29, 88, 155, 318].

Заняття з пілатесу спрямовані на: збільшення гнучкості, сили і рухливості суглобів; виправлення порушень постави та симетричне вирівнювання окремих частин тіла; покращення форми тіла; профілактику остеохондрозу та позбавлення від болі в спині [231, 197, 93].

Стретчинг – це комплекс вправ і позицій для розтягування визначених груп м'язів, зв'язок та сухожиль тулуба і кінцівок. Сутність вправ стретчингу міститься в розтягуванні розслаблених м'язів або чергуванні напруження і

розслаблення розтягнутих м'язів. Вважається, що попередником сучасного стретчингу є пози йоги та інших стародавніх східних систем [6, 4, 18, 105, 194].

Стретчинг створює в організмі багато позитивних ефектів, які покращують самопочуття, зовнішній вигляд та здоров'я в цілому. Саме тому цей вид тренування досить часто використовується як у складі оздоровчих тренувальних комплексів, так і як окреме заняття. Головний відставний ефект стретчингу -- це покращення гнучкості. Окрім розвитку гнучкості стретчинг сприяє покращенню життєвого тону та є обов'язковою складовою частиною тренувань, спрямованих на зменшення відчуття болю під час менструацій [100, 268, 41, 18, 203]. Способами послаблення стретч-реакції м'язів, основаними на використанні рефлекторних механізмів є: утримання розтягнутого м'язу досить довго; скорочення м'язу-антагоністу; короткочасне скорочення м'язу в розтягнутому стані, а потім розслаблення: поплескування по розтягнутому м'язу — вібрація м'язу посилює його розслаблення [4, 193, 18].

Йога – це система рухової активності, яка спрямована переважно на розвиток гнучкості шляхом використання вправ на статичне розтягування, яка несе в собі профілактичну функцію [73, 214, 279, 244, 62].

Одним з найважливіших елементів йоги, який обов'язково необхідно включати до системи оздоровлення, є формування «мистецтва трьох вмінь»: м'язове розслаблення; раціональне дихання та концентрація уваги [244, 279, 30, 109]. Умовами організації занять йогою є індивідуальний підхід до кожної людини, поступовість, регулярність занять, віра в свої сили, обережність під час засвоєння нових вправ, уміння прислухатись до свого тіла та точне виконання наказів інструктора [110, 265, 214, 244, 279].

Окрім йоги, вправи на розтягування входять до складу усіх фітнес-програм. Підбір вправ та особливості їх виконання в основному залежать від цільових завдань. Вправи на гнучкість можуть використовуватись на заняттях з аеробіки різних напрямків у вигляді окремих вправ або їх сполучень: у підготовчій частині будь якого типу заняття (передстретчинг); у основній

частині заняття силової спрямованості; в заключній частині заняття [73, 4, 144, 10, 145].

Бодіфлекс – це комплекс статичних та динамічних рухів, під час яких виконується специфічне діафрагмальне дихання. Автор цієї системи – Григ Чайлдєрс вважає, що бодіфлекс дозволяє зменшити зайву вагу, зміцнити м'язи без збільшення їх об'єму, покращити зовнішній вигляд та загальний стан організму або взагалі зміцнити його [284].

Бодіфлекс, під час його використання в комплексі з іншими видами фітнесу, благотворно впливає на системи дихання та кровообігу, а також сприяє підтяжці та зміцненню черевної стінки [144, 222, 73]. Дихальні вправи заспокоюють нервову систему, позитивно впливають на кровопостачання, покращують функцію печінки, посилюють перистальтику кишечника та чинять диференційований вплив на вентиляцію різноманітних відділів легенів [77, 111, 296, 297, 105].

Сполучення в одному занятті стато-динамічних вправ, що гіпертрофують повільні м'язові волокна (тобто збільшують їх силу), і аеробних вправ, що збільшують їх окислювальний потенціал, — дуже корисна знахідка для практики оздоровчого тренування. Доведено, що планування аеробного та стато-динамічного тренування в різні дні недільного циклу є найбільш ефективною формою оздоровчого тренування [73, 144, 67, 196].

Розвиток оздоровчого фітнесу, прагнення реалізувати різноманітні фізкультурно-оздоровчі завдання щодо оздоровлення різних груп населення за допомогою фізичної культури стало причиною розробки і створення нових видів рухової активності, що об'єднують оздоровчу гімнастику (аєробіку) і заняття силової спрямованості. Методичні особливості побудови таких заняття оздоровчим фітнесом полягають у послідовному сполученні роботи силового характеру з різними вправами аєробної спрямованості, а також стретчингом [73, 219, 10, 74].

Здоровим молодим людям традиційно рекомендуються заняття атлетичною гімнастикою при умові оптимізації тренувального процесу та сполученні атлетичних вправ з тренуванням на витривалість [42].

О.О. Мороз вважає, що досягнення оптимальних результатів при організації фізкультурно-оздоровчих занять з жінками першого зрілого віку можливо лише за рахунок сполучення вправ силової та аеробної спрямованості [185, 186]. Досить часто фітнес включає в себе аеробіку та вправи на тренажерах у сполученні 1:1 або 2:1. Програми комплексного тренування в приміщенні і на відкритому повітрі розробляються з метою забезпечення різноманітності тренування та фізичної підготовленості [271, 39, 137, 282].

В результаті сполученні оздоровчих видів гімнастики та занять силової спрямованості виник такий вид фітнесу, як «*шейпінг*», під яким розуміють систему фізичних вправ (переважно силових), що спрямована на корекцію форми тіла та покращення функціонального стану організму. Його сутність полягає в сполученні аеробіки з атлетичною гімнастикою з метою формування красивої, з орієнтуванням на обрану модель, фігури [219, 73, 146, 32].

Загальна тривалість заняття з шейпінгу від 50-60 до 90 хвилин. Тренування включає в себе спеціалізовану розминку — 20% часу, основну частину — 70% (вправи якої спрямовано на корекцію фігури і розвиток рухових якостей), а також заключний сегмент — 10%, у рамках якого використовують засоби стретчингу і релаксації [73, 219, 51, 108].

Після кількох «ударних» серій групові заняття переривають і кожна особа протягом 10 – 15 хв. працює за своєю заздалегідь підготовленою індивідуальною програмою над певною частиною тіла, що потребує корекції. Найчастіше вправи виконують на тренажерах. Якщо їх немає, використовують гирі, гантелі, грифи штанг, гімнастичні палиці, еспандери, гумові бинти; виконують вправи на гімнастичній стінці, з партнером тощо. Потім продовжують групові заняття із застосуванням «ударних» серій і вправ на розвиток гнучкості та рухливості в суглобах [73, 219, 10, 32].

Під час побудови програми заняття В.Ю. Давидов зі співавторами рекомендують враховувати оптимальну тривалість тренувального впливу на конкретну м'язову групу: для м'язів грудей, спини, рук – 40-90 с, 7-15 повторень у кожному підході; для м'язів стегон та сідниць – 90-150 с, 15-25 повторів; для м'язів живота – 150-180 с, 15-20 повторень [73].

Фахівці вважають, що велике дозування вправ у шейпінгу сприяє зменшенню внутрішньо-м'язового та підшкірного жиру в ділянках працюючих м'язів і чинить на останніх тренувальний вплив, збільшуючи їх силу. У серіях доцільно чергувати статичні вправи з динамічними [146, 219, 32, 51, 108].

За даними У. Кузьо (2000) шейпінг-система передбачає кілька технологій індивідуального вдосконалення. У даному контексті слово "технологія" означає точну послідовність та об'єм дій, правил і режимів, яких необхідно дотримуватись для досягнення гарантованого результату [146].

1.1.4. Особливості розвитку рухових якостей у жінок першого зрілого віку. Як звісно, за ступенем розвитку фізичних якостей, організм жінки відрізняється від чоловічого [291, 207, 216, 281].

Багато досліджень, спрямованих на вивчення динаміки розвитку рухових якостей, свідчать про те, що людина свого максимального розвитку в руховому відношенні досягає в 25-26 років. Від цього віку і до 35 років (в залежності від індивідуальної схильності) жінки без значних обмежень можуть самостійно або під наглядом інструктора займатися аеробними та силовими вправами та використовувати на заняттях обтяження та еспандери [157, 159, 47].

Погіршення фізичного стану в віці 30-50 років носить у більшій мірі зворотній, функціональний характер. Під впливом фізичних вправ часто вдається в певному обсязі відновити фізичну підготовленість і роботоздатність [144, 106, 34, 52].

Оскільки в першому зрілому віці спостерігаються перші ознаки зниження сили та швидкості, погіршення гнучкості та зниження фізичної роботоздатності, які зазвичай пов'язані та посилюються вимушеною

гіподинамією, то рухова активність у цей період стає запорукою здоров'я в наступні роки [247, 144, 106, 34].

У результаті правильно побудованого тренування удосконалюються та розвиваються як рухові навички, так і всі фізичні якості (витривалість, швидкість, сила, гнучкість, координація рухів) [106, 243, 280, 288, 283].

При тренуваннях, спрямованих на розвиток *сили* слід мати на увазі, що на початкове збільшення сили в більшій ступені впливають нервові чинники, в той час як наступне довгострокове її збільшення майже виключно є результатом гіпертрофії м'язів [271, 282, 59, 82, 316].

Розрізняють концентричне (викликає зменшення довжини м'язу), ексцентричне (призводить до подовження м'язу) та ізометричне (довжина м'язу не змінюється) види м'язових скорочень і балістичний рух (концентричне скорочення, що завершується рухом за інерцією) [282, 205, 54].

За результатами досліджень К. Купера (1989) різні види вправ не однаково впливають на розвиток рухових якостей:

Ізометричні вправи сприяють збільшенню розміру і сили м'язів. Вони шкідливі для людей з захворюваннями серцево-судинної системи, особливо при гіпертонічній хворобі.

Ізотонічні вправи допомагають збільшити м'язову масу та силу. Ці вправи не здійснюють значного впливу на системи вегетативного забезпечення організму.

Ізокінетичні вправи укріплюють м'язи та сприяють розвитку витривалості.

Силова підготовка повинна відповідати принципу специфічності, тобто силові здібності розвиваються за допомогою виконання силових вправ [271, 147].

Деякі автори вважають, що вправи, які впливають на одну з фізичних якостей, неодмінно, в більшій чи меншій мірі, впливають і на інші. Ступінь впливу залежить від характеру застосовуваних навантажень та рівня фізичної підготовленості [190-193]. Так, на думку Т.Ю. Круцевич, позитивний вплив як на розвиток сили, так і на розвиток гнучкості несе поєднання силових вправ з

вправами на розслаблення та розтягування тих самих м'язів [144]. М. Дж. Алтер (2001) також вважає, що в залежності від методів і техніки вправ на розтягування, можна, окрім розвитку гнучкості, збільшити м'язову силу, покращити координацію та спритність [4].

Гнучкість відображає морфо-функціональні властивості опорно-рухового апарата, що визначають амплітуду різних рухів людини [291, 218, 216, 4, 203]. При цьому, можливий діапазон та напрямок рухів залежить від: форми кісток у області суглобу, довжини зв'язок та еластичності сполучної тканини [282, 6, 100, 203]. М. Дж. Алтер встановлено, що розвиток гнучкості може відбуватися в будь-якому віці при умові адекватної побудови програми занять [4].

Л.Г. Шахліна вважає, що недостатня рухливість суглобів обмежує рівень прояву сили, швидкісних і координаційних здібностей; погіршує внутрішньо-м'язову і міжм'язову координацію; знижує ефективність силової підготовки; зменшує економічність роботи, призводить до ушкодження м'язів і зв'язувань [291].

В дослідженнях Е.І. Зуєва (1990) показано, що гнучкість збільшується при підвищенні температури м'яких тканин, а також при деяких порушеннях психоемоційного стану. Також він вважає, що під впливом стомлення активна гнучкість знижується, а пасивна — збільшується. Показники гнучкості значно змінюються протягом доби (найменша гнучкість — ранком) [100].

Вітчизняні та закордонні фахівці вважають, що для розвитку гнучкості є необхідною адекватно спланована програма фізичних вправ, яка забезпечує постійне та поступове збільшення діапазону рухів, що виконує суглоб або ряд суглобів, протягом визначеного періоду часу [41, 311, 262, 6, 4]. Цілеспрямовані вправи на розтягування з дотриманням принципу поступовості дозволяють зберегти та збільшити діапазон рухів хребта [264, 203].

Одним з більш істотних позитивних результатів програми розвитку гнучкості є її потенціальне сприяння релаксації [4, 183, 203].

Адекватний рівень гнучкості хребта знижує ризик виникнення відчуття болю в попереку, а також сприяє профілактиці та затримує прогресування багатьох недугів. Больові менструації теж можна попередити або хоча б зменшити біль регулярно виконуючи вправи на розтягування в області м'язів тазу. Разом з тим, вправи на розтягування є простим засобом досягнення розслаблення та відновлення енергії [39, 118, 134, 4].

Ідеальна програма розтягування, що забезпечує оптимальне збільшення довжини тканини без її ушкоджень, передбачає підвищення температури відповідних м'язових груп перед розтягуванням, використання зусиль невеликої інтенсивності, підтримку зусилля розтягування під час деякого періоду та охолодження тканини до нормальної температури перед усуненням сили розтягування [100, 4, 183, 174]. Дані вимоги обґрунтовують необхідність проводити розминку до та після занять руховою активністю, з використанням вправ на розтягування [4, 176, 41, 100].

Деякі автори вважають, що приріст сили може обмежити рівень гнучкості або, навпаки, що значне збільшення рівня гнучкості може негативно вплинути на приріст сили (Hebbelink, 1988). Однак, результати досліджень ряду науковців свідчать, що заняття силової спрямованості не тільки не знижують рівень гнучкості, але в ряді випадків збільшують її [309, 323, 4].

Між тим, виконання вправ на розтягування пов'язане з певним ступенем ризику. При введенні таких вправ у тренувальну програму необхідно використовувати заходи, що знижують ступінь ризику (використання більш простих, але схожих за структурою вправ перед виконанням складних, а також застосування предметів, які забезпечують фізіологічні положення тіла та кінцівок: складені ковдри, подушечки, валки) [4, 100, 41, 6, 262].

На практиці в цілому складно-координованому русі частіше зустрічаються комплексні форми прояву *швидкісних здібностей* [16, 291, 216]. На думку багатьох авторів комплексні форми прояву швидкісних здібностей вважають як генотипічно- (уроджені), так і фенотипічно- обумовленими. При цьому швидкість мобілізації м'язових систем для виконання рухового акту є

фактором, що піддається тренуванню, та служить резервом розвитку швидкісних здібностей людини [267, 291, 64, 216].

За визначенням вітчизняних і закордонних фахівців *витривалість* проявляється можливостями організму координувати рухові і вегетативні функції, протистояти зрушенням гомеостазу (а іноді і компенсувати їх), проявам втоми та характеризується тривалістю роботи на заданому рівні потужності до перших ознак втоми, які призводять до зниження роботоздатності [16, 64, 60, 290].

Розвиток витривалості пов'язаний головним чином зі збільшенням функціональної стійкості різних систем організму, в тому числі: дихання, кровообігу, киснево-транспортної функції крові, тканинних механізмів дихання, відповідальних за процеси окисного фосфорилування, — тобто з всією системою, що забезпечує доставку й утилізацію кисню в організмі людини [207, 216, 291, 60].

Основними вимогами до засобів, що використовуються для розвитку витривалості є: активне функціонування більшості ланок опорно-рухового апарату; переважно аеробне забезпечення м'язової роботи; порівняно значна тривалість роботи; помірна, велика та перемінна інтенсивність роботи. До засобів, що сприяють підвищенню загальної витривалості також відносять як самі дихальні вправи, так і доцільну синхронізацію дихальних актів з фазами рухових дій. Наприклад, акцентування видиху під час м'язової роботи великої інтенсивності [281, 296, 297]. Найбільш ефективними методами розвитку витривалості поряд з методом довгої безперервної роботи (рівномірної або перемінної), є також методи повторного та інтервального тренування. Звичайно їх розподіляють по напрямкам: на розвиток аеробного або анаеробного компоненту витривалості [60, 216, 267].

Після тренування на витривалість у стані спокою і при роботі з субмаксимальним навантаженням ЧСС зменшується, ударний об'єм крові збільшується, максимальний ХОК збільшується (оскільки збільшується максимальний ударний об'єм крові при відсутності змін або при незначних

змінах ЧСС) [89, 2, 86, 278, 282]. Тренування на витривалість викликає збільшення об'єму шлуночків серця без значного збільшення товщини їх стінок. Паралельно спостерігається збільшення кількості мітохондрій і капілярів у м'язах, при цьому усі активні м'язові волокна починають краще утилізувати кисень [249, 271, 140, 235].

Оскільки аеробні можливості організму досягають свого максимуму в зрілому віці, а тренувальні навантаження аеробної спрямованості призводять до значного збільшення витривалості в жінок, то в зрілому віці є можливість не тільки підтримати досягнутий рівень витривалості, а й значно його покращити [216, 271, 281, 207].

Для жіночого організму характерні специфічні *особливості прояву* фізичних якостей. Статеві відмінності в фізичних якостях найбільш яскраво проявляються в показниках сили. Під час силового тренування робоча гіпертрофія м'язів у жінок менша, ніж у чоловіків, це пов'язано з меншою кількістю чоловічих статевих гормонів у жіночому організмі [251, 252, 291, 89].

Маса м'язів у жінок становить приблизно 30% (у чоловіків 40-45% маси тіла). Внаслідок цього максимальна сила в жінок менша і в середньому становить приблизно 2/3 цього показника в чоловіків. Спостерігається також суттєва різниця в силових показниках різних груп м'язів. У жінок відносно слабші м'язи пояса верхніх кінцівок та тулуба, ніж у чоловіків, їх максимальна сила становить 40-70% сили м'язів чоловіків. Разом з тим, межова сила м'язів нижніх кінцівок у жінок лише на 27% менша, ніж у чоловіків [251, 252, 291]. Тобто в цілому, силові можливості жінок на 30% менше ніж у чоловіків, але при цьому верхні кінцівки набагато слабкіші, а в силі нижніх кінцівок різниця чи мала [290-293].

Абсолютна м'язова сила в жінок теж менша, ніж у чоловіків, тому що в них тонші м'язові волокна та менша м'язова маса. Не дивлячись на менші значення абсолютної сили, відносна сила в жінок, завдяки меншій вазі тіла, майже досягає показників чоловіків, а м'язи стегна навіть перебільшують їх

[251, 252, 89, 97]. Тренованість м'язової сили в жінок відносно менша, ніж у чоловіків, що обумовлено впливом статевих гормонів [271].

У жінок вища здатність до утримання максимального темпу рухів але нижчий максимальний темп рухів та швидкісні можливості простої рухової реакції [251, 252, 291]. Вони мають більшу ступінь витривалості до монотонії, але при навантаженні не більше середніх величин. Між тим, порівняльна характеристика реакцій організму жінок і чоловіків на виконання одноманітного виробничого навантаження вказує на більше напруження функціональних систем жіночого організму [291, 278, 89].

Оскільки жіночий організм має більше енергетичних субстратів, ніж чоловічий, а виконання довгої фізичної роботи забезпечується аеробними процесами енергоутворення, то збільшене жировідкладення жінок має біологічне значення, тому що сприяє аеробним процесам енергозабезпечення життєдіяльності [291, 60]. Під час тренувань жінок особливу обережність слід проявляти при розвитку силової витривалості, звертаючи додаткову увагу на збільшення сили і силової витривалості м'язів черевного пресу та тазового дну, які мають велике значення для дітородної функції [64, 16, 251, 252].

Встановлено, що жінки мають більшу гнучкість, ніж чоловіки; ця різниця обумовлена багатьма факторами, включаючи анатомічні та фізіологічні. Окрім того, в жінок порівняно легше розвивається гнучкість, що забезпечується гарною рухливістю в хребті та еластичності зв'язувального апарату. Саме тому, рухомість практично усіх суглобів жінки більша [4, 251, 252, 216, 73].

У жінок вища координація рухів та спроможність тривалий період зберігати здатність до прояву максимальних можливостей координації.

Важливою особливістю жіночого організму є зміни багатьох фізичних та психічних показників протягом менструального циклу. У зв'язку з цим при побудові тренувального процесу для жінок обов'язково треба враховувати їх фізіологічні особливості [177, 287, 291, 73].

1.1.5. Побудова тренувального процесу з урахуванням фаз менструального циклу. Функціонування усіх систем жіночого організму підпорядковується специфічному впливу біологічної циклічності, якій підпорядкована не тільки репродуктивна система, але і усі функціональні системи організму [14, 98, 212, 102, 291]. Зовнішнім проявом циклічних змін репродуктивної системи жінки є менструальний цикл. Відомо, що увесь ОМЦ вимірюється проміжком часу, починаючи з першої доби початку менструації до першої доби наступного циклу. За нормальних умов функціонування цикл повторюється через рівні проміжки часу, котрі є індивідуальними та складають від 21 до 42 днів [14, 290, 292, 205].

За змінами складу крові та характеру обмінних процесів під час менструального циклу виділяють 5 основних фаз (яєчниковий цикл): менструальну — тривалістю 3-5 днів, постменструальну — 7-9 днів, овуляційну — 2-3 дні, постовуляційну — 7-9 днів, передменструальну — 3-5 днів [246, 190, 236, 205].

В літературі наведено різноманітні точки зору на взаємозв'язок роботоздатності жіночого організму з фазами ОМЦ. Так, деякі закордонні автори відмічають відсутність залежності між загальною структурою досягнення максимального рівня фізичних якостей та фазами менструального циклу, при цьому відмічаючи, що велике навантаження протягом окремих фаз погано відбивається на стані здоров'я жінок, особливо на здатності до виконання дуже важливої функції жіночого організму — дітонародження. При цьому, вони вважають, що циклічні зміни функціонального стану організму жінок конче необхідно враховувати саме в процесі оздоровчого тренування, тому що поряд з позитивним впливом на організм жінок, заняття фітнесом можуть викликати і негативні наслідки [236, 102, 271, 246].

В той же час, багато вітчизняних дослідників приводять наукові підтвердження тісного взаємозв'язку між здібністю жінки переносити фізичне навантаження та фазами ОМЦ. З їх точки зору на динаміку роботоздатності

жінок суттєво впливають коливання рівня гормонів протягом менструального циклу [14, 98, 49, 291, 205].

Фізкультурно-оздоровчі тренування повинні позитивно впливати на головний фізіологічний цикл жіночого організму – ОМЦ. Однак, регулярне використання великих тренувальних навантажень, а також недостатнє дотримання принципу поступовості в збільшенні їх обсягу та інтенсивності (особливо на тлі зменшення добової калорійності харчування) можуть призвести до негативних змін; а саме до порушень менструального циклу, його регулярності, інтенсивності або до повного припинення менструацій. Великі навантаження викликають збільшення викиду гіпофізом адренокортикотропного гормону та наднирковими залозами андрогенів. Це гальмує гонадотропну функцію гіпофізу і в результаті — порушує функцію яєчників [236, 251, 252, 271]. Так, І.А. Котишева відмічає, що окрім вище зазначеного, негативну дію на адаптацію до фізичного навантаження чинить рясний крововилив. Однак, мале та помірне навантаження в передменструальну та менструальну фази навпаки, гарно переноситься та сприяє нормалізації перебігу місячних [138].

Фітнес-тренування проводяться в сполученні з визначеними харчовими обмеженнями, що при не раціональній побудові харчового раціону може зашкодити здоров'ю і навіть призвести до аменореї. Провідні фізіологи однією з причин її розвитку вважають зниження вмісту жиру в організмі жінки менше 16%. У зв'язку з цим, порушується продукція жіночих статевих гормонів (естрогенів), яка пов'язана з жировою тканиною, що викликає гальмування виділення нейрогормонів гіпоталамусом. Їх недостатність погіршує контроль гіпофізом функцій яєчників, наслідком чого стає відсутність овуляції. Такі порушення ОМЦ у більшості випадків носять зворотній характер, після зниження фізичного навантаження та нормалізації харчування протікання ОМЦ відновлюється протягом 2-3 місяців. З метою профілактики цих негативних явищ окрім зниження навантаження рекомендується уникнення фізичних та емоційних стресів [14, 290, 291, 251].

Отож, зміни регулярності менструального циклу, його довжини, скорочення або подовження фаз менструації; зменшення або збільшення кількості виділеної крові — кожен з цих симптомів є сигналом порушення оваріально-менструальної функції і навіть може свідчити про розвиток гінекологічних захворювань, особливо на тлі зниження ваги тіла. Разом з цим, збереження нормального менструального циклу під час періоду зменшення надмірної маси тіла свідчить про раціональність обраної програми рухової активності та оптимальність раціону харчування [291, 102, 24, 215, 245].

В.Г. Олешко (1999) при організації тренувального процесу в силових видах спорту вважає за необхідне враховувати особливості функціонування жіночого організму, які потребують специфічного підходу до побудови занять у залежності від фаз ОМЦ. Так, надмірне силове навантаження призводить до підвищення внутрішньочеревного тиску та припливу крові до органів малого таза, що негативно позначається на тривалості ОМЦ [205]. Це підтверджує думку Л.Г. Шахліної, яка робить акцент на тих змінах у функціональному стані організму жінки в різних фазах ОМЦ, котрі необхідно враховувати тренеру під час складання програм як з фітнесу, так і з спортивних тренувань. Розкриття фізіологічних механізмів, що лежать у основі даних змін дають можливість тренеру знаходити оптимальні рішення в кожному конкретному випадку [290-293].

Провідні фахівці також вважають, що в більшості практично здорових жінок (за кілька днів до менструації) фізіологічні зміни, що мають місце протягом менструального циклу, можуть підсилюватися, а в окремих випадках навіть виявлятися в виді передменструального синдрому. У передменструальний період у здорових жінок може погіршуватися самопочуття, виникати емоційна напруженість, головний біль, підвищена збудливість, розлад сну, адинамія. Перед менструацією переважають процеси гальмування, що виражаються в апатії, сонливості, підвищенні стомлюваності [57, 115, 291, 102].

Це обумовлено тим, що при менструації міняється склад крові, що викликано її розведенням у передменструальний період у результаті відповідних змін водно-сольового обміну. Протягом останнього тижня циклу в наслідок естрогенно-прогестеронового впливу збільшується реабсорбція іонів натрію, яка призводить до затримки води в організмі, що викликає збільшення маси тіла від 0,5 до 2 кг, при цьому на 3-6-й і 24-26-й дні воно супроводжується можливими передменструальними набряками, а на 7-й і 16-й — маса тіла зменшується [205, 291, 236].

З точки зору багатьох авторів, найважчою для жінки є *передменструальна фаза*, для якої притаманна психоемоційна нестійкість, а також низька пропріоцептивна чутливість та лабільність нервових процесів. Зниження витривалості та швидкості відновлення, найнижча загальна і спеціальна роботоздатність та висока функціональна вартість виконаної роботи підтверджують, що ця фаза є фазою фізіологічної напруги, однак у даний період спостерігається досить висока рухливість у суглобах [57, 150, 4, 291]. У зв'язку з цим, у передменструальній фазі необхідно обмежити або по можливості виключити вправи з навантаженням на м'язи животу і тазового дна, стрибкові елементи і глибокі присідання, особливо з обтяженнями. Оскільки силові можливості в цей період менші, ніж у інші фази циклу (за винятком менструальної), а рівень рухливості в суглобах підвищується в передменструальній фазі краще віддавати перевагу вправам на розвиток гнучкості [205, 291].

В *менструальній фазі* споживання кисню і легенева вентиляція За умови спокою досить високі. Частий дихальний ритм знижує економічність подиху, про що свідчить збільшення вентиляційного еквівалента і зниження кисневого ефекту дихального циклу. У результаті зміни водно-сольового обміну в цій фазі маса тіла жінок залишається збільшеною. Під час менструації в багатьох жінок змінюється співвідношення процесів збудження і гальмування в ЦНС, помітно змінюється збудливість жінок, знижується лабільність нервових процесів, погіршується пропріоцептивна чутливість. Найбільш часто спостерігається

збільшення збудливості, що відбивається в появі неадекватних реакцій, уразливості, конфліктності [236, 79, 291].

В.Г. Олешко (1999) безпосередньо в дні менструації не рекомендує виконувати силові вправи, що супроводжуються натужуванням, різкими рухами та охолодженням тіла. Силові навантаження в цей період мають бути невеликими за обсягом. Слід враховувати, що в менструальній фазі циклу навантаження на м'язи черевного преса доповнюють навантаження на зв'язковий апарат тазових органів, яке обумовлене набряком останніх і можуть призвести до зміни положення (найчастіше опущенню) органів малого таза, зокрема матки, з наступним порушенням функцій. У результаті менструація стає болісною. Із зростанням фізичних навантажень крововиділення може переходити в кровотечу або, навпаки, зовсім зменшуватись, аж до припинення [205].

Збільшення маси тіла в ці дні не сприяє фізичній роботоздатності, оскільки викликає почуття ваги і болісності внизу живота і в попереку, набрякlostі тазових органів тощо [233, 138, 291].

На думку В.Г. Олешко навантаження в цей період необхідно знизити до 50%. Також він не рекомендує розпочинати опанування нових рухів зі складно-координаційною структурою, через те, що в жінок продовж наведених фаз спостерігається розпорошування уваги [205].

Уразливість, неадекватні реакції, підвищена збудливість у менструальній фазі або зниження збудливості, байдужність до навколишнього світу можуть порушити психологічний клімат – бути причиною неадекватної реакції на зауваження тренера та інше. Тому велике значення має донесення до жінок тренером інформації стосовно даних особливостей ОМЦ та способів зменшення їх негативних наслідків [233, 180, 291].

Усе вищезазначене пояснює зниження можливості проявляти в даній фазі силові та швидко-силові фізичні якості навіть при гарній фізичній підготовленості жінки. Однак у порівнянні з іншими фазами циклу в менструальну, як і в передменструальну фази спостерігається покращення

рухливості в суглобах, про що свідчать високі показники прояву активної і пасивної гнучкості [4, 291]. Отже в менструальну фазу знижується загальна і спеціальна роботоздатність жінок та швидкість відновлення функцій після фізичних навантажень, а також адаптація організму до фізичних навантажень. У зв'язку з тим, що менструальна фаза (враховуючи зміни в фізичному і психічному станах) є однією з фаз фізіологічної напруги (поряд із передменструальною і овуляторною), тренеру при плануванні обсягу, інтенсивності і спрямованості тренувальних навантажень необхідно полегшувати режим тренувань, а також створювати для жінок сприятливий психологічний клімат [212, 98, 291, 205].

Овуляторна фаза має велике значення в збереженні репродуктивної функції жінки. У цій фазі усі функціональні можливості організму спрямовані на забезпечення основного її біологічного призначення — материнства. У даній фазі фазі, навіть під час відпочинку, для організму жінок характерна визначена напруга усіх фізіологічних процесів: порушення точності та координації рухів, зниження лабільності нервових процесів та пропріоцептивної чутливості. Збудливість у порівнянні з постовуляторною і постменструальною фазами циклу знижується, але вона залишається вищою, ніж у передменструальну і менструальну фази [291, 102, 129].

Саме тому, в овуляторній фазі рекомендують використовувати більш тривалі, але ненапружені фізичні навантаження. Удосконалювання координаційної підготовленості жінок у даній період є нераціональним. Отже, функціональний стан організму жінки в цю фазу вимагає з боку тренера більшої уваги та неприпустимості фізичних і психічних перевантажень [291, 102, 205].

До оптимальних фаз менструального циклу відносять **постменструальну і постовуляторну фази**. Підвищена роботоздатність спостерігається в перші дні після закінчення менструації (5-11 доба) та після овуляції (16-25 доба). Тому саме в ці фази лабільність нервових процесів, пропріоцептивна чутливість та швидкість простої рухової реакції найвищі в порівнянні з іншими

фазами циклу. У ці фази циклу в жінок спостерігається найвищий рівень загальної і спеціальної роботоздатності та найвища швидкість відновлення функцій після навантажень, найбільші силові, швидко-силові та координаційні можливості, а також оптимальний психофізіологічний стан і економічність функцій системи подиху [291, 57, 293, 205].

У *постовуляторну фазу* жовте тіло яєчників виробляє прогестерон, естрогени і андростендіон. У період з 16-го по 25-й дні циклу в крові жінок підвищується вміст гормонів: фоліну, прогестерону та релаксанту, які впливають на розвиток певних фізичних якостей [102, 205]. Так, прогестерон впливає на білковий обмін та забезпечує анаболічний ефект за рахунок змін клітинних рибонуклеїнових кіслот. Секреція цих гормонів паралельно підвищується до періоду розквіту жовтого тіла (до 21—23-го дня при 28-денному менструальному циклі) з наступним зниженням їхньої концентрації за 3—5 днів до початку наступної менструації [291, 236].

У *постменструальній фазі* циклу нормалізується рівновага процесів збудження і гальмування кори головного мозку. Підвищення концентрації естрогенів у цей період сприяє стимуляції окислювальних процесів [292, 236].

В цілому, постменструальна і постовуляторна фази характеризуються оптимальними функціональними можливостями і є найбільш сприятливими для використання тренувальних навантажень значних за обсягом та інтенсивністю, а також фізичного навантаження широкої спрямованості. У ці фази циклу рекомендується використання вправ, що сприяють розвитку швидко-силових якостей, загальної та спеціальної витривалості [205, 16, 291].

У тренувальному процесі при плануванні обсягу, інтенсивності та спрямованості навантаження необхідно враховувати вищевикладені рекомендації для збереження здоров'я жінки — майбутньої матері. Наведені данні свідчать, що тренер повинен здійснювати індивідуальний підхід і брати до уваги тривалість та характер протікання менструального циклу в кожній окремій жінки. Для отримання такої інформації можна використовувати опитування або аналіз змісту щоденників самоконтролю [285, 291, 102, 72].

1.2. Вплив рухової активності на фізичний стан жінок першого зрілого віку

Провідні фахівці сходяться на думці, що оптимальний ефект від занять фізичними вправами досягається лише в тому випадку, якщо їх спрямованість, інтенсивність та обсяг фізичного навантаження підбираються індивідуально, з урахуванням фізичного стану контингенту [46, 95, 106, 184, 191].

Фізичний стан у якості еквіваленту фізичного здоров'я людини, розглядають і як процес формування структурно-функціональних особливостей організму, і як міру адаптованості, що характеризує кількісний рівень індивідуального здоров'я [144, 188, 12; 173, 220].

На сучасному етапі розвитку науки фізичний стан розглядають за допомогою сукупності взаємозалежних морфо-функціональних ознак, що призвело до виникнення комплексних тестів визначення фізичного стану. Ефективність кондиційного тренування за впливом на фізичний стан жінок підтверджено численними науковими дослідженнями [123, 144, 97, 274].

На думку І.А. Криволапчук основними характеристиками та критеріями, що відображають міру впливу на фізичний стан людини, та від співвідношення яких залежать особливості пристосувальних змін організму є: вид вправ, оздоровчий потенціал, особливості енергозабезпечення, оздоровчі ефекти, обсяг та інтенсивність навантаження, кратність занять, розподіл навантаження в часі та взаємозв'язок навантажень різної спрямованості [143].

Провідні фахівці в практично здорових людей відокремлюють п'ять рівнів фізичного стану [144, 188, 133, 220]:

- *високий* – характеризується високим рівнем коркових та нейрогормональних механізмів регуляції та адаптивних можливостей організму;
- *вище середнього* – відносно високим рівнем регуляторних механізмів та стійкості організму до дії різноманітних ендо- і екзогенних факторів, однак його адаптивні можливості вже декілька знижені;
- *середній* – зниженням резервних можливостей кардіореспіраторної системи, недостатньою адаптацією серцево-судинної системи до фізичного

навантаження циклічного характеру, адекватними здвигами адаптації на фізичне навантаження та не адекватними на зовнішні фактори;

- *нищій за середній* – напругою регуляторних систем та зниженням рівня енергетичних механізмів, що викликає метаболічні та структурні здвиги організму та обмеження його адаптивних можливостей;

- *низький* – дезадаптацією до фізичного навантаження та впливу навколишнього середовища.

1.2.1. Анатомо-фізіологічні характеристики організму жінок першого зрілого віку та різновиди класифікацій будови тіла. Різницю в розумовій та фізичній роботоздатності між чоловіками та жінками визначають особливості побудови і функціонування жіночого організму. У загально біологічному аспекті жінки краще пристосовуються до змін навколишнього середовища, в них більша тривалість життя але, як і в чоловіків, у жінок після 20-25 років починаються процеси інволюції, які торкаються усіх клітин, тканин, органів, і систем організму та впливають на регуляцію їх функцій [5, 251, 252, 319].

Не зважаючи на те, що перший етап зрілого віку (29-35 років) характеризується відносною стабільністю більшості функцій організму, при наближенні до 30-річного віку простежується чітка тенденція регресу рухових функцій, початок якої відзначають з 25 років або набагато раніше залежно від спадкових факторів, факторів середовища та способу життя [67].

Відомо, що в жінок менша площа поперечного розрізу м'язових волокон; разом з тим, для однакової кількості м'язової маси не існує різниці в силі між статтю [271, 179]. У жінки м'язи вкрито шаром підшкірної жирової тканини. Особливістю жінок є не тільки те, що від природи їх організм містить більшу кількість жиру, але і розташування останнього. Жир відкладається не рівномірно, а в «проблемних зонах» (на животі, сідницях та стегнах). Збільшення жирового прошарку відбувається з початком статевої зрілості під впливом естрогенів: гормонів, завдяки яким проявляються жіночі статеві ознаки. Естрогени впливають і на специфічність розподілу жирового прошарку.

Волокна підшкірної клітковини жінок розташовані у вигляді щільника, саме тому лише для жінок характерне явище збурення шкіри «проблемних зон» (целюліт) [79].

Деякі дослідники підкреслюють, що під час безперервних довготривалих вправ жінки, на відміну від чоловіків, які в якості джерела енергії використовують головним чином вуглеводи, використовують вуглеводи та жири [301].

Різноманітність варіантів будов тіла людини виявило необхідність їх класифікації. Існує багато класифікацій конституції людини, що базуються на різних ознаках [120, 139, 286, 317]. У найпростіших випадках розрізняють три типи будови тіла [73, 118]: астенічну (поздовжні розміри переважають над поперечними: кінцівки довгі та тонкі, кістки легкі, шия довга, плечі вузькі, грудна клітка довга, плоска і вузька, м'язи розвинуті слабко, невелика маса тіла та гарний обмін речовин); нормостенічну (характеризується пропорційністю основних розмірів тіла) та гіперстенічну (великі поперечні розміри, товсті кістки, широкі плечі, грудна клітка широка і коротка, є тенденція до набору зайвої ваги).

Паралельно цій класифікації будови тіла використовується інша, в якій також виділяють три типи конституції: мезоморфний (м'язовий, сильний, атлетичний; має правильні пропорції тіла, м'язова система гарно розвинута, без жирових відкладень, плечі значно ширші стегон, талія вузька); екоморфний (тендітний, тонкий — має відносно довгі та тонкі кінцівки, стопи та кисті вузькі, грудна клітка довга і плеската, шия тонка й довга, м'язова система розвинута недостатньо) та ендоморфний тип (схильний до ожиріння — визначається переважанням охватних розмірів тіла, масивною будовою тіла, з короткими верхніми та нижніми кінцівками, широкими кистями та ступнями) [205].

Деякі з авторів визначають необхідність урахування кількості і характеру жировідкладень та виділяють 2 основних типи з підтипами [107]:

1 тип – з рівномірним розподілом підшкірного жирового прошарку: а) нормально розвинутий, б) посилено розвинутий, в) мало розвинутий жировий прошарок.

2 тип – з нерівномірним жировідкладенням: а) у верхній частині тіла – верхній підтип, б) у нижній частині тіла – нижній підтип.

Під час опису жіночих типів будови тіла також використовують спеціальні схеми, наприклад: розподіл жінок на 7 типів конституції згрупованих у три категорії:

1. Ліптосомні конституції з тенденцією зросту в довжину:

- астеничний тип – худе тіло з плоскою, вузькою грудною кліткою, втягнутим животом, вузьким тазом, довгими кінцівками, слабким розвитком мускулатури та відсутністю жирових відкладень на тулубі;
- стенопластичний тип – вузько складений, що характеризується гармонічним помірним розвитком усіх тканин.

2. Мезосомні конституції з тенденцією зросту в ширину:

- пікнічний тип – характеризується відносно коротшими кінцівками, округлою головою і лицем, широким тазом з характерним відкладенням жиру, порівняно широкими і округлими плечима;
- мезопластичний тип – відрізняється кремезною, коренастою фігурою, широким лицем, помірно розвинутою мускулатурою.

3. Мегалосомні конституції – однаковий зріст і в довжину, і в ширину:

- субатлетичний тип або жіночий тип при атлетичній будові: високі, стрункі жінки міцного складу при помірному розвитку жиру і мускулатури;
- еуріпластичний – що має збільшені жирові відкладення при виражених особливостях атлетичного типу в будові скелету і мускулатури;
- атлетичний тип – характеризується виключно сильним розвитком мускулатури і скелету, слабким розвитком жиру, вузьким тазом та чоловічими рисами лица [118].

Існує досить багато способів визначення складу тіла [306]. Самий простий — визначення складу тіла за номограмою, побудованою на основі співвідношення зросту та маси тіла [103]: від 1 до 1,3 — перевага м'язової тканини; 1,0 - 2,05 — перевага жирової тканини; 1,3 -1,5 — гармонічне співвідношення.

Однак існують і інші методи оцінки жирової маси, які вважаються більш точними. Максимально точно об'єм жирової маси при обстеженні можна визначити за допомогою біоімпедантного аналізу, який визначає не тільки жирову масу тіла, а й м'язову і кісткову [282].

Також жировий компонент можна визначити:

— за рівнем ІМТ (табл.1.1):

Таблиця 1.1.

Визначення жирового компоненту (%) в залежності від індексу маси тіла

Вік, років	Індекс маси тіла, кг*м ⁻²		
	<20	20-25	26-30
16-24	25,2	31,2	36,0
25-34	25,4	31,6	36,5
35-44	27,9	33,6	38,0
45-54	30,5	36,1	40,5
55-64	32,0	32,0	41,0

— за допомогою таблиці за сумою 4 підшкірно-жирових складок на ділянках біцепсу, трицепсу, під лопаткою та на стегні [144].

— за допомогою таблиці за сумою 3 підшкірно-жирових складок на трицепсі, клубовій ділянці і стегні [282].

— за допомогою розрахунку відсотку жирової тканини за формулою:

$$\% \text{ жир.тканини} = \frac{509}{\text{щільність}} - 465; \quad (1.1)$$

$$\text{щільність} = 1,0994921 - 0,0009929 * x_1 + 0,0000023 * (x_1)^2 - 0,0001392 * x_2 \quad (1.2)$$

де x_1 - сума 3 жирових складок (на трицепсі, клубовій ділянці та стегні); а x_2 - вік.

1.2.2. Зміни функціонального стану організму жінок першого зрілого віку під впливом рухової активності. Рухова активність, безумовно, має дуже велике значення для нормального функціонування всіх органів і систем організму людини. Особливо це важливо для жінок першого зрілого віку, оскільки саме в цей період фізичне навантаження допомагає протидіяти регресу рухових функцій, який звичайно спостерігається в період після 25 років, а іноді й набагато раніше [67, 216, 207, 281, 322].

Підвищена рухова активність не тільки запобігає небажаним наслідкам гіподинамії та старіння, але і стимулює позитивні морфо-функціональні перетворення як у серцево-судинній системі та крові (зростають систолічний та хвилинний об'єми крові, з'являється робоча гіпертрофія міокарда, збільшується об'єм циркулюючої крові, розширюється капілярна сітка, підвищується рівень гемоглобіну), так і в органах дихання (збільшується ЖЄЛ, дихальний об'єм, покращується аерація). Під впливом регулярних фізкультурно-оздоровчих занять покращуються усі види обміну речовин, що сприяє зниженню маси тіла та рівня холестерину в крові [97, 86, 89].

Характер впливу рухової діяльності на організм жінок першого зрілого віку залежить від вправ, що входять до складу того чи іншого її виду. Усі вправи, в залежності від механізму енергозабезпечення м'язової діяльності розподіляються на анаеробні, аеробні та змішані (сполучені) [117, 60, 144, 147].

Анаеробні вправи максимальної та субмаксимальної потужності виконуються переважно без кисневого енергозабезпечення м'язової діяльності. При їх виконанні втома настає через 2-3 хвилини [56, 144, 147].

Тренування анаеробної спрямованості збільшують активність гліколітичних ферментів та ферментів аденозінтрифосфат – креатин фосфат, не впливаючи на окислювальні ферменти. З іншого боку, тренування аеробної спрямованості, збільшуючи активність окислювальних ферментів, ні як не впливають ні на гліколітичні ферменти, ні на ферменти аденозінтрифосфат – креатин фосфат. Це підтверджує принцип специфічності фізіологічних адаптаційних реакцій у залежності від спрямованості тренування [60, 271].

Під час виконання *аеробних* вправ енергозабезпечення м'язової роботи здійснюється за рахунок окислення з участю кисню. Переважно це вправи, що виконуються організмом у сталому стані в продовж тривалого часу [144, 147].

Такі вправи призводять до збільшення: кількості капілярів у м'язовому волокні, а також на даній площі поперечного перерізу м'язу, що збільшує перфузію м'яза кров'ю; розмірів та кількості мітохондрій скелетного м'язу, що збільшує ефективність метаболізму окислення; можливостей використання жирів у якості джерела енергії під час м'язової діяльності, що забезпечує більш низьку інтенсивність використання глікогену м'язів і печінки та буферних здібностей м'язу [271, 252, 2, 278].

В кондиційному тренуванні в більшій мірі використовують вправи аеробного характеру. Тренування аеробної спрямованості викликає позитивні фізіологічні зміни, що забезпечують зменшення ризику серцевих нападів, — збільшення діаметру коронарних артерій, розміру серця та його насосної спроможності. І хоча ризик серцевого нападу збільшується в період виконання фізичних навантажень, переконливо доведено, що регулярні заняття значно знижують ймовірність його виникнення [97, 89, 271].

Вивчаючи вплив тренування на організм, слід зазначити, що не усі жінки однаково реагують на ідентичну програму, це в значному ступені обумовлено генетичними факторами. Особливості перенесення фізичного навантаження є індивідуальними і пов'язані з основними біологічними закономірностями життєдіяльності організму, що забезпечують можливість його пристосування до мінливих умов зовнішнього середовища, тобто визначають межі адаптації [271, 151, 152, 140].

Використання засобів фізичної культури для зміцнення та збереження здоров'я викликало збільшення уваги до **адаптаційних можливостей** людини [131, 126]. Конче необхідно щоб тренувальний процес був регулярним і постійним, бо тільки тоді він забезпечить підтримку досягнутого рівня пристосувальних змін та реакцій. Навпаки, припинення тренування чи використання недостатнього навантаження призводить до *деадаптації*

(процесу зворотному адаптації), що негативно відбивається на функціональному стані організму в цілому. Морфологічні, метаболічні та функціональні зміни в різних органах і тканинах організму людини, що викликані впливом фізичного навантаження, відображають адаптацію до нього та визначають тренувальні ефекти [140, 131].

Т.Ю. Круцевич, О.Г. Буліч та Я.М. Коц відокремлюють стимулюючий (посилення максимальних можливостей організму) та економізуючий (збільшення ефективності функціонування організму) ефект фізкультурно-оздоровчих занять. І.І. Земцова вважає доцільним виділяти загальний, специфічний та профілактичний ефекти фізкультурно-оздоровчих занять [144, 140, 47].

Вплив фізичного навантаження на опорно-руховий апарат. На думку іноземних фахівців фізичне навантаження чинить істотний вплив на вироблення статевих гормонів у організмі жінок – при низькій фізичній активності рівень гормонів знижується. Для нормальної нейрогуморальної регуляції усіх функцій дуже необхідне оптимальне фізичне навантаження, яке відповідає індивідуальним особливостям кожної жінки [271, 60].

Імобілізація, постільний режим або довгострокова відсутність навантаження на опорно-руховий апарат з інших причин, навпаки, сприяють резорбції кісток та викликають дегенеративні зміни в хрящовій та косній тканинах [135, 154, 25, 197]. Однак надмірне довгострокове фізичне навантаження також може викликати зміни структури зв'язок та хрящової тканини суглобів, аналогічні тим, що виникають у організмі літніх людей [271, 151, 52, 89, 191].

Фізичне навантаження середньої інтенсивності, навпаки, збільшує щільність кісток у жінок. Найбільш ефективними, з цієї точки зору, є заняття силової спрямованості (Suominen H., 1993) [320]. У той же час, тренувальне навантаження великої інтенсивності, яке спостерігається під час занять аеробними видами фітнесу, може супроводжуватись зниженням рівня циркулюючого естрогену та прискоренням зменшення кісткової маси, в деяких

випадках це навіть є причиною переломів (Drinkwater B.L., Nilson K., Ott S., Chestnet C.H., 1986; Мохан Р. Дж., 2003) [304, 308, 4].

На думку В.Г. Олешко фізичне навантаження повинне використовуватися з урахуванням конституційного типу. Для мезоморфного типу будови тіла найбільш сприятливим є цілеспрямоване силове тренування. Для людей екторморфного типу краще використовувати велике за обсягом, але короткочасне тренування спрямоване на розвиток сили. Силове тренування для ендоморфного типу спрямовується на зменшення надмірної маси тіла та жирового шару, при цьому застосовується мала та середня вага обтяження з кількістю повторень до 15-20, що чергуються з повтореннями "до відмови". В.Г. Олешко та інші фахівці також вважають, що силові тренування повинні поєднуватись з якісним збалансованим харчуванням, засобами відновлення та активною руховою діяльністю [205].

Вплив фізичного навантаження на системи вегетативного забезпечення. Однією з найважливіших систем вегетативного забезпечення м'язової діяльності є кардіореспіраторна система. Резервні можливості цієї системи та кардіореспіраторна підготовленість дуже важливі для фізичного здоров'я людини [278, 2, 89, 282].

Зміни серцево-судинної системи під час фізичного навантаження полягають у збільшенні систолічного об'єму крові, зростанні ЧСС, хвилинного об'єму крові та ін. Відбувається також перерозподіл серцевого викиду на користь працюючих органів (скелетних м'язів, міокарда, легенів, активних зон мозку) та зменшення кровопостачання внутрішніх органів та шкіри. При навантаженні серцевий викид збільшується головним чином для того, щоб задовольнити потребу працюючих м'язів у кисні, яка зростає [86, 97, 251, 252, 271].

У результаті систематичних занять фізичною культурою поліпшується обмін речовин, діяльність серцево-судинної і дихальної систем, підвищується рівень фізичної підготовленості, життєвий тонус та роботоздатність [198]. Регулярні заняття фізичними вправами сповільнюють процес старіння м'язової

тканини, сприяють збереженню сили, гнучкості і краси тіла, поліпшують поставу, ходу, нормалізують вагу, стабілізують кров'яний тиск, пульс, попереджають відкладення солей у суглобах, допомагають організму упоратися з перенапругою і стресами [3, 140, 101, 251, 252].

Важливим результатом оздоровчого фізичного тренування є зменшення частоти вияву факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань, посилення функціональних можливостей щитовидної залози та коркової речовини надниркових залоз, зменшення вираження окремих факторів ризику (паління, надмірна маса тіла), що дозволяють кожній людині досягти високої якості життя [197, 135, 282, 182, 106].

1.3. Вплив рухової активності на психоемоційний стан жінок

Біологічний підхід до вивчення різниці між чоловіками і жінками не дозволяє враховувати усе різноманіття складного і варіативного характеру поведінки, що обумовлена статтю. У зв'язку з цим, під час дослідження статевої різниці більшість сучасних вчених значну увагу приділяють психологічно-соціальним аспектам [272, 291, 281, 293]. Виявлено, що між чоловіками та жінками існує істотна різниця як у психосоціальній орієнтації, так і в мотиваційних пріоритетах до занять фізичною культурою [282, 69].

Жінки більш емоційні. Відмічена менша стійкість жінок до стресових ситуацій. Прояви стресу в них більш виражено, ніж у чоловіків, що підтверджено змінами формули крові та збільшенням рівня адреналіну [293, 57]. Нервова система жінок має більш підвищену збудливість. Період відновлення роботоздатності після тренувальних навантажень у жінок триваліший, ніж у чоловіків [28, 233, 205].

Стан вищої нервової діяльності, в тому числі і емоційної сфери, та роботоздатності жінки багато в чому залежить від циклічних змін гормонального стану, що притаманні лише жіночому організму, та має свої індивідуальні особливості [291, 307, 150]. Це пов'язано з впливом статевих

гормонів, бо вони є сильними подразниками ЦНС та здійснюють різноманітний вплив на вищу нервову діяльність у залежності від типологічних особливостей жінки [293, 212].

Доведено, що прогестерон посилює умовно- і безумовно-рефлекторні реакції та підвищує збудливість ЦНС, а фолікулін знижує її. У жінок прогестерон підвищує дратівливість, а естрогени, навпаки, знижують збудливість ЦНС, іноді навіть до депресії, у той же час вони посилюють емоційну лабільність [236].

Зміни в ЦНС у менструальну фазу характеризуються перевагою гальмівних процесів, у той же час порушується умовно-рефлекторна діяльність, знижується біоелектрична активність мозку та реакція на адреналін. У деяких жінок передменструальні симптоми можуть виникати в наслідок їх підвищеної чутливості до зниження рівня гормонів перед початком менструації [293, 57]. Для даного періоду характерні скарги на підвищену дратівливість, вразливість, плаксивість, слабкість, стомлюваність, погане самопочуття; інколи — на поганий настрій, внутрішню напругу, тривожність, запаморочення, посилення апетиту, сонливість та інше. Другим характерним проявом цього синдрому є іпохондричні переживання, помисливість, фіксація на незначних симптомах фізичного неблагополуччя, велика кількість різноманітних скарг на стан свого організму [236, 150].

Вікові зміни, особливо, що стосуються зовнішнього вигляду, жінки переживають значно емоційніше та глибше, ніж чоловіки. Жінки більш схильні до страхів та депресії. У них частіше розвивається неухважність, дезорганізація, виникають труднощі під час прийняття рішень [73, 186, 245, 270]. Для жінок дуже важливою є можливість зняти стресову напругу, а також покращити форму тіла та зменшити його масу [201, 73]. Вони настільки скрупульозно відносяться до свого зовнішнього вигляду, що готові піти на будь-які «випробування» аби досягти «бездоганного» тіла. Саме це, на думку Д. Томсон, у більшості випадків, неминуче веде до психологічних проблем [269].

Фізкультурно-оздоровчі заняття є незамінним засобом розрядки і нейтралізації негативних емоцій, що викликають хронічне нервово перенапруження. Особливо важливі в цьому плані вечірні тренування, які знімають негативні емоції, накопичені за день, та спалюють залишки адреналіну, що виділяється в результаті стресів [114, 282, 281, 293]. Заспокійливий вплив тривалого фізичного навантаження помірної інтенсивності посилюється дією гормонів гіпофізу (ендорфінів), які виділяються в кров при роботі на витривалість. Ендорфіни викликають стан ейфорії, відчуття безпричинної радості, щастя, фізичного та психічного задоволення, угамовують відчуття голоду та болі, покращують настрій [114].

В наслідок занять фізичною культурою збільшується врівноваженість і рухомість нервових процесів, роботоздатність нервових центрів, вдосконалюється діяльність аналізаторів, покращується пам'ять, знижується роздратованість, нормалізується сон. Недарма психіатри багато років використовують фізичні вправи в якості антидепресанту як стандартну процедуру. Окремі комплекси занять можуть знижувати стрес за рахунок самоконтролю, покращення настрою, задоволення від спілкування, «м'язової радості» та позитивних фізіологічних змін у організмі [106, 147, 282, 202].

Між тим, не слід забувати, що відвідування тренувань для різних жінок, можуть як сприяти зняттю стресу, так і посилювати стрес та самонезадоволеність. Дуже важливою є підвищена увага до внутрішнього психічного стану та розуміння особистості кожної жінки, тому що психологічні особливості можуть як сприяти, так і заважати виконанню фізичних вправ. Їх розуміння вчинить велику допомогу учасникам фітнес-програми [281, 282].

Мотивацію жінок першого зрілого віку почати або продовжувати заняття в фітнес-групі можливо суттєво збільшити, якщо враховувати їх особистісні характеристики і психічний стан [33, 152, 158, 172, 282]. При цьому за результатами анкетування що було здійснено О.І. Греб'юнкіною [69], мотивація жінок до початку тренувань та мотивація до продовження занять мають значну різницю (табл. 1.2). Саме тому дуже важливо, щоб ще до початку занять,

вносились корективи в програму рухової активності виходячи з психоемоційного стану та мотиваційних пріоритетів кожної жінки.

Таблиця 1.2

Фактори мотивації жінок щодо занять у фізкультурно-оздоровчих групах (О.І. Гребьонкіна, 2001).

Фактори, які спонукають почати заняття оздоровчим фітнесом	Фактори, які спонукають продовжувати займатися оздоровчим фітнесом
<ol style="list-style-type: none"> 1. Бажання мати струнку фігуру. 2. Зміцнення здоров'я. 3. Гарне проведення часу. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Задоволення від програми занять. 2. Гарне проведення часу. 3. Регуляція ваги. 4. Покращення самовідчуття. 5. Підтримка тону м'язів. 6. Покращення самооцінки.

Під час підбору змісту тренувальних занять з метою створення психологічного комфорту для жінок теж слід враховувати їх індивідуальні мотиваційні побажання, що можуть бути спрямовані на корекцію фігури, маси тіла, зміцнення здоров'я, збільшення роботоздатності та інше. Отже створення психологічного комфорту підвищує ефективність занять оздоровчою фізичною культурою, що в свою чергу прискорює корекцію статури і нормалізацію ваги, а покращення зовнішнього виду і самопочуття позитивно впливає на самооцінку, підвищують настрій і в цілому психоемоційний статус [129, 7, 69, 178].

Таким чином, фізкультурно-оздоровчі заняття стають дуже актуальними завдяки комплексному впливу, який сприяє гармонізації діяльності центральної нервової системи, при цьому науково обґрунтовано збільшення їх ефективності при здійсненні індивідуального підходу до побудови тренувального процесу та доцільність поєднання різних видів фітнесу.

Висновки до розділу 1

1. Аналіз спеціальної наукової та науково методичної літератури показав, що перший зрілий вік є найбільш активним періодом життя для жінки, як у трудовій діяльності, так і в сім'ї, підтримка здоров'я в якому є запорукою високої роботоздатності на подальші роки, гарної постаті, збереження репродуктивної функції, затримки і уповільнення процесів старіння.
2. Останнім часом на Україні та в інших цивілізованих країнах відзначається тенденція до погіршення демографічних процесів, збільшення захворюваності, смертності і зменшення тривалості життя. Значне занепокоєння фахівців різних галузей викликає тенденція до погіршення здоров'я жінок. Велика кількість досліджень підтверджує зв'язок між гіподинамією, надмірною масою тіла та збільшенням ризику виникнення багатьох хронічних захворювань.
3. Кондиційне тренування на сучасному етапі розвитку суспільства є одним із важливіших факторів збереження здоров'я жінок, що особливо важливо для жінок першого зрілого віку, тому що саме цей період є одним з найсприятливішим для дії засобів фізичної культури.
4. Провідні фахівці в галузі фітнесу при побудові програм кондиційного тренування жінок вважають за необхідне враховувати мотиваційні пріоритети, особливості морфо-функціональних характеристик та гормонального фону у організмі під час менструального циклу, що можливо лише при індивідуальному підході до складання відповідних програм.
5. Оскільки завданнями фізичної культури в першому зрілому віці є підтримка та покращення форми тіла (відповідно до мотиваційних пріоритетів жінок даної вікової групи); зміцнення здоров'я; підвищення роботоздатності та підтримка репродуктивної функції жінки-матері, – для вирішення даних завдань виникає необхідність використання засобів не окремого виду фітнесу, а поєднання кількох його видів за умови масових фізкультурно-оздоровчих

програм та здійснення індивідуального підходу до планування навантаження для кожної жінки.

б. Комплексне застосування різних видів фітнесу вимагає досконалої системи планування, що давала б змогу раціонально поєднати їх елементи та найбільш повно використовувати позитивні риси в тренувальному процесі з урахуванням гормонального фону в окремі фази ОМЦ. Однак оскільки в сучасній літературі наведені тільки фрагментарні дослідження, спрямовані на вирішення даної проблеми, то актуальними є дослідження, спрямовані на оптимізацію використання різних видів фітнесу в рамках фізкультурно-оздоровчих програм для жінок першого зрілого віку, які б враховували індивідуальні особливості жінок, у тому числі і гормональний фон під час ОМЦ.

Основні положення розділу відображено в публікації: 165, 169, 254, 255, 258, 289.

РОЗДІЛ 2

МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Методи дослідження

При підборі методів дослідження ми виходили з необхідності визначення загального рівня фізичного стану, фізичної підготовленості, фізичного розвитку і функціонального стану організму жінок першого зрілого віку, що займаються фітнесом та виявлення ефективності впливу фізкультурно-оздоровчих занять на організм жінок цієї вікової групи.

Методологічну основу досліджень склали основні положення теорії та методики фізичного виховання. При цьому увага була зосереджена на удосконаленні організаційно-методичних підходів та підвищенні ефективності оздоровчого тренування жінок першого зрілого віку, спираючись на їх мотиваційні, фізіологічні та інші індивідуальні особливості.

Для досягнення мети роботи та вирішення поставлених завдань на основі аналізу провідної науково-методичної літератури нами було обрано наступні методи дослідження, які найбільш повно характеризують фізичний стан жінок першого зрілого віку.

2.1.1. Теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури. Під час аналізу спеціальної науково-методичної літератури особлива увага приділялась роботам, які розкривали основні закономірності формування та розвитку сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій, специфіку організації фізкультурно-оздоровчих занять з жінками першого зрілого віку та джерелам, що характеризували особливості фізичної підготовки та морфо-функціонального стану організму жінок першого зрілого віку. Протягом написання дисертаційної роботи нами було використано 323 джерел науково-методичної літератури, з них 19 іноземні.

2.1.2. Соціологічні методи дослідження. Анкетування жінок, які вирішили почати займатися фітнесом проводилось за допомогою запропонованої нами анкети. При розробці її ми враховували, що існуючі методики анкетування, такі як: «Анкета готовності до рухової діяльності», «Анкета оцінки стану здоров'я», запропоновані американськими вченими (Shephard, 1998; Sharcey, 1990; Pollock, Wilmore, 1990) не здобули практичного розповсюдження, тому що вони мають дуже вузький напрямок охоплюючи тільки медичні аспекти, потребують обов'язкової розшифровки консультантом-медиком і визначають лише загальну можливість фізичних занять без вибору окремого виду фітнесу [282, 294].

Однак люди різної статі, віку, професійної діяльності мають різні потреби, і ми вважаємо, що індивідуально підібраний вид занять може допомогти найбільш раціонально вирішити особливі проблеми кожного клієнта. Саме тому, виникла необхідність розробки «Анкети визначення виду фітнес-тренування», що виявляє не тільки мотиваційні, а й деякі індивідуальні особливості жінок.

За допомогою даної анкети планувалося вирішити наступні завдання:

1. Визначити мотиваційні пріоритети.
2. Врахувати особливості професійної діяльності та рухової активності протягом дня.
3. Встановити психологічну сумісність з особливостями даного виду фітнес-тренування.
4. Врахувати стан здоров'я і можливість даного виду занять при наявності тих чи інших хронічних захворювань.

У даній анкеті нами був запропонований ряд стверджень (див. додаток А), при згоді з якими клієнт повинний був виписати відповідні їм великі літери на окремі рядки запропонованої таблиці. Кожна з цих букв є першою літерою того виду фітнесу, який характеризує дане ствердження (того, хто заповнює анкету, з шифром не ознайомлювали). Далі проводиться підрахування кількості

однакових букв. Той від фітнесу, відповідна якому буква набирає більшу суму балів, вважався найбільш доцільним для даної людини.

Після обробки результатів часто виходить, що за даними анкети жінці підходить не один вид фітнесу, а кілька, що свідчить про підсвідоме прагнення жінки до заняття різними видами фізкультурно-оздоровчої діяльності та підтверджує необхідність сполучення кількох видів фітнесу в одному тренуванні.

Спираючись на результати даного анкетування можна підібрати не тільки вид фітнес-тренування, але і побудувати комплексну програму, яка раціонально сполучить кілька видів фізкультурно-оздоровчих занять, що взаємодоповнюють один одного [243].

2.1.3. Антропометричні методи дослідження. Аналіз провідної науково-методичної літератури дозволив відібрати наступні морфологічні показники, що найбільш повно характеризують стан організму жінок першого зрілого віку, використання яких є припустимим за умови масового оздоровчого тренування. До них було віднесено такі найбільш важливі *антропометричні показники*: довжини тіла, маса тіла, охватні розміри, товщина підшкірно-жирових складок.

Дослідження проводились зранку, після легкого сніданку, в світлому та теплому приміщенні ($t = 18-20^{\circ}\text{C}$) при строгому дотриманні загальноприйнятої методики [144, 66].

На базі цих даних було розраховано: *індекс маси тіла (індекс МТ)*:

$$\text{індекс МТ} \left(\frac{\text{кг}}{\text{м}^2} \right) = \frac{m(\text{кг})}{L(\text{м}^2)}; \quad (2.1);$$

де m - маса тіла; L - довжина тіла [144].

Оцінка результатів за показниками індексу маси тіла: < 20 – оцінка «худий»; $20-25$ – «нормальний»; $25,1-29,9$ – «повний»; $30-40$ – «гладкий»; > 40 – «дуже гладкий». Збільшений показник індексу маси тіла свідчить про ризик серцево-судинних захворювань та діабету [144].

Під будовою тіла розуміють розміри, форми, пропорції й особливості взаємного розташування частин тіла. Особливості будови тіла обумовлює фізичний розвиток, основними ознаками якого є маса тіла, щільність, і форма тіла [92]. Ідеальні варіанти форми тіла зустрічаються досить рідко. Якщо усі частини тіла домірні між собою будова тіла вважається пропорційною [103].

У відповідності до цього для характеристики форми тіла нами проводився *вимір охватних розмірів* – зап'ястка, грудної клітки, плеча, сідниць, стегна і гомілки проводили сантиметрової стрічкою кравця з точністю до 1 см. Оцінка гармонійності форми тіла проводилась за допомогою підрахування *індексу пропорційності (ІП)* двома способами:

1. Шляхом діленні величини довжини тіла (см) на охватні розміри різних частин тіла (см) та порівняння фактичних та нормативних величин [133, 144] (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Оцінка ступеня відхилення розмірів охвату різних частин тіла від нормативних величин у дівчат та жінок 18-35 років (К.Г. Козакова, 1994)

ІП охватних розмірів, ум. од.	Показники учасниць конкурсів краси	Ступінь відхилення		
		Належний рівень	Незначне перевищення	Значне перевищення
Плеча	>6,6	5,6-6,6	4,8-5,5	<4,8
Грудей	>1,6	1,5-1,6	1,4-1,5	<1,4
Талії	>2,5	2,0-2,5	1,65-1,9	<1,65
Сідниць	>1,7	1,5-1,7	1,4-1,45	<1,4
Стегон	>3,1	2,6-3,1	2,3-2,5	<2,3

2. Шляхом діленні величини охватних розмірів різних частин тіла (см) на довжину тіла (см) та порівняння фактичних та нормативних величин [103] (табл. 2.2).

На відзнаку від пропорцій тіла, які характеризують співвідношення розмірів різноманітних його частин, конституція визначає співвідношення його тканин: кісної, м'язової та жирової та має кілька способів визначення. з позиції фізкультурно-оздоровчих занять особливе значення має визначення кількості

жирової тканини в організмі жінки, оскільки саме цей компонент більш за усі впливає та стан здоров'я та ризик розвитку захворювань, профілактикою яких займається оздоровчий фітнес.

Таблиця 2.2

Оцінка ступеня відхилення розмірів охопту різних частин тіла від нормативних величин у жінок (О.А. Іванова, 1990)

ІІ охоптивних розмірів, ум. од.	Нормативні інтервали
Плеча	0,16-0,18
Грудей	0,5-0,55
Талії	0,35-0,4
Сідниць	0,54-0,62
Стегон	0,32-0,36
Гомілки	0,21-0,23

Визначення товщини жирових складок (ТЖС) на окремих ділянках проводилось за допомогою каліперметрії. Нормативні показники окремо для кожної ділянки відображено в додатку В.

Оцінка жирової маси здійснювалась:

— за допомогою таблиці за сумою 3 підшкірно-жирових складок на трицепсі, клубовій зоні і стегні [282].

— за допомогою розрахунку % жирової тканини за формулою:

$$\% \text{ жир.тканини} = \frac{509}{\text{щільність}} - 465 \quad (2.2);$$

$$\text{щільність} = 1,0994921 - 0,0009929 * x_1 + 0,0000023 * (x_1)^2 - 0,0001392 * x_2 \quad (2.3);$$

де x_1 - сума 3 жирових складок (трицепс, клубова і стегова); x_2 - вік.

Для оцінки нормативності показників відсотку жирової тканини з багатьох варіантів нами було обрано показники 20-25% [105].

2.1.4. Функціональні методи дослідження основних систем організму.

Відомо, що при виборі обсягу фізичного навантаження необхідно враховувати функціональний стан *серцево-судинної системи* (ССС), який вивчався за наступними показниками:

Частота серцевих скорочень (ЧСС) — один з найбільш доступних та інформативних показників роботи серця, визначався за допомогою пульсометрії у стані спокою за 1 хвилину [238].

Нормативні інтервали показників ЧСС спокою встановлював — 60-80 уд. за хв. [211].

Під час занять належна ЧСС розраховувалась за формулами Карволена [10]:

- «максимальна» ЧСС у занятті аеробікою визначається в залежності від необхідної раціональної інтенсивності [271]:

$$\text{ЧСС}_{\text{макс}} = 220 - \text{вік (років)} \quad (2.4);$$

- «припустимий діапазон» змін ЧСС: $\text{ЧСС}_{\text{максим}} - \text{ЧСС}_{\text{спокою}}$ (2.5);

- «планове зрушення» ЧСС = *припустимий діапазон* * *інтенсивність* / 100% (2.6);

- «пік» тренувальної зони := *планове зрушення* + $\text{ЧСС}_{\text{спокою}}$ (2.7).

Індивідуальний діапазон тренувальної зони, розрахованої за ЧСС повинний відповідати 12% від «піку» тренувального навантаження.

Пульсовий режим навантаження розраховувався за формулою:

$$\text{ЧСС} = 120 + N - A \quad (2.8);$$

де A — вік, років; N — інтенсивність, % МСК (максим. споживання кисню).

Оптимальні умови для стимуляції серцево-судинної і дихальної систем здійснюються при навантаженні інтенсивністю 40-75% МСК, у осіб з низьким рівнем фізичного стану — 40-50% МСК, нижче середнього — 45-50% МСК, середнім — 50-60% МСК, вище середнього і високим — 60-75% МСК [144].

Окрім того *інтенсивність* тренування розраховували за формулами Карволена [144].

$$\text{інтенсивність, \%} = \frac{\text{ЧСС}_{\text{навантаження}} - \text{ЧСС}_{\text{стану спокою}}}{\text{ЧСС}_{\text{максимальне}} - \text{ЧСС}_{\text{стану спокою}}} \times 100\%; \quad (2.9).$$

Проба Руф'є дає можливість оцінити не тільки фізичну роботоздатність, стан тренуваності організму та функціональний резерв серця, але і надає важливу інформацію про перебіг пристосувальних процесів при адаптації до фізичного навантаження [97, 106, 204, 211, 192].

Під час виконання проби іспитованому дають можливість відпочити в положенні сидячи протягом 5 хвилин перед навантаженням та визначають у нього ЧСС за 15 с (P1). Потім впродовж 30 с виконується 30 глибоких присідань (1 присідання за 1 с). Одразу після навантаження в положенні стоячи знову підраховують ЧСС за 15 с (P2) і в положенні сидячи підраховують ЧСС за 15 с наприкінці першої хвилини відновлення (P3).

Індекс Руф'є розраховується за формулою:

$$\text{Індекс Руф'є} = (4 * (P1 + P2 + P3) - 200) / 10 \quad (2.10).$$

За отриманими даними оцінюють можливості адаптації організму до фізичного навантаження та наявність функціональних резервів серця (табл. 2.3 і табл. 2.4) [97, 192].

Таблиця 2.3

**Оцінка стану адаптації до фізичних вправ за індексом Руф'є
(І.І. Земцова, 2008)**

Значення індексу Руф'є, ум. од	Стан адаптації
0-3	Відмінний
4-6	Добрий
7-9	Задовільний
10-14	Слабкий
15 і більше	Незадовільний

Таблиця 2.4

Оцінка функціональних резервів серця за індексом Руф'є (В.П. Мурза, 2007)

Значення індексу Руф'є, ум. од	Оцінка функціонального резерву серця	
≤ 0	Атлетичне серце	
0,1 -5,0	Серце середньої людини:	- дуже добре
5,0-10,0		- добре
10,1-15,0	Серцева недостатність:	- середнього ступеня
15,1-20,0		- високого ступеня

Систолічний та діастолічний тиск вимірювався за допомогою тонометра по методу Короткова.

Систолічний артеріальний тиск (САТ), що характеризує весь запас енергії, яким фактично володіє струм крові на даній ділянці судинного русла, в нормі в здорової людини САТ коливається від 100 до 120 мм рт. ст. [211].

Діастолічний або мінімальний тиск (ДАТ) — дає інформацію про ступінь прохідності прекапілярів та еластичність кровоносних судин. Він щільно пов'язаний з ЧСС. ДАТ тим вище, чим більше опір прекапілярів, чим нижче еластичний опір крупних судин та чим більше ЧСС. У нормі в здорової людини ДАТ дорівнює 60-80 мм рт. ст. [211].

Заради більш детального дослідження стану обстежених жінок було розраховано додаткові показники функціонування системи кровообігу:

- *хвилинний об'єм крові (ХОК)* — це кількість крові, що перекачує серце за хвилину. За ХОК судять про механічну функцію міокарда, яка певною мірою відображає і стан системи кровообігу в цілому. Величина ХОК залежить від віку, статі, маси тіла, температури навколишнього середовища та інтенсивності фізичного навантаження. Показник норми 3,5-5 л. [211].

$$ХОК = CO * ЧСС \quad (2.11);$$

де *CO* – систолічний об'єм;

$$CO = 90,97 + 0,54 * ПТ - 0,57 * ДАТ - 0,61 * вік; \quad (2.12);$$

$$\text{де } ПТ \text{ (пульсовий тиск)} = САТ - ДАТ \quad (2.13);$$

- *середньодинамічний тиск (СДТ)* – це показник погодженості регуляції серцевого викиду та периферичного опору. У комплексі з іншими параметрами дає можливість визначити стан прекапілярного русла [211].

$$СДТ = ПТ/3 + ДАТ \quad (2.14).$$

Показник норми 75-85 мм рт. ст.

- *індекс Робінсона* використовували для оцінки рівня обмінно-енергетичних процесів у міокарді (табл. 2.5). Він характеризує стан регуляції серцево-судинної системи [211].

$$\text{Індекс Робінсона} = (ЧСС * САТ) / 100 \quad (2.15).$$

**Оцінка рівня процесів енергетичного обміну в міокарді
(Л.В. Ошевській, 2007)**

Значення індексу Робінсона, ум. од	Рівень процесів енергетичного обміну
>111	низький
95-110	нижче за середній
85-94	середній
70-84	вище за середній
69 і <	високий

Для оцінки функціональних можливостей системи кровообігу в первинному контролі дорослого населення використовувалась методика А.П. Берсенєва і В.І. Зіухіна, яка включала вимірювання довжини і маси тіла, САТ, ДАТ, ЧСС з наступним визначенням *індексу функціональних змін (ІФЗ)* за допомогою таблиць [144]. Спочатку визначали співвідношення АТ і віку (індекс А) та індекс *дефіциту маси тіла (ДМ)*:

$$\text{Індекс ДМ} = M - (P - 100); \quad (2.16);$$

де M - маса тіла (кг), P – довжина тіла (см).

Потім за таблицею знаходили співвідношення ДМ з ЧСС (індекс Б).

Значення ІФЗ розраховували за формулою:

$$\text{ІФЗ (бал.)} = (A + B) / 100 \quad (2.17).$$

Оцінка функціонального стану ССС за величиною ІФЗ дозволила розподілити обстежених на чотири групи (табл. 2.6).

Однак особи, в яких показник ЧСС чи АТ виходили за межі норми, незалежно від кількості балів ІФЗ були віднесені до групи з різким зниженням функціональних можливостей системи кровообігу. Для них за таблицею нормативних показників визначалась необхідність та обсяг додаткового лікарського контролю [144].

Коефіцієнт ефективності кровообігу (КЕК) розраховувався за формулою:

$$\text{КЕК} = (\text{САТ} - \text{ДАТ}) * \text{ЧСС} \quad (2.18);$$

в нормі він складає 2400-2600 ум. од., під час стомлення, перенапруження або перетренованості він збільшується [210, 211, 281].

**Оцінка результатів бальної системи за індексом функціональних змін
(Т.Ю. Круцевич, 2010)**

Група за ІФЗ	ІФЗ, бали	Функціональний стан системи кровообігу
1	< 2,6	Достатні функціональні можливості серцево-судинної системи
2	2,6-3,09	Функціональне напруження механізмів регуляції кровообігу
3	3,1-3,49	Зниження функціональних можливостей системи кровообігу з недостатніми пристосувальними реакціями організму
4	>3,5	Різне зниження функціональних можливостей системи кровообігу з явищами зриву адаптаційних механізмів організму

Оцінка адаптації серцево-судинної системи до факторів зовнішнього середовища визначалась за адаптаційним потенціалом (АП):

$$АП = 0,011 * ЧСС + 0,014 * САТ + 0,008 * ДАТ + 0,009 * М + 0,0014 * В - 0,009 * Р - 0,27;$$

де M - маса тіла, кг; B – вік, роках; P - довжина тіла, см. (2.19).

Оцінка адаптаційного потенціалу проводилась за таблицею 2.7 [105].

Таблиця 2.7.

Шкала оцінки адаптаційного потенціалу (за Р.М. Басєвським).

Оцінка адаптаційного потенціалу	Значення адаптаційного потенціалу, ум. од.
Задовільна адаптація	$\leq 2,1$
Напруга механізмів адаптації	2,11-3,2
Незадовільна адаптація	3,21-4,3
Зрив адаптації	$> 4,31$

Аеробні навантаження є найбільш корисні для організму і сприяють розвитку витривалості та підвищують загальну фізичну работоздатність, вони тісно пов'язані як з діяльністю серцево-судинної, так і дихальної систем. У

зв'язку з цим, було досліджено такі показники функціонального стану **респіраторної системи:**

Частоти дихання (ЧД) визначалась за допомогою підрахунку кількості дихальних актів (вдих-видих) у стані спокою за 1 хвилину, норма встановлює 16-18 дихальних актів за хвилину [86, 204].

Життєва ємність легенів (ЖЄЛ) вимірювалась за допомогою спірометра [275, 292] (табл. 2.8). У нормі ЖЄЛ встановлює 2,5-4 л. [86].

У якості показників, що характеризували стійкість організму до гіпоксії, використовували:

- *пробу Штанге* з затримкою дихання на вдиху [97, 229, 292]; (у здорових нетренованих жінок час затримки дихання коливається в межах 30-40 с).

Таблиця 2.8

Оцінка життєвої ємності легенів (см²) жінок 25-35 років у відповідності з фізичним розвитком (А.С. Куц, 1993)

низький	нижче за серед	середній	вище середнього	високий
1749 і нижче	1801-2190	2200-2850	2990-3050	3100 і вище

- *пробу Генча* з затримкою дихання на видиху [97, 229, 292]; (у здорових нетренованих жінок час затримки дихання триває в межах 15-30 с).

Для комплексного дослідження показників кардіорестіраторної системи було використано:

-*індекс Скібінського (ІС)* використовували для оцінки стану кардіореспіраторної системи та системи забезпечення організму киснем.

$$ІС = ЖЄЛ (мл) * T (сек) / ЧСС (уд/хв) \quad (2.20);$$

де *T* – час затримки дихання на вдиху [211]. Оцінка стану кардіореспіраторної системи здійснювалась за таблицею 2.9.

- *життєвий індекс (ЖІ)* відображає частку ЖЄЛ, що припадає на 1кг маси тіла (середній показник повинен був становити 55-60 мл./кг.) [252].

Оцінка стану кардіореспіраторної системи (Л.В. Ошевенский, 2007)

Край незадовільна	<600
Незадовільна	600-1000
Задовільна	1100-2000
Гарна	2100-4000
Дуже гарна	>4000

$$ЖІ (\text{мл} * \text{кг}^{-1}) = \frac{ЖЭЛ, \text{мл}}{\text{маса тіла, кг}} \quad (2.21).$$

Здатність до підтримки статичної рівноваги було визначено за стандартною пробою: стійка на одній нозі, підошва другої ноги торкається коліна опорної, руки вперед, очі заплющені [20]. Це дозволило оцінити відповідність показників жінок віковим нормам (табл. 2.10).

Таблиця 2.10

Оцінка показників здатності до підтримки рівноваги відповідно віковим нормам для жінок (Н.А. Барбараш, В.І. Шапошнікова, 2003)

Час, с	36	27	23
Вік, роки	20	30	35

У тренуваних жінок час підтримання рівноваги збільшується по мірі покращення функціонального стану нервово-м'язової системи.

Відчуття рівноваги щільно пов'язано зі стійкістю вестибулярного апарату. Під час виконання фізичних вправ відбувається постійне його подразнення. За значного подразнення вестибулярного апарату порушується точність дій, з'являються технічні помилки. Отже вестибулярна стійкість забезпечує стабільність виконання технічних прийомів [187].

Визначали за допомогою *проби Яроцького*, яка дозволяє визначити поріг чуттєвості вестибулярного апарату: іспитований стоячи із закритими очима, виконує обертання головою в один бік у темпі 2 рухи за 1 с. Визначають час від

початку рухів головою до моменту втрати рівноваги. Оцінки утримання рівноваги: 35 с – «відмінно»; 20 с – «добре»; 16 с – «задовільно». Цей показник у загалом залежить від спадкоємності, але його можна збільшити під впливом тренувань [187].

2.1.5. Методи дослідження рівня фізичного стану жінок першого зрілого віку. Оцінка фізичного стану здійснювалася за допомогою експрес-системи діагностики «КОНТРЕКС-2» та за індексом фізичного стану.

1. Експрес-системи діагностики фізичного стану «КОНТРЕКС-2» за методикою С.А. Душаніна [105] запропонована для визначення фізичного стану та включає 11 показників: вік, маса тіла, АТ, гнучкість, швидкість, динамічна сила, швидкісно-силова витривалість м'язів тулуба, швидкісно-силова витривалість м'язів верхніх кінцівок, загальна витривалість, пульс у спокої та відновлення пульсу. За кожен з результатів тестування нараховуються або відраховуються бали. Оцінка фізичного стану здійснюється у відповідності до шкали (табл. 2.11).

Таблиця 2.11

Оцінка рівня фізичного стану за експрес-системою «КОНТРЕКС-2»

Рівень фізичного стану	Значення ІФС, ум. од.
Низький	<50
Нижче за середній	51-90
Середній	91-160
Вищий за середній	161-250
Високий	>250

2. На базі наявності взаємозв'язку між деякими фізіологічними показниками, які досліджуються в стані спокою, та рівнем максимальної фізичної роботоздатності використовувалась формула прогнозу фізичного стану О.А. Пірогової [105; 144].

Враховуючи масу та довжину тіла, ЧСС та артеріальний тиск у спокої, визначали *індекс фізичного стану (ІФС)* за формулою:

$$I\Phi C = \frac{700 - 3 * ЧСС - 2,5 * AT_{серед} - 2,7 * B + 0,28 * Mm}{350 - 2,6 * B + 0,21 * ДТ} \quad (2.22);$$

$$AT_{серед} = \frac{САТ - ДАТ}{3} + ДАТ; \quad (2.23);$$

де B – вік, роки; Mm – маса тіла ,кг; ДТ - довжина тіла [139, 184].

Оцінка стану кардіореспіраторної системи здійснювалась за таблицею 2.12.

Таблиця 2.12

**Шкала оцінки фізичного стану за індексом фізичного стану
(за О.А. Піроговою)**

№	Рівень фізичного стану	Значення ІФС, ум. од.
1	Низький	<0,375
2	Нижче за середній	0,375-0,525
3	Середній	0,526-0,675
4	Вищий за середній	0,676-0,825
5	Високий	>0,826

2.1.6. Педагогічні методи дослідження: педагогічне спостереження проводилось під час фізкультурно-оздоровчих занять, при цьому вивчалися питання стосовно особливостей організації занять з даним контингентом, різноманітності використання засобів, структури занять та дозування фізичного навантаження в залежності від підготовленості.

Педагогічне тестування було проведено для визначення фізичної підготовленості жінок, які брали участь у дослідженні. У роботі було використано блок тестів для визначення фізичної підготовленості запропонований С.А. Душаніним у рамках експрес-системи діагностики фізичного стану КОНТРЕКС-2 (табл. 2.13), який складався з 5 показників, та давав можливість оцінити: гнучкість, спритність, динамічну силу, швидкісно-силову витривалість тулуба та верхніх кінцівок жінок першого зрілого віку [105].

Для оцінки результатів цих тестів було використано відповідні формули розрахунку величин гнучкості, спритності, динамічної силу, швидкісної витривалості та швидкісно-силової витривалості для жінок першого зрілого

віку. Після чого індивідуальне значення результатів рухових тестів порівнювалось з нормативним.

Таблиця 2.13

**Нормативні показники рухових тестів
для жінок першого зрілого віку (за С.А. Душаніним)**

Рухові якості	Рухові тести:	Норматив
Гнучкість	Нахил тулуба уперед, см	8 - 10
Швидкість	Захват рукою лінійки під час падіння, см	16 - 19
Динамічну силу	Висота стрибка уверх, см	33 - 39
Швидкісно-силова витривалість м'язів тулуба	Максимальна частота піднімання прямих ніг з положення лежачі на спині за 20 с, рази	12 - 14
Швидкісно-силова витривалість м'язів кінцівок	Максимальна частота згинань рук в упорі на колінах за 30 с, рази	16 - 20

Педагогічний експеримент проведено для апробації та оцінки ефективності індивідуальних програм фізкультурно-оздоровчих занять на основі раціонального поєднання різних видів фітнесу в залежності від гормонального фону протягом менструального циклу, спрямованих на покращення фізичної підготовленості та будови тіла і підвищення рівня функціонального стану жінок першого зрілого віку.

Педагогічний експеримент складався з трьох етапів:

На першому етапі було проведено констатуючий експеримент, а саме: дослідження мотиваційних пріоритетів, а також показників морфо-функціонального та фізичного стану 100 жінок першого зрілого віку, які вирішили почати фізкультурно-оздоровчі заняття, що було враховано під час визначення основних напрямків необхідного впливу та розроблення алгоритму побудови програм фізкультурно-оздоровчих занять для жінок першого зрілого віку з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

На другому етапі було проведено формуючий експеримент, під час якого обстежених жінок було розподілено на дві групи (ідентичні за результатами

досліджених показників): експериментальну (n=60, що в подальшому займалась за розробленими індивідуальними програмами) та контрольну (n=40, що займалася за загальноприйнятою програмою з аеробіки для жінок першого зрілого віку нижчого за середній рівня фізичного стану). Обидві групи займалися 3 рази на тиждень протягом 10 місяців, тривалість одного заняття становила близько 70 хв. Загальноприйнята програма для жінок контрольної групи складалась з аеробного (близько 30 хв), силового (близько 20 хв) та стретчинг компонентів, тривалість основної частини заняття встановлювала близько 75%. Формат занять впродовж формуючого експерименту залишався незмінним, фізичні засоби використовувались за одним стандартом, без урахування індивідуальних особливостей, співвідношення м'язового і жирового компонентів та гормонального фону під час менструального циклу. Жінки експериментальної групи займалися за розробленими програмами, алгоритм побудови яких передбачав раціональне компонування блоків вправ, що належали до різних видів фітнесу і давав можливість врахувати не тільки рівень підготовленості та морфо-функціональний стан, а й інші індивідуальні особливості (в тому числі коливання рівня гормонів під час менструального циклу) жінок першого зрілого віку. Ідентичним були також забезпечення матеріально-технічних умов для проведення занять та консультування жінок з питань раціонального харчування. Окрім того, зміст оздоровчих тренувань обох груп включав доступні для використання окремі фітнес-компоненти, орієнтовані на підвищення рівня здоров'я, фізичної підготовленості та корекцію форми тіла жінок першого зрілого віку.

Вплив індивідуальних програм протягом формуючого експерименту досліджувався за змінами рівня фізичного стану жінок експериментальної групи в кінці кожного мезоциклу. Відповідно до отриманих результатів вносилися корективи в тренувальний процес.

На третьому етапі було проведено порівняльний експеримент та визначено ефективність розроблених програм шляхом зіставлення показників фізичного стану жінок експериментальної та контрольної груп у динаміці.

2.1.6. Методи математичної статистики. Дослідження вищезгаданих показників здійснювалася відповідно до рекомендацій В.С. Іванова, С.В. Начинської, Д.М. Тогобицької та інших фахівців [209, 200, 208, 234].

Обробка результатів проводилася на комп'ютері в режимі "Excel", факторний аналіз виконано за програмами, розробленими професором Д.М. Тогобицькою [208].

Основу даного дослідження склали:

1. Доказ ідентичності двох вибірок за принципом підтвердження відсутності різниці даних показників експериментальної та контрольної груп до експерименту та належності обох груп до однієї генеральної сукупності.
2. Доказ ефективності впровадженої програми, який здійснювався шляхом підтвердження достовірності різниці показників експериментальної та контрольної груп після експерименту.
3. Факторний аналіз морфо-функціональних показників жінок першого зрілого віку до експерименту здійснювався за спеціальною програмою.

Вихідні дані: x_{1i} – результати попереднього етапу досліджень
 x_{2i} – результати наступного етапу досліджень
 n – число випробуваних

Порядок виконання розрахунків:

1. Обчислити середнє арифметичне показників за формулою:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (2.24).$$

2. Обчислити середнє квадратичне відхилення за формулою:

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \quad (2.25).$$

3. Знайти величину стандартної помилки середнього арифметичного значення за формулою:

$$S = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n-1}} \quad (2.26).$$

4. Дисперсію:

$$D_x = \sigma^2 \quad (2.27).$$

5. Розрахувати коефіцієнт варіації: $V = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100 \%$ (2.28).

6. Для статистичної перевірки гіпотези про достовірність розбіжностей використовувався t - критерій Стьюдента для зв'язаних і незв'язаних вибірок.

У випадку рівного обсягу вибірки та не однакових числових дисперсій:

$$t = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}} \times \sqrt{n}, \quad (2.29).$$

У випадку нерівного обсягу вибірки та не однакових числових дисперсій:

$$t \text{ розрах.} = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}, \quad (2.30).$$

Далі визначали число ступенів свободи: $\gamma = n_1 + n_2 - 2$. Користаючись таблицею, по заданій величині t_p і розрахованому значенню γ , знаходили значення t – критерію Стьюдента. Потім порівнювали значення t розраховане і t критерію. Якщо $t \text{ розр.} \geq t \text{ кр.}$ – тренувальний процес йде ефективно. Якщо $t \text{ розр.} < t \text{ кр.}$ – то неефективно. При перевірці достовірності за основу був прийнятий 5%, 1%, 0,1% рівень значущості p .

7. Порівняння дисперсій двох вибірок виконувалось для оцінки ефективності запропонованої програми удосконалення показників з точки зору покращення їх стабільності. Порівняння двох дисперсій оцінюється за формулою; де в чисельник завжди ставиться більша з дисперсій:

$$F_s = \frac{D_1}{D_2} \quad (2.31).$$

Якщо F - розраховане $>$ F - табличного, то з вірогідністю p можна вважати, що досліджений показник став більш стабільним, що підтверджує ефективність програми, яка використовувалась.

Основні положення розділу відображено в публікаціях: 163, 164, 171, 260.

2.2. Організація досліджень

Дослідницька робота проводилась у 5 етапів з 2001 по 2012 рр. на базах ДДіФКіС (кафедра фізіології та спортивної медицини) та тенісного клубу «Мегарон» м. Дніпропетровська.

На першому етапі (2001-2003 рр.) було проведено вивчення спеціальної наукової літератури за визначеним напрямом, виявлені характерні риси планування, організації та змісту занять з різних видів оздоровчого фітнесу, а також вплив кондиційного тренування на організм жінок першого зрілого віку та їх індивідуальні особливості, що дозволило визначити мету і завдання дослідження.

На другому етапі (2004-2006 рр.) було проведено констатуючий експеримент для визначення рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості та функціонального стану жінок. У дослідженні взяло участь 100 жінок першого зрілого віку (25-34 років), які почали займатися фітнесом. Для виявлення взаємозв'язку між дослідженими показниками та визначення найбільш вагомих з них було проведено факторний аналіз.

На третьому етапі (2007-2008 рр.) було науково обґрунтовано і розроблено індивідуальні програми фізкультурно-оздоровчих занять для жінок першого зрілого віку та запропоновано алгоритм їх побудови. Сформовано експериментальну (n=60) і контрольну (n=40) групи та проведено формуючий експеримент. Контрольна група займалась за загальноприйнятою програмою з аеробіки, яка складалась з аеробного, силового та стретчинг компонентів.

На четвертому етапі (2009-2010 рр.) проведено порівняльний експеримент, обробка та аналіз отриманих результатів.

На п'ятому етапі (2011-2012 рр.) було оформлено дисертаційну роботу, написано автореферат та здійснено підготовку до захисту.

РОЗДІЛ 3

ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ, МОРФО- ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ

В цьому розділі надано матеріал констатуючого експерименту жінок першого зрілого віку, що вирішили займатися фітнесом. Відображено дані соціологічних досліджень щодо виявлення мотиваційних пріоритетів, результати яких враховані при побудові індивідуальних програм. Шляхом порівняння фактичних антропометричних індексів з нормативними інтервалами для жінок визначено напрям впливу на будову тіла. Розширене дослідження функціональних показників жінок дало можливість не тільки визначити спрямованість та зміст нових програм, а й статистично відібрати найбільш вагомі показники, що в подальшому використовувались як критерії ефективності запропонованих програм. Комплексне дослідження за системою тестів С.А. Душаніна «КОНТРЕКС-2» дозволило визначити фізичну підготовленість та рівень фізичного стану жінок першого зрілого віку.

3.1. Мотиваційні пріоритети жінок щодо фізкультурно-оздоровчих занять

Для успішних занять фітнесом дуже важливим є виявлення та задоволення мотиваційних пріоритетів контингенту. Заради вирішення цих завдань проведено анкетування, яке дало можливість визначити мотиваційні пріоритети та індивідуальні особливості жінок першого зрілого віку, що вирішили займатися оздоровчим фітнесом. Під час анкетування (в якому жінки могли одночасно вибирати одну чи кілька варіантів відповідей) було з'ясовано, що 54% жінок взагалі ніколи не займалися оздоровчим фітнесом; інші 46%

епізодично займалися різними видами фітнесу та мали перерву у відвідуванні занять більше року: 14% відвідували тренажерний зал; 24% захоплювались аеробікою, 11% — плаванням, 6% — ігровими видами, 8% — оздоровчим бігом або туризмом, 3% — танцями та фігурним катанням.

Мотиваційними пріоритетами до початку занять з фітнесу частіше за усе було покращення форми та зменшення маси тіла (83% та 67% відповідно). Велика кількість жінок також бажали шляхом занять фітнесом досягти кращого рівня фізичного стану (36%). Для багатьох жінок у оздоровчому тренуванні важливою була емоційна розрядка (24%) та гарне проведення часу (8%). На інші причини припадало лише 4%. Враховуючи основні мотиваційні пріоритети до занять жінок першого зрілого віку провідним завданням запропонованих у подальшому програм стало зменшення маси та корекція форми тіла, що знайшло відображення в цілеспрямованому впливі на його окремі ділянки за допомогою різного за характером навантаження та загальної спрямованості на зменшення маси тіла.

Покращення рівня фізичного стану планувалося здійснювати шляхом розвитку фізичних якостей та адаптаційних можливостей організму жінок. Також багато уваги приділялось емоційній насиченості занять, різноманітності засобів, які використовувались та створенню позитивного мікроклімату в колективі, що сприяло покращенню психоемоційного стану жінок.

3.2. Морфологічні особливості жінок першого зрілого віку

Під час дослідження морфологічних характеристик було визначено показники довжини і маси тіла, шести охватних розмірів та 3 жирових складок 100 жінок першого зрілого віку, які вирішили займатися фітнесом. Оцінка гармонійності *форми тіла* проводилась за допомогою розрахунку індексів пропорційності двома способами:

1. Шляхом ділення величини довжини тіла (см) на охопатні розміри різних його частин (см) та порівняння фактичних та нормативних величин [133] (рис. 3.1).

Рис. 3.1 Відхилення від нормативних величин показників індексів пропорційності охопатних розмірів у жінок за першим способом (n =100):

- - значне перевищення;
- - незначне перевищення;
- - належний рівень;
- - показники учасниць конкурсів краси.

2. Шляхом ділення величини охопатних розмірів різних частин тіла (см) на довжину тіла (см) та порівняння фактичних та нормативних величин [103] (рис. 3.2).

Рис. 3.2: Відхилення від нормативних величин показників індексів пропорційності охопатних розмірів у жінок за другим способом (n =100):

- - більші за нормативні;
- - у межах норми;
- - менші за нормативні.

Однак за результатами, отриманими першим способом, від 95 до 100% жінок за чотирма з п'яти показників потрапили до нормативних інтервалів. У той час, як це не відповідало об'єктивній і суб'єктивній уяві про ідеальну форму тіла жінки і не давало можливості визначити пріоритетні напрями покращення фігури.

При другому способі, навпаки, за усіма показниками простежувався напрямок майбутньої корекції. У зв'язку з чим, у основу нашого дослідження було покладено індекс пропорційності, який визначався за методикою О.А. Іванової [103] (див. рис. 3.2).

Дослідження співвідношення м'язової та жирової тканини проводилось для цілеспрямованого впливу тренувальних занять за розробленими програмами на форму тіла жінок. При цьому досліджувались: індекси пропорційності охватних розмірів 6 ділянок (плеча, грудей, талії, стегна, сідниць та гомілки) та жирові складки на 15 ділянках тіла (зап'ястя, передпліччя, плече спереду та ззаду; живіт зверху та знизу; спина зверху, знизу та під лопаткою; стегно спереду, ззаду, зовні та з середини; гомілка та груди збоку). Ці показники порівнювались з нормативами та доповнювались візуальною оцінкою розвитку м'язової тканини (додатки В та Г).

Якщо спостерігалось перевищення індексу пропорційності охватного розміру окремих ділянок необхідність додаткового подальшого розвитку м'язової тканини не виникала, а якщо навпаки, індекс пропорційності охватного розміру був меншим за нормативний, то виникала необхідність розвитку м'язової тканини. Окрім того, враховувались індивідуальні побажання кожної жінки стосовно цілеспрямованого впливу на кожний охватний розмір.

На базі первинних досліджень з усіх наведених вище антропометричних даних жінок першого зрілого віку, для подальшого статистичного аналізу було відібрано показники: індексу маси тіла та індексів пропорційності 6 охватних розмірів (розраховані за методикою О.А. Іванової [103]), які було порівняно з нормативними показниками (табл. 3.1), а також показники товщини трьох

найбільш інформативних жирових складок [282] та відсотку жирової тканини в організмі жінок.

Таблиця 3.1

Показники антропометричних індексів жінок першого зрілого віку (n=100)

Показники індексів, ум. од	\bar{x}	σ	m	Нормативні інтервали
- маси тіла	22,761	3,080	0,309	20,00-25,00
- пропорційності плеча	0,168	0,017	0,001	0,16-0,18
- пропорційності грудей	0,513	0,033	0,003	0,50-0,55
- пропорційності талії	0,404	0,048	0,005	0,35-0,40
- пропорційності сідниць	0,594	0,043	0,004	0,54-0,62
- пропорційності стегна	0,345	0,029	0,003	0,32-0,36
- пропорційності гомілки	0,215	0,015	0,001	0,21-0,23

За *індексом MT* (середній показник $22,76 \pm 0,3$ ум.од.) у межах норми знаходилось 64% жінок, худих та повних було відмічено по 16%, гладких — 4%, дуже гладких у групі зафіксовано не було.

Під час оцінки *пропорційності охватних розмірів* за другим способом слід зауважити, що в більшості жінок індекси пропорційності стегна і сідниць знаходились у межах норми, 50% жінок не виходили за нормативні показники за охватами талії, грудей та плеча. Однак, серед тих хто за охватними розмірами не вкладався в нормативи, такі ділянки, як плече, груди та гомілка потребували індивідуального збільшення загального об'єму завдяки розвитку м'язової тканини відповідно в 35, 38 і 41% жінок. Ділянки ж талії, сідниць та стегон, навпаки, потребували індивідуального зменшення охватних розмірів за рахунок кількості жирової тканини в 43, 25, 26% жінок.

При індивідуальному аналізі низький вміст жирової тканини в організмі жінок зафіксовано не було, до норми потрапили показники лише 28% жінок, у інших 72 % жінок вміст жирової тканини перевищував нормативні показники. Середній показник відсотку жиру в організмі встановив $28,20 \pm 0,46\%$, що перевищувало нормативні межі.

Оцінка гармонійності форми тіла дала можливість вибору напряму її цілеспрямованої корекції за рахунок зміни охоптивних розмірів. Окрім того, спираючись на дані, отримані під час аналізу кількості жирової тканини в організмі досліджених жінок, обрано загальну спрямованість розроблених програм на зменшення маси тіла за рахунок жирового компоненту, оскільки більшість з обстежених жінок мали надлишкову кількість жиру як у організмі в цілому, так і в окремих його ділянках.

3.3. Характеристика фізичного стану жінок першого зрілого віку

В констатуючому експерименті фізичний стан жінок досліджувався шляхом вивчення функціонального стану та фізичної підготовленості обстежених жінок. Визначення функціонального стану організму жінок проводилось за показниками: роботи серця та судин; органів зовнішнього дихання та стійкості до гіпоксії, а також інтегральних індексів, що характеризують функціональний стан. Спочатку було досліджено основні показники функціонального стану жінок, рекомендовані провідними спеціалістами [105, 144] для здійснення контролю за ефективністю фізкультурно-оздоровчих програм (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Показники функціонального та фізичного стану жінок першого зрілого віку (n =100)

№	Назва показника	\bar{x}	σ	m	v
1	САТ, мм рт.ст.	117,84	10,20	1,03	8,66
2	ДАТ, мм рт.ст.	75,28	6,33	0,64	8,40
3	ЧСС спокою, уд./хв.	79,85	5,03	0,51	6,30
4	ЧД спокою, раз./хв.	16,08	1,20	0,12	7,48
5	ЖЄЛ, мл	2811	417,94	42,00	14,87
6	Проба Штанге, с	30,28	10,32	1,04	3,41
7	Проба Генча, с	16,48	4,24	0,43	2,58
8	Проба Руф'є, ум. од.	9,49	1,24	0,12	1,31
9	АП, ум. од.	1,97	0,24	0,02	12,30
10	ІС, ум. од.	1070,67	415,63	41,77	38,81
11	ІФС за О.А. Піроговою, ум. од.	0,565	0,09	0,01	17

Для характеристики стану судинної системи проводився вимір тиску на плечовій артерії. Середні величини *SAT* і *ДАТ* знаходилися в межах норми: $117,84 \pm 1,03$ та $75,28 \pm 0,64$ мм рт. ст. відповідно.

Однак при розгляді індивідуальних показників САТ нормі відповідали лише показники 57% жінок, а в 36% жінок спостерігалась гіпертензія. За показниками ДАТ, навпаки, нормі відповідали 81% жінок і лише в 19% жінок спостерігалось перевищення цього показника. У подальшому тенденцію до підвищення артеріального тиску враховували при виборі тренувальних вправ, які повинні бути адекватними стану людей схильних до гіпертонії та сприяти нормалізації систолічного, в першу чергу, та діастолічного тиску, а навантаження повинно бути переважно аеробного характеру.

Аналіз показників *ЧСС спокою* (в середньому $79,85 \pm 0,51$ уд./хв) показав, що велика кількість жінок мала тахікардію (47%), у норму потрапили показники 53% жінок, випадків брадікардії зафіксовано не було.

За показниками *ЧД спокою* (в середньому $16,08 \pm 0,12$ раз./хв) показники в межах норми спостерігались у 74% досліджених жінок, нижче норми – 24%, а вище – лише 2%. Середня величина *ЖЄЛ* досліджених жінок дорівнювала 2811 ± 42 мл, у межах норми вона знаходилась у 82% жінок, 18% – мали показники нижче нормативних, показників вищих за нормативні зафіксовано не було. Також слід зауважити, що за показниками ЖЄЛ нижче за середній рівень фізичного розвитку мали 4% жінок, середній рівень фізичного розвитку – 55%, показники вище за середній – 18%, а високий рівень – 23% жінок. Низький рівень фізичного розвитку в групі зафіксовано не було. Саме тому програми для даного контингенту повинні сприяти збільшенню ЖЄЛ, тобто включати вправи на поглиблення подиху та розвиток дихальних м'язів.

За результатами *проби Штанге* (в середньому $30,28 \pm 1,04$ с) 75% жінок мали показники «нижче норми», і лише 8% – «вище норми», у норму ввійшли показники 17% жінок. За результатами *проби Генча* (в середньому $16,48 \pm 0,43$ с) 88% жінок мали показники «нижче норми» і лише в 12% реєструвалися показники нижчі за нормативні. Це свідчило про зниження як

функціонального стану респіраторної системи, так і стійкості жінок до гіпоксії, що теж вимагало введення дихальних вправ до індивідуальних програм.

Аналіз даних *проби Руф'є* показав у середньому відповідний індекс дорівнював $9,49 \pm 0,12$ ум. од. Під час оцінки стану адаптації серцево-судинної системи до фізичного навантаження за даною пробою (відповідно трактовці І.І. Земцової, 2008) – 42% досліджених жінок мали задовільний стан адаптації; лише в 2% випадків було відзначено добрий стан і в 56% – слабкий. При визначенні функціональних резервів серця за даними проби Руф'є (за трактовкою В.П. Мурзи, 2007) слід зауважити, що в переважній більшості випадків (86%) обстежені отримали оцінку «добре», однак у 14% жінок було виявлено недостатність резервів серця середнього ступеня.

Дослідження адаптації серцево-судинної системи жінок за допомогою *адаптаційного потенціалу* (середнє значення $1,97 \pm 0,02$ ум. од.) виявило, що більшість жінок (68%) мають задовільну адаптацію серцево-судинної системи, і лише в 32% жінок було виявлено напруження механізмів адаптації.

Оцінюючи стан кардіореспіраторної системи за показником *індексу Скібінського* (в середньому $1070,67 \pm 41,77$ ум. од.) слід відмітити, що край незадовільний стан даної системи мали 3% досліджених, незадовільний – 62%; задовільний – 31% і лише 4% досліджуваних мали гарний стан кардіореспіраторної системи, що обґрунтовує необхідність поліпшення стану даної системи.

З вищенаведеного випливає, що даний контингент жінок, за результатами показників, рекомендованих для оцінки ефективності фізкультурно-оздоровчих програм [105, 144], мав відхилення від норми показників серцево-судинної системи (ЧСС – тахікардія в 47% жінок; АТ – гіпертензія в 36% жінок) та нестійкість організму до гіпоксії (за результатами проб Штанге та Генча, індексу Скібінського). У зв'язку з цим для більш детальної оцінки функціонального стану ми вважали за необхідне використати додаткові показники, що характеризували кардіореспіраторну систему та вестибулярний

апарат організму жінок першого зрілого віку та враховувати отримані данні при розробці нових програм (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Додаткові показники функціонального стану жінок першого зрілого віку, що вирішили займатися фітнесом (n =100).

№	Назва показника	\bar{x}	σ	m	v
1	ХОК спокою, мл	4208,43	407,06	40,91	9,67
2	СДТ спокою, мм рт.ст.	89,47	7,22	0,73	8,07
3	Індекс Робінсона, ум. од.	94,35	12,07	1,21	12,80
4	КЕК, ум. од.	3408,58	613,36	61,64	17,90
6	Життєвий індекс, ум. од.	45,54	8,65	0,87	19
7	Індекс функціональних змін, ум. од.	2,30	0,24	0,02	10,13
8	Проба Яроцького, с	18,73	6,80	0,68	36,12
9	Проба на статичну рівновагу, с	17,65	6,36	0,64	36,29

Показники **ХОК** (в середньому $4208,43 \pm 40,91$ мл) 96% жінок перебували в межах норми, в 2% досліджених вони були знижені та в 2% — підвищені. Показники **СДТ** (в середньому $89,47 \pm 0,73$ мм рт. ст.) були в нормі лише в 18% жінок, у 77% вони були збільшеними, що (разом з вказаними змінами інших показників кровоносного тиску) свідчило про необхідність обережного підбору вправ та інтенсивності навантаження й ретельного контролю за станом жінок під час тренування.

За показниками **індексу Робінсона** (в середньому $94,35 \pm 1,21$ ум. од.) серед досліджених жінок середній рівень мали 34%, вище середнього – 11%, а високого лише – 4%, основна маса показників обстежених жінок була нижче середнього – 45% та низького рівня 6%. Тобто 51% обстежених мали знижений рівень обмінно-енергетичних процесів у міокарді.

Показники **КЕК** (в середньому $3408,58 \pm 61,64$ ум. од.) у нормі виявились лише в 4% випадків. У переважної більшості жінок (87%) цей коефіцієнт перевищував нормативні показники. Враховуючи, що за даними багатьох авторів цей показник збільшується під час стомлення, при перенарузі або перетренованості [210, 211, 281], аналіз отриманих результатів КЕК свідчить

про знижену функціональну активність системи кровообігу і необхідність підвищення ефективності діяльності ССС обстежених жінок.

Результати визначення **ЖІ** (в середньому $45,54 \pm 0,87$ ум. од.) були в нормі лише в 11% від загальної кількості досліджених, 85% мали показники нижче середнього й тільки 4% – вище, що підтвердило необхідність включення в розроблювальні програми вправ, які б сприяли збільшенню ЖЄЛ і розвитку дихальних м'язів.

За показниками **ІФЗ** (в середньому $2,4 \pm 0,02$ ум. од.) у 84% досліджених жінок було виявлено достатні функціональні можливості серцево-судинної системи. Лише в 16% жінок спостерігалась невелика функціональна напруга механізмів регуляції кровообігу, в зв'язку із чим, їм було рекомендовано пройти поглиблений лікарський контроль, а при наявності скарг – додаткові інструментальні методи дослідження, окрім того були дані відповідні рекомендації.

За результатами **проби Яроцького** (середній показник склав $18,73 \pm 0,68$ с), оцінку «відмінно» одержали лише 2% жінок, 32% досліджених мали оцінку «добре», 35% – «задовільно» й 31% досліджених мали незадовільний стан функціональної стійкості вестибулярного апарата.

За показниками, що характеризували **статичну рівновагу** (в середньому $17,65 \pm 0,64$ с) результат нижче норми показали 84% жінок, у той час як до нормативного інтервалу потрапило лише 16% обстежених. Виходячи із цього, з метою покращення показників вестибулярної стійкості виникла необхідність уведення в програми тренувань вправ на рівновагу та інших вправ для розвитку вестибулярного апарату (поворотів навколо себе, змін положення тіла в просторі та вправ системи пілатес).

Окрім того, досліджено відповідність запропонованої **інтенсивності тренування** індивідуальним функціональним можливостям кожної жінки (розраховувалось за допомогою за формул Карволена на базі дослідження пульсометрії заняття). Визначене значення (в середньому $51,28 \pm 0,69\%$) відповідало нормативній інтенсивності тренувального навантаження для жінок

першого зрілого віку нижчого за середній рівня фізичного стану, що тільки розпочали тренувальну діяльність.

Під час сумарних досліджень показників ССС в цілому за вибіркою було виявлено підвищення показників артеріального тиску (особливо за показниками СДТ) при збереженні нормальних показників ХОК. Інтегральні показники системи кровообігу, такі як КЄК та інші також значно перевищували нормативні, рівень процесів енергетичного обміну в міокарді та функціональний стан системи кровообігу за показниками індексу Робінсона був зниженим (51%), але за показниками ІФЗ більшість жінок знаходилась у межах норми, що підтверджувало задовільний функціональний стан контингенту. Більшість обстежених жінок мали слабкий стан адаптації до фізичного навантаження за пробою Руф'є (56%). Задовільний стан адаптації ССС було відзначено в 42% жінок також за пробою Руф'є та в 68% жінок – за показником адаптаційного потенціалу.

Показники системи зовнішнього дихання обстежених жінок (ЧД та ЖЄЛ) були задовільними, але показники, що характеризували стійкість до гіпоксії (проба Штанге та проба Генча) та інтегральні показники респіраторної системи (ІС та ЖІ), навпаки, були дуже низькими, що вказує на зниження функціональних можливостей дихальної системи. Все це свідчило, що серцево-судинна система жінок перебувала в кращому стані, ніж респіраторна.

Таким чином, у значної кількості обстежених жінок спостерігалися: відхилення від нормативних величин показників серцево-судинної системи (особливо СДТ – у 77%, КЄК у – 87% та індексу Робінсона в – 51% випадків); недостатня стійкість до гіпоксії за даними проб Штанге (у 78%), Генча (у 88%), та індексом Скібінського (у 62%); зниження ЖІ (у 85%); а також недостатня вестибулярна стійкість (здатність до підтримки статичної рівноваги була знижена в 84% жінок). Однак збережені функціональні резерви серця в 86% жінок (за пробою Руф'є), достатні функціональні можливості серцево-судинної системи в 84% (за ІФЗ) та задовільний стан адаптації до фізичного навантаження в більшості обстежених (за адаптаційним потенціалом у 68%

випадків) свідчили, що даний контингент може займатися фітнесом за стандартними програмами для жінок першого зрілого віку нижчого за середній рівня фізичного стану і не потребує впровадження спеціальних реабілітаційних заходів і значних обмежень у тренувальному процесі.

Оцінка *рівня фізичного стану* жінок першого зрілого віку здійснювалась як за допомогою розрахунків за формулою О.А. Пірогової, так і за експрес-системою КОНТРЕКС-2. Результати, отримані за допомогою експрес-системи КОНТРЕКС-2, свідчили, що в 62% обстежених жінок належало до середнього рівня, 22% – до нижче за середній і 16% до низького рівня фізичного стану (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Характеристика рівня фізичного стану жінок першого зрілого віку за експрес-системою КОНТРЕКС-2 (n=100)

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ☒ - високий; | ☒ - нижчий за середній; |
| ☑ - вищий за середній; | ☑ - низький. |
| ☒ - середній; | |

Рівень фізичного стану, розрахований за формулою О.А. Пірогової ($0,565 \pm 0,01$ ум. од.), яка не враховує показники фізичної підготовленості обстежених жінок теж у більшості випадків був середнім (64% - різниця з системою КОНТРЕКС-2 – 2%), однак до низького рівня фізичного стану було віднесено значно меншу кількість жінок (відповідно 1% проти 16%), до нижче середнього рівня потрапило на 9% більше жінок (31% показників) і 4% жінок було віднесено до високого рівня (рис. 3.4.).

При оцінці результатів цих тестів спирались на відповідні нормативні величини гнучкості, спритності, динамічної сили та швидкісно-силової витривалості м'язів тулуба та верхніх кінцівок для жінок першого зрілого віку (рис. 3.5), розраховані за формулами С.А. Душаніна (див табл. 3.4).

Рис. 3.5. Характеристика показників фізичної підготовленості 100 жінок першого зрілого віку (%):

- - вищі за нормативні;
- - у межах норми;
- - нижчі за нормативні.

Примітка:

1. Нахил тулуба вперед (см) характеризує гнучкість.
2. Захват рукою лінійки під час падіння (см) – швидкісні здібності.
3. Висота стрибка вгору (см) – динамічну силу
4. Максимальна частота піднімання прямих ніг з положення лежачі на спині за 20 с (разів) – швидкісно-силову витривалість м'язів тулуба.
5. Максимальна частота згинань рук в упорі на колінах за 30 с (разів) – швидкісно-силову витривалість м'язів верхніх кінцівок.

Аналіз фізичної підготовленості довів, що в більшості обстежених жінок показники, що характеризували швидкість, динамічну силу та швидкісно-силову витривалість м'язів верхніх кінцівок були нижчі за нормативні (у 97, 100 та 98% випадків відповідно). Показники швидкісно-силової витривалості м'язів тулуба знаходилися дещо в кращому стані (нижче нормативних вони були в 40 та 53% жінок, а вище – в 42 та 24% жінок відповідно), тобто показники швидкісно-силової витривалості м'язів тулуба були кращі в порівнянні з м'язами кінцівок. За показниками гнучкості група була неоднорідною.

Виходячи із цього, з метою покращення рівня фізичної підготовленості, виникла необхідність уведення в програму тренувань вправ, спрямованих на розвиток швидкісних і силових здібностей, а також швидкісно-силової витривалості (особливо для зміцнення м'язів кінцівок) та на розтягування (спрямованих на підтримку та розвиток гнучкості).

Низькі показники фізичної підготовленості обстежених жінок підтвердили необхідність використання в роботі з даним контингентом програм для жінок з низьким рівнем фізичного стану.

3.4. Факторний аналіз показників фізичного стану жінок першого зрілого віку

Для дослідження фізичного стану 100 жінок першого зрілого віку було вивчено значну кількість показників, які характеризували антропометричні данні, діяльність основних функціональних систем та фізичну підготовленість контингенту. З метою визначення показників, найбільш вагомих для побудови програм кондиційних тренувань, і пошуку прихованого взаємозв'язку було проведено факторний аналіз, у якому використано 27 основних показників фізичної підготовленості та морфо-функціонального стану організму жінок (табл. 3.5). Серед даних показників було виділено 9 основних факторів. Накопиченні відношення охопили майже 78 % загальної дисперсії, що свідчило про достатню переконливість використання λ -критерію.

Перший фактор – *антропометричний*, до якого увійшли усі антропометричні показники, що мали тісний взаємозв'язок, об'єднує 31% сумарної дисперсії. При цьому, за факторним навантаженням провідним був показник індексу маси тіла (0,97), що відображає залежність між масою та довжиною тіла. Друге місце розділили індекси пропорційності охватних розмірів (0,92-0,83) та кількість жирової тканини в організмі (0,89). Третє місце за факторним навантаженням посіли показники товщини жирових складок на окремих ділянках (0,74-0,63).

**Факторний аналіз показників фізичної підготовленості та морфо-
функціонального стану жінок першого зрілого віку (n =100)**

Назва показника	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
Власні значення	8,35	2,95	1,98	1,66	1,34	1,27	1,22	1,14	1,01
Накопичен. відношен. власних значень	0,31	0,42	0,49	0,55	0,60	0,65	0,70	0,74	0,77
Доля дисперсії %	30,93	10,93	7,35	6,14	4,97	4,71	4,53	4,24	3,74
Показники фізичної підготовленості за експрес-системою «КОНТРЕКС-2»									
Нахил вперед, см	0,10	0,09	0,07	0,07	0,21	0,08	0,13	0,75	0,08
Ловля лінійки, см	0,09	0,19	0,57	0,00	0,03	0,08	0,26	0,17	0,37
Стрибок вгору, см	0,02	0,01	0,01	0,05	0,04	0,91	0,05	0,07	0,00
Піднімання ніг лежачі,р.	0,12	0,12	0,18	0,04	0,78	0,09	0,19	0,16	0,02
Згинання рук в упорі, р.	0,04	0,10	0,08	0,06	0,66	0,21	0,32	0,01	0,21
Морфологічні показники									
Індекс МТ, ум. од.	0,97	0,03	0,06	0,06	0,01	0,03	0,01	0,02	0,03
ІІ плеча, ум. од.	0,89	0,03	0,03	0,06	0,01	0,04	0,02	0,05	0,04
ІІ грудей, ум. од.	0,89	0,04	0,03	0,07	0,03	0,07	0,02	0,19	0,02
ІІ талії, ум. од.	0,88	0,07	0,04	0,03	0,16	0,03	0,06	0,04	0,02
ІІ сідниць, ум. од.	0,92	0,07	0,01	0,05	0,06	0,04	0,05	0,06	0,06
ІІ стегна, ум. од.	0,93	0,06	0,02	0,08	0,06	0,05	0,07	0,05	0,09
ІІ гомілки, ум. од.	0,83	0,07	0,03	0,16	0,04	0,09	0,03	0,03	0,15
ТЖС на триці, мм	0,74	0,16	0,12	0,00	0,07	0,01	0,11	0,37	0,00
ТЖС на стегні, мм	0,63	0,05	0,10	0,04	0,16	0,02	0,09	0,50	0,06
ТЖС на повзд.ділян., мм	0,65	0,22	0,28	0,07	0,28	0,06	0,07	0,38	0,16
Кількість жир. ткан., %	0,89	0,01	0,11	0,01	0,05	0,04	0,06	0,02	0,01
Функціональні показники									
САТ, мм рт.ст.	0,12	0,27	0,07	0,03	0,12	0,05	0,10	0,12	0,84
ДАТ, мм рт.ст.	0,11	0,22	0,03	0,00	0,01	0,06	0,07	0,01	0,88
ЧСС спокою, уд./ хв	0,04	0,89	0,05	0,01	0,03	0,03	0,02	0,05	0,30
ЧД спокою, раз./ хв	0,04	0,60	0,22	0,15	0,03	0,33	0,01	0,07	0,44
ЖЄЛ, мл	0,05	0,14	0,14	0,18	0,13	0,03	0,66	0,06	0,08
Проба Штанге, с	0,14	0,02	0,13	0,85	0,13	0,10	0,13	0,05	0,11
Проба Генча,с	0,09	0,01	0,04	0,88	0,11	0,05	0,07	0,03	0,05
Проба Яроцького, с	0,00	0,08	0,78	0,04	0,08	0,29	0,16	0,14	0,16
Стат. рівновага,с	0,00	0,11	0,81	0,04	0,01	0,15	0,03	0,18	0,09
Проба Руф'є, ум. од.	0,18	0,86	0,01	0,08	0,01	0,15	0,08	0,04	0,07
Інтенсивність тренув.,% (відповідно до індив. адаптивних можлив.)	0,06	0,09	0,08	0,28	0,13	0,04	0,69	0,03	0,06

Отож, факторний аналіз підтвердив тісний взаємозв'язок між морфологічними показниками обстежених жінок, підкреслив їх значущість серед інших досліджених показників та відокремленість від них. Високе факторне навантаження індексів пропорційності хватних розмірів цього фактору пояснюється їх розрахунковим співвідношенням.

Другий фактор – *роботоздатності* об'єднав 11% сумарної дисперсії. Найбільше факторне навантаження в ньому було відмічено в показників ЧСС спокою (що характеризують роботу серця, обмінні процеси та відновлення – 0,89) і проби Руф'є (визначає адаптацію до фізичного навантаження та загальну роботоздатність – 0,86).

Третій фактор – *вестибулярної стійкості* об'єднав 7% сумарної дисперсії. Найбільше сумарне навантаження в ньому мали показники проби на здатність до підтримки статичної рівноваги (0,81) та проби Яроцького (0,78).

Четвертий фактор – *стійкості до гіпоксії* об'єднав 6% сумарної дисперсії з найбільшим навантаженням на показники проби Генча (0,88) та проби Штанге (0,85).

П'ятий фактор – *силової витривалості* м'язів об'єднав 5% сумарної дисперсії. При цьому показники силової витривалості тулуба (0,78) мали більше факторне навантаження ніж аналогічні показники верхніх кінцівок (0,66).

Шостий фактор – *динамічної сили* об'єднав 4,7% сумарної дисперсії. До нього увійшов лише показник, що характеризував силу нижніх кінцівок. Він мав найбільше за значенням факторне навантаження та не був взаємозв'язаним з іншими показниками.

Сьомий фактор – *аеробних можливостей* об'єднав 4,5 % сумарної дисперсії. Найбільше факторне навантаження в ньому мали показники інтенсивності тренування (0,69) та ЖЄЛ (0,66).

Восьмий фактор – *гнучкості* об'єднав 4,2 % сумарної дисперсії та був представлений лише показником нахилу уперед (0,75) та не мав значущого зв'язку з іншими показниками.

Дев'ятий фактор – *артеріального тиску* об'єднав лише 3,4% сумарної дисперсії та виділив за факторним навантаженням показники ДАТ та САТ (0,88 та 0,84 відповідно).

Таким чином, результати факторного аналізу дозволили виділити найбільш важливі показники фізичної підготовленості та морфо-функціонального стану жінок першого зрілого віку; виявити тенденцію до їх ранжирування за ступенем вагомості для побудови програм фізкультурно-оздоровчих занять; статистично підтвердити раціональність їх групування та оцінити силу взаємозв'язків між ними; а також науково обґрунтувати необхідність введення до складу основних показників, що використовуються для оцінки ефективності фізкультурно-оздоровчих програм, тих, що характеризували стан вестибулярного апарату і мали найбільше факторне навантаження в третьому факторі та не були пов'язані з іншими показниками (проба Яроцького та проба на здатність до підтримки статичної рівноваги).

Необхідність відбору більш вагомих серед 19 функціональних показників, отриманих переважно розрахунковим способом (9 з яких не використовувались у попередньому факторному аналізі) обумовила потребу в проведенні додаткового факторного аналізу (табл. 3.6). Заради пошуку прихованого взаємозв'язку до них було добавлено найголовніші морфологічні показники (маса тіла та індекс маси тіла) та показник фізичного стану (ІФС, розрахований за формулою О.А. Пірогової). Серед 22 даних показників, за допомогою факторного аналізу, було виділено 7 основних факторів. Накопиченні відношення охопили майже 86% загальної дисперсії, що свідчило про достатню переконливість використання λ -критерію.

Перший фактор – *функціональних можливостей ССС* відображав взаємозв'язок функціональних можливостей системи кровообігу з ІФС та об'єднав 32% сумарної дисперсії. Даний факторний аналіз виявив тісний взаємозв'язок між показниками: СДТ, ІФЗ, ІФС, індексу Робінсона. При цьому за факторним навантаженням провідним був показник СДТ (0,99), який інформує про узгодження регуляції серцевого викиду та периферичного опору.

Факторний аналіз поглибленого дослідження морфо-функціональних показників жінок першого зрілого віку (n =100)

Назва показника	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Власні значення	7,66	3,15	2,77	2,33	1,83	1,56	1,20
Накопичен. відношен. власних значень	0,32	0,45	0,57	0,66	0,82	0,88	0,94
Доля дисперсії %	31,92	13,13	11,55	9,72	7,62	6,49	5,01
Показники функціонального стану ССС							
ЧСС спокою, уд./хв	0,41	-0,90	0,00	-0,00	0,12	-0,04	-0,01
САТ, мм рт.ст.	0,88	-0,16	-0,01	0,07	-0,45	0,02	-0,06
ДАТ, мм рт.ст.	0,99	0,05	-0,01	0,04	0,14	0,02	-0,02
ХОК, мл	-0,15	-0,85	0,01	0,01	-0,57	-0,04	-0,03
СДТ, мм рт.ст.	0,99	-0,05	-0,01	0,06	-0,13	0,02	-0,04
Ін. Робінсона, ум. од.	0,78	-0,57	-0,01	0,03	-0,23	-0,00	-0,03
ІФЗ, ум. од.	0,85	-0,31	0,04	0,34	-0,20	0,03	-0,03
КЕК, ум. од.	0,47	-0,58	-0,01	0,04	-0,66	-0,01	-0,05
АП, ум. од.	-0,29	-0,15	0,01	-0,07	0,92	-0,05	0,04
Показники функціонального стану респіраторної системи							
ЧД спокою, разів/хв	0,45	-0,58	-0,12	-0,07	-0,10	-0,28	0,10
ЖЄЛ, мл	0,00	-0,05	0,13	0,03	0,03	-0,09	0,95
Проба Штанге, с	-0,07	-0,04	0,93	0,09	-0,08	0,11	-0,04
Проба Генча, с	0,05	0,00	0,76	0,10	0,13	-0,01	0,02
ІС, ум. од.	-0,10	0,10	0,89	0,09	-0,08	0,07	0,35
ЖІ, ум. од.	-0,08	-0,02	0,05	0,61	0,08	0,01	0,76
Показники функціонального стану вестибулярного апарату							
Проба Яроцького, с	-0,06	-0,06	0,02	-0,03	0,06	0,89	-0,09
Стат. рівновага, с	0,10	0,15	0,06	-0,10	-0,09	0,80	0,04
Показники адаптаційних можливостей та роботоздатності							
Інтенсивн. заняття, % (відповідно до індив. адаптивних можлив.)	0,12	-0,07	0,43	-0,19	0,02	-0,07	-0,35
Проба Руф'є, ум. од.	0,23	-0,79	0,06	0,17	0,23	0,02	0,04
Антропометричні показники							
Маса тіла, кг	0,10	-0,04	0,07	0,95	-0,06	-0,13	0,00
Ін. маси тіла, ум. од.	0,10	-0,07	0,14	0,93	-0,00	-0,02	-0,03
Показник фізичного стану							
ІФС розрахований за О.А. Піроговою, ум.од.	-0,84	0,52	0,01	0,04	0,01	0,00	0,02

Майже ідентичними за факторним навантаженням були індекс функціональних змін – показник функціональних можливостей системи кровообігу(0,85) та індекс фізичного стану (-0,84).

Наступним за факторним навантаженням був індекс Робінсона – показник рівня обміну енергетичних процесів у міокарді (0,78). Отож, факторний аналіз дозволив виявити показники функціонального стану ССС (СДТ, ІФЗ, індекс Робінсона), які мають найбільш тісний взаємозв'язок з фізичним станом (за відповідним індексом).

Однак у практичній діяльності ми рекомендуємо застосовувати лише СДТ, ІФС та індекс Робінсона. Використання ІФЗ є нераціональним через складність та довгочасність його розрахунків за допомогою табличних коефіцієнтів.

Другий фактор – *функціональних можливостей міокарда* об'єднав 13% сумарної дисперсії. Найбільше факторне навантаження було відмічено в показників: ЧСС спокою, які характеризують роботу серця, обмінні процеси та відновлення (- 0,90); ХОК, що характеризує механічну функцію міокарда та стан системи кровообігу (- 0,85) і проби Руф'є, яка показує адаптацію до фізичного навантаження та загальну роботоздатність (-0,79). Цей фактор найбільш повно охарактеризував взаємозв'язок між показниками функціонування ССС та загальною роботоздатністю.

Третій фактор – *забезпечення організму киснем* об'єднав 12% сумарної дисперсії. До нього увійшли показники, що допомагали визначити стан киснево-транспортної системи. У цьому факторі найбільше навантаження мали проба Штанге (0,93) та індекс Скібінського (0,89).

Четвертий фактор – *маси тіла* об'єднав 10% сумарної дисперсії та виявив що показник маси тіла мав більше сумарне навантаження (0,95) ніж індекс маси тіла (0,93).

П'ятий *фактор* – *адаптаційний* об'єднав 8% сумарної дисперсії. Найбільше факторне навантаження мав показник адаптаційного потенціалу (0,92). Навантаження коефіцієнту ефективності кровообігу було не досить вагомим, що свідчило про нераціональність його використання під час

досліджень морфо-функціонального стану жінок першого зрілого віку за умови кондиційного тренування.

Шостий фактор – *функціонального стану вестибулярного апарату* об'єднав 7% сумарної дисперсії. Найбільше факторне навантаження в ньому мали показники проби Яроцького (0,89) та проби на здатність до підтримки статичної рівноваги (0,80).

Сьомий фактор – *респіраторний* об'єднав 5% сумарної дисперсії та дозволив проаналізувати показники системи зовнішнього дихання. Серед них найбільше сумарне навантаження мали ЖЄЛ (0,95) та життєвий індекс (0,76) зі значною перевагою першого.

Даний факторний аналіз виявив 7 основних груп-факторів: I фактор – функціональні можливості ССС; II фактор – функціональних можливостей міокарда; III фактор – забезпечення організму киснем; IV фактор – маси тіла; V фактор – адаптаційний; VI фактор – функціонального стану вестибулярного апарату; VII фактор – респіраторний, які слід враховувати при побудові програм кондиційних тренувань для жінок та допоміг статистично вірогідно відібрати найбільш важливі з 22 показників морфо-функціонального стану жінок першого зрілого віку. Було також підтверджено вагомим факторним навантаженням важливість введення проб Яроцького та на підтримку статичної рівноваги (VI фактор – вестибулярна стійкість) до групи загальноприйнятих показників, що використовуються для визначення ефективності фізкультурно-оздоровчих програм.

Оцінка факторного навантаження 36 показників морфо-функціонального стану та фізичної підготовленості, які було задіяно при проведенні обох факторних аналізів, дозволила виділити ті, що раціонально використовувати для експрес-діагностики фізичного стану жінок першого зрілого віку в поточному контролі: індекс МТ, ЧСС спокою та ІФС, розрахований за формулою О.А. Пірогової з використанням показників АТ (табл. 3.7).

Таким чином, за результатами обох факторних аналізів було виділено фактори, які об'єднали найбільшу сумарну дисперсію: функціональних

можливостей серцево-судинної системи (32%), антропометричний (31%), функціональних можливостей міокарда (13%), забезпечення організму киснем (12%) та вестибулярної стійкості (7%).

Таблиця 3.7

Показники фізичного стану, які використовувались для експрес-діагностики жінок першого зрілого віку

№	Назва показнику:	Факторне навантаж.	Назва фактору:	Сумарна дисперс.,%
1	ІФС, за формулою О.А. Пірогової, ум.од.	0,84	Функціональних можливостей ССС	31,92
2	Індекс МТ, ум. од.	0,97	Антропометричний	30,93
3	ЧСС спокою, уд./хв	0,89	Функціональних можливостей міокарда	11,93

На підставі оцінки факторного навантаження 36 показників морфо-функціонального стану та фізичної підготовленості, що були задіяні в даних факторних аналізах, науково обґрунтовано використання показників індексу МТ, ЧСС спокою та ІФС (визначеного за формулою О.А. Пірогової) в поточному контролі за фізичним станом даного контингенту жінок, а також доповнено групу показників, на які прийнято спиратися при визначенні ефективності фізкультурно-оздоровчих програм, за рахунок проб, що характеризують вестибулярну стійкість.

Висновки до розділу 3

1. За результатами дослідження основними мотиваційними пріоритетами жінок були: покращення форми та зменшення маси тіла (83% та 67% відповідно), досягнення кращого рівня фізичного стану (36%) та емоційна розрядка (24%). Аналіз антропометричних характеристик 100 обстежених жінок першого зрілого віку виявив необхідність зменшення кількості жирової тканини в їх організмі без загального зменшення маси тіла, оскільки у 72% випадків вміст жирової тканини перевищував норму, а за показниками індексу

маси тіла більшість жінок (64%) знаходились у межах норми і лише у 22% обстежених ці показники перевищували нормативні інтервали.

2. Оцінка пропорційності охватних розмірів, яка проводилась для подальшої корекції форми тіла, виявила, що у більшості жінок індекси пропорційності сідниць (69%) та стегна (53%) знаходились у межах норми; 51% жінок мали пропорційні розміри за охватом талії та 49% – за охватом грудей; індекс пропорційності гомілки і плеча були у нормі відповідно у 45% та 43%. При відхиленні від нормативних інтервалів такі ділянки, як плече, груди та гомілка (відповідно у 35%, 38% і 41% жінок) потребували індивідуального збільшення загального об'єму завдяки розвитку м'язової тканини. Ділянки ж талії, сідниць та стегон (відповідно у 43%, 25%, 26% жінок), навпаки, потребували індивідуального зменшення охватних розмірів за рахунок кількості жирової тканини.

3. Визначення функціонального стану організму жінок першого зрілого віку свідчило, що у значної кількості з них спостерігалися: відхилення від нормативних величин показників серцево-судинної системи, особливо середньо динамічного тиску (СДТ) – в 77%, коефіцієнту ефективності кровообігу (КЕК) – в 87%, індексу Робінсона – в 51 %; недостатня стійкість до гіпоксії за даними проб Штанге (в 78%), Генча (в 88%) та індексом Скібінського (в 62%); зниження життєвого індексу (ЖІ) – в 85%; а також недостатня здатність до підтримки статичної рівноваги в 84% жінок.

4. Збережені функціональні резерви серця в 86% жінок (за даними проби Руф'є), достатні функціональні можливості серцево-судинної системи в 84% за індексом функціональних змін та задовільний стан адаптації до фізичного навантаження у більшості обстежених (за адаптаційним потенціалом у 68% випадків) свідчили, що даний контингент може займатися фітнесом за стандартними програмами для жінок першого зрілого віку, які мають нижче за середній рівень фізичного стану і не потребують впровадження спеціальних реабілітаційних заходів і значних обмежень у тренувальному процесі.

5. Аналіз фізичної підготовленості обстежених жінок показав, що більшість тестів, які характеризували швидкість (захват рукою лінійки під час падіння) динамічну силу (висота стрибка вгору) та швидкісно-силову витривалість м'язів верхніх кінцівок (максимальна частота згинань рук в упорі на колінах за 30 с), були нижчі за нормативні (в 97%, 100% та 98 % випадків відповідно). Показники гнучкості (нахил тулуба вперед) нижчі нормативних були в 40%, а вище в 42% жінок; швидкісно-силової витривалості м'язів тулуба (максимальна частота піднімання прямих ніг з положення лежачи на спині за 20 с) та м'язів верхніх кінцівок (згинання рук в упорі на колінах за 30 с) – відповідно в 53% та в 24% жінок.

6. Факторний аналіз 36 показників фізичної підготовленості та морфо-функціонального стану 100 жінок першого зрілого віку дозволив виділити фактори, які об'єднали найбільшу сумарну дисперсію: функціональних можливостей серцево-судинної системи – 32%, антропометричний – 31%, функціональних можливостей міокарда – 13%, забезпечення організму киснем – 12% та вестибулярної стійкості – 7%.

7. Спираючись на найбільше навантаження у визначених факторах було підтверджено раціональність використання групи показників фізичного стану, загальноприйнятих для оцінки ефективності фізкультурно-оздоровчих програм та обґрунтовано необхідність їх збільшення для даного контингенту жінок за рахунок проби Яроцького та проби на здатність до підтримки статичної рівноваги; а також обрано показники для експрес-діагностики фізичного стану в поточному контролі до яких увійшли: індекс маси тіла, ЧСС спокою та індекс фізичного стану, розрахований за формулою О.А. Пірогової.

Основні положення розділу відображено в публікаціях: 166, 167, 168, 171, 256, 257.

РОЗДІЛ 4

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОБУДОВИ ПРОГРАМ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ, ЯКІ ОБ'ЄДНУЮТЬ РІЗНІ ВИДИ ФІТНЕС-ТРЕНУВАНЬ

4.1. Наукове обґрунтування змісту програм кондиційних тренувань на основі поєднання різних видів фітнесу в залежності від індивідуальних особливостей та гормонального фону протягом менструального циклу

Обґрунтування та розробка нових програм фізкультурно-оздоровчих занять індивідуальної спрямованості була обумовлена аналізом передумов, мотивації, фізичної підготовленості і морфо-функціональних особливостей жінок першого зрілого віку та необхідністю комплексного впливу на їх організм. З одного боку, фізкультурно-оздоровчі заняття повинні допомагати зберігати досконалу форму тіла, бо незважаючи на завантаженість та життєві труднощі жінка бажає мати гарний зовнішній вигляд [223, 84, 142, 122]. З іншого боку, оскільки в теперішньому суспільстві період соціального розквіту жінки перенесено до більш зрілого віку, то і зовнішній вигляд у даному віці повинен бути яскравим та відповідати соціальному статусу, що може бути тільки в здоровому організмі [162, 136, 141]. Фізіологічний аспект фізкультурно-оздоровчих занять полягає в зміцненні здоров'я і попередженні та уповільненні процесів старіння жіночого організму. Окрім того, напруженість сучасного життя жінок вимагає «розрядки» та розслаблення нервової системи, що відволікає увагу свідомості від постійних стресів та гармонізує внутрішнє самовідчуття [124, 132].

При заохочуванні жінок до початку та продовження занять велику роль відіграє мотивація, яку можна суттєво збільшити, якщо під час побудови

тренувальних програм враховувати особисті характеристики та психоемоційний стан даного контингенту.

Під час розробки індивідуальних програм фізкультурно-оздоровчих занять для жінок першого зрілого віку, що поєднують різні види фітнесу з урахуванням індивідуальних особливостей, нами було враховано послідовність дій, що рекомендована Т. Ю. Круцевич зі співавторами [268] в відповідному алгоритмі побудови програм кондиційних тренувань:

1. Визначення індивідуальних особливостей кожної жінки.
2. Визначення нормативних показників.
3. Визначення ступеня відхилення індивідуальних показників від нормативних.
4. Визначення ефективних способів корекції виявлених відхилень.
5. Визначення раціонального рухового режиму та оптимальних параметрів фізичного навантаження.
6. Підбір адекватних методів контролю та корекція програми занять.

Саме тому, в основу побудови запропонованих тренувальних програм фізкультурно-оздоровчих занять для жінок першого зрілого віку було покладено дані констатуючого експерименту. Виходячи з мотиваційних пріоритетів обстежених жінок тренувальний процес повинен удосконалювати форми тіла, зменшувати масу тіла, покращувати та зберігати гарну постать та поставу, сприяти збільшенню рівня фізичного стану та зняттю емоційної напруги.

Надлишкова кількість жирової тканини в організмі більшості обстежених жінок, як у цілому, так і в окремих його ділянках, обумовила загальну спрямованість запропонованих програм на зменшення жирового компоненту. У той же час, відхилення індексів пропорційності охватних розмірів жінок як у більшу, так і в меншу від нормативного інтервалу сторону, спонукало на розроблення диференційованих програм занять, які дозволяли б цілеспрямовано впливати на окремі ділянки, в залежності від поставленого завдання та індивідуальних особливостей.

Не зважаючи на те, що в цілому фізичний стан контингенту був задовільним, більш ніж у 40% була виявлена тенденція до підвищення артеріального тиску та деяких інших інтегральних показників системи кровообігу; саме тому розроблені програми включали засоби, що сприяли нормалізації діяльності серцево-судинної системи, до яких насамперед відносяться вправи середньої інтенсивності з плавним початком та закінченням, постійним контролем за ЧСС та поступовим збільшенням тренувального навантаження. Низькі функціональні можливості респіраторної системи контингенту потребували цілеспрямованого використання спеціальних дихальних вправ, що зміцнювали відповідні м'язи, збільшували дихальний об'єм та стійкість до гіпоксії.

Однак збережені функціональні резерви серця в 86% жінок (за пробою Руф'є), достатні функціональні можливості серцево-судинної системи в 84% (за ІФЗ) та задовільний стан адаптації до фізичного навантаження в більшості обстежених (за адаптаційним потенціалом у 68% випадків) свідчили, що даний контингент може займатися фітнесом за стандартними програмами для жінок першого зрілого віку нижчого за середній рівня фізичного стану і не потребує впровадження спеціальних реабілітаційних заходів і значних обмежень у тренувальному процесі, що також було враховано при розробці авторських програм.

З метою покращення рівня фізичної підготовленості виникла необхідність уведення в програми тренувань вправ, спрямованих на розвиток швидкісних і силових здібностей, а також швидкісно-силової витривалості (особливо для зміцнення м'язів кінцівок) та на розтягування (спрямованих на підтримку та розвиток гнучкості); низькі показники фізичної підготовленості обстежених жінок також підтвердили необхідність використання в роботі з даним контингентом програм для жінок з нижчим за середній рівнем фізичного стану.

Факторний аналіз даних фізичної підготовленості та морфо-функціонального стану жінок першого зрілого віку визначив показники, які необхідно враховувати при побудові тренувальних програм, оцінив силу їх

взаємозв'язку та ступінь вагомості, а також науково обґрунтував необхідність спостереження за виділеними групами-факторами та окремого впливу на різні групи показників у динаміці дослідження.

Разом з тим, збільшення попиту на персональні тренування, викликане зростанням значущості фізкультурно-оздоровчих занять, як одного з основних засобів збереження здоров'я, підвищення роботоздатності та покращення зовнішнього вигляду і якості життя, обумовлює необхідність поглибленої індивідуалізації відповідних тренувальних програм для жінок першого зрілого віку [58, 121].

Невідповідність фізичного навантаження стану жінки під час окремих фаз менструального циклу призводить до погіршення її самопочуття або, навіть, до пропуску чи малої частини тренувального процесу. За даними багатьох авторів [49, 98, 14, 102, 236] велика кількість жінок (60-70%) уникають інтенсивного фізичного навантаження з 24-26 до 4-ї доби менструального циклу (що обумовлено поганим самопочуттям та посиленням кровотечі під впливом фізичного навантаження збільшеної інтенсивності в цей період), чим ставлять під сумнів реалізацію принципу регулярності тренувального процесу (на кожен місяць приходить в середньому тиждень пропуску). У деяких інших фазах циклу жінки, навпаки, потребують підвищення інтенсивності тренування. За даними Л. Г. Шахліної, Г.М. Шамардіної, В.Ю. Давидова та інших науковців [291-293, 73, 288] сумарне тренувальне навантаження повинно відповідати змінам гормонального фону протягом менструального циклу (табл. 4.1).

Таблиця 4.1.

Зміни роботоздатності жінок у різні фази менструального циклу [73]

Фаза циклу	Сумарне тренувальне навантаження
Менструальна	Середнє
Постменструальна	Велике
Овуляторна	Середнє
Постовуляторна	Велике
Передменструальна	Мале

Аналіз усіх наведених вище фактів довів, що існує потреба використання різних видів фітнес-тренувань протягом менструального циклу, виходячи з фізичного стану та роботоздатності кожної окремої жінки в різні фази ОМЦ.

Розділяючи думку багатьох авторів, ми вважали необхідним поєднання аеробних і силових вправ, а також вправ на розтягування в одному занятті з метою оптимізації тренувального процесу, бо в структурі занять, які проводяться з використанням навіть самих оригінальних видів рухової діяльності, необхідно чітко виділяти такі основні частини: розминка, кардіореспіраторна, розвитку фізичних якостей, розвитку гнучкості, заключна (релаксація) [268, 276].

Звісно, що кожен вид або напрямок рухової активності характеризується визначеним підбором засобів фізичного виховання, які, в свою чергу, і обумовлюють його вплив. У залежності від характеристики цих засобів загальний ефект від окремого виду занять може бути досить обмеженим та включати як позитивні (що формують його переваги), так і негативні сторони (з яких формуються обмеження та навіть протипоказання до занять тим чи іншим видом діяльності). Так, наприклад: заняття з аеробіки та степ-аеробіки добре впливаючи на загальне зменшення ваги, не дають можливості цілеспрямованої корекції фігури; заняття силової спрямованості призводять до розвитку м'язового компоненту, але дуже слабо впливають на стан мітохондрій та капілярів [73], а заняття зі збільшеною вагою здатні підвищувати тиск та, навіть, перевантажувати опорно-руховий апарат; заняття спрямовані на розвиток гнучкості слабо розвивають м'язову силу і зовсім не впливають на аеробну витривалість; заняття з пілатесу, удосконалюючи опорно-руховий апарат, мало впливають на стан кардіореспіраторної системи; заняття з бодіфлексу розвивають переважно респіраторну систему. Окрім того, провідні фахівці підкреслюють, що оптимальний оздоровчий ефект відмічається під час комплексного застосування вправ переважно аеробної та змішаної аеробно-анаеробної спрямованості [105].

Все вищезазначене доводить переваги одночасного використання різних видів фітнесу з метою отримання більш різноманітного впливу на фізичний стан організму, ніж може запропонувати один окремих вид рухової діяльності. Саме тому, в програмах фізкультурно-оздоровчих занять для жінок найбільш раціональним було б поєднання кращих сторін існуючих видів фітнесу з метою взаємодоповнення позитивного впливу їх засобів.

Обов'язковою умовою раціональної побудови різноманітних фітнес-програм є їх відповідність основним принципам теорії і методики оздоровчої фізичної культури [144, 268, 280, 283, 243]. У зв'язку з цим, розроблені програми фізкультурно-оздоровчих занять було підпорядковано загально-методичним принципам фізичного виховання, таким як: свідомість і активність, наочність, доступність, індивідуалізація та систематичність (регулярність) [65, 12, 104, 130, 250].

Окрім того, в основу розроблених програм кондиційних тренувань було покладено такі принципи побудови занять, як безперервність, прогресування тренувальних навантажень (поступовість), циклічність та вікова адекватність педагогічному впливу [264, 47, 52, 243, 283]:

- використання зменшеного навантаження протягом передменструальної та менструальної фаз давало можливість продовжувати заняття навіть під час фаз фізіологічної напруги, що дозволяло реалізувати принцип безперервності;

- поступове збільшення навантаження під час занять за даними програмами – принцип прогресуючого тренувального впливу;

- побудова тренувальних програм спираючись на вікові особливості та рівень фізичного стану жінок першого зрілого віку – принцип вікової адекватності педагогічному впливу;

- підпорядкування тренувального процесу змінам гормональному фону, характерним для різних фаз менструального циклу та наявність системи планування – принцип циклічності та дозволяло індивідуалізувати його використання.

Відомо, що в побудові тренувального процесу значну роль грає

періодизація і довгострокове планування тренувального навантаження. Ключовими моментами системи періодизації є: різноманітність вправ, варіювання інтенсивності, поступове збільшення навантаження під час циклу занять з обов'язковою фазою відновлення сил (кілька занять) [225]. У міру того, як організм адаптується до навантаження, зміст занять необхідно змінювати; окрім того, фітнес-тренування повинне бути різноманітним, яскравим і емоційним, аби сприяти зняттю стресу.

При розробці загальної структури занять нами було використано блоки вправ [71, 233, 107, 265]. Поєднання різних видів фітнесу в рамках однієї комплексної програми кондиційного тренування дозволило запропонувати блоки фізичних вправ, найбільш характерних для визначених його видів і цілеспрямованих на вирішення поставлених завдань фізкультурно-оздоровчого тренування, обумовлених морфо-функціональними особливостями та рівнем фізичної підготовленості жінок першого зрілого віку; тобто на покращення функціонального стану респіраторної та серцево-судинної систем і вестибулярного апарату, розвиток загальної витривалості та силової витривалості м'язів кінцівок і збільшення гнучкості.

Виходячи з особливостей фізичного стану обстежених жінок розроблені програми передбачають фізичне навантаження переважно аеробного характеру середньої інтенсивності. У якості дихальних вправ було використано вправи системи бодіфлекс, що зарекомендували себе як засіб розвитку респіраторної системи [284]. Вправ на рівновагу було запропоновано з системи пілатес, тому що вони вважаються найбільш безпечними та достатньо ефективними [48]; повороти були включені до зв'язувань аеробіки; вправи спрямовані на розвиток сили увійшли до корекційного та силового блоків, а на розтягування – до стретчинг-блоку та блоку йоги. Оптимальне сполучення блоків аеробіки, силових вправ, бодіфлексу, пілатесу, стретчингу та йоги дозволило зробити дані програми більш гнучкими та повною мірою здійснювати індивідуальний підхід до кожної жінки.

При розробці індивідуальних програм враховувались досягнення як

сучасних вітчизняних [105, 247, 268, 205], американських і західноєвропейських [282, 310, 305, 284], так і східних фахівців [31, 62, 214, 275, 295]. Також до уваги було узято вимоги до сучасних фітнес-програм та фактори, що сприяли їх ефективній реалізації [73].

Процес розробки структури занять і планування динаміки фізичних навантажень у річному циклі складався з таких етапів:

1. Планування динаміки параметрів інтенсивності фізичних вправ у річному циклі тренувальних занять.
2. Підбору засобів фітнесу, адекватних рівню фізичної підготовленості та особливостям варіанту форми тіла.
3. Визначення структури заняття і тривалості його частин у залежності від спрямованості впливу та гормонального фону протягом ОМЦ.
4. Дозування фізичного навантаження.

Все це дозволило розробити науково обґрунтовані програми фізкультурно-оздоровчих занять, що поєднують різні види фітнес тренувань з урахуванням індивідуальних особливостей жінок першого зрілого віку та в подальшому запропонувати відповідний алгоритм побудови таких програм.

4.2. Особливості побудови індивідуальних програм для жінок першого зрілого віку

4.2.1. Планування та підбір тренувального навантаження в залежності від гормонального фону протягом менструального циклу. Розроблені програми розраховані на **10 місяців** і передбачають відвідування занять три рази на тиждень, тривалість одного заняття становить 60-80 хвилин, у залежності від індивідуальних особливостей кожної окремої жінки. Програми тренувань розподілено на підготовчий, основний та підтримуючий періоди (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Блок-схема побудови індивідуальної програми фізкультурно-оздоровчих занять, що поєднує різні види фітнесу з урахуванням гормональних коливань під час ОМЦ

Підготовчий період спрямовано на адаптацію організму до навантаження, розвиток та удосконалення рухових якостей, покращення стану кардіореспіраторної системи та зміцнення опорно-рухового апарату.

В **основний період** відбувається збільшення фізичної роботоздатності та покращення фізичного стану до високого рівня. Основний період (за рекомендаціями провідних фахівців щодо його тривалості в заняттях з жінками першого зрілого віку нижчого за середній рівень фізичного стану) поділено на 3 **мезоцикли**. У зв'язку зі зміною змісту занять, на початку кожного мезоциклу здійснюється опанування новими вправами, а в кінці проводиться визначення змін, які відбулися під їх впливом, та врахування цих змін при оновлюванні змісту занять на початку наступного мезоциклу.

Мезоцикл включає в себе 2-3 цикли, кожний з яких за тривалістю прирівнюється до менструального циклу конкретної жінки, що тренується за запропонованою програмою. Цикл підрозділяється на 3 **мікроцикли**, які складаються з окремих **занять** та за довгістю відповідають окремим та поєднаним фазам менструального циклу (з урахуванням гормонального фону та роботоздатності): I мікроцикл – постменструальна і овуляторна фази, II – постовуляторна, III – передменструальна і менструальна. Катаболічна та анаболічна спрямованість навантаження в мікроциклі враховує гормональний фон відповідної фази.

Кожне заняття поєднує в собі різні види фітнесу у вигляді **блоків вправ**, найбільш характерних для одного з них. Зміст кожного блоку вправ протягом року змінюється в залежності від завдань даного мікро- і мезоциклу, що буде детально розглянуто далі.

Під час **підтримуючого періоду** відбувається збереження досягнутого рівня фізичного стану.

Однією з головних особливостей розроблених програм є те, що довжина циклу занять прирівнюється до довжини менструального циклу і, в зв'язку з цим, у кожної жінки може бути різною (приблизно від 22 до 36 днів). Далі протягом розгляду змісту програми для прикладу буде використано найбільш

розповсюджений 28-денний овуально-менструальний цикл.

Провідні фахівці галузі фізичної культури при плануванні кондиційних занять рекомендують використовувати двотижневі мікроцикли [276, 183, 225]. У спортивному тренуванні загальноприйнятим є 5-10 добовий мікроцикл [181, 216, 217, 218, 267]. Однак, на наш погляд, виходячи зі змін гормонального фону продовж менструального циклу та роботоздатності, для жінок першого зрілого віку більш відповідним є 8-10-добовий мікроцикл. Саме протягом такого періоду організм жінки потребує більш схожого за характером навантаження. Тому при плануванні тренувального процесу цикл було розділено на 3 мікроцикли з урахуванням роботоздатності та переважаючих метаболічних процесів під час кожної з менструальних фаз (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

**Спрямованість занять у мікроциклах у залежності від
гормонального фону та роботоздатності в різні фази ОМЦ
(при тривалості яєчникового циклу – 28 діб)**

Мікроцикли	Тривалість, діб	Фази ОМЦ	Роботоздатність	Спрямованість занять з урахуванням функціонального стану організму та гормонального фону у визначені фази ОМЦ.
I.	10	Постменструальна та овуляторна фази (з 5-ї до 14-ї доби)	Найбільша та середня	Катаболічна спрямованість обумовлена підвищенням концентрації естрогенів, що сприяє стимуляції окислювальних процесів; гормональний спалах
II.	10	Постовуляторна фаза (з 15-ї до 24-ї доби)	Збільшена	Анаболічна спрямованість обумовлена підвищенням концентрації прогестерону, що стимулює анаболічні процеси
III.	8	передменструальна та менструальна фази (з 25-ї до 4-ї доби)	Найменша та знижена	Зниження навантаження, відновлення, роботоздатності та рівноваги процесів збудження і гальмування в ЦНС

Відомо, що кожна фаза менструального циклу супроводжується характерними гормональними змінами в організмі жінки, які вимагають диференційованого підходу при підборі характеру та інтенсивності навантаження. Наведена таблиця відображає запропонований в індивідуальних програмах підхід до підбору навантаження відповідно характеру гормональних змін, які відбуваються в організмі жінки. Так, при плануванні індивідуальної програми тренувань слід враховувати самопочуття жінки в залежності від фаз менструального циклу, особливо в його останні та перші дні. Також у менструальну та овуляторну фази забороняється виконувати вправи, в яких задіяна нижня частина черевної стінки, піднімати вагу або виконувати вправи з великим обтяженням.

Крім того, тривалість мікроциклу може коливатись у кожної окремої жінки в залежності від тривалості окремих фаз менструального циклу та інших індивідуальних особливостей (час овуляції, ускладнення передменструального синдрому тощо).

Виходячи з усього вищезазначеного в постменструальній і овуляторній фазах (I мікроцикл) необхідно віддавати перевагу вправам для зменшення жирового прошарку (на окремі ділянки тіла з великою кількістю повторів), використовуючи стимулюючий вплив естрогену на окислювальні процеси; а в постовуляторній фазі (II мікроцикл) — розвивати м'язову тканину (вправи силової або швидко-силової спрямованості на м'язові групи, що «відстають» у розвитку), використовуючи вплив анаболічного ефекту прогестерону.

III мікроцикл поєднує в собі види фітнес-тренувань, такі як пілатес, бодіфлекс та йога. Менша інтенсивність та тривалість занять, яка притаманна саме цьому мікроциклу, дозволяє відновити сили та збільшити швидкість адаптаційних процесів. Блоки вправ, характерних для даних видів фітнесу, дають змогу не тільки не погіршити стан жінки під час фаз фізіологічної напруги, а й сприяють поліпшенню протікання передменструального синдрому та покращують її самопочуття під час менструації. Завдяки заспокійливій дії

саме цього мікроциклу відбувається корекція функціонального стану та емоційних розладів, пов'язаних з негативними проявами менструального циклу.

Вибір оптимальної інтенсивності навантаження ґрунтувався на рекомендаціях Т.Ю. Круцевич, Г.В. Безверхньої та Л.Я. Іващенко зі співавторами [144, 105], щодо організації занять оздоровчої спрямованості з жінками першого зрілого віку. Саме тому, при побудові індивідуальних програм фізкультурно-оздоровчих занять для двох перших мікроциклів підбір навантаження здійснюється відповідно до рівня фізичного стану жінок першого зрілого віку, повільне підвищення навантаження спостерігається протягом всього основного періоду.

4.2.2. Характеристика структури та змісту тренувальних занять за запропонованими індивідуальними програмами. У структурі занять за даними програмами виділено 9 блоків різної цільової спрямованості (розминочний, суглобна гімнастика, аеробний, коригуючий, силовий, блок пілатесу, бодіфлексу, стретчингу та йоги), які включаються в кожне заняття в різних комбінаціях, обраних відповідно до виду мікроциклу (табл. 4.3).

Таблиця 4.3

Структура заняття в різні мікроцикли

І мікроцикл		ІІ мікроцикл		ІІІ мікроцикл	
Спеціальні завдання:					
Зменшення жирового компоненту за допомогою аеробних та коригуючи вправ		Розвиток м'язової тканини за допомогою силових вправ		Поліпшення стану жінки під час фаз фізіологічної напруги за допомогою адекватного фізичного навантаження	
блоки	тривалість, хв	блоки	тривалість, хв.	блоки	тривалість, хв.
розминочний	5	розминочний	5	суглобна гімнастика	5-10
аеробний	20-30	аеробний	10-20	пілатес	10-20
коригуючий	25-40	силовий	35-55	бодіфлекс	10-15
стретчинг	5-10	стретчинг	5-10	йога	20-30
Всього:	60-80		70-75		60

Розминочний блок входить до занять I та II мікроциклу. Завдання даного блоку: підготовка функціональних систем організму до майбутньої роботи шляхом поступового підвищення ЧСС, збільшення температури тіла, посилення припливу крові до м'язів та збільшення рухливості у великих суглобах [32; 99; 224]. Набір вправ розминочного блоку залежить від характеру майбутньої діяльності. До цього блоку увійшли вправи, спрямовані на підвищення гнучкості (розтягування основних груп м'язів) та загально-розвиваючі вправи, в якості яких використовували:

а) локальні рухи частинами тіла: повороти і нахили голови, кругові рухи надпліччями, кругові рухи в ліктьових і променезап'ясних суглобах, нахили тулуба, кругові рухи в тазостегновому суглобі, виставляння ноги на носок, рухи стопою;

б) сполучені рухи, що охоплюють великі м'язові групи: напівприсіди, рухи тулубом, варіанти кроків на місці та з переміщеннями в сполученні з рухами руками.

Аеробний блок входить до занять I та II мікроциклів. Завдання даного блоку: збільшення функціональних можливостей, насамперед, кардіореспіраторної і опорно-рухової систем та підвищення енерговитрат під час заняття переважно за рахунок окислення жирів.

До видів рухової активності, що стимулюють підвищене споживання кисню під час занять, відносяться різні циклічні рухи, які виконуються з невисокою інтенсивністю досить тривалий час. Виконання загальнорозвиваючих і танцювальних вправ, об'єднаних у безупинно виконуваний комплекс, також стимулює роботу серцево-судинної і дихальної систем і значно підвищує активність аеробних процесів у організмі. Відповідно до цього в даному блоці використано аеробні вправи, які представлені аеробікою (у вигляді аеробних танців) або ходьбою чи бігом, що в умовах спортивного залу виконуються на тредбані (табл. 4.4).

Під час запису хореографічних комбінацій цього блоку ми використовували розроблену нами [169, 253] графічну систему умовних

позначень базових кроків, яка відображена в практичних рекомендаціях). Навантаження в аеробному блоці варіюється за допомогою задавання параметрів інтенсивності та часу.

Таблиця 4.4

Параметри аеробного блоку в різні мезоцикли

Мезо-цикл	Танцювальна аеробіка	Заняття на тредбані (інтенсивність, % від МПК)	Середня ЧСС, уд./хв
I	Класична аеробіка low impact, темп 134-136	хода зі швидкістю 5-6 км/год (45-50)	130-145
II	Step-аеробіка low impact, темп 134-136	хода під кутом 5-7 градусів зі швидкістю 5-6 км/год (50-60)	140-155
III	Step-аеробіка hi- low impact, темп 136-138	біг зі швидкістю 8-10 км/год (60-65)	145-160
IV	Step-аеробіка hi- low impact, темп 138-140	біг зі швидкістю 9-11 км/год (65-70)	150-165

Використаний у даній таблиці термін «impact» позначає «ударність» навантаження, що робиться на суглоби і хребет при виконанні різних варіантів ходьби, бігу і стрибків. При виконанні вправ з низько-ударним навантаженням (low) одна стопа як мінімум повинна знаходитися на підлозі, а руки не повинні підніматися вище рівня пліч (у горизонтальній площині); з високо-ударним (hi) – обидві ноги на короткий час відриваються від підлоги (тобто рух виконується з фазою польоту), а руки підіймаються вище рівня пліч.

Під час підбору вправ для аеробних програм велике значення має кількість (частота) рухів за хвилину, яка відповідає числу рахунків тактових часток у музиці, що дає можливість підтримувати необхідний темп рухів. Від початку аеробного блоку здійснюється підвищення темпу музикального супроводу в low impact – до 132-136 темпових акцентів за хвилину, в hi- low impact до 135-140. Окрім того, виконання вправ у темпі, заданому музикою, сприяє вихованню естетичного смаку, почуття ритму, виразності і культури рухів.

Аеробне навантаження виконується на оптимальній для зміцнення серцево-судинної системи, розвитку витривалості та нормалізації жирового компоненту ЧСС – у межах 130-150 уд./хв. Робота в діапазоні 150-180 уд./хв.

сприяє розвитку змішаної аеробно-анаеробної продуктивності, а вище 180 уд./хв – лише анаеробної [161, 187].

У якості базових вправ у аеробіці використовують різні види ходи, бігу, підскоки, стрибки, махи ногами, присідання, випади. Застосування цих вправ у сполученні з пересуваннями, поворотами, рухами руками забезпечує різноманітність впливу на організм. Найпростіший варіант кроку на платформі виконується фронтально, поперемінно правою і лівою ногами. Поряд із цим, широко використовуються кроки по діагоналі, перехід з однієї сторони платформи на іншу через «верх», крок з підніманням ноги вперед, у бік, випади і таке ін.

Інтенсивність аеробного блоку під час танцювальних занять підвищується шляхом: збільшення амплітуди та темпу рухів, опускання центру ваги, додавання координаційно-нескладних рухів рук і верхньої частини корпусу та збільшення ударності в тренуваннях змішаної інтенсивності. Під час аеробних занять на тредбані збільшення інтенсивності пов'язано, головним чином, зі збільшенням швидкості та кута нахилу полотна тредбану. При цьому контроль за інтенсивністю тренування здійснюється за допомогою пульсометрії під час виконання вправ та оцінюється спираючись на формули Карволена.

Коригуючий блок входить до занять I мікроциклу. Завданням даного блоку є: зміна складу тіла, корекція фігури, профілактика вікових змін у організмі жінок першого зрілого віку, а також підвищення рівня фізичної підготовленості. Особливістю даного блоку є те, що коригуючі вправи спеціально обрані в залежності від локалізації жирової тканини в організмі кожної жінки (додаток Д).

Співвідношення як жирової, так і м'язової тканин на кожній ділянці тіла визначається окремо за допомогою таблиці (додаток В). Ці ділянки надалі розглядаються як робочі м'язові групи: стегно спереду, сідниця, стегно ззаду, стегно зовні, стегно усередині, верхня частина живота, нижня частина живота, боки (косі м'язи животу), спина, довгі м'язи спини, груди, плече спереду (біцепс), плече ззаду (трицепс), плечі (дельтовидні м'язи) та гомілка.

Оцінка стану жирової та м'язової тканини відбувається як за допомогою інструментальних методів, так і візуально, за наступною шкалою:

- надлишок – « + »
- норма – « Н »
- дефіцит – « - »

Для визначення кількості жирової тканини в цілому в організмі підраховується загальна кількість значків (додаток В).

Підбір необхідного об'єму та інтенсивності фізичного навантаження, яке використовується у даному блоці здійснюється за допомогою спеціальних таблиць.

Силовий блок входить до занять II мікроциклу. Завдання даного блоку – зміцнення скелетних м'язів та розвиток сили. Заняття силової спрямованості також збільшують щільність кісток, що сприяє профілактиці остеопорозу та знижує ризик переломів; підвищують внутрішню температуру тіла та інтенсивність обмінних процесів, тому навіть після завершення занять організм продовжує витрачати більше енергії протягом досить тривалого часу; позитивно впливають на дихальні м'язи; зміцнюють м'язи спини, що сприяє покращенню постави [78].

У даному блоці застосовуються такі фізичні вправи, виконання яких вимагає значної напруги м'язів. Головною особливістю цього блоку є те, що підбір вправ здійснюється в залежності від стану м'язових груп окремих ділянок тіла (додаток Г). Вправи силового блоку відрізняються меншим темпом виконання і більшим інтервалом відпочинку. Дозування навантаження та тривалість інтервалів відпочинку між підходами залежить від індивідуальних особливостей м'язової тканини контингенту та бажаного ефекту від тренування.

Для фізично підготовлених жінок кількість підходів у одному тренувальному занятті становить приблизно 3-4 на кожну вправу. Під час виконання 8-10 вправ загальна кількість серій – 35-40. Кількість повторень у кожному сеті залежить від завдань тренування: для зростання силових можливостей і обсягу м'язової маси кількість повторень у одній серії становить

6-10 — для верхньої частини тулуба і 8-12 — для м'язів нижньої частини тулуба та кінцівок; для досягнення гарного рельєфу м'язів кількість повторень у одній серії підвищується відповідно до 12-18 і 20-30.

Заняття в силовому блоці проводяться з використанням методів інтервальної вправи з повним або неповним інтервалом відпочинку. Характер відпочинку між вправами – активний: повільна хода, вправи на відновлення подиху, розслаблення та розтягування робочого м'язу.

Під час підбору обсягу та інтенсивності тренувального навантаження для збільшення м'язової маси використовують метод багаторазових білямежових напружень та метод багаторазових легких та середніх напружень [205, 54, 81]. Метод короткочасних максимальних напружень та статичний метод розвитку сили, які сприяють розвитку максимальної сили не впливаючи на збільшення м'язової маси, практично не використовуються.

Блок бодіфлексу входить до занять III мікроциклу. Завдання даного блоку: зміцнення дихальних м'язів, покращення функціонального стану зовнішнього дихання та киснево-транспортної системи в цілому. Рухи діафрагми, які обов'язково супроводжують вправи системи бодіфлексу, сприяють покращенню перистальтики, посиленню відтоку крові від нижніх кінцівок, масажу внутрішніх органів та профілактиці застійних явищ у легенях.

Вправи цього блоку виконують у повільному темпі без значного перенапруження всього організму. Опанування вправ за цією системою розпочиналося із засвоєння системи дихання, яка включає 5 етапів:

1. Видихнути усе повітря з легенів через рот.
2. Швидко вдихнути через ніс.
3. За допомогою діафрагми з силою видихнути усе повітря через рот.
4. Затримати дихання і зробити втягування животу на 8-10 рахунків.
5. Розслабитися і вдихнути повітря.

Для засвоєння техніки дихання за даною системою необхідно прийняти визначене положення: стоячи трохи нахилитися вперед і, спираючись руками на коліна, відставити таз назад.

Під час виконання комплексу бодіфлекс необхідно завжди вдихати через ніс, а видихати через рот; не треба затримувати кашель, бо повне дихання сприяє відходу мокроти та очищенню легенів; втягування животу потрібно виконувати лише під час повного видиху; під час дихання треба максимально акцентувати повний видих, а не вдих. Вправи системи бодіфлекс краще за усе виконувати, коли шлунок не перевантажено їжею, а саме через 2-3 години після неї.

Блок пілатесу входить до занять III мікроциклу. Завдання даного блоку: розвиток гнучкості, координації рухів і зміцнення м'язового корсету. До цього блоку включають вправи на витягування хребта та на рівновагу. Їх виконання супроводжується посиленням контролем за диханням і поставою та повільним темпом з повною відсутністю балістичних рухів. Вправи пілатесу впливають на глибинні м'язи тіла, особливо м'язи хребта, які недостатньо проробляються під час звичайних важільних рухів.

Під час I мезоциклу рекомендується виконувати розроблений для даного блоку комплекс №1 (додаток E). Починаючи з II мезоциклу і далі жінки отримують нові комплекси, які змінюються кожні 3 цикли. Складність та дозування під час зміни комплексів поступово посилюється впродовж 10 місяців.

Усі вправи цього блоку виконуються спокійно та зосереджено. Розвиток відчуття свого тіла формується за рахунок контролю за правильним взаємним розташуванням різних частин тіла. Дихання здійснюється повною груддю: вдих — підготовка до руху; видих — під час руху. При цьому підтримується плавність рухів та повільне розтягування назовні від силового центру, живіт підтягується вгору та вглиб до хребта, а ривки та поспішність є неприпустимими [155, 2].

Блоки йоги та стретчингу входять до занять III мікроциклу. Вони мають спільні завдання: розвиток гнучкості, поліпшення еластичності м'язів і зв'язок, збільшення рухливості в суглобах, а також покращення діяльності ендокринних залоз, внутрішніх органів та психоемоційного стану жінок. Основу цього блоку

складають вправи на розтягування, при виконанні яких жінки приймають спеціально зафіксовані положення визначених частин тіла.

Фізіологічну основу стретчингу встановлює міотонічний рефлекс, що викликає активне скорочення волокон у примусово розтягнутому м'язі та посилення в ньому обмінних процесів [4, 13, 100, 109]. Вправи, включені до цього блоку виконуються в положенні стоячи, з випадками і нахилами тіла, сидячи і лежачи. Тривалість утримання позиції (від 5 до 30 с) залежить від рівня підготовленості [268]. Окрім того, для безпечного виконання цих вправ необхідно їх зупиняти одразу ж при появі гострого болю чи тремтіння, яке свідчить про надмірне навантаження на суглоб; усі рухи повинні виконуватись у межах індивідуального діапазону рухомості суглобів та супроводжуватись спокійним і ритмічним диханням (вдих через ніс, видих через рот). Розтягування м'язів та суглобів відбувається в нерухомому стані за рахунок статичного тиску [73].

Зміст даного блоку в залежності від періоду тренування відображає таблиця 4.5, а комплекси вправ розміщені в додатках І, К та Л.

Таблиця 4.5

Зміни змісту блоку йоги під час занять за розробленою програмою

Мезоцикли (хвилини)		
I (30)	II (25)	III-IV(20)
відпочинок у шавасані (1)		
самомасаж (7)	самомасаж (5)	розширений варіант сурья намаскар (14) - див. додаток З
перекати на спину (1)		
бокові перекати (1)		
підйоми тазу (1)	виконання нових вправ з розширеного варіанту сурья намаскар (7)	
нахили з викидом рук -- берізка -- плуг (2)		
кобра -- саранча -- лук (3)		
скрутка з опорою на коліно (2)		
сурья намаскар (7) - див. додаток Ж		
пранаяма (4)		
відпочинок у шавасані (1)		

Окрім того, вправи на розтягування використовують на кожному занятті як у кінці підготовчої, так і протягом основної частини заняття в усіх блоках. У такій якості використовуються вправи: в півприсяді – для задньої і передньої поверхні стегна; в положенні лежачи для задньої, передньої і внутрішньої поверхні стегна; в півприсяді чи упорі на колінах – для м'язів спини; стоячи – для грудних м'язів і плечового поясу та багато інших (додаток Й).

Завдяки глибинному впливу на нервові стовбури вправи на розтягування знижують нервово-психічну напругу, сприяють ліквідації синдрому відстроченого болю в м'язах після навантаження та служать профілактикою травматизму. Усе це значно покращує самопочуття та сприяє психічному розвантаженню.

У **I мікроциклі** співвідношення блоків підбирається в залежності від розвитку жирової тканини (табл. 4.6): чим більше надмірної жирової тканини в організмі жінки, тим більше часу відводиться на аеробний та коригуючий блоки і збільшується час заняття. Підготовча частина заняття представлена розминочним блоком, основну частину складають аеробний та коригуючий блоки, а заключну – стретчинг.

Таблиця 4.6

Співвідношення блоків у структурі заняття I та II мікроциклів

Блоки:	ЧСС, уд./хв	Особливості розвитку тканини:					
		дефіцит		норма		надмірна	
		хв	%	хв	%	хв	%
I МІКРОЦИКЛ (в залежності від стану жирової тканини)							
розминочний	85-135	5	8,3	5	7,1	5	6,3
аеробний	120-150	20	33,3	25	35,7	30	37,5
коригуючий	110-140	25	41,7	35	50,0	40	50
стретчинг	80-100	10	16,7	5	7,1	5	6,3
Всього:		60	100	70	100	80	100
II МІКРОЦИКЛ (в залежності від стану м'язової тканини)							
розминочний	85-135	5	6,7	5	7,1	5	7,1
аеробний	120-150	10	13,3	15	21,4	20	28,6
силовий	110-140	55	73,3	45	64,3	35	50
стретчинг	80-100	5	6,7	5	7,1	10	14,3
Всього:		75	100	70	100	70	100

Якщо заняття припадає на овуляторну фазу – фізичне навантаження зменшується, перерозподіляється, обмежуються біг та стрибки; при плануванні запліднення можливе скасування заняття.

У **II мікроциклі** співвідношення блоків підбирається в залежності від розвитку м'язової тканини: чим більше дефіцит м'язової тканини в організмі жінки, тим більше часу відводиться на силовий блок; якщо, навпаки, м'язова тканина занадто розвинута, то збільшується час аеробного блоку. У основній частині заняття зменшується час аеробного блоку та відбувається заміна коригуючого блоку на силовий.

Лише в **III мікроциклі** співвідношення блоків не залежить від складу тіла. Воно змінюється впродовж 10 місяців відповідно зростанню рівня підготовленості (табл. 4.7).

Таблиця 4.7

Співвідношення блоків фізичних вправ III мікроциклу в різні мезоцикли

№	Блоки:	ЧСС, уд./хв	мезоцикли					
			I		II		III	
			хв.	%	хв.	%	хв.	%
1	суглобна гімнастика	80-110	10	16,7	5	8,3	5	8,3
2	пілатес	90-120	10	16,7	15	25,0	20	33,3
3	бодіфлекс	90-110	10	16,7	15	25,0	15	25,0
4	йога	70-90	30	50,0	25	41,7	20	33,3
Всього:			60	100	60	100	60	100

У підготовчій частині цього мікроциклу використовується суглобна гімнастика, в основній — пілатес, бодіфлекс та йога, дихальні вправи якої становлять заключну частину заняття. Основу занять складають вправи помірної інтенсивності та на розтягування, оскільки саме передменструальна та менструальна фази є найбільш сприятливими для розвитку гнучкості, а менша інтенсивність та тривалість занять, дозволяють відновити сили та збільшити швидкість адаптаційних процесів. Завдяки заспокійливій дії цього мікроциклу

відбувається корекція функціонального стану та емоційних розладів, пов'язаних з негативними проявами менструального циклу.

На початку річного циклу тренувань віддається перевага фізично легшим для засвоєння вправам йоги, а в кінці основні блоки тренувального процесу майже зрівнюються за відведеним на них часом. Тривалість кожного блоку складає від 5 до 30 хвилин, при цьому середня ЧСС коливається біля 90-110 уд./хв.

Особливістю III мікроциклу є зниження напруги в скелетних м'язах та інтенсивна стимуляція відновних процесів. З урахуванням поставлених завдань до складу цього мікроциклу увійшли такі види фітнесу, як: пілатес, бодіфлекс, стретчинг та йога, із засобів яких сформовано основні блоки фізичних вправ. Тобто ті види фітнесу, для яких характерно:

- повільний темп виконання вправ, концентрація уваги на положенні тіла в просторі та усвідомлений контроль дихання;
- детальна проробка м'язів, що створюють м'язовий корсет та допомагають підтримувати тіло у вертикальному положенні, формуючи правильну поставу;
- стимуляція процесів відновлення, завдяки покращенню крово- і лімфотоку;
- розвантажувальні вправи на розслаблення, розвиток гнучкості та зняття напруги.

При проведенні фізкультурно-оздоровчих занять за запропонованими індивідуальними програмами необхідно враховувати, що під час стимуляції анаболічних та катаболічних процесів особлива роль належить харчуванню (характеристика якого відображена в практичних рекомендаціях).

Таким чином, фізкультурно-оздоровчі заняття за розробленими програмами складаються з окремих блоків (відповідно до визначеного мікроциклу), які представляють сукупність вправ, найбільш характерних для обраних видів фітнесу, що дозволяє більш ефективно вирішувати поставлені завдання.

4.2.3. Алгоритм побудови індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм для жінок першого зрілого віку. Для полегшення побудови програм фізкультурно-оздоровчих занять, що поєднують різні види фітнес-тренувань з урахуванням індивідуальних особливостей жінок, було запропоновано відповідний алгоритм.

Алгоритм побудови індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм для жінок першого зрілого віку з урахуванням мотиваційних і морфофункціональних особливостей, рівня фізичної підготовленості та гормонального фону протягом ОМЦ:

1. Визначення мотиваційних пріоритетів, рівня фізичного стану та співвідношення жирової та м'язової тканин у організмі жінки.
2. Розробка основних компонентів програми з урахуванням виявлених індивідуальних особливостей жінок:
 - визначення тривалості основного періоду відповідно рівню фізичного стану обстежених жінок;
 - визначення інтенсивності, пульсового режиму та рівня складності блоків фізичних вправ обраних видів фітнесу, адекватно особливостям фізичного стану жінок;
 - побудова програм мікроциклів відповідно до індивідуальної тривалості фаз ОМЦ;
 - визначення тривалості аеробного блоку в залежності від співвідношення жирової та м'язової тканин;
 - вибір змісту і дозування навантаження коригуючого блоку в залежності від розвитку жирової тканини в окремих ділянках;
 - вибір змісту і дозування навантаження силового блоку в залежності від розвитку м'язової тканини в окремих ділянках.
3. Ускладнення програми в кінці кожного мезоциклу (який за тривалістю відповідає трьом менструальним циклам) з урахуванням змін фізичного стану, що відбулися в організмі жінки за цей період.

При використанні даного алгоритму визначення тривалості основного

періоду здійснюється за допомогою відповідної таблиці (табл. 4.8).

Таблиця 4.8

Залежність основних характеристик тренувального процесу від рівня фізичного стану жінок першого зрілого віку

РФС	Час, необхідний для досягнення високого РФС (тижнів)	Рівень складності скомпонованих блоків фізичних вправ	Інтенсивність заняття (% від МПК)	ЧСС (уд/хв.)
низький	32-40	1	40-50	120-145
нижчий за середній	24-32		45-50	130-145
середній	16-24	2	50-60	140-155
вищий за середній	8-12	3	60-70	145-160
високий	–	4	65-75	155-160

Розроблені програми оновлюються та ускладнюються на початку кожного мезоциклу. Побудова програми кожного наступного мезоциклу здійснюється за тим же алгоритмом. Однією з відмінностей розробленого алгоритму є те, що підбір вправ для різних груп м'язів під час тренування здійснюється за допомогою таблиць, що дають змогу врахувати рівень підготовленості, переважний вид метаболічних процесів, характерних для визначених фаз менструального циклу, та розвиток м'язової і жирової тканин (додатки Д і Ж).

Планування занять за розробленим алгоритмом дозволяє врахувати індивідуальні особливості гормонального фону та роботоздатності жінок протягом менструального циклу. Дані індивідуальні програми фізкультурно-оздоровчих занять відповідають фізіологічним особливостям жіночого організму в першому зрілому віці, оскільки саме функціонування статевих залоз (менструальний цикл) обумовлює біологічну циклічність роботи всіх систем організму жінки [14, 102, 290, 236, 205].

Таким чином, основними відмінностями розроблених за даним алгоритмом програм від загальноприйнятої є те, що:

- зміст фізкультурно-оздоровчих занять підпорядковано змінам гормонального фону протягом менструального циклу;
- зміст та дозування навантаження для силового та коригуючого блоків підбираються індивідуально, спираючись на особливості форми та складу тіла жінок;
- основоположною структурною одиницею програми є цикл, який за тривалістю прирівнюється до ОМЦ та розбивається на 3 мікроцикли, при цьому навантаження третього мікроциклу (що відповідає передменструальній та менструальній фазам) значно нижче від двох попередніх, що обумовлено змінами роботоздатності протягом різних фаз менструального циклу;
- структура занять складається з різних блоків, у кожний з яких входять вправи, характерні для одного з обраних видів фітнесу, що сприяє більш ефективному вирішенню поставлених завдань.

4.3. Оцінка ефективності розроблених програм

В цьому розділі викладено матеріал дослідження показників фізичного стану в динаміці та результати порівняння фізичного стану жінок експериментальної групи, які протягом року займалися за розробленими програмами, з жінками контрольної групи, що займалися за загальноприйнятою програмою з аеробіки. На підставі аналізу морфо-функціональних показників та показників фізичної підготовленості жінок на початку та в кінці експерименту оцінена ефективність розроблених програм. Комплексне дослідження дозволило визначити основні напрями впливу даних програм на організм жінок першого зрілого віку та виявити їх перевагу перед найбільш розповсюдженою програмою з аеробіки (за якою тренувалась контрольна група), що складається з аеробного, силового та стретчинг компонентів.

Критеріями ефективності фізкультурно-оздоровчих занять було: зменшення ЧСС та ЧД у стані спокою; нормалізація АТ; збільшення ЖЄЛ та

часу затримки дихання, а також результатів функціональних проб і рухових тестів, покращення індексів пропорційності охватних розмірів та інших.

Характеристиками, що використовувались для диференційованого підходу при організації фізкультурно-оздоровчих занять з жінками першого зрілого віку були:

1. Фізичний розвиток (особливо показники, що характеризують співвідношення м'язової та жирової тканин).
2. Фізична підготовленість (відповідність фізичної підготовленості обстежених жінок нормативним показникам для жінок першого зрілого віку).
3. Рівень фізичного стану (нижчий за середній рівень фізичного стану відповідає змісту програми I мезоциклу, середній рівень фізичного стану – II, вищий за середній – III, високий – IV мезоциклу).
4. Стан здоров'я жінок (враховується схильність до гіпертензії або гіпотонії, перенесенні травми, хронічні захворювання та ін.).

4.3.1. Зміни показників фізичного стану жінок експериментальної групи в динаміці. Фізичний стан жінок експериментальної групи протягом експерименту (констатуючого, а також у кінці першого, другого та третього мезоциклів формуючого експерименту) досліджувався за показниками ЧСС, АТ та маси тіла, на базі яких було розрахованого індекс маси тіла та ІФС, останній обчислювався за формулою О.А. Пірогової, що дозволяла врахувати зміни як морфологічних, так і функціональних характеристик.

Аналізуючи *динаміку змін ЧСС спокою* жінок експериментальної групи слід зауважити, що вже після трьох перших циклів занять за розробленими індивідуальними програмами спостерігались значні зміни цих показників у обстежених жінок (рис. 4.2). Так, кількість жінок, ЧСС спокою яких знаходилась у межах норми за I мезоцикл збільшилась з 50% до 78%; за II мезоцикл – до 98%; а за III мезоцикл – до 100%.

Рис. 4.2. Характеристика показників ЧСС спокою жінок експериментальної групи в динаміці:

- - показники перевищували нормативні
- - показники знаходилися в межах норми

Аналізуючи *динаміку змін індексу маси тіла* жінок експериментальної групи слід зауважити, що вже після трьох перших циклів занять за розробленими програмами кількість жінок, ІМТ яких знаходився в межах норми за I мезоцикл збільшилась з 70% до 78%; за II мезоцикл до – 80%; а за III – до 90% (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Характеристика індексу маси тіла жінок експериментальної групи в динаміці:

- - дуже гладкі;
- - гладкі;
- - повні;
- - нормальні;
- - худі.

4.3.2. Вплив розроблених програм на морфологічні характеристики жінок першого зрілого віку. Ефективність впроваджених програм досліджувалась також шляхом порівняння морфологічних показників жінок експериментальної та контрольної груп.

Зміни складу та форми тіла контролювалися за допомогою аналізу показників індексу маси тіла, товщини трьох найбільш інформативних жирових складок [282] та загальної кількості жирової тканини в організмі жінок. При дослідженні пропорційності форми тіла було використано індекси пропорційності найбільш важливих охватних розмірів (плеча, грудей, талії, сідниць, стегна та гомілки), що дозволило не тільки врахувати зміни охватних розмірів, а і оцінити відповідність кожного охватного розміру довжині тіла жінки.

Порівняння показників контрольної та експериментальної груп здійснювалось за допомогою t-критерію Стьюдента. Оскільки t розраховане $< t$ критичного, яке дорівнювало 3,391, то за показниками фізичного розвитку на початку експерименту контрольна та експериментальна групи були ідентичними з вірогідністю 99,9 % (табл.4.9).

Під час аналізу морфологічних змін організму жінок після експерименту слід зауважити, що в експериментальній групі було зафіксовано більш значні статично достовірні позитивні зміни показників, які досліджувались, ніж у контрольній. Так, при порівнянні середніх значень морфологічних індексів експериментальної групи в динаміці було встановлено, що більшість з них мали вірогідну різницю (індекси маси тіла, талії і сідниць – $p < 0,01$; показники, що характеризували охватні розміри грудей і стегна – $p < 0,05$). Порівняння дисперсій вибірок на початку та в кінці експерименту свідчило про значне зменшення коливань усіх показників за час експерименту що, враховуючи зміни середніх показників у напрямку нормативного інтервалу, підкреслювало вірогідні позитивні зміни, як величин, що характеризували охватні розміри, так і індексу маси тіла ($p < 0,01-0,05$).

Зміни антропометричних індексів жінок експериментальної (n=60) та контрольної (n=40) груп у динаміці

Групи	До експерименту				Після експерименту				t ³	F ³
	\bar{x}	σ	t ¹	F ¹	\bar{x}	σ	t ²	F ²		
Індекс маси тіла, ум. од.										
ЕГ	23,06	3,64	0,86	1,5	21,46	1,94	1,26	2,7*	3,0	3,3**
КГ	22,46	3,38			22,17	3,18				
Індекс пропорційності охвату плеча, ум. од.										
ЕГ	0,168	0,0169	0,51	1,1	0,167	0,0113	0,98	2,0*	0,1	2,2**
КГ	0,169	0,0163			0,165	0,0159				
Індекс пропорційності охвату грудей, ум. од.										
ЕГ	0,513	0,0303	0,35	1,4	0,525	0,0253	2,86	1,6*	2,4	1,4**
КГ	0,515	0,0365			0,508	0,0321				
Індекс пропорційності охвату талії, ум. од.										
ЕГ	0,404	0,0451	0,08	1,3	0,383	0,0342	1,35	2,4*	2,9	1,7**
КГ	0,405	0,0519			0,396	0,0529				
Індекс пропорційності охвату сідниць, ум. од.										
ЕГ	0,597	0,0380	0,83	1,3	0,578	0,0316	0,63	2,1*	3,0	1,5**
КГ	0,589	0,0495			0,583	0,0456				
Індекс пропорційності охвату стегна, ум. од.										
ЕГ	0,349	0,0280	1,57	1,2	0,337	0,0237	0,10	1,9*	2,6	1,4**
КГ	0,339	0,0309			0,337	0,0326				
Індекс пропорційності охвату гомілки, ум. од.										
ЕГ	0,217	0,0144	1,83	1,1	0,215	0,0086	2,63	2,8*	0,8	2,8**
КГ	0,211	0,0151			0,208	0,0144				

Примітки:

1. Виділені розраховані значення t є достовірними:

t розр. $\geq 3,39$, (p<0,001); t розр. $\geq 2,63$, (p<0,01); t розр. $\geq 1,98$, (p<0,05).

2. * - F розр $\geq 1,5$ – для обох груп та ** - F розр $\geq 1,4$ – для експериментальної групи різниця вірогідна (p<0,01-0,05); у контрольній групі F розр. <1,7 – різниця не вірогідна.

В контрольній групі за період експерименту статистично достовірних змін морфологічних показників зафіксовано не було. Порівняння дисперсій вибірок контрольної групи на початку та в кінці дослідження, навпаки, свідчило про відсутність вірогідності при зменшенні мінливості показників за час експерименту, а зміни деяких середніх показників у бік, протилежний нормативному інтервалу (індекси пропорційності охватних розмірів плеча,

грудей та гомілки) свідчили про відсутність індивідуального цілеспрямованого впливу та підкреслювали перевагу розроблених програм.

Порівняння антропометричних індексів контрольної та експериментальної груп у кінці дослідження виявило статистично вірогідну різницю показників, що характеризували пропорційність охоптів грудей і гомілки, та підтвердило, що під впливом розроблених програм у експериментальній групі відбулися значні позитивні зміни, про що свідчило більше наближення даних показників до нормативних у кінці експерименту.

Після дослідження в експериментальній групі за показником *індексу МТ* (середній показник $21,46 \pm 0,25$ ум.од.) у межах норми знаходилось 90% жінок, худих та повних було відмічено 7% та 3% відповідно, гладких та дуже гладких у групі зафіксовано не було. У контрольній (середній показник встановлював $22,17 \pm 0,51$ ум.од.) — у межах норми знаходилось лише 52,5% жінок, що на 38% менше ніж у експериментальній групі, худих та повних було відмічено 27,5% і 17,5% відповідно, гладких — 2,5%, дуже гладких також не було. Слід зауважити, що збільшення кількості жінок експериментальної групи, показники яких увійшли до нормативного інтервалу, відбулося за рахунок зменшення антропометричних показників, які перебільшували норму (в експериментальній групі за час експерименту кількість жінок, що мали показники вище нормативних зменшилась на 17%, а в контрольній залишилася майже без змін).

За період експерименту в обох групах відбулося збільшення кількості жінок, індекс маси тіла яких був нижчим за нормативний інтервал (на 3% в експериментальній та на 10% жінок у контрольній групах). За середніми показниками індексу МТ експериментальна та контрольна групи в кінці дослідження були майже ідентичними, але при малій різниці між середніми значеннями, порівняння дисперсій даних вибірок свідчило про зменшення мінливості цього показника в експериментальній групі після дослідження, тобто про його більше наближення до нормативної величини, ніж у контрольній групі.

Зміни середніх показників за вибіркою не досить повно відображають зміни охопних розмірів окремих жінок у групі, і не є досить інформативними. Саме тому, результати антропометричних досліджень індексів пропорційності охопних розмірів аналізувались на основі порівняння, як середніх значень на початку і після експерименту в обох групах, так і за наближенням індивідуальних розмірів до нормативних інтервалів, розрахованих за допомогою індексів пропорційності індивідуально для кожної жінки в залежності від довжини тіла. Порівняння показників індексу пропорційності в експериментальній та контрольній групах у кінці дослідження представлено на рис. 4.5.

а. експериментальна група (n=60)

б. контрольна група (n=40)

Рис. 4.5 Відхилення від нормативних величин показників індексів пропорційності охопних розмірів жінок у кінці експерименту:

- - більші за нормативні;
- - у межах норми;
- - менші за нормативні.

Так, *III охват плеча* знаходився в межах нормативного інтервалу в 58% жінок експериментальної групи, в той час як у контрольній групі – лише в 35% (у порівнянні з 47% та 35% відповідно на початку експерименту). У експериментальній групі кількість осіб, у яких цей показник був нижче норми за період експерименту зменшилася на 2%; у контрольній, навпаки, збільшилась на 10%.

III охвату грудей знаходився в межах нормативного інтервалу в 78,3% жінок експериментальної групи, в контрольній групі – лише в 45% (у порівнянні з 48% та 45% на початку експерименту).

У експериментальній групі кількість жінок, що мали ці показники нижче норми за період експерименту зменшилося на 30%; у контрольній – залишилась не змінною.

III охвату гомілки знаходився в межах нормативного інтервалу в 65% жінок експериментальної групи, в контрольній групі – лише в 20% (у порівнянні з 52% та 35% на початку експерименту). У експериментальній групі кількість людей, що мали ці показники нижче норми за період експерименту зменшилося на 2%; у контрольній, навпаки, збільшилась на 15%.

Зменшення розмірів охоптів плеча, грудей та гомілки в контрольній групі було обумовлено загальною спрямованістю занять на зменшення маси тіла. У експериментальній групі, завдяки цілеспрямованому впливу на дані охопті розміри за рахунок спеціально підібраних силових вправ, спрямованих на розвиток відповідних м'язів, відбувалось їх збільшення в результаті чого кількість жінок, що мали ці показники нижче норми зменшилась.

III охвату талії знаходився в межах нормативного інтервалу в 65% жінок експериментальної групи, в той час як у контрольній групі – лише в 47,5% (у порівнянні з 55% та 45% на початку експерименту).

III охвату сідниць знаходився в межах нормативного інтервалу в 83,3% жінок експериментальної групи, в контрольній групі – в 77,5% (у порівнянні з 72% та 65% на початку експерименту). Окрім того, за даним показником

кількість жінок, показники яких перевищували норму в контрольній групі була на 5% вище, ніж у експериментальній.

III охвату стегна знаходився в межах нормативного інтервалу в 66,6% жінок експериментальної групи, в контрольній групі – лише в 37,5% (у порівнянні з 58,3% та 45% на початку експерименту). Також у контрольній групі недостатність даного охопного розміру спостерігалась майже на 20% частіше, ніж у експериментальній.

При порівнянні середніх значень показників **кількості жирового компоненту** (табл. 4.10) експериментальної групи в динаміці було встановлено, що всі вони мали між собою вірогідну різницю ($p < 0,001$). У контрольній групі за період експерименту статистична різниця була зафіксована лише в одного з чотирьох середніх показників кількості жирового компоненту ($p < 0,05$).

Таблиця 4.10

Зміни показників кількості жирового компоненту жінок експериментальної (n=60) та контрольної (n=40) груп у динаміці

Групи	До експерименту			Після експерименту			t ³
	$\bar{x} \pm m$	σ	t ¹	$\bar{x} \pm m$	σ	t ²	
ТЖС на трицепсі, мм							
ЕГ	17,72±0,83	6.35	1,60	12,02±0,44	3,41	2,03	6,13*
КГ	15.85±0,71	4,46		13,7±0,71	4,46		0,97
ТЖС на стегні, мм							
ЕГ	34,3±1,47	11.31	2,68	23,85±1,05	7,73	0,07	5,98*
КГ	28.78±1,41	8,84		23,98±1,41	8,84		2,38
ТЖС на клубовій ділянці, мм							
ЕГ	27,17±0,30	9.98	2,39	16,38±0,81	6,22	1,14	7,10*
КГ	22.43±1,49	9,31		18,3±1,49	9,31		1,96
Кількість жирової тканини, %							
ЕГ	28±0,52	6.89	0,54	25,6±0,44	3,38	2,14	3,49*
КГ	28,5±0,87	5,46		27,6±0,76	4,77		0,85

* - різниця вірогідна ($p < 0,001$; t розр. $> 3,39$).

Показник товщини жирової складки на ділянці трицепсу знаходився в межах нормативного інтервалу в 75% жінок експериментальної групи, в той час

як у контрольній групі – лише в 52,5% (у порівнянні з 16 та 14% на початку експерименту).

Показник товщини жирової складки на клубовій ділянці знаходився в межах нормативного інтервалу в 50% жінок експериментальної групи, в той час як у контрольній групі – в 67,5% (відсоток жирової тканини нижче нормативного показника було виявлено лише в експериментальній групі, він склав 8.33%) у порівнянні з 29% на початку експерименту.

Показник товщини жирової складки на стегні знаходився в межах нормативного інтервалу в 43% жінок експериментальної групи, у той час як у контрольній групі – в 40% (у порівнянні з 10 та 11% на початку експерименту).

За показником *відсотку жирової тканини* низький вміст жиру в жінок експериментальної групи було зафіксовано в 2% жінок, у 53% жінок цей показник знаходився в межах нормативного інтервалу, а високий вміст жиру в організмі спостерігався в 45% жінок. У жінок контрольної групи низький вміст жиру зафіксовано не було, в 40% жінок цей показник знаходився в межах нормативного інтервалу, а високий вміст жиру в організмі спостерігався в 60% жінок. Середній показник відсотку жиру в організмі знизився до $25,6 \pm 0,44\%$ в експериментальній групі майже до межі норми, в контрольній так і залишився за її межами ($27,6 \pm 0,76\%$), тобто в експериментальній групі під впливом впроваджених програм цей показник зменшився на 8,57%, а в контрольній лише на 3,16%.

Стосовно середніх показників ТЖС на окремих ділянках слід зазначити, що незважаючи на зменшення цих показників, яке спостерігалось в обох групах у динаміці, різниця між показниками контрольної та експериментальної груп у кінці експерименту була не істотною. Між показниками відсотку жирової тканини в організмі, навпаки, було відмічено суттєву різницю. Недосяжність нормативних інтервалів за даними показників кількості жирової тканини, на наш погляд, пояснюється занадто заниженими нормативними показниками, що пов'язано із зайвою «суворістю» вимог до стрункості жінок у сучасному фітнесі.

Таким чином, під впливом розроблених програм у експериментальній групі відбулася більш вірогідна нормалізація показників, які характеризували індекси маси тіла та пропорційності охватних розмірів і кількість жирової тканини в організмі, що було підтверджено статистично.

Завдяки раціональному поєднанню різних видів фітнесу розроблені програми дозволили суттєво покращити антропометричні показники жінок першого зрілого віку. Так, у експериментальній групі відбулися достовірні зміни індексів пропорційності охватів плеча, грудей, талії, сідниць, стегна та гомілки в напрямку нормативного інтервалу та зменшення їх мінливості, що при відповідності середніх значень показникам нормативного інтервалу, свідчило про значне покращення усіх показників експериментальної групи. У контрольній групі наближення даних показників до нормативних інтервалів було значно меншим у порівняння з експериментальною групою ($p < 0,05$), окрім того нами було відмічено навіть погіршення деяких показників (відхилення від нормативного інтервалу) та незначне зменшення мінливості.

Зменшення різниці між параметрами жінок та нормативними показниками, тобто наближення їх до нормативного інтервалу в експериментальній групі свідчило про ефективність запропонованих програм та було обумовлено використанням силових вправ для збільшення охватних розмірів у тих жінок, індекси пропорційності охватів грудей та гомілки яких були меншими за нормативні. У контрольній групі, навпаки, виходячи із загальної спрямованості заняття на зменшення маси тіла та тенденції до зменшення охватних розмірів відбулося зменшення усіх індексів пропорційності охватів, як у тих випадках, коли це було необхідно, так і в тих, де це погіршувало форму тіла та віддаляло данні показники від норми.

4.3.3. Зміни функціонального стану жінок під впливом розроблених програм. Порівняння функціональних показників основних систем організму жінок експериментальної та контрольної груп здійснювалось на початку та в кінці дослідження за допомогою t критерію Стьюдента. За показниками, що

характеризували кардіореспіраторну систему, експериментальна та контрольна групи до формуючого експерименту були ідентичними, оскільки t розраховане було менше t критичного з вірогідністю 99,9% при $p > 0,01$ (табл. 4.11).

Таблиця 4.11

**Зміни показників кардіореспіраторної системи жінок
експериментальної (n=60) та контрольної (n=40) груп у динаміці**

Групи	До експерименту			Після експерименту			t^3	приріст, %
	$\bar{x} \pm m$	σ	t^1	$\bar{x} \pm m$	σ	t^2		
ЧСС спокою, уд./хв.								
ЕГ	80,35±0,72	5,55	1,30	70,12±0,53	4,04	3,61*	11,54*	12,50
КГ	79,1±0,65	10,68		73,05±0,63	3,94		6,74*	7,59
ЧД спокою, раз./хв.								
ЕГ	16,1±0,19	1,43	0,42	14,33±0,18	1,41	5,42*	6,89*	11,25
КГ	16,03±0,12	0,77		15,6±0,15	0,93		2,23**	2,68
ЖЄЛ, мл								
ЕГ	2771,67±54,49	418,57	1,16	3200±39,97	306,98	4,35*	6,39*	13,41
КГ	2870,00±66,49	415,22		2870±65,44	408,69		0,00	-
Проба Штанге, с								
ЕГ	30,37±1,26	9,69	0,10	50,03±1,21	9,26	7,68*	11,36*	66,67
КГ	30,15±1,81	11,33		35±1,57	9,81		7,68*	16,67
Проба Генча, с								
ЕГ	16,78±0,46	3,54	0,81	34,77±0,53	4,09	16,23*	25,78*	100
КГ	16,03±0,82	5,14		20±0,75	4,69		2,04**	25
Адаптаційний потенціал, ум од.								
ЕГ	2,01±0,03	0,25	1,84	1,68±0,02	1,15	0,16	8,75*	16
КГ	1,92±0,04	0,22		1,67±0,03	0,21		5,08*	13
Індекс Скібінського, ум од.								
ЕГ	1054±49,51	380,30	0,47	2285,79±60	468,30	9,70*	15,82*	100
КГ	1096±74,87	467,50		1378±72,35	451,8		2,74**	25,73

* - різниця вірогідна ($p < 0,001$; t розр. $> 3,39$); ** - ($p < 0,05$; t розр. $> 1,98$)

Характеризуючи вплив розроблених програм фітнес-тренувань на показники кардіореспіраторної системи слід зазначити, що майже всі вони значно покращилися як у контрольній, так і в експериментальній групах, однак позитивні зрушення в останній були більш суттєво виражені за всіма середніми величинами. Так, порівняння середніх величин показників експериментальної групи в кінці курсу тренувань за запропонованими програмами та на початку

експерименту свідчило, що всі вони мали істотну різницю ($p < 0,001$). У контрольній групі зміни цих показників у динаміці було виражено значно менше. Висока вірогідність різниці в цій групі була притаманна лише показникам ЧСС спокою, проби Штанге та адаптаційного потенціалу ($p < 0,001$); за показниками ЖЄЛ та статичної рівноваги зміни були не вірогідними і виражалися лише в зменшенні їх коливань. За іншими показниками фізичного стану вірогідність змін у контрольній групі також виявилася значно меншою ніж у експериментальній групі ($p < 0,05$ проти $p < 0,001$).

При порівнянні середніх величин показників кардіореспіраторної системи обох груп після експерименту треба відмітити, що дані експериментальної групи були значно кращими і мали істотну різницю з багатьма показниками контрольної групи ($p < 0,001$), що підтверджувало ефективність розроблених програм за впливом на стан кардіореспіраторної системи.

При детальному аналізі змін кожного з досліджуваних показників виявлено, що після курсу тренувань, показник **ЧСС спокою** знаходився в межах нормативного інтервалу в 100% жінок експериментальної та контрольної груп (у порівнянні з 53% на початку експерименту в обох групах), отже за рік занять у жінок обох груп відбулась достовірна нормалізація даного показника. Порівняння середніх показників експериментальної та контрольної груп свідчило про більш ефективний вплив розроблених програм на ЧСС у стані спокою ($70,12 \pm 0,53$ уд./хв. у експериментальній групі проти $73,05 \pm 0,63$ уд./хв. у контрольній; $p < 0,01$), тобто в експериментальній групі під впливом впроваджених програм цей показник зменшився на 12,50%, а в контрольній лише на 7,59%.

Показник **ЧД спокою** після курсу тренувань знаходився в межах нормативного інтервалу в 18,3% жінок експериментальної групи і в 57,5% контрольної (у порівнянні з 74% на початку експерименту в обох групах), показники нижче нормативних було відмічено 81,6% жінок експериментальної групи та 42,5% контрольної. Порівняння середніх показників експериментальної та контрольної груп свідчило про більш ефективний вплив

розроблених програм на ЧД у стані спокою ($14,33 \pm 0,18$ раз./хв. у експериментальній групі проти $15,6 \pm 0,15$ раз./хв. у контрольній; $\rho < 0,01$), тобто в експериментальній групі під впливом впроваджених програм цей показник зменшився на 11,25%, а в контрольній лише на 2,68%.

Зниження ЧСС і ЧД у стані спокою було пов'язано з тренувальним ефектом і свідчило про кращу тренуваність за показниками кардіореспіраторної системи в експериментальній групі в кінці дослідження.

ЖЄЛ за період експерименту покращилась і досягла меж норми в 98% випадків у експериментальній групі (у 2% було зафіксовано показники вище за нормативні) та 85% – в контрольній (82% на початку експерименту). При порівнянні величин ЖЄЛ з такими ж при різних рівнях фізичного розвитку [148] було виявлено, що на завершальному етапі в 73,3% жінок експериментальної та 22,5% жінок контрольної групи данні показники відповідали високому рівню фізичного розвитку, в той час, як до експерименту показників високого рівня зафіксовано не було. Вище за середній рівень фізичного розвитку за показниками ЖЄЛ мали 16,7% жінок експериментальної групи і 22,5% контрольної, середній рівень виявлено в 10% жінок експериментальної групи і в 55% контрольної (у порівнянні з 55% на початку експерименту в обох групах). Показники нижчого за середній та низького рівня в жодній групі зафіксовано не було. Порівняння середніх величин ЖЄЛ експериментальної та контрольної груп свідчило про більш ефективний вплив розроблених програм на даний показник ($3200 \pm 39,97$ мл у експериментальній групі проти $2870 \pm 65,44$ мл у контрольній; $\rho < 0,01$), тобто в експериментальній групі під впливом впроваджених програм цей показник збільшився на 13,41%, а в контрольній залишився без змін.

Після дослідження результати *проби Штанге* в експериментальній групі покращилися значно більше, ніж у контрольній. Так, в усіх жінок даної групи цей показник знаходився в межах норми чи був кращим за нормативний (відповідно 11,7% та 88,3%). У контрольній групі лише в 60% жінок спостерігались результати даної проби в межах норми та вище за неї (35% та

25% відповідно), у 40% жінок час затримки дихання залишався навіть нижче нормативного показника.

Результати *проби Генча* в експериментальній групі в кінці експерименту покращилися також більше ніж у контрольній та в усіх жінок даної групи вони знаходились у межах норми чи були кращими за нормативні (відповідно 11,7% та 88,3%). У контрольній групі в 90% жінок спостерігались показники в межах норми та вище за неї (87,5% та 2,5% відповідно), в 10% жінок час затримки дихання залишався нижче за норму.

Порівняння середніх величин показників проб Штанге та Генча в експериментальній та контрольній групах у кінці дослідження свідчило про більш ефективний вплив розроблених програм на стійкість до гіпоксії ($50,03 \pm 1,21$ с та $34,77 \pm 0,53$ с проти $35 \pm 1,27$ с та $20 \pm 0,75$ с відповідно; $p < 0,01$), оскільки показники експериментальної групи збільшилися на 66,67% та на 100% відповідно, а в контрольній лише на 16,67% та 25%.

Дослідження адаптаційних можливостей серцево-судинної системи жінок за допомогою визначення *адаптаційного потенціалу* виявило, що після курсу тренувань всі жінки (100%) мали задовільну адаптацію серцево-судинної системи до фізичного навантаження. Напруження механізмів адаптації в кінці експерименту не було виявлено в жодної жінки як експериментальної, так і контрольної груп. Результати порівняння цих показників у обох групах у динаміці свідчили, що як розроблені, так і загальноприйнята програми фізкультурно-оздоровчих занять для жінок першого зрілого віку сприяють покращенню стану адаптації серцево-судинної системи до факторів зовнішнього середовища, але в експериментальній групі було зафіксовано більш вірогідне покращення адаптації, оскільки саме в експериментальній групі під впливом запропонованих програм цей показник збільшився на 16%, а в контрольній лише – на 13%.

Оцінюючи стан кардіореспіраторної системи жінок за *індексом Скібінського* слід відмітити, що після курсу тренувань у експериментальній групі 77% досліджуваних мали гарний стан кардіореспіраторної системи і лише

23% – задовільний (показників незадовільного та край незадовільного стану даної системи в експериментальній групі зафіксовано не було). У контрольній групі незадовільний стан мали – 17,5%; задовільний – 75%, і лише 7,5% досліджуваних мали гарний стан кардіореспіраторної системи. Це доводить що, гарний стан кардіореспіраторної системи за даним показником спостерігався в значно більшої кількості жінок експериментальної групи в порівнянні з контролем (77% проти 7,5% відповідно) і свідчить про більш значиме поліпшення цього показника під впливом розроблених програм.

Порівняння середніх величин показників індексу Скібінського в обох групах між собою після експерименту, підтверджувало більш ефективну дію розроблених програм на стан кардіореспіраторної системи обстежених жінок ($2285,79 \pm 60$ в експериментальній групі проти $1378 \pm 72,35$ в контрольній; $p < 0,001$), тобто в експериментальній групі під впливом впроваджених програм цей показник збільшився на 100%, а в контрольній – лише на 25,73%.

Стосовно змін показників *артеріального тиску* слід зауважити, що за рік занять з використанням відповідних програм, як у експериментальній, так і в контрольній групах зафіксовано зменшення артеріального тиску та відмічена тенденція до його нормалізації (табл. 4.12).

Таблиця 4.12

Порівняння показників артеріального тиску жінок у динаміці

Період досліджень	Експериментальна група			Контрольна група		
	<N	N	>N	<N	N	>N
Показники САТ, %						
Початок експерт.	7	48	45	7,5	70	22,5
Кінець експерт.	5	95	-	10	90	-
Показники ДАТ, %						
Початок експерт.	-	77	23	-	87,5	12,5
Кінець експерт.	-	100	-	-	97,5	2,5

Примітка. N – норма; <N – менше нормативних; >N – більші за нормативні показники.

Так, якщо на початку дослідження тенденція до гіпертензії за показниками САТ значно частіше реєструвалась у жінок експериментальної групи (45 % –

128±0,96 мм рт. ст.) у порівнянні з контрольною (22,5 % — 124±0,97 мм рт. ст.), то після експерименту підвищення САТ не спостерігалось у жодної жінки в обох групах. Отже в експериментальній групі даний показник нормалізувався у вдвічі більшої кількості жінок.

Підвищення ДАТ при фонових дослідженнях, також значно частіше реєструвалось у жінок експериментальної групи (23 % — 84±0,59 мм рт. ст.) у порівнянні з контрольною (12,5 % — 82±0,42 мм рт. ст.). У кінці дослідження цей показник у експериментальній групі нормалізувався в усіх жінок (100%), а в контрольній — у 97,5%. Отже в експериментальній групі даний показник нормалізувався також у вдвічі більшої кількості жінок. Оскільки аналіз середніх показників АТ у цілому по виборці є не коректним і не дозволяє характеризувати ефективність розроблених програм у зв'язку з тим, що в обох групах були жінки з тенденцією як до гіпертензії, так і до гіпотензії, середні величини АТ (табл. 4.13) використовувались лише для порівняння дисперсій обох вибірок з метою оцінки стабілізації показників САТ та ДАТ.

Таблиця 4.13

Коливання показників артеріального тиску в динаміці

Група	До експерименту		Після експерименту		Fрозр.	Fтабл.	Fрозр.	Fтабл.
	$\bar{x} \pm m$	σ	$\bar{x} \pm m$	σ				
САТ, мм рт. ст.								
ЕГ	119,0±1,5	11,5	109.2±0,8	5,9	3,8**	2,7	1,6*	1,5
КГ	116,1±1,2	7,6	105,9±1,2	7,4	1,1	1,7		
ДАТ, мм рт. ст.								
ЕГ	76,1±0,9	6,7	71,2±0,7	5,5	1,5*	1,4	1,04	1,5
КГ	74,0±0,9	5,6	70,4±0,9	5,4	1,1	1,7		

* - достовірність різниці при $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$.

Наведені в таблиці 4.13 порівняння критеріїв F- розрахованого та F-табличного [208] статистично вірогідно доводить що, завдяки використанню розроблених програм, у експериментальній групі було зменшено мінливість показників артеріального тиску (систоличного з достовірністю $p < 0,01$;

діастолічного — $p < 0,05$), у порівнянні з контрольною (де зменшення коливань показників було недостовірним).

Також, характеризуючи інші параметри за вибіркою на початку експерименту, обов'язково слід відмітити, що ЧСС під час заняття (табл. 4.14) не виходила за рамки вікових норм жінок першого зрілого віку, а інтенсивність заняття відповідала нормам для початківців.

Таблиця 4.14

Порівняльна характеристика адаптації жінок експериментальної та контрольної груп до фізичного навантаження за даними пульсометрії

Групи	До експерименту			Після експерименту		
	$\bar{x} \pm m$	σ	t^1	$\bar{x} \pm m$	σ	t^2
ЧСС спокою, уд./хв.						
ЕГ	80,35±0,72	5,55	1,30*	70,12±0,53	4,04	3,61**
КГ	79,1±0,65	10,68		73,05±0,63	3,94	
ЧСС за 15" після стандартного навантаження						
ЕГ	29,37±0,2	1,5	0,81*	24,95±0,15	1,17	9,09**
КГ	29,63±0,22	1,37		27,18±0,2	1,22	
ЧСС під час основної частини заняття, уд./хв.						
ЕГ	137,22±0,76	5,87	1,63*	144,5±0,58	4,42	13,41**
КГ	134,95±1,71	10,68		120,78±1,7	10,6	
ЧСС у кінці заняття, уд./хв.						
ЕГ	90,48±0,83	6,35	3,03*	80,97±0,64	4,95	1,08*
КГ	87,1±0,76	4,78		80±0,6	3,75	
Інтенсивність заняття, %						
ЕГ	51,83±0,66	5,05	0,89*	62,06±0,46	3,56	15,07**
КГ	50,46±1,14	8,84		40,86±1,35	8,41	

* - різниця невірогідна ($p > 0,05$);

** - різниця вірогідна ($p < 0,001$).

Реакція кардіореспіраторної системи на навантаження за даними пульсометрії в обох групах на початку експерименту також була ідентичною (різниця невірогідна при $p > 0,05$), тобто рівень адаптації до фізичних навантажень у них був однаковим.

Під час виконання стандартного навантаження пульс у експериментальній групі був нижчим ніж у контрольній, що свідчить про кращу адаптацію

кардіореспіраторної системи до фізичного навантаження та покращення процесів відновлення. Це дало можливість індивідуального збільшення навантаження на тренуванні жінок експериментальної групи і проводити основну частину заняття з більшою інтенсивністю, про що свідчать вищі показники пульсу в основній частині.

Інтенсивність занять на початку дослідження, що була розрахована за формулами Карволена [144], у експериментальній та контрольній групах виявилась майже однаковою (середні показники: 53% та 51% відповідно). У кінці ж дослідження жінки в експериментальній групі займалися з інтенсивністю близько 62%, а в контрольній – 40%.

Як видно з таблиці 4.14 за показниками пульсу в основній частині заняття жінкам експериментальної групи в кінці експерименту було збільшено інтенсивність тренування на 9%, а в контрольній групі, навпаки, відбулося зниження інтенсивності на 11%. Виходячи з цього, інтенсивність навантаження в контрольній групі стала нижче нормативного інтервалу для початківців на 10%, що можна пояснити адаптацією до звичного навантаження, яке не змінювалось протягом року.

Таким чином, зниження пульсу в основній частині заняття в контрольній групі свідчить про те, що з часом ці жінки адаптувалися до однотипного тренувального навантаження. Незважаючи на те, що навантаження в експериментальній групі було значно більшим ніж у контрольній, показники пульсу після закінчення заняття в обох групах не мали істотної різниці, тобто процеси відновлення були краще в експериментальній групі. Все це доводить що розроблені програми позитивно впливали на функціональний стан кардіореспіраторної системи жінок експериментальної групи, в яких на відміну від контрольної групи спостерігалось покращення процесів відновлення та адаптації до фізичного навантаження.

Характеризуючи вплив розроблених програм фітнес-тренувань на роботоздатність та показники вестибулярної системи слід зазначити, що май же всі вони значно покращилися як у контрольній, так і в експериментальній

групах (табл. 4.15), однак позитивні зрушення в останній були більш суттєво виражені як за середніми показниками індексу Руф'є, так і за показниками проби, що визначала здатність до підтримки статичної рівноваги.

Таблиця 4.15

Зміни показників індексу Руф'є та вестибулярного апарату жінок експериментальної (n=60) та контрольної (n=40) груп у динаміці

Гру-пи	До експерименту			Після експерименту			t ³	при-ріст %
	$\bar{x} \pm m$	σ	t ¹	$\bar{x} \pm m$	σ	t ²		
Проба Руф'є, ум. од.								
ЕГ	9,52±0,17	1,25	0,43	5,08±0,13	1,01	6,79*	20,90*	55
КГ	9,42±0,18	1,14		6,51±0,17	1,04		11,85*	31,9
Проба Яроцького, с.								
ЕГ	19,2±1,00	7,67	0,98	28±1,26	9,68	1,08	5,52*	47
КГ	18,03±0,84	5,25		26,1±0,87	5,44		6,75*	44
Здатність до підтримки статичної рівноваги, с								
ЕГ	18,1±0,98	7,54	0,93	23,5±0,99	7,63	5,30*	3,88*	30
КГ	17±0,64	3,99		17,40±0,58	3,65		0,47	2,35

* - різниця вірогідна ($\rho < 0,001$; t розр. $> 3,39$)

Так, порівняння показників експериментальної групи в кінці курсу тренувань за запропонованими програмами свідчило, що всі вони мали істотну різницю з показниками на початку експерименту ($\rho < 0,001$).

В контрольній групі зміни цих показників було виражено значно менше. Висока вірогідність різниці в контрольній групі була притаманна лише для показників індексу Руф'є та за пробою Яроцького ($\rho < 0,001$). При порівнянні даних показників обох груп після експерименту треба відмітити, що дані експериментальної групи мали істотну різницю з багатьма показниками контрольної групи ($\rho < 0,001$), що підтверджувало ефективність розроблених програм за впливом на стан вестибулярного апарату та роботоздатність.

За показниками *проби Руф'є* після курсу тренувань у експериментальній групі 1,7% досліджених жінок мали задовільний рівень адаптації серцево-судинної системи до фізичного навантаження; в 93,3% жінок було відзначено добрий рівень і лише в 5% було зафіксовано відмінний рівень адаптації.

Показників задовільного, слабкого та незадовільного рівня адаптації в експериментальній групі визначено не було. У контрольній групі 35% жінок мали задовільний рівень і 65% — добрий рівень адаптації серцево-судинної системи. Показників слабкого, незадовільного та відмінного рівня фізичної адаптації у контрольній групі виявлено не було. Взагалі за період експерименту відбулося покращення показника індексу Руф'є на 98,3% у експериментальній групі та на 65% — у контрольній в порівнянні з показниками на початку експерименту. Порівняння середніх показників експериментальної та контрольної груп, які відповідало оцінці «добрий», свідчило про більш ефективний вплив розробленої програми на стан адаптації до фізичного навантаження жінок ($5,08 \pm 0,13$ ум. од. у експериментальній групі проти $6,51 \pm 0,17$ ум. од. у контрольній; $p < 0,01$), тобто в експериментальній групі під впливом впроваджених програм цей показник збільшився на 55%, а в контрольній лише на 31,85%.

При оцінці вестибулярної стійкості обстежених жінок у кінці експерименту було виявлено, що за показниками *проби Яроцького* в експериментальній групі оцінку «відмінно» одержали 16,7% жінок (що на 14% краще, ніж у контрольній), 71,6% досліджених мали оцінку «добре», 11,7% — «задовільно», показників незадовільного стану функціональної стійкості вестибулярного апарату зафіксовано не було. У контрольній групі оцінку «відмінно» одержали лише 2,5% жінок, «добре» — 80%, «задовільно» 17,5% — й 5% досліджених мали незадовільний стан функціональної стійкості вестибулярного апарату. Порівняння середніх показників обох груп теж свідчило про більш ефективний вплив розроблених програм на стан вестибулярного апарату жінок ($28 \pm 1,26$ с у експериментальній групі проти $26,1 \pm 0,87$ с у контрольній). Отже, в експериментальній групі під впливом впроваджених програм цей показник збільшився на 47%, а в контрольній на 44%.

В кінці дослідження результати проби, що визначала *здатність до підтримки статичної рівноваги* знаходились у межах нормативного інтервалу в 55% жінок експериментальної групи в порівнянні з 17,5% жінок контрольної

групи; в той час, як результат нижче норми показали 45% жінок експериментальної групи і 82,5% жінок контрольної. Приріст показників за період тренування в експериментальній групі в порівнянні з даними на початку дослідження встановив 39% (у контрольній – 1,5%), що свідчить про перевагу розроблених програм над загальноприйнятою за впливом на вестибулярну стійкість. Порівняння середніх показників за даною пробою експериментальної та контрольної груп теж підтвердило більш ефективний вплив розроблених програм на вестибулярну стійкість жінок ($23,45 \pm 0,99$ у експериментальній групі проти $17,40 \pm 0,58$ у контрольній; $p < 0,001$). Тобто в експериментальній групі під впливом впроваджених програм цей показник збільшився на 30% (в контрольній – лише на 2,35%), що було пов'язано з використанням вправ на рівновагу системи пілатес у відновлювальному мікроциклі.

Таким чином, у експериментальній групі під впливом впроваджених програм достовірно покращилися показники кардіореспіраторної системи жінок першого зрілого віку, а саме: зменшились показники ЧСС і ЧД спокою відповідно на 12,50% (проти 7,59% в контрольній групі) та 11,25% (проти 2,68%); збільшились показники: ЖЄЛ на 13,41%, проби Штанге на 66,67% (проти 16,67%) та проби Генча на 100% (проти 25%), адаптаційного потенціалу на 16% (проти 13%) та індексу Скібінського на 100% (проти 25,73%). Окрім того, було відмічено значне покращення показників фізичного стану та робото здатності: проби Руф'є – на 55% (проти 31,85%); ІФС, розрахованого за формулою О.А. Пірогової, – на 27% (проти 18,18%), а також показників вестибулярної стійкості: проб Яроцького і на підтримку статичної рівноваги відповідно на 47% (проти 44%) та 30% (проти 2,35%), що свідчило про значно більшу ефективність розроблених програм над загальноприйнятою.

4.3.4. Вплив розроблених програм на рівень фізичного стану жінок першого зрілого віку. Для аналізу фізичної підготовленості жінок експериментальної та контрольної груп до експерименту використано рухові тести, запропоновані С.А. Душаніним у експрес-системі КОНТРЕКС-2,

порівняння яких здійснювалось за допомогою t критерію Стьюдента (табл. 4.16).

Таблиця 4.16.

Зміни результатів рухових тестів та індексів фізичного стану жінок експериментальної (n=60) та контрольної (n=40) груп у динаміці

Групи	До експерименту			Після експерименту			t^3	приріст %
	$\bar{x} \pm m$	σ	t^1	$\bar{x} \pm m$	σ	t^2		
Нахил тулуба уперед, см								
ЕГ	8,70±0,65	4,99	0,36	15,07±0,49	3,80	4,41*	7,87*	73
КГ	9,03±0,65	4,05		12,00±0,50	3,11		3,68*	33
Захват рукою лінійки під час падіння, см								
ЕГ	24,82±0,41	3,12	1,45	16,08±0,36	2,77	4,47*	16,22*	-35
КГ	24±0,40	2,49		18,73±0,48	2,98		8,59*	-22
Висота стрибка уверх, см								
ЕГ	25,6±0,29	2,24	1,02	37,01±0,29	2,79	8,92*	24,68*	45
КГ	25,18±0,31	1,91		31,95±0,44	2,77		12,73*	27
Частота піднімання прямих ніг з положення лежачі на спині за 20с, рази								
ЕГ	10,12±0,68	5,24	0,32	19,86±0,56	4,33	2,87**	11,11*	96
КГ	10,42±0,66	4,17		17,37±0,67	4,19		7,43*	67
Частота згинань рук в упорі на колінах за 30 с, рази								
ЕГ	7,13±0,49	3,77	1,17	20,00±0,43	3,28	11,50*	19,93*	180
КГ	8,00±0,56	3,51		13,05±0,44	2,73		7,19*	63
ІФС, визначений за експрес-системою КОНТРЕКС-2, ум од.								
ЕГ	87,50±4,96	38,06	0,31	184,17±3,96	30,45	6,57*	15,36*	110
КГ	90,1±6,62	41,32		135,04±6,43	40,21		4,93*	50
ІФС, визначений за формулою О.А. Пірогової, ум од.								
ЕГ	0,553±0,01	0,10	1,67	0,702±0,01	0,06	0,99	9,99*	27
КГ	0,583±0,01	0,08		0,689±0,01	0,07		6,10*	18

* - різниця вірогідна ($\rho < 0,001$; t розр. $> 3,39$); ** - ($\rho < 0,01$; t розр. $> 2,63$)

Оскільки при усіх перерахованих значеннях t розраховане $< t$ критерію, що дорівнює 1,98, при $\rho > 0,05$, то за показниками фізичної підготовленості на початку дослідження контрольна та експериментальна групи були ідентичними з вірогідністю 99,9%. В кінці експерименту в обох групах відбулися достовірні позитивні зміни показників фізичної підготовленості, однак покращення показників жінок експериментальної груп було значно більшим ніж у контрольній групі. Аналіз результатів дослідження в кінці експерименту

свідчив, що фізична підготовленість жінок експериментальної групи за всіма отриманими показниками вірогідно покращилася в порівнянні з показниками контрольної групи.

При більш детальному аналізі змін фізичної підготовленості за період експерименту слід відмітити, що за показниками сумарної *гнуцкості* (на прикладі нахилу вперед стоячи) в експериментальній групі показники 88% жінок перевищували нормативні для даної вікової групи, в 10% жінок — відповідали нормативним, і лише в 2% жінок були нижчими за нормативні (рис. 4.6). В контрольній групі показники 62,5% жінок перевищували нормативні для даної вікової групи, в 30% жінок — відповідали нормативним і в 7,5% жінок були нижчими за нормативні. Незважаючи на значний приріст гнучкості в порівнянні з початком експерименту в обох групах, у експериментальній групі показники, що перевищували нормативні зустрічаються майже на 26% частіше. Порівняння середніх показників експериментальної та контрольної груп свідчило про більш ефективний вплив розроблених програм на сумарну гнучкість жінок у експериментальній групі ($15 \pm 0,49$ см проти $12 \pm 0,49$ см у контрольній; $p < 0,001$).

Аналіз змін *швидкісних якостей* у кінці дослідження (результати тесту «захвата рукою лінійки під час падіння») свідчив, що в експериментальній групі показники 23% жінок перевищували нормативні для даної вікової групи, в 53% жінок — відповідали нормативним і в 24% — були нижчими за нормативні. У контрольній групі показники 17,5% жінок перевищували нормативні для даної вікової групи, у 42,5% жінок — відповідали нормативним і в 40% — були нижчими за нормативні. Незважаючи на значний приріст швидкісних якостей у порівнянні з початком експерименту в обох групах, у експериментальній групі показники, що були меншими за нормативні зустрічаються на 16% рідше. Порівняння середніх показників експериментальної та контрольної груп свідчило про більш ефективний вплив розроблених програм на швидкісні якості жінок ($16,08 \pm 0,36$ см у експериментальній групі проти $18,73 \pm 0,48$ см у контрольній; $p < 0,001$).

а. експериментальна група (n=60)

б. контрольна група (n=40)

Рис. 4.6. Характеристика фізичної підготовленості жінок першого зрілого віку в кінці експерименту (%):

- - вищі за нормативні;
- - у межах норми;
- - нижчі за нормативні.

Примітки:

1. Нахил тулуба вперед (см) характеризує гнучкість.
2. Захват рукою лінійки під час падіння (см) – швидкісні здібності.
3. Висота стрибка вгору (см) – динамічну силу
4. Максимальна частота піднімання прямих ніг з положення лежачі на спині за 20 с (разів) – швидкісно-силову витривалість м'язів тулуба.
5. Максимальна частота згинань рук в упорі на колінах за 30 с (разів) – швидкісно-силову витривалість м'язів верхніх кінцівок.

Показники **динамічної сили** (результати тесту «стрибок вгору») в експериментальній групі в 80% жінок відповідали нормативним, у 15 % жінок – перевищували нормативні для даної вікової групи і лише в 5% жінок –

показники динамічної сили були нижчими за нормативні. У контрольній групі показники в 42,5 % жінок — відповідали нормативним, а в 57,3 % — були нижчими за них. Незважаючи на значний приріст динамічної сили в порівнянні з початком експерименту в обох групах, у експериментальній групі в кінці дослідження показники, що були меншими за нормативні зустрічались на 52,5% рідше ніж у контролі. Порівняння середніх показників експериментальної та контрольної груп свідчило про більш ефективний вплив розроблених програм на динамічну силу жінок ($37,01 \pm 0,29$ см у експериментальній групі проти $31,95 \pm 0,44$ см у контрольній; $p < 0,001$).

Дослідження, проведені після експерименту виявили, що в 81,6% жінок експериментальної групи *швидкісно-силова витривалість м'язів живота* перевищувала нормативні показники для даної вікової групи, в 11,6% жінок — показники відповідали нормативним і лише в 6,6% — були нижчими за нормативні. У контрольній групі показники 75% жінок перевищували нормативні для даної вікової групи, в 15% жінок — відповідали нормативним і в 10% жінок показники швидкісно-силової витривалості м'язів живота були нижчими за нормативні. Отже значний приріст швидкісно-силової витривалості м'язів живота в порівнянні з початком експерименту спостерігався в обох групах, однак у експериментальній групі показники, що були більшими за нормативні зустрічаються майже на 7% частіше ніж у контрольній. Порівняння середніх показників обох груп свідчило про більш ефективний вплив розроблених програм на швидкісно-силову витривалість жінок ($19,86 \pm 0,56$ р. у експериментальній групі проти $17,37 \pm 0,67$ р. у контрольній; $p < 0,01$).

Швидкісно-силова витривалість верхніх кінцівок у 81,6% жінок експериментальної групи перевищувала норму для даної вікової групи, в 11,6% жінок — дані показники відповідали нормативним і тільки в 6,6% — були нижчими за нормативні. У контрольній групі показники лише 15% жінок відповідали нормативним для даної вікової групи, а в 85% жінок вони були нижчими за нормативні. Тобто в порівнянні з початком експерименту в обох групах швидкісно-силова витривалість верхніх кінцівок покращилась, але в

експериментальній групі показники, що були меншими за нормативні зустрічались на 80% рідше ніж у контролі. Порівняння середніх показників експериментальної та контрольної груп також свідчило про більш ефективний вплив розроблених програм на силову витривалість верхніх кінцівок ($20 \pm 0,43$ віджимань у експериментальній групі проти $13,05 \pm 0,44$ віджимань у контрольній; $p < 0,001$).

Таким чином, у експериментальній групі розроблені програми сприяли кращому розвитку таких фізичних якостей як гнучкість (приріст показника встановив 73% проти 33% у контрольній групі), швидкість (35% проти 22% відповідно), динамічна сила (45% проти 27%) і швидкісно-силова витривалість (м'язів живота 96% проти 67% та верхніх кінцівок у 3 рази проти 63%), про що свідчили результати педагогічного тестування в кінці експерименту, які достовірно перевищували показники контрольної групи ($p < 0,001-0,01$). На покращення швидкісних якостей вплинуло підвищення темпу занять за рахунок посилення «ударності» аеробіки, шляхом збільшенням темпу музикального супроводу. Покращення силових здібностей було забезпечено використанням силових вправ, цілеспрямованих на розвиток м'язів окремих ділянок тіла. На підвищення гнучкості впливало використання додаткових вправ на розтягування у відновлювальному мікроциклі.

Результати аналізу *рівня фізичного стану, визначеного за експрес-системою КОНТРЕКС-2* виявили, що до вищого за середній рівень фізичного стану в кінці експерименту належало 78% жінок експериментальної групи і лише 25% контрольної, підтвердив суттєве покращення фізичного стану обстежених жінок (рис. 4.7). Тобто, кількість жінок, рівень фізичного стану яких був середнім та нижчим у контрольній групі встановлювала 75% , у експериментальній – лише 22%. Порівняння середніх величин показників рівня фізичного стану виявило його достовірне покращення в експериментальній та контрольній групах у кінці експерименту. Однак різниця між показниками експериментальної групи на початку та в кінці дослідження була значно більшою, ніж між показниками контрольної (див. табл. 4.16).

а. експериментальна група (n=60)

б. контрольна група (n=40)

Рис. 4.7. Характеристика рівня фізичного стану жінок першого зрілого віку за системою КОНТРЕКС-2 у кінці експерименту:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ☒ - високий; | ☒ - нижчий за середній; |
| ☒ - вищий за середній; | ☒ - низький. |
| ☒ - середній; | |

При цьому, якщо на початку експерименту групи були ідентичними і вірогідної різниці між показниками не було, то в кінці експерименту відмінність показників експериментальної групи від контрольної стала достовірно значущою ($p < 0,001$).

Таким чином, значне підвищення рівня фізичного стану жінок експериментальної групи (на 100%) у порівнянні з контрольною (на 50%) та те, що в 78% жінок експериментальної групи показники фізичного стану відповідали рівню «вище за середній» (проти 25% у контрольній), свідчило про більш високу ефективність розроблених індивідуальних програм фізкультурно-оздоровчих занять.

Аналіз показників *рівня фізичного стану, визначеного за формулою О.А Піргової* виявив, що до вищого за середній рівень фізичного стану в кінці експерименту належало 60% жінок експериментальної групи і лише 43% контрольної, чим також підтвердив суттєве покращення фізичного стану жінок експериментальної групи (рис. 4.8).

а. експериментальна група (п=60)

б. контрольна група (п=40)

Рис. 4.8. Характеристика рівня фізичного стану жінок першого зрілого віку за формулою О.А. Піргової в кінці експерименту:

- | | |
|--|---|
| - нижчий за середній; |
| - середній; |
| - низький. |

Кількість жінок, рівень фізичного стану яких був середнім та нижчим у контрольній групі встановлювала 58%, у експериментальній – 40%. Тобто, в експериментальній групі під впливом впроваджених програм цей показник збільшився на 27%, а в контрольній лише на 18,18%. Порівняння середніх значень індексу фізичного стану, виявило його достовірне покращення в експериментальній та контрольній групах у кінці експерименту. Однак різниця між показниками експериментальної групи на початку та в кінці дослідження також була значно більшою ніж між показниками контрольної (див. табл. 4.16).

Висновки до розділу 4

1. На базі аналізу переваг і недоліків існуючих методик та програм кондиційного тренування, а також сучасних вимог до них було обґрунтовано і розроблено алгоритм побудови індивідуальних програм фізкультурно-оздоровчих занять для жінок першого зрілого віку з урахуванням мотиваційних пріоритетів, морфо-функціональних особливостей, рівня фізичної підготовленості, роботоздатності та гормонального фону під час ОМЦ. Однією з відмінностей розробленого алгоритму є те, що підбір вправ для різних груп м'язів під час тренування здійснюється за допомогою таблиць, що дають змогу врахувати рівень підготовленості, переважний вид метаболічних процесів у визначені фази ОМЦ і співвідношення м'язової та жирової тканин.

2. Структура занять за розробленими індивідуальними програмами розрахована на 10 місяців і включає 3 періоди (підготовчий, основний та підтримуючий), які поділені на мезоцикли. Останні складаються з циклів занять, що за тривалістю відповідають менструальному циклу та розподіляються на 3 мікроцикли, довгість яких залежить від тривалості фаз ОМЦ з урахуванням роботоздатності. Катаболічна та анаболічна спрямованість фізичного навантаження в мікроциклі враховує гормональний фон відповідних фаз.

3. Надлишкова кількість жирової тканини в організмі більшості обстежених жінок обумовила загальну спрямованість запропонованих програм на зменшення жирового компоненту. Разом з тим, враховуючи відхилення індексів пропорційності охватних розмірів у даного контингенту як у більший, так і в менший від нормативного інтервалу бік, при побудові програм занять здійснювався диференційований підхід, який дозволяв цілеспрямовано впливати на окремі ділянки тіла, в залежності від поставленого завдання та індивідуальних особливостей кожної жінки.

4. Необхідність сполучення різних видів фітнесу в рамках однієї програми кондиційного тренування зумовило використання блоків, що

складались з найбільш характерних для одного з обраних видів фізичних вправ, які спрямовано на вирішення наступних завдань фізкультурно-оздоровчого тренування, з урахуванням індивідуальних особливостей жінок першого зрілого віку, тобто на: покращення функціонального стану респіраторної і серцево-судинної системи, вестибулярного апарату, розвиток загальної та силової витривалості м'язів кінцівок та гнучкості.

5. Розроблені програми передбачали фізичне навантаження переважно аеробного характеру, середньої інтенсивності. У якості дихальних вправ було використано вправи системи бодіфлекс, що зарекомендували себе як засіб розвитку респіраторної системи; вправи на рівновагу було запропоновано з системи пілатес, тому що вони вважаються найбільш безпечними та достатньо ефективними; повороти були включені до зв'язувань аеробіки; вправи, спрямовані на розвиток сили, увійшли до корекційного та силового блоків, а на розтягування – до стретчинг блоку та блоку йоги. Оптимальне сполучення блоків аеробіки, силових вправ, бодіфлексу, пілатесу, стретчингу та йоги дозволило зробити дані програми дуже гнучкими та здійснювати індивідуальний підхід до кожної жінки, змінюючи характер навантаження відповідно її індивідуальним особливостям.

6. Поточний контроль фізичного стану здійснювався в кінці кожного мезоциклу і свідчив про поступову нормалізацію показників фізичного стану: ЧСС спокою, АТ, індексу маси тіла та індексу фізичного стану (визначався за формулою О.А. Пірогової). Під впливом розроблених програм у жінок експериментальної групи відбулося вірогідне зменшення кількості жирової тканини ($p < 0,001$) та нормалізація індексів пропорційності охватів плеча, грудей, талії, сідниць, стегна і гомілки ($p < 0,01 - 0,05$). У контрольній групі позитивні зміни були значно менш вираженими, в окремих випадках, навіть відмічалось погіршення індексів пропорційності плеча, грудей та гомілки.

7. Під впливом розроблених програм у жінок експериментальної групи відбулося вірогідне зменшення відсотку жирової тканини ($p < 0,001$) та нормалізація індексів пропорційності охватів плеча, грудей, талії, сідниць,

стегна і гомілки ($p < 0,01 - 0,05$). У контрольній групі позитивні зміни були значно менш вираженими, в окремих випадках, навіть відмічалось погіршення індексів пропорційності плеча, грудей та гомілки.

8. Ефективність впроваджених програм підтвердило достовірне покращення в експериментальній групі показників кардіореспіраторної системи: зменшення ЧСС і ЧД у стані спокою; збільшення показників ЖЄЛ, проб Штанге і Генча, адаптаційного потенціалу та індексу Скібінського ($p < 0,001$). Нормалізація та стабілізація показників АТ: систолічного ($p < 0,01$) та діастолічного ($p < 0,05$). У контрольній групі стабілізація показників артеріального тиску не спостерігалась ($p > 0,05$), а покращення стану кардіореспіраторної системи було вірогідно меншим за всіма наведеними показниками ($p < 0,01 - 0,05$). Різниця між групами за всіма показниками була вірогідною ($p < 0,001$), за виключенням адаптаційного потенціалу, який у експериментальній групі був теж кращим ніж у контрольній, однак відмінність між групами виявилась недостовірною.

9. Під впливом розроблених програм відбулося вірогідне поліпшення роботоздатності за результатами проби Руф'є та покращення здатності до підтримки статичної рівноваги ($p < 0,001$); у контрольній групі зміни останнього показника були недостовірними.

10. Визначення фізичної підготовленості виявило достовірне збільшення показників гнучкості, швидкості, динамічної сили і швидкісно-силової витривалості, як у експериментальній ($p < 0,001$), так і в контрольній групі ($p < 0,001$), про що свідчили результати педагогічного тестування в кінці експерименту. Однак, показники експериментальної групи значно перевищували отримані в контрольній групі ($p < 0,001 - 0,05$).

11. Позитивний вплив запропонованих програм на організм жінок підтверджувало підвищення індексу фізичного стану, розрахованого за формулою О.А. Пірогової та за експрес-системою КОНТРЕКС-2 ($p < 0,001$), як у експериментальній, так і в контрольній групах. Однак різниця між групами

була достовірною тільки за показником індексу фізичного стану, визначеним за системою КОНТРЕКС-2 ($p < 0,001$).

12. Оцінка ефективності розроблених програм дозволила виявити їх переваги перед загальноприйнятою, за впливом на форму тіла, рівень фізичної підготовленості та морфо-функціональні характеристики, про що свідчила достовірна різниця між майже усіма показниками експериментальної та контрольної груп у кінці експерименту. Відмінністю розроблених програм був їх різнобічний вплив на організм жінок першого зрілого віку, який дає можливість не тільки сприяти покращенню форми тіла, а й позитивно впливати на основні функціональні системи організму, роботоздатність та підвищувати рівень фізичної підготовленості.

Основні положення розділу відображено в публікаціях: 168, 169, 170, 253, 255, 256, 257, 259.

РОЗДІЛ 5

АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Виявлено, що даний контингент жінок у віковому аспекті має сприятливі передумови для розвитку фізичної роботоздатності, підвищення фізичної підготовленості, збільшення адаптаційних можливостей організму та зміцнення здоров'я [268, 97, 11]. Основними завданнями фізичної культури в цьому віковому періоді є зміцнення здоров'я, підвищення фізичної і розумової роботоздатності, подовження репродуктивного періоду та попередження передчасного старіння [36, 106, 144, 274]. Вищенаведене стало підґрунтям для вибору контингенту досліджуваних.

Основоположним фактором функціонування всіх органів і систем організму жінок першого зрілого віку вважають коливання рівня гормонів, що відбуваються протягом менструального циклу. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури свідчить, що при побудові програм тренувань для жінок даного віку необхідно враховувати як мотиваційні пріоритети, так і індивідуальні особливості [119, 144] та зміни гормонального фону протягом фаз ОМЦ [291, 9, 36].

Широкий спектр завдань фізкультурно-оздоровчих тренувань даного контингенту жінок обґрунтовує необхідність використання засобів не окремого виду фітнесу, а поєднання кількох його видів за умови кондиційних тренувань. У науковій літературі достатньо повно визначено систему планування спортивного тренування [216, 217, 218, 181], але мало уваги приділяється цьому питанню в оздоровчому фітнесі. Комплексне застосування різних видів фітнесу вимагає досконалої системи планування, що давало б змогу раціонально поєднати їх елементи в тренувальному процесі та найбільш повно використати позитивні особливості кожного з них.

Визначені позиції обумовили необхідність розробки програм фітнес-тренувань, які раціонально поєднують у собі позитивні сторони найбільш ефективних сучасних оздоровчих і коригуючих форму тіла програм; дозволяють оптимізувати та індивідуалізувати тренувальний процес для жінок першого зрілого віку в залежності від рівня підготовленості, стану здоров'я та гормонального фону під час менструального циклу.

В констатуючому експерименті взяло участь 100 жінок першого зрілого віку, в яких було визначено мотиваційні пріоритети, морфо-функціональні показники, фізичну підготовленість та рівень фізичного стану організму.

Мотивацією до початку занять з фітнесу частіше за усе було покращення форми та зменшення маси тіла (83% та 67% відповідно). Велика кількість жінок також бажали шляхом занять фітнесом досягти кращого рівня фізичного стану (36%). Для багатьох жінок у оздоровчому тренуванні важливою була емоційна розрядка (24%) та гарне проведення часу (8%). На інші причини припадало лише 4%. Це підтвердило дослідження Н.О. Гоглюватої [68], О.Ю. Лядської [178] та Е.І. Гребьонкіної [69], які основними мотиваційними пріоритетами також вважали покращення фігури, зміцнення здоров'я та гарне проведення часу.

Наші дослідження підтверджували дані О.В. Клименко [129] та багатьох інших науковців, що велика кількість жінок відмічають зниження роботоздатності в передменструальну (32,6%) та менструальну (44,8%) фази [14, 49, 105, 212].

Анкетування показало, що в значній кількості обстежених жінок фізична активність була зниженою. Відомо, що відсутність регулярних фізичних навантажень викликає поступове зниження функціональних можливостей та рівня фізичного стану, а також збільшення вмісту жирового компоненту в організмі [69, 177]. Це збігається з результатами дослідження даного контингенту жінок, отриманими під час констатуючого експерименту [260].

В ході дослідження було підтверджено дані Н.О. Гоглюватої (2007), О.С. Губаревої (2001), Т.В. Івчатової (2005), К.Г. Козакової (1994), та

О.Ю. Лядської (2011), що велика кількість жінок першого зрілого віку мають високий вміст жиру в організмі та низький і нижчий за середній рівень фізичного стану [68, 71, 107, 133, 177].

Так, аналіз антропометричних характеристик 100 обстежених жінок першого зрілого віку виявив, що в 72% жінок вміст жирової тканини перевищував нормативні показники, а за показниками індексу маси тіла більшість жінок (64%) знаходились у межах норми і лише в 22% жінок цей показник перевищував нормативні інтервали.

Т.В. Івчатова [107], О. Летій [153], О.Ю. Лядська [175] та Н.П. Сай [240] під час дослідження антропометричних параметрів жінок використовували абсолютні величини охватних розмірів. Однак ми вважаємо більш доцільним використання індексів пропорційності охватних розмірів, які дозволяють оцінити гармонійність форми тіла. Цей метод також використовували Г.Л. Апанасенко [11], О.А. Іванова [103], О.В. Мартинюк [180], К.Г. Козакова [133] та інші науковці.

Для оцінки пропорційності охватних розмірів, яка проводилась для подальшої корекції форм тіла, було досліджено шість ділянок. Отримані дані свідчили, що індекси пропорційності охватів сідниць (69%), стегна (53%) і талії (51%) в більшості жінок знаходилися в межах норми. Індекси пропорційності грудей (49%) і плеча (43%) відповідали нормі майже у половини жінок. Разом з тим, у значної кількості жінок такі ділянки, як плече, груди та гомілка потребували індивідуального збільшення загального об'єму завдяки розвитку м'язової тканини (відповідно в 35%, 38% і 41% випадках). Ділянки ж талії, сідниць та стегон (відповідно в 43%, 25%, 26% жінок), навпаки, потребували індивідуального зменшення охватних розмірів за рахунок кількості жирової тканини, що погоджується з результатами досліджень інших фахівців, які вказують, що більшість жінок першого зрілого віку мають потребу в корекції форми тіла [133, 177]. Однак у даних роботах не обґрунтовано необхідності цілеспрямованої корекції в залежності від індивідуальних антропометричних показників кожної жінки.

Надлишкова кількість жирової тканини в організмі більшості обстежених жінок обумовила загальну спрямованість запропонованих програм на зменшення жирового компонента, як і в більшості фізкультурно-оздоровчих програм, наведених у науково-методичній літературі [68, 265, 177, 71]. А відхилення індексів пропорційності охватних розмірів жінок як у більшу, так і в меншу від нормативного інтервалу сторону, спонукало на розроблення диференційованих програм занять, які дозволяли б цілеспрямовано впливати на окремі ділянки, в залежності від поставленого завдання та індивідуальних особливостей жінок.

Т.В. Івчатова [107] та К.Г. Козакова [133] при дослідженні ефективності авторських програм фізкультурно-оздоровчих занять використовували переважно антропометричні показники; О.С. Губарева [71] – функціональні, К.Г. Козакова [133] концентрувала увагу на дослідженні рівня фізичного стану з використанням різних методик; Т.В. Івчатова [107], Л.М. Дікарович [83], Ж.Г. Кортава [137] та Д.О. Подкопай [221] віддавали перевагу показникам фізичної підготовленості. Нами, як і О.Ю. Лядською [177], О.В. Мартинюк [180] та іншими фахівцями, було використано комплексний підхід до оцінки фізичного стану жінок як в констатуючому експерименті, так і при дослідженні ефективності розроблених програм [36, 105, 144, 192].

У стані спокою в обстежених жінок було відмічено ознаки напруження регуляторних механізмів діяльності кардіореспіраторної системи, про що свідчили тахікардія в 47% та гіпертензія в 36% випадків, а також низький (16%) і нижчий за середній (22%) рівень фізичного стану. Це підтвердило результати досліджень К.Г. Козакової [133], Ю.І. Таран [265] та Н.О. Гоглюватої [68], які стверджували, що саме для осіб з низьким та нижчим за середній рівнем фізичного стану є характерним наявність факторів ризику серцево-судинних захворювань. Окрім того, в значній кількості обстежених жінок спостерігалися: відхилення від нормативних величин показників серцево-судинної системи (особливо СДТ у 77%, КЕК у 87%, індексу Робінсона у 51% випадків); недостатня стійкість до гіпоксії за даними проб Штанге (у 78%), Генча (у 88%)

та індексом Скібінського (у 62%); зниження ЖІ (у 85%); а також недостатня вестибулярна стійкість (здатність до підтримки статичної рівноваги була знижена в 84% жінок).

Однак збережені функціональні резерви серця в 86% жінок (за пробою Руф'є), достатні функціональні можливості серцево-судинної системи в 84% (за ІФЗ) та задовільний стан адаптації до фізичного навантаження в більшості обстежених (за адаптаційним потенціалом у 68% випадків) свідчили, що даний контингент може займатися фітнесом за стандартними програмами для жінок першого зрілого віку нижчого за середній рівня фізичного стану і не потребує впровадження спеціальних реабілітаційних заходів і значних обмежень у тренувальному процесі [68, 144, 268].

Результати тесту на статичну рівновагу були значно нижчими вікових нормативів, що узгоджується з даними інших фахівців [20, 177], та підтверджує необхідність включення до запропонованих програм вправ, спрямованих на розвиток вестибулярної стійкості.

Аналіз фізичної підготовленості показав, що в більшості обстежених жінок показники, що характеризували швидкість, динамічну силу та швидкісно-силову витривалість м'язів верхніх кінцівок були нижчі за нормативні (у 97%, 100% та 98% випадків відповідно). Показники гнучкості та швидкісно-силової витривалості м'язів тулуба знаходилися дещо в кращому стані (нижче нормативних були показники в 40% та 53% жінок, а вище – в 42 та 24% жінок відповідно), тобто швидкісно-силова витривалість м'язів тулуба була краща в порівнянні з м'язами кінцівок. За характеристиками гнучкості група була неоднорідною. Низькі показники фізичної підготовленості обстежених жінок підтвердили дослідження К.Г. Козакової [133], вони також співпадають з дослідженням інших науковців, які вважають, що більшість жінок-новачків, які починають відвідувати фізкультурно-оздоровчі заняття мають низький та нижчий за середній рівень підготовленості та потребують його підвищення в процесі тренувань [107, 68, 265].

Також нами було підтверджено думку К.Г. Козакової [133], що рівень фізичного стану контингенту жінок, визначений за різними методиками істотно відрізняється (так до нижчого за середній рівня фізичного стану визначеного за формулою О.А. Пірогової належав лише 1% обстежених нами жінок, а за методикою С.А. Душаніна «КОНТРЕКС-2» –16%).

Проведений факторний аналіз 36 показників фізичної підготовленості та морфо-функціонального стану 100 жінок першого зрілого віку дозволив виділити фактори, які об'єднали найбільшу сумарну дисперсію (функціональних можливостей серцево-судинної системи – 32%, антропометричний – 31%, функціональних можливостей міокарда – 13%, забезпечення організму киснем – 12% та вестибулярної стійкості – 7%). Окрім того, спираючись на найбільше навантаження у визначених факторах було статистично підтверджено раціональність групування показників фізичного стану, виявлено тенденцію до ранжирування даних показників за ступенем вагомості для побудови фізкультурно-оздоровчих програм та обрано показники для експрес-діагностики в поточному контролі, до яких увійшли: індекс маси тіла, ЧСС спокою та індекс фізичного стану, розрахований за формулою О.А. Пірогової.

Завдяки факторному аналізу було:

- підтверджено дані О.Л. Благій (2002), Т.Ю. Круцевич, Г.В. Безверхньої, (2010), Ю.А. Усачова (2006) та інших науковців стосовно раціональності використання основних показників фізичного стану, рекомендованих ними для оцінки ефективності програм кондиційних тренувань в роботі з даним контингентом жінок [36, 144, 274];
- підкреслено необхідність доповнення цих показників тими, що характеризували стан вестибулярного апарату (проба Яроцького та проба на підтримку статичної рівноваги), які мали найбільше факторне навантаження у відповідному факторі та не були пов'язані з іншими показниками, що узгоджується з точкою зору провідних фізіологів, які рекомендують

враховувати стан вестибулярного апарату при побудові програм фізкультурно-оздоровчих занять [97, 192, 252];

- підтверджено дослідження Н.О. Гоглюватої (2007) щодо ранжирування даних показників за ступенем вагомості для побудови фізкультурно-оздоровчих занять, за даними якої фактор фізичного розвитку охопив 40% зальної дисперсії, серцево-судинної системи – 17,7%, фізичної підготовленості – 13% резервів дихальної системи – 9,6% [68]; за нашими даними – відповідно 31%, 11%, 14%, 10%.

Нові програми фізкультурно-оздоровчих занять для жінок першого зрілого віку створювались з урахуванням морфо-функціональних особливостей та рівня фізичної підготовленості, що відповідало думці провідних фахівців про необхідність урахування фізичного стану контингенту при побудові таких програм [73, 105, 268, 28]. Розроблені програми розраховано на 10 місяців (аналогічні терміни було запропоновано Н.О. Гоглюватою (2007) та О.Ю. Лядською (2011)), та побудовано за класичною схемою [268, 276]. Вони включають 3 періоди (підготовчий, основний та підтримуючий). Періоди поділені на мезоцикли, останні складаються з циклів занять, що за тривалістю прирівнюються до ОМЦ та розподіляються кожен на 3 мікроцикли. Катаболічна та анаболічна спрямованість навантаження в мікроциклі враховує гормональний фон відповідних фаз менструального циклу.

Більшість науковців при плануванні навантаження в фізкультурно-оздоровчому тренуванні спиралися на зміни роботоздатності протягом п'яти фаз менструального циклу [14, 49, 129, 98, 291], деякі автори для цього розподіляли менструальний цикл на 2 рівні частини [32, 298], або виділяли окремі фази, під час яких необхідна обов'язкова корекції фізичного навантаження [102, 129, 212]. Створюючи нові програми фізкультурно-оздоровчих занять ми намагалися максимально враховувати індивідуальні особливості гормонального фону та роботоздатності жінок під час менструального циклу. Саме тому цикли занять за довгістю прирівнюються до тривалості ОМЦ і розподіляються на 3 мікроцикли. Відмінною рисою

запропонованої програми є раціональне групування фаз ОМЦ у мікроциклах з врахуванням змін роботоздатності та гормонального фону: постменструальна та овуляторна фази – в першому мікроциклі, другий мікроцикл відповідає постовуляторній фазі, третій – передменструальній та менструальній.

Для полегшення побудови програм фізкультурно-оздоровчих занять, що поєднують різні види фітнес-тренувань з врахуванням індивідуальних особливостей жінок, було запропоновано відповідний алгоритм, який дозволив визначити чітку послідовність дій тренера при побудові індивідуальних програм для кожної жінки. Однією з відмінностей розробленого алгоритму є те, що вибір вправ для різних груп м'язів під час тренування здійснюється з врахуванням переваги метаболічних процесів, характерних для визначених фаз ОМЦ, та співвідношення м'язової і жирової тканини. Регламентація послідовності дій фахівця у вигляді алгоритму в науковій та науково-методичній літературі є досить поширеною [268, 73, 107 та інші].

Необхідність сполучення різних видів фітнесу в рамках однієї програми кондиційного тренування зумовило використання блоків, що складались з найбільш характерних для одного з обраних видів фізичних вправ. Блочну систему побудови занять також пропонували О.С. Губарева [71], Т.В. Івчатова [107], М.Ю. Ростовцева [233] та Ю.І. Таран [265]. Відміною наших програм було те, що кожен з блоків вправ визначених видів фітнес-тренувань було спрямовано на вирішення індивідуальних завдань фізкультурно-оздоровчого тренування, обумовлених морфо-функціональними особливостями та рівнем фізичної підготовленості жінок першого зрілого віку, тобто на покращення функціонального стану респіраторної і серцево-судинної систем та вестибулярного апарату, розвиток загальної та силової витривалості м'язів кінцівок і гнучкості. Блоки komponувались в залежності від гормонального фону окремих чи поєднаних фаз ОМЦ.

У якості дихальних вправ у розроблених програмах було використано вправи системи бодіфлекс (з них було сформовано відповідний блок), ефективність яких підкреслювали Т.Ю. Круцевич [268], Чайдерс Грік [284],

І.В. Давидов [73] та інші [31, 214, 244]. Вправи на рівновагу було запропоновано з системи пілатес, тому що багатьма авторами вони вважаються найбільш безпечними та достатньо ефективними [27, 48, 88, 93, 197]. Необхідність використання коригуючого та силового блоків також розділяли О.С. Губарева [71], Т.В. Івчатова [107] та К.Г. Козакова [133]. Вправи на розтягування, які увійшли до стретчинг блоку та блоку йоги, рекомендувались до використання Т.Ю. Круцевич [268], О.С. Губаревою [71] та багатьма іншими авторами [73, 31, 214, 244]. Перевагою запропонованих програм було сполучення блоків аеробіки, силових вправ, бодіфлексу, пілатесу, стретчингу та йоги, що дозволило зробити дані програми дуже гнучкими та повною мірою здійснювати індивідуальний підхід до кожної жінки.

Для запису хореографічних комбінацій аеробного блоку було використано розроблену нами графічну систему умовних позначень базових кроків класичної аеробіки, яка значно полегшує підготовку тренера до занять [169, 253]. Використання умовних позначень фізичних вправ неодноразово зустрічається у методичній літературі з гімнастики та спортивних ігор [101, 159, 49, 78]. В степ-аеробіці деякі автори також використовують графічні зображення розташування платформ, положення біля платформи або видів рухів [73, 90], але системи умовних позначень базових кроків класичної аеробіки, придатної для графічного запису як хореографічних комбінацій, так і схеми їх розучування в доступній літературі нами не знайдено.

В розроблених програмах за допомогою таблиць індивідуально підбирається як зміст занять у мікроциклах, так і характер та тривалість навантаження в кожному окремому блоці. Надані таблиці дають змогу визначити не тільки відповідні вправи, а й їх послідовність та дозування. Вони містять вправи для кожної із ділянок тіла з урахуванням гормонального фону у визначених мікроциклах.

Всього в експерименті прийняло участь 100 жінок першого зрілого віку, 60 з яких займались за розробленими програмами, 40 входили до складу контрольної групи.

Аналіз наукової літератури показав, що дослідники використовували різні підходи до вибору контрольної групи. Так, Ю.І. Таран [265] у якості однієї з контрольних груп використовувала жінок, які не займалися фізичними вправами; Н.О. Гоглювата [68], Л.М. Дікарович [83] та О.С. Губарева [71] порівнювали вплив кількох різних за спрямованістю програм між собою. Нами, як і Т.В. Івчатовою [107], О.Ю. Лядською [176] та іншими авторами, для контролю було використано групу, яка займалася за загальноприйнятою програмою з аеробіки, що складалась з аеробного, силового та стретчинг компонентів [73, 185, 207, 247, 268]. Відмінність її від розроблених програм, за якими займалась експериментальна група, полягала в відсутності змін формату занять впродовж формуючого експерименту та використанні фізичних засобів за одним стандартом, без урахування індивідуальних особливостей, розвитку м'язового і жирового компонентів та гормонального фону під час менструального циклу.

В науковій та науково-методичній літературі надані досить різні підходи до визначення кратності та тривалості занять, між якими, на думку провідних фахівців існує зворотна залежність (збільшення кількості тренувань на тиждень від 2 до 6 призводить до зменшення тривалості кожного з них від 90 до 15 хвилин, у залежності від фізичного стану контингенту, інтенсивності занять та інших характеристик) [105, 147, 268].

Виходячи з раціональної кратності занять, яка рекомендована Т.Ю. Круцевич та Г.В. Безверхньою (2010), а також Л.Я. Іващенко зі співавторами (2008) для побудови програм фізкультурно-оздоровчих занять з жінками першого зрілого віку для збільшення рівня фізичного стану, під час формуючого експерименту заняття в обох групах проводились 3 рази на тиждень, з тривалістю відновлювального періоду не менше 48 годин [144, 105, 268].

При аналогічній кратності занять Т.В. Івчатова [107] у своїй роботі обґрунтовує використання 50-70 хвилинної тривалості занять, Е.С. Крючек [145] – 60-65 хвилинної, І. Бабенко [19] – 60-80 хвилинної, Ж.А. Білокопитова

та співавтори [32] рекомендують використовувати заняття тривалістю від 40 до 90 хвилин, у залежності від рівня підготовленості. У експериментальній та контрольній групах тривалість занять у середньому дорівнювала 70 хвилин.

В розроблених програмах структура занять включає аеробний, силовий та стретчинг компоненти, при цьому основна частина складає близько 80% від загального часу заняття, що погоджується з даними літературних джерел. Так, В.Ю. Давидов зі співавторами [73] рекомендують подовжувати 60-хвилинні заняття з аеробіки за рахунок введення силових вправ, збільшуючи основну частину з 70% до 80% від загального часу; за даними Е.С. Крючек [145] основна частина заняття (що складається з аеробної частини та силових вправ) встановлює близько 77 - 83%, О.Ю. Лядська [177], яка в своїй роботі також використовувала аеробний, силовий та стретчинг компоненти, обґрунтовує 75-хвилинну тривалість заняття та відводить на основну частину 80% часу.

Наявність у розроблених програмах мікроциклу відновлення підтверджує дані вітчизняних [193] та закордонних авторів [225], про те, що після поступового збільшення навантаження протягом не більше ніж 3 мікроциклів обов'язковою є фаза відновлення сил, яка повинна мати меншу інтенсивність та тривалість заняття, що дозволяє відновити сили та збільшити швидкість адаптаційних процесів.

У зв'язку зі зміною змісту занять на початку кожного мезоциклу здійснювалось опанування новими вправами, а в кінці проводилось визначення змін, які відбулися під їх впливом. Виявлені зміни фізичного стану жінок враховували при визначенні нового змісту занять на початку наступного мезоциклу. Порівняння показників фізичної підготовленості та морфо-функціонального стану жінок експериментальної та контрольної груп здійснювалось під час констатуючого експерименту, протягом формуючого та порівняльного експериментів, за допомогою класичних методів математичної статистики [208].

За даними констатуючого експерименту експериментальна та контрольна група були ідентичними, що доведено за допомогою t критерію Стюдента ($p > 0,05$).

У ході роботи було підтверджено дані Т.Ю. Круцевич, Г.В. Безверхньої (2010), І.І. Земцової (2008) та інших авторів про позитивний вплив фізкультурно-оздоровчих занять за загальноприйнятою програмою [144, 97, 107, 177, 265]. Так, у результаті дослідження контрольної групи в кінці експерименту було виявлено достовірні позитивні зміни функціонального стану організму жінок першого зрілого віку. Серед показників кардіореспіраторної системи спостерігалось зменшення ЧСС і ЧД спокою на 7,59% та 2,68% відповідно, покращення результатів проб Штанге і Генча на 16,67% та 25%, АП на 13%, ІС на 25,73%. Реєструвалось підвищення роботоздатності за результатами проби Руф'є на 31,85%, поліпшення стану вестибулярного апарату: проб Яроцького та на підтримку статичної рівноваги на 44% та 2,35% відповідно, а також підвищення рівня фізичного стану за ІФС, розрахованим за формулою О.А. Пірогової на 18,18%. Дослідження фізичної підготовленості в контрольній групі виявило вірогідне покращення показників гнучкості (на 33%), швидкості (на 22%), динамічної сили (на 27%) і швидкісно-силової витривалості тулубу та верхніх кінцівок (на 67% та на 63% відповідно).

Дослідження, проведені після формуючого експерименту, свідчили про перевагу розроблених програм над загальноприйнятою, що було підтверджено за допомогою порівняння показників фізичного стану експериментальної і контрольної груп ($p < 0,001-0,05$).

Разом з тим, було здійснено порівняння результатів впливу розроблених програм на жінок експериментальної групи з даними отриманими Н.О. Гоглюватою (2007), О.С. Губаревою (2001), Т.В. Івчатовою (2005), О.Ю. Лядською (2011), Ю.І. Таран (1998) та іншими науковцями, під час дослідження ефективності їх авторських програм [68, 71, 107, 177, 265].

Так, у кінці дослідження в експериментальній групі ЧСС спокою зменшилось на 12,50% проти 7,59% у контрольній (під впливом програми

О.С. Губаревої [71] відмічалось зниження ЧСС на 13,5%); ЧД спокою – на 11,25% проти 2,68% у контрольній групі; ЖЄЛ у експериментальній групі збільшилось на 13,41% (14,2% - за результатами апробації програми Н.О. Гоглюватої [68]), у контрольній групі суттєвих змін не відбулося. Час затримки дихання за результатами проби Генча збільшився на 100% (аналогічні данні отримала О.С. Губарева [71]), у контрольній групі цей показник збільшився лише на 25% . Індекс Скібінського в експериментальній групі також збільшився на 100% (аналогічні данні отримала Н.О. Гоглювата [68]) проти 26% у контрольній групі. Окрім того, в експериментальній групі спостерігалась виражена стабілізація показників артеріального тиску, що відповідає даним Н.О. Гоглюватої [68], О.С. Губаревої [71] та Ю.І. Таран [265]).

Аналіз функціонального стану жінок першого зрілого віку під час контролюючого експерименту показав, що зниження ЧСС і ЧД у стані спокою та стабілізація і нормалізація АТ пов'язані з тренувальним ефектом і свідчить про кращу тренуваність жінок експериментальної групи в кінці дослідження за показниками кардіореспіраторної системи; а більш значне ніж у контрольній групі покращення показників проб Штанге і Генча, викликано специфічним впливом дихальних вправ блоку бодіфлексу відновлювального мікроциклу.

Розроблені програми особливо ефективно впливали на форми тіла завдяки використанню коригуючих вправ для окремих його ділянок у різних мікроциклах, у залежності від бажаного впливу (збільшення або зменшення охватного розміру; нормалізації жирового або розвитку м'язового компоненту за допомогою силових вправ) та спрямованості метаболічних процесів під час різних фаз ОМЦ. Саме завдяки цьому в експериментальній групі відбулася більш вірогідна нормалізація показників, які характеризували індекс маси тіла, індекси пропорційності охватних розмірів та кількість жирової тканини в організмі, що свідчило про ефективність запропонованих програм. Так, зменшення відсотку жирової тканини в організмі жінок експериментальної групи в порівнянні з контрольною було вірогідним ($25,6 \pm 0,44\%$ проти $27,6 \pm 0,76\%$; $p < 0,05$), тобто відсоток жирової тканини протягом формуючого

експерименту зменшився на 8,57%, проти 3,16% відповідно. Аналогічні дані було отримано в дослідженнях Л.М. Дікаревич [83]. У контрольній групі, навпаки, виходячи з загальної спрямованості заняття на схуднення та тенденцію до зменшення охватних розмірів, відбулося зменшення усіх індексів пропорційності охватів, як у тих випадках, коли це було необхідно, так і в тих, де це погіршувало форму тіла та віддаляло данні показники від нормативних.

Суттєве покращення результатів педагогічного тестування в кінці експерименту, які значно відрізнялись від показників контрольної групи ($p < 0,001-0,01$), підкреслює ефективність розроблених програм за впливом на фізичну підготовленість жінок. Так, показники гнучкості покращилися на 73% проти 33% у контрольній групі (під впливом програми О.С. Губаревої [71] відмічалось збільшення гнучкості на 36%), швидкості на 35% проти 22% (на 28% - за даними О.С. Губаревої [71]), динамічної сили на 45% (проти 27% у контрольній групі) і швидкісно-силової витривалості м'язів: тулубу на 96% (проти 67% у контрольній групі) та верхніх кінцівок в 3 рази (проти 63% у контрольній групі). Покращення швидкісних якостей у експериментальній групі було обумовлено більш високим темпом внаслідок поступового підвищення інтенсивності заняття шляхом збільшення ударності та темпу музикального супроводу, що використовувався на заняттях за запропонованими програмами. Аналогічний метод збільшення інтенсивності використовувала в своєму дослідженні Л.М. Дікаревич [83].

Різниця між середніми показниками нахилу тулуба вперед у експериментальній ($15,07 \pm 0,49$ см) та контрольній ($12,00 \pm 0,50$ см) групах у кінці експерименту становила 3 см, що на 6 см перевищує дані, отримані О.Ю. Лядською [177], яка використовувала загальноприйнятий обсяг вправ на розтягування. Значне покращення показників гнучкості в експериментальній групі пов'язано з додатковим використанням вправ на розтягування в блоці йоги III мікроциклу. Різниця між середніми показниками згинань рук в упорі на колінах експериментальної ($20,00 \pm 0,43$ разів) та контрольної ($13,05 \pm 0,44$ разів) груп у кінці експерименту становила в середньому 7 разів, що на 5 разів

перевищує дані, отримані О.Ю. Лядською [177], яка використовувала загальноприйнятій обсяг силових вправ; та підтверджує дані, отримані Т.В. Івчатовою [107], яка в авторській програмі додатково застосовувала силовий блок. Показники силової витривалості м'язів тулуба та кінцівок експериментальної групи покращилися в результаті використання силових вправ під час відповідного блоку II мікроциклу.

Про ефективність розроблених програм свідчило значне покращення роботоздатності за даними проби Руф'є – на 55% проти 31,9% у контрольній групі (під впливом програми Н.О. Гоглюватої [68] відмічалось покращення роботоздатності на 47%) та вестибулярної стійкості – на 30% проти 2,35% у контрольній групі (під впливом програм О.Ю. Лядської [177] та О.С. Губаревої [71] відмічалось покращення вестибулярної стійкості на 14,34% та на 50% відповідно). Різниця між середніми величинами даних показників у експериментальній та контрольній групах була вірогідною (відповідно $5,08 \pm 0,13$ ум. од. проти $6,51 \pm 0,17$ ум. од., $p < 0,001$; та $23,5 \pm 0,99$ с проти $17,40 \pm 0,58$ с, $p < 0,001$). Покращення показників вестибулярної стійкості було викликано включенням до блоку пілатесу значної кількості вправ на рівновагу, які, окрім того, зміцнювали м'язи стабілізатори, а кращій рівень адаптації серцево-судинної системи жінок експериментальної групи до фізичного навантаження був обумовлений поступовим підвищенням навантаження продовж формуючого експерименту.

Ефективність розроблених програм особливо наочно підтвердила різниця підвищення рівня фізичного стану жінок, визначеного за експрес-системою КОНТРЕКС-2: в експериментальній групі – в 100%, в контрольній – на 50% (за даними, отриманими при впровадженні авторської програми О.С. Губаревої [71] – на 33%).

Значне покращення усіх показників морфо-функціонального стану та фізичної підготовленості жінок експериментальної групи в порівнянні з контрольною було обумовлено відмінністю розроблених програм від загальноприйнятої і пояснювалось: особливостями змісту розроблених

програм, поєднанням позитивних рис визначених видів фітнес-тренувань, індивідуалізацією підходу та врахуванням гормонального фону протягом менструального циклу.

Таким чином, за результатами дослідження, одержано три групи даних:

- **вперше:** науково обґрунтовано програми фізкультурно-оздоровчих занять, які поєднують різні види фітнес-тренувань і дозволяють індивідуалізувати тренувальний процес для жінок першого зрілого віку в залежності від особливостей фізичного стану з врахуванням гормонального фону протягом менструального циклу; розроблено алгоритм побудови індивідуальних програм кондиційних тренувань; блоки фізичних вправ обраних видів фітнес-тренувань, що сприяють оптимальному вирішенню поставлених завдань та легко компонуються один з одним у різних сполученнях у залежності від бажаного впливу на форму тіла та гормонального фону окремих фаз менструального циклу; а також систему умовних позначень базових кроків класичної аеробіки;
- **доповнено** відомості про сумарний вплив визначених видів фітнес-тренувань на організм жінки в різні фази менструального циклу;
- **дістало подальшого розвитку** наукове обґрунтування і диференціювання змісту фізкультурно-оздоровчих занять у залежності від мети тренування і індивідуальних особливостей жінок першого зрілого віку.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рекомендації призначено для інструкторів оздоровчої фізичної культури, які проводять фізкультурно-оздоровчі заняття з жінками першого зрілого віку. Вони також можуть бути використані викладачами спеціалізованих вищих навчальних закладів при викладанні дисципліни «Теорія і методика оздоровчої фізичної культури», а також студентами денної та заочної форм навчання при опануванні даних дисциплін.

При побудові тренувальних програм слід враховувати, що:

1. Програми фізкультурно-оздоровчих занять для жінок першого зрілого віку будуються за єдиним алгоритмом, виходячи з індивідуальних особливостей контингенту і поєднують різні види фітнесу з урахуванням гормонального фону протягом менструального циклу. Під час їх побудови обов'язково необхідно спиратися на рівень фізичної підготовленості, індивідуальні особливості морфо-функціонального стану та мотиваційні інтереси жінок. Окремі заняття будуються з блоків фізичних вправ визначених видів фітнесу, що повною мірою дозволяють вирішувати поставлені завдання та легко компонуються один з одним.
2. Оскільки гормональний фон протягом менструального циклу суттєво впливають на фізичний стан та роботоздатність жінок, а також на активність анаболічних та катаболічних процесів у їх організмі, при побудові індивідуальних програм враховуються зміни, що відбуваються під час кожної з фаз менструального циклу. Саме тому менструальний цикл за тривалістю прирівнюється до мезоциклу та розділяється на 3 мікроцикли: з 5-го до 14-го дня циклу включно – I мікроцикл (постменструальна та овуляторна фази); з 15-го до 24-го дня включно - II мікроцикл (постовуляторна фаза); з 25-го до 4-го дня включно - III мікроцикл (передменструальна та менструальна фази). Кожен з цих мікроциклів має свій зміст занять.
3. Розроблені програми вимагають за допомогою відповідного харчування підтримки анаболічних і катаболічних процесів, що переважають у організмі

жінки в той чи інший період. Останній прийом їжі повинен бути не пізніше ніж за 2 години до початку заняття і включати в себе складні вуглеводи без тваринного білку. Якщо заняття має переважно катаболічну спрямованість, необхідно виключити з раціону білкову їжу та підтримувати від'ємний енергетичний баланс; після заняття необхідно випити склянку соку або з'їсти фрукти, після чого витримати без їжі 3 години; а якщо анаболічну – навпаки, ввести до раціону білкову їжу, яку обов'язково необхідно вжити через 1,5 години після тренування. Легкозасвоювані вуглеводи необхідно з'їсти відразу після заняття, енергетичний баланс повинен бути позитивним [63, 85, 189].

4. Згідно з запропонованим алгоритмом побудови програм підбір навантаження здійснюється виходячи з особливостей будови тіла та рівня фізичної підготовленості контингенту. Жінкам пропонується 4 рівня ускладнення навантаження, що перешкоджає адаптації жінок до звичних вправ та сприяє збереженню ефективності тренувального процесу. З метою точного визначення напрямку корекційного впливу на будову тіла жінок рекомендується використовувати вимір сантиметровою стрічкою 6 охватних розмірів різних ділянок тіла, визначення кількості жирової тканини на 15 ділянках, візуальну оцінку розвитку м'язової тканини та враховувати індивідуальні побажання жінок стосовно форм їх тіла. Виходячи з цього визначають дозування навантаження коригуючого та силового блоків I та II мікроциклів.

5. Для посилення цілеспрямованого впливу фізичних вправ рекомендується використовувати спеціальний порядок їх виконання. У коригуючому блоці I мікроциклу спочатку слід пророблювати ділянки тіла з дефіцитом жирової тканини в повільному темпі (відпочинок не більше 30 секунд). Потім - ділянки тіла з нормально розвинутою жировою тканиною в середньому темпі (відпочинок не більше 10 секунд). Наприкінці – ділянки тіла з надлишком жирової тканини в швидкому темпі (відпочинок лише для розтягування м'язів).

Порядок виконання вправ силового блоку II мікроциклу є наступним:

1. М'язові групи з дефіцитом м'язової тканини пророблюються в повільному темпі (відпочинок до відновлення дихання).

2. М'язові групи з нормально розвинутою м'язовою тканиною – в середньому темпі (відпочинок не більше 30 секунд).

3. М'язові групи з надлишком м'язової тканини – в швидкому темпі (відпочинок лише для розтягування м'язів).

Загальний порядок виконання вправ – від більш великих м'язів до менших, від базових вправ на кілька груп м'язів до ізолюючих на окремі м'язи.

6. При виконанні вправ з обтяженням слід підбирати таку вагу, щоб жінка після виконання усієї вправи відчувала невелику втому. Після кожної силової вправи рекомендується виконувати вправи на розтягування. Окрім того, потрібно орієнтуватися на динаміку відновлення ЧСС. Якщо тренувальний ефект досягається внаслідок кумулятивного впливу серії вправ після кількох короткочасних (15-20 с) підходів, то черговий підхід здійснювався в стані неповного відновлення оперативної роботоздатності при ЧСС рівній 130-120 уд/хв. У тому випадку коли тривалість вправи в окремому підході була більш 2 хвилин і тренувальний ефект досягався в кожному підході, тривалість відпочинку збільшувалась до ЧСС 120-101 уд/хв.

7. Для більшої індивідуалізації тренувального процесу припустимо вносити зміни до змісту та дозування навантаження, використання інших різновидів вправ, вихідних положень, обтяжень, тощо, як що в цьому виникає обумовлена вагою причиною (перенесені або хронічні захворювання та інші індивідуальні особливості) потреба.

8. При виконанні вправ розроблених програм можна використовувати наступне додаткове обладнання:

- тредбан та степ-платформи;
- тренажер для впливу на квадрицепс сидячи;
- тренажер-маятник (для впливу на м'язи ніг);
- гриф вагою: 7, 8, 9, 10 та 12 кг.;
- гантелі вагою: 1, 2, 3, 4, 5, 6 та 7 кг.;
- горизонтальна та похила лави;
- тренажер для впливу на задню поверхню стегна;

- абдуктор та аддуктор (для впливу на м'язи стегон);
- блочна рама з лямками;
- обтяження, що закріплюється на щиколотках та зап'ястях (вагою 0,5, 1 та 2 кг);
- фітбол (використання м'яча цього типу давало додаткову можливість впливати на основні м'язові групи (спини, тазового дна, нижніх та верхніх кінцівок) та вестибулярний апарат, дозволяючи значно розширити арсенал вправ.

Під час запису програм аеробних блоків рекомендується використовувати запропоновані нами умовні позначення базових кроків класичної аеробіки. У зв'язку з тим, що письмовий запис хореографічної комбінації є громіздким і не точним. На практиці в теперішній час основним джерелом запису хореографічної комбінації є відео. Хоча відеозапис досить точно передає зміст хореографічної комбінації, але його використання недоступне в повсякденній практиці тренера-викладача з аеробіки. Це є вагомим недоліком, тому що при розробці хореографічних комбінацій тренувального процесу необхідно швидко і зручно фіксувати матеріал. У інших видах спорту, наприклад, спортивних іграх, досить часто використовуються загальноприйняті умовні позначення окремих дій, що дають можливість отримати повну уяву про те, що відбувається на занятті. У аеробіці також були спроби використання умовних позначень, але надані позначення виявились незручними і не систематизованими, тому й не отримали широкого розповсюдження. У зв'язку з цим назріла необхідність, розробки системи загальноприйнятих умовних позначень базових кроків у класичній аеробіці.

В той час як роблена нами система умовних позначень базових кроків дає можливість швидко та детально фіксувати не лише остаточний варіант хореографічної комбінації, а й схеми їх розучування (див. табл. 2-5), відображаючи навіть напрямки рухів, що має особливе значення та значно полегшує підготовку тренера до занять.

Під час запису змісту і проведення аеробного блоку для позначення рухів було використано спеціальні терміни. Оскільки багато напрямків сучасної аеробіки запозичені з закордонних джерел, то фахівці часто для назви рухів використовують терміни англійською мовою, що не відповідає принципу доступності термінології. У зв'язку з цим вважаємо за необхідне супроводити термін англійською мовою відповідним йому українським терміном і описом особливостей руху (табл. 1).

Таблиця 1

Умовні позначення базових кроків класичної аеробіки

Термін англійською мовою	Термін українськ. мов.	Умов. позн.
March	Крок	
Walking	Ходьба у різних напрямках	
	Ходьба по колу	
Step-touch	Приставний крок	
Open step	Відкритий крок	
Basic step	Базовий крок	
Mambo	Крок мамбо	
V-step	V-крок	
Grape wine	Схресний крок у бік	
Gross	Схресний крок	
Chasse, gallop	Шоссе, галоп	
Polka	Крок "полька".	
Lunge	Вишад	
Kick	Мах	
Knee lift, Knee up	Підйом коліна	
Leg curl	Підйом гомілки	
Jumping jack	Стрибок ноги нарізно - ноги разом.	
Pendulum	Стрибком зміна положення ніг	
	Фронт. полож; права нога-чорн. колір	
	Почати з початку	

Розучування хореографічних комбінацій способом групування

Додаванням	
5 	
3 	
1 	
Лінійною прогресією	
5 	
3 	
1 	

Розучування хореографічних комбінацій способом розбивка

Прериванням	
3	4
1	2

Видаленням повтору	
3	4
1	2

Заміною в середині блоку	
3	4
1	2

Темпо-ритмічна варіація	
5	
3	4
1	2

Хореографічна комбінація № 1

<p>12</p>		
<p>9</p>		
<p>6</p>		
<p>3</p>		

Хореографічна комбінація № 2

<p>12</p>		
<p>9</p>		
<p>6</p>		
<p>3</p>		

Опис хореографічної комбінації № 1 (див. табл. 4).

Загальний вигляд:

- I. Grape wine (схресний крок убік).
- II. V-stepe (v-крок).
- III. Модифікація кроку stepe-touch - "кут" (приставний крок – «кут»).
- IV. Shasse (шоссе)
- V. Модифікація кроку mambo - "циркуль" (мамбо-«циркуль»).

Послідовність розучування:

- 1. Grape wine (схресний крок убік)
- 2. V-stepe (v-крок)
- 3. Grape wine + V-stepe (схресний крок убік + v-крок)
- 4. Stepe-touch (приставний крок)
- 5. Grape wine + V-stepe + stepe-touch
(схресний крок убік + v-крок + приставний крок)
- 6. Модифікація кроку stepe-touch - "кут" stepe-touch (приставний крок – «кут»).
- 7. Grape wine + V-stepe + "кут" stepe-touch
(схресний крок убік + v-крок + приставний крок – «кут»)
- 8. Shasse (шоссе)
- 9. Модифікація кроку mambo - "циркуль" (мамбо-«циркуль»).
- 10. Зв'язування Shasse + mambo (шоссе +мамбо).
- 11. Shasse + mambo - "циркуль" (шоссе + мамбо-«циркуль»).
- 12. Grape wine + V-stepe + "кут" stepe-touch + Shasse +
+ mambo - "циркуль" (схресний крок убік + v-крок +
+ приставний крок – «кут» + шоссе + мамбо-«циркуль»).

Опис хореографічної комбінації №2 (див. табл. 5).

Загальний вигляд:

- I. March (крок).
- II. Knee up (підйом коліна).
- III. Pendulum (стрибком зміна положення ніг).
- IV. Stepe-touch (приставний крок)

V. V-stepe з поворотом кругом (v-крок з поворотом кругом)

VI. Grape wine

Послідовність розучування:

1. Knee up (підйом коліна).
2. March + Knee up (крок + підйом коліна).
3. Knee up + repite 3 (підйом коліна тричі).
4. March + Knee up + repite 3 + Stepe-touch
(крок + підйом коліна тричі + приставний крок).
5. Замінити Knee up + repite 3 на Knee up + Pendulum + Knee up
(підйом коліна тричі = підйом коліна + стрибком зміна
положення ніг + підйом коліна)
6. March + Knee up + Pendulum + Knee up + March + Stepe-touch
(крок + підйом коліна + стрибком зміна положення ніг +
+ підйом коліна + крок + приставний крок).
7. V-stepe (v-крок).
8. March + Knee up + Pendulum + Knee up + March + Stepe-touch +
+ V-stepe (крок + підйом коліна + стрибком зміна положення ніг +
+ підйом коліна + крок + приставний крок + v-крок).
9. Grape wine (схресний крок у бік)
10. March + Knee up + Pendulum + Knee up + March +
+ Stepe-touch + V-stepe + Grape wine (крок + підйом коліна +
+ стрибком зміна положення ніг + підйом коліна + крок +
+ приставний крок + v-крок + схресний крок у бік).
11. V-stepe замінити на V-stepe з поворотом навколо
(v-крок замінити на v-крок з поворотом кругом).
12. March + Knee up + Pendulum + Knee up + March +
+ Stepe-touch + V-stepe з поворотом кругом + Grape wine
(крок + підйом коліна + стрибком зміна положення ніг +
+ підйом коліна + крок + приставний крок + v-крок з поворотом
кругом + схресний крок у бік).

ВИСНОВКИ

У дисертації теоретично і експериментально обґрунтовано та вирішено нове наукове завдання щодо покращення результатів кондиційного тренування жінок першого зрілого віку шляхом поєднання різних видів фітнесу як у рамках одного заняття, так і в тренувальному процесі, в залежності від мотиваційних пріоритетів, особливостей морфо-функціонального стану, рівня фізичної підготовленості та гормонального фону під час ОМЦ, що знайшло своє відображення в розроблених індивідуальних програмах, побудованих за запропонованим алгоритмом.

1. На основі аналізу наукової та науково-методичної літератури доведено, що в зв'язку з тенденцією до погіршення стану здоров'я жінок першого зрілого віку, пріоритетними напрямками фізичної культури є зміцнення здоров'я, підвищення роботоздатності та підтримка репродуктивної функції жінки-матері; при цьому, під час побудови кондиційних тренувань важливо враховувати індивідуальні особливості фізичного стану жінок, їх мотиваційні пріоритети та гормональний фон протягом менструального циклу. Вирішення таких різноманітних завдань обумовлює необхідність індивідуального підходу до побудови фізкультурно-оздоровчих програм та раціонального поєднання кількох видів фітнесу. Однак у сучасній літературі наведені тільки фрагментарні дослідження з даного напрямку, що обґрунтовує актуальність розробки фізкультурно-оздоровчих програм для жінок першого зрілого віку, які б вирішували наведені завдання та враховували індивідуальні морфо-функціональні характеристики жінок, у тому числі і особливості гормональних циклів.

2. За даними анкетування основними мотиваційними пріоритетами жінок були: поліпшення будови тіла та схуднення (83% та 67% відповідно), покращення фізичного стану (36%) та емоційна розрядка (24%), що

обґрунтувало спрямованість програми фізкультурно-оздоровчих занять, в першу чергу, на покращення форми та зменшення маси тіла, нормалізацію діяльності основних функціональних систем організму, підвищення фізичної підготовленості, а також поліпшення психоемоційного стану жінок.

3. Аналіз антропометричних характеристик 100 жінок першого зрілого віку в більшості випадків виявив необхідність зменшення кількості жирової тканини в організмі обстежених без загального зменшення маси тіла, оскільки в 72% жінок вміст жирової тканини перевищував нормативні показники, а за індексом маси тіла більшість жінок (64%) знаходилась у межах норми і лише в 22% жінок останній показник перевищував нормативні інтервали. Оцінка за індексами пропорційності охватних розмірів шести ділянок тіла обстежених жінок виявила, що в більшості випадків показники пропорційності стегна і сідниць знаходились у межах норми (відповідно 53% та 69%), показники пропорційності охватів талії, грудей, гомілки і плеча були в нормі майже в 50% випадків. Жінки, які мали відхилення від нормативних інтервалів, потребували індивідуального збільшення об'єму завдяки розвитку м'язової тканини в таких ділянках як плече (35%), груди (38%), гомілка (41%) чи, навпаки, зменшення охватних розмірів за рахунок кількості жирової тканини в ділянках талії (43%), стегон (26%) та сідниць (25%).

4. На основі результатів дослідження виявлено зниження функціонального стану основних систем організму та фізичної підготовленості жінок:

- у значної кількості обстежених жінок спостерігалось: відхилення від нормативних величин показників серцево-судинної системи (особливо СДТ – у 77%, КЕК – у 87%, індексу Робінсона – в 51 % випадків); недостатня стійкість до гіпоксії за даними проб Штанге (у 78%), Генча (у 88%) та індексом Скібінського (у 62%); зниження ЖІ (у 85%); а також недостатня вестибулярна стійкість (здатність до підтримки статичної рівноваги знижена у 84% жінок);

- показники, які характеризували швидкість, динамічну силу та швидкісно-силову витривалість м'язів верхніх кінцівок були нижчі за нормативні (у 97%, 100% та 98 % випадків відповідно); швидкісно-силова витривалість м'язів

тулуба нижче норми виявлялась у 53% жінок, а вище – в 24%; зниження гнучкості спостерігалось у 40% жінок, підвищення – в 42%.

5. Аналіз результатів проби Руф'є показав, що функціональні резерви серця були збережені в 86% обстежених жінок, за індексом функціональних змін у 84% виявлені достатні функціональні можливості серцево-судинної системи та за адаптаційним потенціалом задовільний стан адаптації до фізичного навантаження реєструвався в 68% випадках. Отримані дані свідчили, що даний контингент може займатися фітнесом за стандартними програмами для жінок першого зрілого віку і не потребує впровадження спеціальних реабілітаційних заходів та значних обмежень у тренувальному процесі. Однак низькі показники функціонального стану кардіореспіраторної системи, вестибулярної стійкості та фізичної підготовленості обумовили необхідність використання в роботі з даним контингентом програм для жінок першого зрілого віку з нижчим за середній рівень фізичного стану.

6. Факторний аналіз дозволив: виділити фактори, що об'єднали найбільшу сумарну дисперсію (функціональних можливостей серцево-судинної системи – 32%, антропометричний – 31%, функціональних можливостей міокарда – 13%, забезпечення організму киснем – 12% та вестибулярної стійкості – 7%); підтвердити раціональність використання групи показників фізичного стану, загальноприйнятих для оцінки ефективності фізкультурно-оздоровчих програм та обґрунтувати необхідність їх збільшення для даного контингенту жінок за рахунок тих, що характеризували стан вестибулярного апарату (проби Яроцького та проби на здатність до підтримки статичної рівноваги); а також обрати для експрес-діагностики фізичного стану в поточному контролі показники, які мали найбільше навантаження у визначених факторах (індекс маси тіла, ЧСС спокою та індекс фізичного стану, розрахований за формулою О.А. Пірогової).

7. На основі визначених особливостей фізичного стану жінок першого зрілого віку та результатів аналізу переваг та недоліків існуючих методик і програм кондиційних тренувань розроблено алгоритм, який визначає

послідовність дій при побудові індивідуальних програм фізкультурно-оздоровчих занять із урахуванням мотивації, морфо-функціональних характеристик (в тому числі співвідношення жирової та м'язової тканин), рівня фізичної підготовленості та гормонального фону під час менструального циклу. Структура занять за розробленими програмами включає 3 періоди (підготовчий, основний та підтримуючий), що поділені на мезоцикли, які складаються з циклів занять за тривалістю прирівняних до ОМЦ конкретної жінки. Кожен цикл розподіляється на 3 мікроцикли, які відповідають окремим і поєднаним фазам ОМЦ та мають катаболічну чи анаболічну спрямованість навантаження в залежності від гормонального фону відповідних фаз. Мікроцикли складаються з занять, які формуються з блоків вправ визначених видів фітнес-тренувань (аеробіки, шейпінгу, атлетичної гімнастики, бодіфлексу, пілатесу, стретчингу та йоги). Побудова програм за розробленим алгоритмом дозволяє повною мірою здійснювати індивідуальний підхід до кожної жінки.

8. Під впливом засобів, які використовувались у розроблених програмах кондиційного тренування, в жінок експериментальної групи відбулося більш значне покращення морфо-функціональних показників, ніж у контрольній:

- поліпшення індексів пропорційності охоптів плеча, грудей, талії, сідниць, стегна та гомілки ($p < 0,05$);

- зменшення вмісту жирової тканини в організмі ($25,6 \pm 0,44\%$ проти $27,6 \pm 0,76\%$ у контрольній групі; $p < 0,05$), тобто відсоток жирової тканини протягом формуючого експерименту зменшився в експериментальній групі на $8,57\%$, проти $3,16\%$ у контрольній;

- покращення середніх величин показників кардіореспіраторної системи ($p < 0,001$) та зменшення ЧСС (на $12,50\%$ проти $7,59\%$ у контрольній групі, $p < 0,001$) і ЧД спокою (на $11,25\%$ проти $2,68\%$; $p < 0,001$); збільшення показників ЖЄЛ на $13,41\%$ (в контрольній групі змін ЖЄЛ не відбулося), проби Штанге (на $66,67\%$ проти $16,67\%$, $p < 0,001$), проби Генча та індексу Скібінського (на 100% проти 25% , $p < 0,001$);

- більш виражена стабілізація показників артеріального тиску, однак вірогідною вона була лише відносно систолічного тиску ($p < 0,01$);
- покращення роботоздатності за даними проби Руф'є на 55% проти 31,9% у контрольній групі (відповідно $5,08 \pm 0,13$ проти $6,51 \pm 0,17$, $p < 0,001$) та вестибулярної стійкості на 30% проти 2,35% ($23,5 \pm 0,99$ проти $17,40 \pm 0,58$, $p < 0,001$).

9. Ефективність розроблених програм підтвердило підвищення показників рівня фізичного стану жінок, визначеного за експрес-системою Контрекс-2 (в експериментальній групі – на 110%, в контрольній – на 50%) та покращення результатів педагогічного тестування, які в кінці експерименту значно відрізнялись від даних контрольної групи ($p < 0,001-0,01$). Так, показники гнучкості покращилися на 73% (проти 33% в контрольній групі), швидкості на 35% (проти 22%), динамічної сили на 45% (проти 27%) і швидкісно-силової витривалості м'язів живота на 96% (проти 67%) та швидкісно-силової витривалості м'язів верхніх кінцівок у 3 рази (проти 63%).

10. Результати проведених досліджень показали перевагу індивідуальних програм, розроблених за запропонованим алгоритмом, який дозволяє враховувати мотиваційні пріоритети, фізичний стан, співвідношення жирової і м'язової тканин та гормональний фон протягом різних фаз менструального циклу. Використання даного алгоритму дозволило індивідуалізувати підбір засобів кондиційного тренування, що позитивно вплинуло як на склад та форму тіла, так і на функціональний стан та фізичну підготовленість жінок першого зрілого віку, а також розробити відповідні практичні рекомендації, що сприяло підвищенню ефективності фізкультурно-оздоровчих занять.

Перспективи подальших досліджень: розробка та теоретичне обґрунтування програм фізкультурно-оздоровчих занять для жінок другого зрілого віку з урахуванням особливостей їх фізичного стану.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агаджанян Н.А. Наука о здоровье и перспективы мировой цивилизации в XXI столетии / Николай Александрович Агаджанян // Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини: мат. VII Міжнародної науково-практичн. конференції. – Одеса: ОГИФКС, 2001. – С. 7-9.
2. Аганянц Е.К. Физиология человека: [учеб. пособие] / Е.К. Аганянц. – М.: Советский спорт, 2005. – 336 с.
3. Адамова И.В. Особенности влияния занятий гимнастикой и плаванием с оздоровительной направленностью на основные компоненты физической подготовки женщин 21-35 лет / И.В. Адамова, Е.А. Земсков // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 6. – С. 23-26.
4. Алтер Майкл Дж. Наука про гнучкість: / Майкл Дж. Алтер; [пер. з англ. Г. Гончаренко]. – К.: Олімпійська література, 2001. – 424 с.
5. Александрова А.Ю. Путеводитель по оздоровительным методикам для женщин / А.Ю. Александрова, В. Ивлева. – СПб: Питер, 2003. – 256 с.
6. Андерсон Б. Растяжка для поддержания гибкости мышц и суставов. Стретчинг / Б. Андерсон; [пер. с англ.]. – Минск, 2007. – 224 с.
7. Андреева О.В. Аналіз мотиваційних теорій у сфері оздоровчої фізичної культури та рекреації / О.В. Андреева // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2004. – № 2. – С. 81-84.
8. Андреева О.В. Класифікація рекреаційних занять / О.В. Андреева, К. Пацюк // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2007. – № 1. – С. 21-24.
9. Андреева О.В. Пріоритетні напрями наукових досліджень сфери фізичної рекреації / О.В. Андреева, В.О. Кашуба // Теорія і методика ФіС. – 2011. – №3. – С. 31-35.

10. Анохина Т. Аэробика и шейпинг в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс] / Тамара Анохина // Аэробика. Теория и практика. – СПб, 2000. – 68 с. Режим доступа к сайту: <http://www.aerobic.newmail.ru/ant/11/20>.
11. Апанасенко Г.Л. Книга о здоровье / Г.Л. Апанасенко. – К.: Медкнига, 2007. – 132 с.
12. Артёмов В.А. Структура фізичного стану осіб першого зрілого віку / В.А. Артёмов // Педагогіка, психології та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць. – Харків, – 1998. – № 6. – С. 22-24.
13. Архаматов В.Н. Пластическая гимнастика, как форма оздоровительной массовой физической культуры (медико-биологическое обоснование): методическая разработка / В.Н. Архаматов, Р.Е. Мотылянская. – М.: ГЦОЛИФК, – 1992. – 40 с.
14. Атаманюк С.И. Влияние спортивной тренировки на становление и характер протекания менструальной функции спортсменок высокой квалификации / Светлана Ивановна Атаманюк // Теорія і практика фізичного виховання. – 2004. – № 1. – С. 26 - 30.
15. Атаманюк С.И. Построение тренировочного процесса женщин, специализирующихся в спортивном командном фитнесе: / С.И. Атаманюк // Олімпійський спорт і спорт для всіх (Київ, 20-23 вересня 2005 р.) : тези доповідей ІХ Міжнародного наук. конгресу. – К.: НУФВСУ, 2005. – С. 540-544.
16. Атаманюк С.И. Особенности развития специальной выносливости и скоростно-силовых качеств высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в спортивном командном фитнесе: дис. канд.. наук по физ. воспитанию и спорту: 24.00.01 / С.И. Атаманюк; – К.: НУФВСУ, – 2006. – 186 с.
17. Ахаладзе Н.Г. Биологический возраст: история проблемы / Н.Г. Ахаладзе // Проблемы старения и долголетия. – 2002. – №4. – С. 455-464.

18. Аеробіка. Теорія і методика проведення занять : [навч. посібн. для студент. вузів фізичної культури] / під ред. Є.Б. Мякінченко, М.П. Шестакова. – М.: СпортАкадемПресс, – 2002. – 304 с.
19. Бабенко И. Аэробическая гимнастика - путь к совершенствованию здоровья и повышению работоспособности / Ирина Бабенко // Спорт. Наука на рубежі століть: матер. II Міжнародної наук. конф. студентів. – Київ, 2000. – С. 148-150.
20. Барбараш Н.А. Оцените свое здоровье сами / Н.А. Барбараш, В.И. Шапошникова. – СПб, 2003. – 256 с.
21. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: [учебное пособие] / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. – М.: Альфа-М, 2003. – 352 с.
22. Барыкина Н.В. Самомассаж и здоровье женщины (Серия: медицина для вас) / Н.В. Барыкина. – Ростов-на-Дону, 2004. – 288 с.
23. Барышникова Т.К. Высокоэффективные суперкомплексы для занятий фитнесом / Т.К. Барышникова. – М., 2006. – 416 с.
24. Батырев М. Спортивное питание / М. Батырев, Т. Батырев. – СПб: Питер, 2005. – 144 с.: ил.
25. Башкін І.О. Роль і місце фізичної реабілітації у загальній системі охорони здоров'я населення / І. Башкін, Е. Макарова, А. Різак, К. Хусін // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 3.– С. 25-29.
26. Беленов Д.Л. Индивидуально-ориентированная направленность двигательной активности в спортивно-оздоровительных клубах : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04: «Теория и методика физ. воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной ФК» / Дмитрий Леонтьевич Беленов. – М., 2004. – 24 с.
27. Белов И.В. 10000 советов Пилатес/ авт.-сост. И.И. Белов. – Минск: Харвест, 2008. – 128 с.
28. Белоцерковский З.Б. Эргометрические и кардиологические критерии физической работоспособности у спортсменов / З.Б. Белоцерковский. – М.: Советский спорт, 2005. – 312 с.

29. Бендюкова М.А. Перспективы развития шейпинга, как интегрированной системы психофизической тренировки: труды первой научной конференции по проблемам шейпинга / М.А. Бендюкова, И.В. Прохорцев. – Санкт-Петербург, 1994. – С. 5-9.
30. Бентон Сью. Ци-фитнес. Тренировка тела, ума и духа. Движения и медитация для усиления вашей жизненной силы / Сью Бентон, Дрю Денбаум; [перев. с англ. Н. Шпет]. – М.: ИД «София», 2003. – 208 с.
31. Берч Б. Пауэр Йога / Б. Берч. – М.: Эксмо, 2005. – 304 с., ил.
32. Білокопитова Ж.А. Основи теорії шейпінгу: [методична розр.] / Ж.А. Білокопитова, Щ.Ю. Фанигіна, В.В. Шевченко, С.И. Яланська. – К.: Науковий світ, 2000. – 33 с.
33. Біляк Ю. Завдання оздоровчого фітнесу для жінок зрілого віку. / Юлія Біляк // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2011. – № 2. – С. 66-68.
34. Благій О.Л. Програмування самостійних фізкультурно-оздоровчих занять для осіб другого зрілого віку: автореф. дис. канд. наук з фізичного виховання та спорту: спец. 24.00.02 / Олександра Леонідівна Благій. – Київ: УДУФВіС, 1998. – 24 с.
35. Благий А.Л. Структура двигательной активности студентов нефизкультурных ВУЗов / А.Л. Благий, Е.А. Захарина // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: мат. VII Международного научного конгресса. – Алма-Ата, 2004. – Т. 2. – С. 337 - 339.
36. Благий А.Л. Функциональная характеристика должных норм физического состояния / Александра Благий // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : зб. наукових праць Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – Т.ІІ.–С. 41-43.
37. Бодюков Е.В. Методика занятий атлетической гимнастикой оздоровительной направленности с женщинами 39-49 лет : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 : «Теория и методика физ. воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной ФК» / Евгений Викторович Бодюков. – Барнаул, 2004. – 24 с.

38. Бордовских Ю.Н. Фитнесс с удовольствием / Ю.Н. Бордовских – М., 2005 – 160 с.
39. Боренштейн Д. Избавься от боли в спине / Д. Боренштейн; [пер. с англ.]. – М., 2004 – 512 с.
40. Борисова О. Уникальный курс оздоровления / О. Борисова. – СПб, 2005 – 224 с.
41. Бражник А.Л. Эффективные методы растяжки / А.Л. Бражник. – Харьков: ФЛП Дудукчан И.М., 2009. – 152 с.
42. Бугуйчук В.В. Фізкультурно-спортивна діяльність як компонент світогляду особистості / В.В. Бугуйчук, Ю.В. Макешина // Спортивний вісник Придніпров'я, ДДІФКіС. – 2002. – №2. – С. 10-13.
43. Булатова М.М. Современные физкультурно-оздоровительные технологии в физическом воспитании: Теория и методика физического воспитания: в 2 т.; [уч. для выс. уч. завед. физвосп. и спорта; под ред. Т.Ю. Круцевич]. – Т.2.: Методика физического воспитания различных групп населения / М.М. Булатова, Ю.А. Усачев. – Киев, Олимпийская литература, 2003. – С. 279-342.
44. Булатова М.Ф. Фитнесс и двигательная активность: проблемы и пути решения / М.Ф. Булатова // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2007. – № 1. – С. 3-7.
45. Булгакова И.В. Худеем круглый год / И.В. Булгакова. – Ростов-на-Дону, 2004. – 352 с.
46. Булич Э.Г. Здоровье человека: биологические основы жизнедеятельности и двигательная активность в ее стимуляции / Э.Г. Булич, И.В. Мурахов. – К.: Олимпийская литература, 2003. – 424 с.
47. Булич Е.Г. Наука в галузі ФК: від м'язових навантажень до управління функціями організму і зміцнення здоров'я / Елла Булич, Ігор Мурахов // Фізична активність, здоров'я і спорт (науковий журнал Львівського державного університету фізичної культури. – 2011. – № 1. – С. 3-4.

48. Буркова О.В. Влияние системы Пилатеса на развитие физиологических качеств, коррекцию телосложения и психо-эмоциональное состояние женщин среднего возраста: дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / Ольга Владимировна Буркова. – М., 2008. – 217 с.
49. Бухтий Л.Г. Моделирование учебно-тренировочного процесса гандболисток с учетом специфической биологической функции женского организма: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04: «Теория и методика физ. воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной ФК»/ Л.Г. Бухтий. – Киев, 1999. – 21 с.
50. Вацеба О.М. Сучасна парадигма понять «фізична культура» і «спорт» / О.М. Вацеба // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2002. – № 1. – С. 82-85.
51. Ведёрников В.В. Медицинские аспекты шейпинга / В.В. Ведёрников, О.Б. Соколова // Здоровье и физическое состояние населения России на рубеже 21 века: труды первой научной конференции по проблемам шейпинга. – М.: ВНИИФК, 1994. – с. 15-16.
52. Вейдер С. Суперфитнесс. Лучшие программы мира / С. Вейдер. – [2-е изд.]. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 288 с.
53. Венгерова Н.Н. Классификация фитнес-программ / Наталья Венгерова // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. СПб, 2009. – № 1. – С. 23-31.
54. Весткотт В. Специализированная силовая тренировка. Эффективные Фитнесс-занятия для специальных групп населения / Вейн Весткотт, Сюзи Рэмсен; [пер. с англ., под ред. В. Левицкого]. – К.: Планета фитнес, 2004. – 201 с.
55. Вербицкий В.В. Необхідність організації проведення самостійних фізкультурно-оздоровчих занять за місцем проживання. / В.В. Вербицкий, М.С. Шаповал // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2011. – № 2. – С. 211-215.

56. Виру А.А. Аэробные упражнения / А.А. Виру, Т.А. Юримяэ, Т.А. Смирнова. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 142 с.
57. Виткин Дж. Женщина и стресс: / Джорджия Виткин; [пер. с англ.]. – СПб.: Питер, 1996. – 301 с.
58. Власенко Т.Н. Дифференцированная методика оздоровительных занятий с женщинами 20-35 лет в физкультурно-оздоровительных клубах: дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / Татьяна Николаевна Власенко. – Хабаровск, 2006. – 193 с.
59. Власов А.С. Особенности методики занятий атлетической гимнастикой с женщинами в зависимости от их соматического развития: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04: «Теория и методика физ. воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной ФК» / Александр Сергеевич Власов – пос. Малаховка: МОГИФК, 1999. – 23 с.
60. Волков Н.И. Биохимия мышечной деятельности: [Учебник для студентов ВУЗов физического воспитания и спорта] / Николай Иванович Волков, Е.М. Несен, Г.А. Осипенко, С.М. Корсун. – Киев: Олимпийская литература, 2000. – 503 с.
61. Галиллуева Л.А. Ты красива / Л.А. Галиллуева. – М.: Эксимо, 2007 – 304 с.
62. Геннон Ш. Йога-практика освобождения тела и духа / Шерон Геннон, Дэвид Лайф; [пер. с англ.]. – К.: София, 2003. – 288 с., ил.
63. Гебер Д. Шейпинг диета / Д. Гебер, С. Баунерман; [пер. с англ.]. – М., 2006 – 480 с.
64. Гилязова В.Б. О направлениях совершенствования методики тренировки женщин в циклических видах спорта на выносливость / В.Б. Гилязова // Всероссийскому НИИФК–60 лет: сб. научн. трудов – М.:ВНИИФК, 1993. – С. 217-221.
65. Гиунова О.В. Принципиальные основы разработки физкультурно-оздоровительных программ / О.В. Гиунова // Научные труды ВНИИФК – 1996. – М.:ВНИИФК, 1997. – С. 374-382.

66. Гнетова А. Спортивная медицина : [Справочное издание] / А. Гнетова, Л. Потанич; [пер. с англ.]. – М. : Терра-Спорт, 2003 – 240 с.
67. Гнітецька Т. Методика комплексного підходу до змісту фізкультурно-оздоровчих занять жінок зрілого віку (29-44 років) / Тетяна Гнітецька, Лідія Завацька // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2002. – Т. 1. – С. 141-143.
68. Гоглюватая Н.О. Программирование физкультурно-оздоровительных занятий аквафитнесом с женщинами первого зрелого возраста : дис.. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / Наталья Олеговна Гоглюватая – К., 2006. – 186 с.
69. Гребёнкина О. Исследование мотивации женщин, занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах / О. Гребёнкина // Фізкультура, спорт та здоров'я: матеріали III Міжнародної конференції студентів та аспірантів. – Харків: ХДІФК, 2001. – С. 17-20.
70. Губа В.П. Методические особенности занятий оздоровительной аэробикой у женщин. Аэробика. Весна-2001 / В.П. Губа, Л.В. Королев. – М., 2001. – С. 2-5.
71. Губарева Е.С. Развитие педагогической технологии в оздоровительных видах гимнастики: дис. канд. наук по физ. воспитанию и спорту: спец. 24.00.02/ Елена Сергеевна Губарева – К., 2001. – 201 с.
72. Гусев И.Е. Фитнес: Дневник тренировок / И.Е. Гусев. – Минск, 2004. –224с.
73. Давыдов В.Ю. Оздоровительный фитнес (Аэробика, шейпинг, ритмическая гимнастика и оздоровительная гимнастика): [уч. пособие] / В.Ю. Давыдов, А.И. Шамардин, Г.О. Краснова. – Волгоград: ВГАФК, 2003. – 141 с.
74. Давыдов В.Ю. Методика преподавания оздоровительной аэробики: [уч. пособие] / В.Ю. Давыдов, Т.Г. Коваленко, Г.О. Краснова. – Волгоград: ВолГУ, 2004. – 124 с.

75. Давыдов В.Ю. Оздоровительный фитнес для детей и взрослых на специальных мячах: [уч.-методич. пособие] / В.Ю. Давыдов, Т.Г. Коваленко, Г.О. Краснова. – Волгоград: ВолГУ, 2004. – 86 с.
76. Даценко С.С. Организация и методика проведения оздоровительных занятий волейболом с женщинами среднего возраста : дис.. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / Светлана Сергеевна Даценко.– Краснодар, 2007. – 161 с.
77. Дальке Р. Правильное дыхание, питание, движение и расслабление / Р. Дальке; [пер. с англ.]. – Ростов-на-Дону, 2005 – 128 с.
78. Даргатц Т. Тренировка мышц спины / Р. Даргатц; [пер. с нем.]. – М., 2006 – 123 с.
79. Дедов И.И. Биоритмы гормонов / И. И. Дедов, В.И. Дедов. –М.: Медицина, 1992. – С. 3-33.
80. Данілова І.В. Обґрунтування засобів та прийомів індивідуалізація при заняттях / І.В. Данілова, В.М. Лабскір // Слобожанський науковий спортивний вісник. – 1998. – вип. 1. – С 13-15.
81. Делаویه Ф. Анатомія силових упражнень для мужчин и женщин / Фредерик Делаویه; [пер. с фр. О.Е. Ивановой]. – М.: Рипол Класик, 2006. – 144 с.
82. Дианов А.Н. Совершенство телосложения у женщин 21-35 лет различными вариантами круговой тренировки с отягощениями : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 : «Теория и методика физ. воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной ФК» / Андрей Николаевич Дианов. – Майкоп, 2004. – 18 с.
83. Дикаревич Л. М. Педагогические проблемы управления нагрузкой в занятиях оздоровительной аэробикой с женщинами различного уровня функционального состояния: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04: «Теория и методика физ. воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной ФК»/ Лариса Максимовна Дикаревич. – М.:ВНИИФК, 1996. – 23 с.

84. Довгань Н.Ю. Сучасні проблеми розвитку оздоровчо-рекреаційної фізичної культури / Н.Ю. Довгань, Т.О. Каленик, С.В. Машкова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету.– 2008 – Вип. 55. – С 146-151.
85. Допинг и эргогенные средства в спорте / под ред. В.Н. Платонова. – К.: Олимпийская литература, 2003. – 576 с.
86. Дубровский В.И. Спортивная физиология: [учебник для вузов] / В.В. Дубровский. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 462 с.
87. Дюпіна Н. Застосування інформаційних технологій при підготовці фахівців у галузі фізичної культури і спорту / Н. Дюпіна // Спортивний вісник Придніпров'я, ДДІФКіС. – 2006. – № 2. – С. 115 - 117.
88. Єракова Л. Особливості використання вправ системи Пілатес у оздоровчому фітнесі / Любов Єракова, Юлія Томіліна // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2011. – № 2. – С.5-7.
89. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология / Ю.А. Ермолаев. – М.: Спорт Академ Пресс, 2001. – 144 с.
90. Жерносюк А.М. Технология применения занятий степ-аэробикой в оздоровительной тренировке : дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / Анна Михайловна Жерносюк.– М., 2007. – 129 с.
91. Жигалова Я.В. Построение комплексных оздоровительных фитнес-программ для женщин 30-50 летнего возраста / Я.В.Жигалова, Л.В. Тарасова // Теория и практика физической культуры. – 2003. – № 6. – С. 56-57.
92. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання / за редакцією Т.Ю. Круцевич. – К.: Олімпійська література, 2003. – 442 с.
93. Загура Ф.І. Вплив занять за системою Пілатеса на психоемоційні стани жінок I зрілого віку / Ф.І. Загура, О.М. Лесько, Л.В. Козіброда // Педагогічна психологія та медико-біологічні проблеми ФВіС. – 2010. – №8. – С. 34-36.

94. Зайцева Г.А. Оздоровительная аэробика в высших учебных заведениях / Г.А. Зайцева, О.А. Медведева. – М.: Физкультура и спорт, 2007. – 104 с.
95. Зайцева И.А. Домашняя фитнес-программа для тех, у кого мало времени / И.А. Зайцева. – М.: Эксмо, 2006. – 192 с.
96. Закревский В.В. Ваш идеальный вес / В.В.Закревский, В.Г. Лифляндский. – Санкт-Петербург: СПб, 2003. – 256 с.
97. Земцова І.І. Спортивна фізіологія: навчальний посібник / І.І. Земцова. – К.: Олімпійська література, 2008. - 206 с.
98. Зикас И.А. Управление соревновательной деятельностью высококвалифицированных баскетболисток на основе проявления точностных движений в различные фазы менструального цикла (на примере дистантных бросков) : дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / И.А. Зикас. – Киев, 1992. – 170 с.
99. Зимина О.В. Тренировочный эффект общеразвивающих упражнений: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04: «Теория и методика физ. восп., спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной ФК»/ О.В. Зимина. – М.: ГЦОЛИФК, 1991. – 23 с.
100. Зуев Е.И. Волшебная сила растяжки / Е.И. Зуев. – М.: Советский спорт, 1990. – 64 с.
101. Иванов Ю.И. Ритмическая гимнастика / Ю.И. Иванов, Э.И. Михайлова.– М.: Московская правда, 1987. – 81 с.
102. Иванова Ж.А. Физкультурно-оздоровительные занятия с женщинами зрелого возраста с учетом трех фаз ОМЦ: автореф. дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 : «Теория и методика физ. воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной ФК» / Жанна Анатольевна Иванова. – СПб, 2008. – 23 с.
103. Иванова О.А. Формула красоты / О.А. Иванова. – М., 1990. – 48 с.
104. Иващенко Л.Я. Программирование занятий оздоровительной направленности / Л.Я. Иващенко // Теория и практика физической культуры. – 1990. – № 1. – С. 31-34.

105. Иващенко Л.Я. Программирование занятий оздоровительным фитнесом / Л.Я.Иващенко, А.Л. Благий, Ю.А. Усачев. – К. : Наук. світ, 2008. – 198 с.
106. Иващенко Л.Я. Самостоятельные занятия физическими упражнениями / Л.Я. Иващенко, Н.Н. Страпко. – К.: Здоровье, 1998. – 160 с.
107. Ивчатова Т.В. Коррекция телосложения женщин первого зрелого возраста с учетом индивидуальных особенностей геометрии масс их тела: дис. канд. наук по физ. воспитанию и спорту: спец. 24.00.02 / Татьяна Витальевна Ивчатова. – К., 2005. – 194 с.
108. Івченко О. Цей всемогутній шейпінг/О. Івченко//Старт.–1996.–№1–С.16-17.
109. Йога для двоих. Теория и практика физкультуры / И. Борисова // Физкультура и спорт. – 1999. – № 6. – С. 20-21.
110. Йога для детей, родителей и преподавателей: Сборник. [пер. с англ.] – К.: Янус, 2000. – 240 с.
111. Исаев И. Лучшие дыхательные практики: Секреты живительного ветра. Системы дыхания / И. Исаев. – М.: РИПОЛ классик, 2005. – 224 с.
112. Ишанова О.В. Комплексная методика занятий оздоровительной аэробикой женщин 25-35 летнего возраста: дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.04: «Теория и методика физ. восп., спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной ФК»/ О.В. Ишанова. – Волгоград: ВГАФК, 2008. – 139 с.
113. Казакова Н.А. Повышение физической подготовленности девушек в возрасте 17-19 лет на основе средств аквааэробики : автореф. дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 : «Теория и методика физ. воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной ФК» [Электронный ресурс] / Наталья Александровна Казакова. – М., 2008. – 26 с. – Режим доступа : Lib.sportedu.ru/press/tpfk.2009.htm.
114. Как похудеть. 500 и 1 совет: кн. серии "Женский клуб" / Ирина Ляхова, С.Н. Дмитриев. – М.: Вече, 2001. – 320 с. – С. 226.
115. Калитка С.В. Планирование тренировочного процесса в женской спортивной ходьбе / С.В. Калитка // Фізичне виховання, спорт і культура

здоров'я у сучасному суспільстві: зб. наукових праць – Луцьк, 1999. – С. 972 - 979.

116. Каминский А.В. Избыточная масса тела, ожирение, метаболический синдром и их исключение /А.В Каминский // Українська медична газета.– 2007.–№1. – С. 10-11.
117. Карпман В.Л. Спортивная медицина : учеб. [для инст. физ-ры] / В.Л. Карпман. – М.: ФиС, 1987. – 304 с.
118. Кашуба В.О. Біомеханіка постави / В.О. Кашуба. – К.: Олімпійська література, 2003. – 279 с.
119. Кашуба В.А. Технология коррекции телосложения женщин с учетом индивидуальных особенностей геометрии масс тела / В.А. Кашуба, Т.В. Ивчарова, Т.А. Хабынец // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми ФВіС: наукова монографія / за редакцією С.С. Єрмакова. – Харків: ХДФДМ (ХХІІІ), 2009. – С.–75-78.
120. Ким Н. Тип фигуры / Наталья Ким. – М.: АТС, 2002. – 163 с.
121. Ким Н. Энциклопедия современного фитнеса / Наталья Ким. – М.: АТС, 2006. – 280 с.
122. Кирш Д. Безупречная фигура за 14 дней / Д. Кирш; [пер. с англ.]. – М.: Астрель, 2008. – 245 с.
123. Клапчук В.В. Кількісна оцінка рівня фізичного здоров'я та превентивна фізична реабілітація курсантів і студентів вищих навчальних закладів МВС України : [методичний посібник] / В.В. Клапчук, В.В. Самошкін. – Дніпропетровськ, 2005. – 51 с.
124. Клипина Т.Ю. Все о здоровье женщины / Т.Ю. Клипина, Е.А. Козлова, К.В. Попова. – М., 2007. – 240 с.
125. Койпиш С.В. Организация оздоровительного плавания с людьми среднего возраста в условиях деятельности спортивно-развлекательного комплекса : автореф. дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 : «Теория и методика физ. воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной ФК» / С.В. Койпиш. – СПб, 2005. – 21 с.

126. Корзенко В. Физическое воспитание и культура здоровья / В. Корзенко, А. Смотрицкий, С. Овчинников // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2007. – №2 – 3. – С. 63-65.
127. Краснова Г.О. Методика преподавания оздоровительной аэробики: метод. пособие / Г.О. Краснова, Ю.В. Пармузина. – Волгоград, 2001. – 14 с.
128. Кісельов А.Ф. Від масовості у фізичній культурі до майстерності у спорті / А.Ф. Кісельов, І.М. Рожков, В.С. Чернов, С.В. Гетманцев, В.П. Олійчик, Л.Л. Татарова. // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2002.– № 2 – С. 66-69.
129. Клименко А. В. Организационно-методическое обеспечение физического воспитания студенток с учетом овариально-менструального цикла: автореф. дис. канд. наук по физ. восп. и спорта: специал. 24.00.02 / А.В. Клименко. – Киев: НУФВиСУ, 2002. – 22 с.
130. Клемба А.О. Методичні аспекти кондиційного аеробного тренування / А.О. Клемба, О.С. Улітін // Фізична культура, спорт та здоров'я: зб. наук. робіт. – Харків, 1997. – С. 239-241.
131. Ключевые факторы адаптации организма спортсменов к большим тренировочным нагрузкам / под ред. Д.А. Полищука – К.: Абрис, 1996. – 78 с.
132. Ковальчук Н. Фізична активність жінок, як засіб профілактики інволюційних процесів / Н. Ковальчук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наукових праць IV міжнародної науково практичної конференції / Редкол.: О.С. Куц (голова) та ін.. – К.-Вінниця: Здоров'я, 2001. – С. 20-22.
133. Козакова К.Г. Фізичний стан жінок першого зрілого віку і його корекція в умовах різних форм фізкультурно-оздоровчих занять: автореф. дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.04: «Теорія и методика фіз. вих., спортивного тренування, оздоров. и адаптивної ФК» /Клавдія Георгіївна Козакова. – Київ: УДУФВіС, 1993. – 24 с.
134. Колос Н.А. К вопросу использования технологий корригирующих функциональные нарушения опорно-двигательного аппарата человека /

- Н.А. Колос // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2007. – №1. – С. 65-68.
135. Колюжная И.А. Лечебная физическая культура / И.А. Колюжная, О.В.Перепелова. – Ростов-на-Дону, 2008. – 326 с.
136. Корневская Е. Как сохранить здоровье и работоспособность : академик Н. Амосов о движении и физических упражнениях / Е. Корневская // Наука и жизнь. – 2002. – №12. – С. 112-113.
137. Кортава Ж.Г. Технологии применения силовых упражнений и закаливания в оздоровлении женщин первого зрелого возраста: дис канд. пед. наук: спец. 13.00.04. / Жанна Георгиевна Кортава. – М.: ГУТиКД, 2000. – 126 с.
138. Котешева И.А. Оздоровительная гимнастика для женщин / И.А. Котешева. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 240 с.
139. Кох Э. Идеальная талия для вашего типа фигуры / Э. Кох. – Ростов-на-Дону, 2004. – 320 с.
140. Коц Я.М. Спортивная физиология: учеб. [для ин-тов физ. культ.] / под ред. Я.М. Коц. – М.: Физкультура и спорт, 1986, – 240 с. – С. 179–193.
141. Краснов И.С. Методологические аспекты здорового образа жизни россиян / И.С. Краснов // Физическая культура, воспитание, образование, тренировка. – М., 2004. – № 2. – С. 61-63.
142. Круз Х. Стройные ноги и бедра за 8 минут: [3-е издание] / Х. Круз; [пер. с англ.]. – Минск, 2007. – 208 с.
143. Криволапчук И.А. Оздоровительные эффекты физических упражнений и их место в системе средств оптимизации функционального состояния человека [Электронный ресурс] / И.А. Криволапчук // Физическая культура. – 2004. – №5. – С. 8-14 : Режим доступа: http://www.lib.sportedu.ru/press/fkvot/2004N5/p8-14.htm#Page_Top
144. Круцевич Т.Ю. Рекреация у фізичній культурі різних груп населення: [навчальний посібник] / Т.Ю. Круцевич, Г.В. Безверхня. – Київ: Олімпійська література, 2010. – 248 с.

145. Крючек Е.С. Аэробика: содержание и методика оздоровительных занятий : учеб.-метод, пособие. / Е.С. Крючек. – М.: Terra-Спорт: Олимпия Пресс, 2001, – 62 с.
146. Кузьо У. Перспективи розвитку шейпінг-системі в Україні / У. Кузьо // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: мат. II Регіональної наук. практ. конфер. – Львів, 2000. – С. 44-45.
147. Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия / Кеннет Купер. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 224 с.
148. Куц А.С. Модельные показатели физического развития и двигательной подготовленности населения центральной Украины / А.С. Куц – К.: Искра, 1993. – 255 с.
149. Кучеренко В. Вплив групових занять оздоровчим фітнесом на організм жінок зрілого віку / Вікторія Кучеренко // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2011. – № 2. – С. 210-212.
150. Лакосина Н.Д. Клиническая психология: Учебник для вузов. [3-е изд.] / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 416 с.
151. Левицкий В. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні / В. Левицкий // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2004. – № 1. – С. 27-31.
152. Леонидов А.И. Особенности потребностно-мотивационной сферы занятий атлетической гимнастикой в условиях фитнес-центра различных возрастных контингентов / А.И. Леонидов, Л.Э. Пахомова // Олімпійський спорт і спорт для всіх: тези доповідей IX Міжнародному наук. конгресу (Київ, 20-23 вересня 2005 р.). – К.: НУФВСУ, 2005. – С. 587-588.
153. Летий О. Характеристика жирового відкладення і його зміни під впливом локальних вправ при заняттях оздоровчої аеробікою у жінок 25-28 років / О. Летий // Олімпійський спорт для всіх: тези допов. науков. конгресу. – К.: НУФВСУ, 2000. – С. 577-579.

154. Лечебная физкультура и врачебный контроль: учебник / под редакцией В.А. Епифанова, Г.Л. Апанасенко. – М.: Медицина, 1990. – 316 с.
155. Линн Р. Пилатес. Путь вперед / Робинсон Линн, Гордон Томсон. – Минск: Попурри, 2003. – 181 с.
156. Лисенко Л.Л. Сучасні напрямки розвитку фітнесу у м. Чернігові / Л.Л. Лисенко, С.Г. Давиденко, О.М. Почтар // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – 2008. – Вип. 55. – С. 188-191.
157. Лисицкая Т.С. Добро пожаловать в фитнес-клуб / Т.С. Лисицкая. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 102 с.
158. Лисицкая Т.С. Социологический анализ доминирующих мотиваций занимающихся в фитнес-клубах / Т.С. Лисицкая, С.И. Кувшинникова // Теория и практика физической культуры – М.: РГУФКСиТ. – 2004. – №2. – С. 37 - 38
159. Лисицкая Т.С. Аэробика: В 2 т. / Т.С. Лисицкая, Л.В. Сиднева. – М.: Федерация аэробики России, 2002. – Т. 2.: Частные методики. – 216 с.
160. Литвиненко С.Н. Социально-педагогические основы спорта для всех / С.Н. Литвиненко // Олімпійський спорт і спорт для всіх (Київ, 20-23 вересня 2005 р.): тези доповідей ІХ Міжнародного наук. конгресу. – К.: НУФВСУ, 2005. – С. 589 – 592.
161. Литвинова О.П. Влияние оздоровительной аэробики на развитие двигательных качеств девушек 18-20 лет / О.П. Литвинова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 10. – С. 118-121.
162. Литовченко Г.О. Фактори, які можуть впливати на формування внутрішньої картини здоров'я / Г.О. Литовченко, С.В. Ткаченко, В.В. Рябов, О.С. Кравцова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – 2008. – Вип. 55. – С. 151-154.
163. Луковская О.Л. Новый поход к определению процента жировой ткани у женщин / О.Л. Луковская, С.В. Гиркина // Молодая спортивная наука Донбасса (Донецк, 13-14 декабря 2002 г.): материалы научно-практической

конференции. Региональные аспекты. – Донецк: ДГИФКС, 2002. – С. 195-201.

164. Луковська О.Л. Вибір відповідних нормативних показників фізичного розвитку жінок 25-34 років, що займаються шейпінгом / О.Л. Луковська, С.В. Гіркана // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2002. – № 2. – С. 53-56.
165. Луковська О.Л. Фізіологічні аспекти впливу циркадних коливань на організм жінок 25-34 років, які займаються фітнесом / О.Л. Луковська, С.В. Гіркана // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: збірник наукових праць / за редакцією С.С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – № 17. – С. 85-91.
166. Луковська О.Л. Особливості підбору виду фітнесу в оздоровчому тренуванні жінок / О.Л. Луковська, С.В. Гіркана // Динаміка наукових досліджень 2003: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – Т. 7: Фізична культура і професійний спорт. – С. 18-19.
167. Луковська О.Л. Індивідуалізація підбору виду фітнесу в оздоровчому тренуванні / О.Л. Луковська, С.В. Гіркана // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2004. – № 5. – С. 57-59.
168. Луковська О.Л. Сучасний підхід до побудови фітнес-тренування жінок зрілого віку / О.Л. Луковська, С.В. Гіркана // Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти: зб. наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2004. – Вип. 2. – С. 107-111.
169. Луковська О.Л. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології. Класична аеробіка. Система умовних позначень базових кроків: методичні рекомендації до проведення занять з класичної аеробіки / О.Л. Луковська, С.В. Сологубова. – Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2005. – 48 с.
170. Луковська О.Л. Особливості довгострокового планування у жіночому фітнесі / О.Л. Луковська, С.В. Сологубова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наукових

праць / за редакцією С.С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ (ХХІІІ), 2005. – № 20. – С. 50-58.

171. Луковська О.Л. Фактори морфо-функціонального стану організму жінок першого зрілого віку, значущі для побудови кондиційного тренування / О.Л. Луковська, С.В. Сологубова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наукових праць / за редакцією С.С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ, – 2011. – № 5. – С. 46-50.
172. Луценко А.В. Взаимосвязь мотивов, побуждающих к занятиям оздоровительной аэробикой к педагогическому мастерству тренера / А.В. Луценко // Педагогічні, психологічні та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 8. – С. 83-85.
173. Луценко Д.Ю. Уровень физического и функционального состояния женщин, занимающихся фитнесом / Д.Ю. Луценко // Педагогічні, психологічні та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2001. – №12. – С. 32-38.
174. Лядська О.Ю. Організаційно-методичні основи оздоровчого тренування з фідболом жінок першого зрілого віку: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.02: «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Ольга Юрійвна Лядська. – Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2011. – 20 с.
175. Лядська О.Ю. Вплив оздоровчих занять із застосуванням фідболу на антропометричні характеристики жінок першого зрілого віку / О.Ю. Лядська // Спорт, духовність і гуманізм у сучасному світі : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конф. / під ред. Л.О. Демінської; ДДІЗФВіС. – Донецьк, 2010. – С. 139-144.
176. Лядська О.Ю. Корекція вмісту жиру в організмі жінок першого зрілого віку в процесі занять оздоровчим фідбол-тренінгом на розвиток гнучкості / О.Ю. Лядська // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 10. – С. 126-129.

177. Лядська О.Ю. Розвиток функції рівноваги у жінок першого зрілого віку в процесі занять оздоровчим фітбол-тренінгом / О.Ю. Лядська // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 5. – С. 156-159.
178. Лядская О.Ю. Роль социологических исследований в мотивации к занятиям оздоровительным фитнесом / О.Ю. Лядская // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2009. – № 1. – С. 211-215.
179. Максимова К.В. Проблема зайвої ваги серед жінок, що відвідують сучасні фітнес-заняття / К.В. Максимова // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2007. – № 12. – С. 382-384.
180. Мартинюк О.В. Эффективность применения круговой тренировки на занятиях аэробикой с женщинами первого зрелого возраста: дис. канд. наук по физ. воспитанию и спорту: спец. 24.00.02 / Ольга Викторовна Мартинюк. – Днепропетровск, 2011. – 248 с.
181. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры / Л.П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 2008. – 544 с.
182. Менхин Ю.В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика: учеб. для вузов/ Ю.В. Менхин, А.В. Менхин.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 384с.
183. Миллер Е.Б. Упражнения на растяжку. Йога везде и в любое время / Эллис Броунинг Миллер, Кэрол Блэкман; [пер.с англ. Е Богданова, И. Фомина]. – М.: ФАИР-Пресс, 2009. – 240 с.
184. Міхесенко О. Оптимальний рівень фізичного навантаження в оздоровчому тренуванні / О. Міхесенко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць Волинського держ. ун. ім. Лесі Українки. – Луцьк: Волинська обл. друк., 2002. – Т. 1. – С. 291-292.
185. Мороз О. Зміни показників маси та складу тіла жінок 21-25 років під впливом занять аеробної спрямованості / Олена Мороз // Молода спортивна наука України: зб. наукових праць в галузі ФВіС і здоров'я молоді. – ЛДУФК, 2012. – Т.4. – С. 73-76.

186. Мороз О.О. Корекція маси та складу тіла жінок 21– 35 років засобами оздоровчого фітнесу : дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Олена Олександрівна Мороз.. – К.: НУФВСУ, 2011. – 234 с.
187. Морозова В.В. Методические указания по выполнению и оформлению курсовых работ для студентов педагогического факультета / В.В. Морозова, Л.В. Лаврова – Днепропетровск, 1988. – 35 с.
188. Московченко О.Ю. Индивидуальное здоровье человека: аспект биологической, психофизиологической и социальной адаптации / О.Ю. Московченко // Валеология, 2000. – №4. – С. 8-13.
189. Мохан Р.Дж. Проблема рационального питания женщин в спорте высших достижений / Р.Дж. Мохан // Спортивна медицина. – 2003. – №1 –С. 93-98.
190. Мулик В.В. Построение тренировочного процесса квалифицированных биатлонисток в предсоревновательном мезоцикле с учетом особенностей их организма: дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / В.В. Мулик. – Киев, 1989. – 163 с.
191. Мурахов И.В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта. / И.В. Мурахов. – К.: Здоров`я, 1989. – 272 с.
192. Мурза В.П. Спортивна медицина: навчальний посібник [для вищих навчальних закладів] / В.П. Мурза, О.А.Архипов, М.Ф. Хорошуха. – К.: університет «Україна», 2007. – 249 с.
193. Мякиченко Е.Б. Методика управления тренировочной нагрузкой на занятиях базовой танцевальной аэробикой / Е.Б. Мякиченко, М.П. Ивлёв, М.П. Шестакова // Теория и практика физической культуры. – 1997. – №5. – С. 39-43.
194. Мякиченко Е.Б. Аэробная и силовая фитнес-тренировка: как добиться наилучшего результата? Аэробика. Лето-2000 / Е.Б. Мякиченко. – М.: СпортАкадемПресс, 2000. – С. 3-7.
195. Мякиченко Е.Б. Тренировочная нагрузка на занятиях по базовой аэробике. Аэробика. Осень-1999 / Е.Б. Мякиченко, М.П. Ивлев, М.П. Шестаков. – М.: СпортАкадемПресс, 1999. – С. 2-11.

196. Назаренко В.С. Комплексное применение средств физической культуры с целью улучшения состояния здоровья и повышения работоспособности: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04: «Теория и методика физ. воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной ФК» / В.С. Назаренко. – Київ. КГИФК., 1988. – 24 с.
197. Наконечна А. Способи практичної реабілітації пріоритетних мотивів жінок 2-го зрілого віку до занять системою Дж. Пілатеса / Анна Наконечна // Молода спортивна наука України: зб. наукових праць у галузі ФВіС і здоров'я молоді. Вип. 16 у 4-х т. – ЛДУФК, 2012. –Т.4. – С. 77-81.
198. Насадюк І. Вплив оздоровчих видів гімнастики на морфофункціональні показники жінок 25-30 років / Ігор Насаднюк // Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичної культ. та спорту. Вип. 9 у 4-х т. – Львів: НВФ "Українські технології", 2005. – Т. 4. – С.137-138.
199. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту – Київ, 28 вересня 2004 р. – №1148/2004. – 15 с.
200. Начинская С.В. Спортивная метрология./ С.В. Начинская. –М.: Академия, 2005. –238 с.
201. Непокойчинский Г.А. Энциклопедия для женщин. Путь к здоровью и красоте / Г.А. Непокойчинский. – М., 2007. – 671 с.
202. Нечепоренко А. Фізичні вправи – чинник підвищення розумової і фізичної працездатності людини / А. Нечепоренко // Здоров'я та фізична культура. – 2007. – № 12. – С. 1-12.
203. Нуссио Э.М. Растяжка. Стрейтчинг / Э.М. Нуссио; [пер. с исп.]. – М., 2007. – 192 с.
204. Одинцов В.В. Методические рекомендации относительно подготовки практических занятий по дисциплине “Безопасность жизнедеятельности” (для бакалавров) / В.В. Одинцов. – К.: МАУП, 2008. – 28 с.
205. Олешко В.Г. Силові види спорту / В.Г. Олешко. – К.: Олімпійська література, 1999. – 287 с.

206. Олійник М.О. Оцінка стану управління фізичною культурою і спортом в Україні / М.О. Олійник // Педагогічна психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, Харків. – 2000. – №8. – С. 35.
207. Опришко Н. Розробка профілактично-оздоровчих програм для жінок другого зрілого віку для підвищення рівня їх рухової функції / Наталія Опришко // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2011. – № 2. – С. 69-71.
208. Основы математической статистики и ее использование при обработке данных в сфере физической культуры и спорта: методические рекомендации [для студентов, магистров и аспирантов ин. физ. культ. и спорта] / Сост. Д.Н. Тогобицкая, Г.Н. Шамардина, Н.Г. Долбышева – Днепропетровск: ООО «Вета», 2009. – 63 с.
209. Основы математической статистики: Учебное пособие для институтов физической культуры / Под ред. В.С. Иванова. – М.: Физкультура и спорт. – 1990, –176 с.
210. Остапенко Л. Как выйти из состояния перетренированности [электронный ресурс] / Л. Остапенко // Iron Man, 2006. – режим доступа к журн.: <http://sportbok.narod.ru/Tren/tr303.html>.
211. Ошевский Л.В. Изучение состояния здоровья человека по функциональным показателям организма: метод. Указания / Л.В. Ошевский, Е.В. Крылова, Е.А. Уланова. – Нижний Новгород, 2007. – 67 с.
212. Паргмед Д. Модель психологического состояния при менструальном напряжении у женщин-спортсменок / Дэвид Паргмед, Сюзан Урай, Жмис Хат Чинсон // Наука в олимпийском спорте: спецвыпуск «Женщина и спорт». – 2000. – С. 40-46.
213. Паффенбергер Р.С. Здоровый образ жизни / Р.С. Паффенбергер, Э. Ольсен; [пер. с англ.]. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 320 с.
214. Пегрум Д. Аштанга-йога / Джульет Пегрум. – М.: Эксмо, 2005. – 128с.
215. Питание спортсменов / Под ред. Кристин А. Розенблюм. – К.: Олимпийская литература, 2006. – 536 с.

216. Платонов В.Н. Фізична підготовка спортсмена / В.Н. Платонов, М.М. Булатова. – Київ, Олімпійська література, 1995. – 320 с.
217. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в Олимпийском спорте / В.Н. Платонов – К.: Олимпийская литература, 1997. – 579 с.
218. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практическое приложение / В.Н. Платонов – К.: Олимпийская литература, 2004. – 258 с.
219. Погасій Л. Шейпінг - це здоров'я і краса / Людмила Погасій, Софія Сторчак, Михайло Короп // Фізичне виховання в школі. – 1997. – №3. – С. 34-39.
220. Поворознюк В.В. Особливості структурно-функціонального стану кісткової тканини у спортсменок, що займаються ігровими видами спорту / В.В. Поворознюк, Л.Г. Шахліна, Т. Орлік, Н. Ребицька // Спортивна медицина. – 2003. – №1. – С. 37-40.
221. Подкопай Д.О. Физическая подготовка женщин на основе использования скользящих опор : дис. канд. пед. наук : спец. : 13.00.04 / Денис Олегович Подкопай. – Краснодар, 2001. – 175 с.
222. Полная энциклопедия оздоровительных упражнений. / пер.с англ. О.П. Бурмаковой. – М.: АСТ: 2010, – 329 с.
223. Полукорд А.С. Фитнес. Идеальная фигура / А.С. Полукорд. – М.: АСТ, 2006. – 174 с.
224. Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике / Е.Г. Попова. – М.: Терра-спорт, 2000. – 72 с.
225. Пособие для персональных тренеров: наука и практика. Планета фитнеса: 15 лет фитнеса в России. – К.: Академия фитнеса, 2005. – 227 с.
226. Приступа Є.Н. Фізична рекреація: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. вих. та спорту / авт. кол.: Є.Н. Приступа, О.М. Жданова, М.М. Линець [та ін.]; за наук. ред. Є.Н. Приступи. – Л.: ЛДУФК, 2010. – 447 с.

227. Приступа Є.Н. Рекреація як соціально-культурне явище, різновид і результат діяльності / Є.Н. Приступа, А. Жепка, Л. Войцех // Спортивна наука України. – 2008. – № 3. – С. 8-20.
228. Радзевич-Грун И. Стиль жизни и здоровый образ жизни современного человека / И. Радзевич-Грун // Олімпійський спорт і спорт для всіх (Київ, 20-23 вересня 2005 р.): тези доповідей ІХ Міжнародного наук. Конгресу. – К.: НУФВСУ, 2005. – С. 610-614.
229. Радзиевский П.А. Адаптивное действие гипоксической гипоксии и гипоксии нагрузки на организм высококвалифицированных спортсменов / П.А. Радзиевский //: мат. сб.: Гипоксия нагрузки, математическое моделирование, прогнозирование и коррекция. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР, 1990. – С. 68-71.
230. Реховская Р.Н. Физическая рекреация как фактор самореализации личности взрослого человека : дис. канд. психолог. наук. / Светлана Николаевна Реховская. – М., 2007. – 236 с.
231. Робинсон Линн. Управление телом по методу Пилатеса. / Линн Робинсон, Гордон Томсон. – Минск: Попурри, 2003. – 128 с.
232. Ростова В.А. Оздоровительная аэробика: [учеб. пособ.] / В.А. Ростова, М.О. Ступкина. – СПб: «Высшая административная школа», 2003. – 62 с.
233. Ростовцева М.Ю. Повышение физической работоспособности женщин молодого возраста средствами ритмической гимнастики: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04: «Теория и методика физ. воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной ФК» / М.Ю. Ростовцева. – пос. Малаховка: МОГИФК (Московский обл. гос. институт физ. культуры), 1990. – 24 с.
234. Ромакін В.В. Комп'ютерний аналіз даних: [навчальний посібник] / В.В. Ромакін. – Миколаїв: МАГУ ім. Петра Могили, 2006. – 144с.
235. Руководство к практическим занятиям по физиологии человека: учебное пособие [для вузов физической культуры] / под общ. ред. А.С. Солодкова. – СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта, – М.: Советский спорт, 2006. – 192 с.

236. Руководство по эндокринной гинекологии: 3-е изд., доп. / Под ред. Е.М. Вихляевой.–М.: Мед. информационное агенство, 2006. – 784 с.
237. Рябчиков А.М. Запись упражнений на фитболах (гимнастических мячах) / А.М. Рябчиков // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. – СПб. Питер, 2009. – С. 74-78.
238. Савченко В.Г. Современные методы исследования функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем в физической культуре и спорте: [учебное пособие] / В.Г. Савченко, Н.В. Москаленко, О.Л. Луковская, А.А. Ковтун. – Днепропетровск: Инновация, 2007. – 92 с.
239. Самошкін В.В. Вплив занять оздоровчим фітбол-тренінгом на фізичну підготовленість жінок першого зрілого віку / В.Самошкін, О. Лядська // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2009. – № 2-3. – С 48-53.
240. Сай Н.П. Аэробная гимнастика в режиме рабочего дня с учетом специфики трудовой деятельности женщин Туниса: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 24.00.02: «Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения» / Нина Петровна Сай. – Киев: УГУФВиС, 1997. – 22 с.
241. Сайкина Е.Г. Роль фитнес-индустрии как «мультимедийной матрицы» в появлении инновационных оздоровительных технологий / Е.Г. Сайкина // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. – СПб, 2009. – С 16-22.
242. Селуянов В.Н. Технология оздоровительной физической культуры / В.Н. Селуянов. – М.: ТВТ Дивизион, 2009. – 192 с.
243. Селуянов В.Н. Основы научно-методической деятельности в физической культуре: Учебное пособие для студентов вузов физической культуры / В.Н. Селуянов, М.П. Шестаков, И.П. Космина. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. –184 с.
244. Сергеев С. Йога для всієї сім'ї./ Сергій Сергеев – Д.: Сталкер, 2001. – 336 с.
245. Серебрянская Е.О. Женские секреты или будь в форме / Е. Серебрянская; [2-е изд.]. – К.: Олимпийская литература, 2008. – 234 с.

246. Сермеев Б.В. Женщинам о физической культуре. / Б.В. Сермеев. – Киев: Здоровья, 1991. – 192 с.
247. Сиднева Л.В. Формирование профессиональных знаний и умений проведения занятий по базовой аэробике у студентов высших физкультурных учебных заведений: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04: «Теория и методика физ. воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной ФК» / Лариса Валентиновна Сиднева. – М.: РГАФК, 2000. – 27 с.
248. Слюсарь К.Ю. Персональный тренинг по оздоровительным видам гимнастики в условиях спортивного клуба / К.Ю. Слюсарь // Олімпійський спорт і спорт для всіх: тези доповідей ІХ Міжнародного наук. конгресу (Київ, 20-23 вересня 2005 р.). – К.: НУФВСУ, 2005. – С.617-618.
249. Смирнов В.М. Физиология физического воспитания и спорта: Учеб для студ сред. и высш. учебных заведений // В.М. Смирнов, В.И. Дубровский. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 608 с.
250. Сосіна В. Особливості розробки індивідуальних програм у фітнес-тренуванні жінок / В. Сосіна, А. Наконечна // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту: Вип. 14; у 4-х т.. – Львів, 2010. – Т. 2 – С. 239-243.
251. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная.: Учеб. пособие / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М.: Советский спорт, 2003. – 528 с.
252. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учеб. пособие; [2-е изд. испр. и допол.] / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М.: Олимпия-press, 2005. – 528 с.
253. Сологубова С.В. Використання умовних позначень базових кроків у роботі тренера-викладача з аеробіки / С.В. Сологубова // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків: ХДАФК., 2002. – № 5. – С 10-14.
254. Сологубова С.В. Новый підхід до методики організації занять оздоровчим фітнесом з жінками 25-34 років / С.В. Сологубова // Педагогіка, психологія

та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наукових праць / за ред. С.С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ, 2004. – №15. – С. 128-135.

255. Сологубова С.В. Вплив занять оздоровчим фітнесом на фізичну підготовленість жінок зрілого віку / С.В. Сологубова // Молода спортивна наука України: зб. наукових праць у галузі фізичної культури та спорту; Випуск 9. – Львів: НВФ «Українські технології», 2005. – Т. 4. – С 196-201.
256. Сологубова С.В. Вплив занять оздоровчим фітнесом на стан кардіо-респіраторної системи жінок 25-34 років / С.В. Сологубова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наукових праць / за ред. С.С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ, 2005. – №9. – С. 53-59.
257. Сологубова С.В. Вплив занять фітнесом на рівень фізичного розвитку та стану організму жінок зрілого віку / С.В. Сологубова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наукових праць / за ред. С.С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ, 2005. – №14. – С. 57-64.
258. Сологубова С.В. Оптимізація різних видів фітнес-тренування жінок 25-34 років / С.В. Сологубова // Олімпійський спорт і спорт для всіх (Київ, 20-23 вересня 2005 р.) : тези доп. ІХ Міжнародного наук. конгресу присв. 75-річчю НУФВСУ. – К.: НУФВСУ «Олімпійська література», 2005. – С. 618.
259. Сологубова С.В. Доцільність поєднання різних видів фітнесу під час побудови програми тренування для жінок зрілого віку / С.В. Сологубова // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків: ХДАФК, 2007. – №12. – С. 50-55.
260. Сологубова С.В. Морфофункциональные особенности женщин первого зрелого возраста, которые нужно учитывать при построении программы фитнес- тренировок / С.В. Сологубова // Физическое воспитание студентов [научный журнал / за ред. С.С. Єрмакова]. – Харьков: ХОНОКУ-ХГАДИ, 2011. – №1. – С. 118-122.

261. Стафічук В.І. Рекреологія: навчальний посібник для студентів ВУЗ / В.І. Стафічук. – К.: Альтернес, 2006. – 263 с.
262. Степин К.Н. Гибкость. Основы развития: учеб. пособие / К.Н. Степин. – Д.: Арт-Пресс, 2003. – 176 с.
263. Суббота Ю.В. Оздоровчі рухові програми самостійних занять фізичною культурою і спортом : практичний посібник [Вип. 1] / Ю.В. Суббота. – К.: КНЕУ, 2007. – 164 с.
264. Сутула В.А. Общие принципы, лежащие в основе развития современного спорта и оздоровительной физической культуры / В.А. Сутула // Олімпійський спорт і спорт для всіх (Київ, 20-23 вересня 2005 р.): тези доповідей ІХ Міжнародного наук. конгресу. – К.: НУФВСУ, 2005. – С. 620-624.
265. Таран Ю.И. Сравнительный анализ эффективности различных видов оздоровительной гимнастики для женщин 20-35 лет: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 24.00.02: «Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения» / Юлия Игоревна Таран. – Киев: УГУФВиС, 1998. – 17 с.
266. Тимошенко Н.Н. Особенности использования хореографии восточных. Латиноамериканских и антильских направлений в танцевальной аэробике / Н.Н. Тимошенко, А.Л. Благий // Олімпійський спорт і спорт для всіх (Київ, 20-23 вересня 2005 р.): тези доповідей ІХ Міжнародного наук. конгресу. – К.: НУФВСУ, 2005. – С. 545-546.
267. Теория и методика физического воспитания: в 2 т. [учеб. для студентов высших учеб. зав. физ. воспит. и спорта] / под редакцией Т.Ю. Круцевич. – Киев: Олимпийская литература, 2003 –
Т. 1: Общие основы теории и методики физического воспитания. – 2003. – 424 с.
268. Теория и методика физического воспитания: в 2 т. [учеб. для студентов высших учеб. зав. физ. воспит. и спорта] / под редакцией Т.Ю. Круцевич. – Киев: Олимпийская литература, 2003 –

- Т. 2: Методика физического воспитания различных групп населения. – 2003. – 382 с.
269. Томсон Д. Мета – Струнка фігура / Джанет Томсон, Д. Томсон; [пер. з англ. М. Ростовцева, під. ред. В. Секачова]. – Київ: ОО «ТП», 1997. – 192 с.
270. Топышев О.П. Динамика изменений массы тела женщин, занимающихся в фитнес-клубе / О.П. Топышев, О.И. Плаксина // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 1. – С. 16.
271. Уилмор Джек Х. Физиология спорта / Х.Джек Уилмор, Дэвид Костилл; [пер. с англ.]. – К.: Олимпийская литература, 2001. – 504 с.
272. Уэйнберг Р.С. Основы психологии спорта и физической культуры: учебник. / Р.С. Уэйнберг, Д. Гоулд – Киев: Олимпийская литература, 2001. – 336 с.
273. Указ президента України від 7 вересня 1998 «Про затвердження цільової комплексної програми» – «Фізичне виховання – здоров'я нації». – К., 1998, № 963/98.
274. Усачов Ю.А. Об'єктивні поняття «фізичний стан» в аспекті розвитку системи оздоровчого фітнесу / Ю.А. Усачов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 3. – С. 50-52.
275. Усачев Ю.А. Обоснование понятийно-категорийного статуса фитнес-систем / Ю.А. Усачев // Олімпійський спорт і спорт для всіх (Київ, 20-23 вересня 2005 р.): тези доповідей ІХ Міжнародного наук. конгресу. – К.: НУФВСУ, 2005. – С. 625-627.
276. Усачев Ю.А. Современные тенденции развития фитнес-програм / Ю.А. Усачев, Ф. Кот // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2002, – С. 75-78.
277. Филиппова Ю.С. Учебно-методическое руководство по аэробике / Ю.С. Филиппова. – Новосибирск: Спортиздат, 1999. – 158 с.

278. Фомин Н.А. Физиологические основы двигательной активности / Н.А. Фомин, Ю.Н. Вавилов. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 224 с.
279. Холлерман Д. Танец Светящегося тела / Дона Холлерман, Орит Сен-Гупта. – К.: Ника-Центр, 2005. – 357 с.
280. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 480 с.
281. Хорьяков В.А. Оперативное управление психофизиологической готовностью к профессиональной деятельности с доминированием интеллектуального компонента посредством различных режимов двигательной подготовки / В.А. Хорьяков, В.А. Мосенз, Н.В. Крайняя, В.М. Приходько, В.А. Романенко. // Слобожанский научно-спортивный вестник. – 2010. – №1. – С 165-168.
282. Хоули Э.Г. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса: пер. с англ. / Едвард Хоули, Френкс Б. Дон; [пер. с англ.]. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 375 с.
283. Храмов В.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры: [тексты лекций] / В.В. Храмов. – Гродно: ГрГУ, 2000 – 80 с.
284. Чайлддерс Г. Великолепная фигура за 15 минут в день / Грир Чайлддерс. – Минск: Попури, 2005. – 60 с.
285. Чшмаритян М.В. О методике функционального контроля в оздоровительной физической культуре / М.В. Чшмаритян // Олімпійський спорт і спорт для всіх (Київ, 20-23 вересня 2005 р.): тези доповідей ІХ Міжнародного наук. конгресу. – К.: НУФВСУ, 2005. – С. 632-635.
286. Чтецов В.П. Состав тела и конституция человека / В.П. Чтецов: в сб. Морфология человека. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – С. 45-107.
287. Чупрун Н. Формування координаційних здібностей як педагогічна проблема в теорії та практиці фізичного виховання / Наталія Чупрун // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. [у 4-х т.] – Львів, 2010. – Вип.14. – Т. 2. – С. 277-281.

288. Шамардина Г.Н. Основы теории и методики физического воспитания: избранные лекции / Г.Н. Шамардина. – Дн-вск: Пороги, 2003. – 454 с.
289. Шамардина Г.Н. Методика организации занятий аэробикой с учётом индивидуальных особенностей и уровня подготовленности девушек 16-20 лет / Г.Н. Шамардина, С.В. Сологубова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: зб. наукових праць ВДУ. – Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2002. – Т. 1. – С 245-247.
290. Шахлина Л.Г. Медико-биологические основы спортивной тренировки женщин: автореф. дис. докт. мед. наук / Лариса Генриховна Шахлина. – К.: Научная мысль, 2001. – 32 с
291. Шахліна Л.Г. Медико-біологічні основи спортивного тренування жінок / Л.Г. Шахліна. – К.: Наукова думка, 2001. – 326 с.
292. Шахліна Л.Г. Здоров'я спортсменок – одне з актуальних питань сучасної спортивної медицини / Лариса Шахліна, Сергій Футорний // Спортивна медицина. – 2003. – № 1. – С. 5-12.
293. Шахлина Л. Психофизиологические аспекты спортивной тренировки женщин. / Лариса Шахлина // Наука в олимпийском спорте.– 2004. – С. 25-29.
294. Щербакова Н.А. Методичні вказівки до вивчення розділу "Фітнес": для студ. факультету фіз. вих. і спорту / Н.А. Щербакова, Т.В. Пасічна, Н.Л. Бочкова. – К.: НТУУ «КПІ», 1998. – 56 с.
295. Шерон Г. Йога-практика освобождения тела и духа / Геннон Шерон, Лайф Девид /. – К.: София, 2003. – 288 с.
296. Шик Л.Л. Основные черты управления дыханием / Л.Л. Шик, И.С. Бреслав: в.кн.: Управление деятельностью висцеральных систем. – Л.: Наука, 1983. – С. 209 - 215.
297. Шик Л.Л. Принципы регуляции дыхания при нагрузках умеренной максимальной мощности / Л.Л. Шик, Р.С. Винницкая, Т.А. Ханларова: в сб. науч. трудов: Гипоксия нагрузки, математическое моделирование,

прогнозирование и коррекция / под ред. А.З. Колченской. – Киев: АН УССР, 1990. – С. 96-100.

298. Шляпников Е.А. Оптимизация спортивно-ориентированных программ аквафитнеса / Е.А. Шляпников // Олімпійський спорт і спорт для всіх (Київ, 20-23 вересня 2005 р.): тези доповідей ІХ Міжнародного наук. конгресу. – К.: НУФВСУ, 2005. – С. 636-638.
299. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеню: методичні поради, [4-е вид. виправлене і доповнене] / автор-упорядник Л.А. Пономаренко. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», видавництво «Толока», 2010. – 80 с.
300. Ясных Е.А. Стэп-аэробика / Е.А. Ясных, В.А. Захаркина – М., 2006. – 78 с.
301. Aerobik and anaerobic energy expenditure during at circuit weight training through six different intensities / Pedro J. Benito Peinado, Maria Alvares Sanchez, Esther Morencos Martinez, Rocio Cupeiro Coto, Victor Diaz Molina, Ana Belen Peinado Lozado, Francisco J. Calderon Montero // International Journal of Sport Science. – 2011. – VOL. VII. – № 24 – Julio. – P. 174-190.
302. Balbach L. Interval Step Aerobic / Muscle Conditioting Class [Электронный ресурс] / Lusa Balbach. – 2008. – Режим доступа: <http://k2.kirtland.cc.mi.us/~balbach1/fitness.htm>
303. Bishop J.G. Fitness through aerobics-seventh edition / J.G. Bishop. New York, 2006 – 262 p.
304. Bonjour J.P. Peak bone mass: facts and uncertainties / J.P. Bonjour, G. Theintz, F. Law et al. // Arch Pediatr. – 1995. – №2(5). – P. 46-58.
305. Brooks D.S. Program Design for Personal trainer: Bridging Theory into Application. / D.S. Brooks. – Human Kinetics, 1997. – 328 p.
306. Brozek J. Densitometric analysis of body composition: Revision of some quantitative ptions assumptions / J. Brozek, F. Grand, J.T. Anderson, A. Keys // Annals of the New York Academy of Science. – 1993. – p.110,113 – 140.
307. Carol L. Otis. Exercise-associated amenorrhea / Carol L. Otis. // Clinics in Sports Med. – 1992. – № 2. – P. 351-362.

308. Fehling P.C. A comparison of bone mineral densities among female athletes in impact loading and active loading sport / P.C. Fehling, L. Alekel, J. Clasey, A. Rektor, R.J. Stillman // *Bone*. – 1995. – Vol 17, № 3. – P. 205-10.
309. Hebbelinck M. Flexibility / M. Hebbelinck, In A. Dirix, H.G. Knuttgen, K. Titte (Eds.) // *The Olympic book of sports medicine*. – Oxford: Blackwell Scientific, 1988. – P. 213- – 217.
310. Henderson K.A. Women and physical recreation / K.A. Henderson, G.A. Uhler, D. Greer // *Jornal of Physical Education, Recreation & Dance*. – Michigan, 1990. – January. – P. 41-42.
311. Leighton J.R. Flexibility characteristics of males ten to eighteen years of age / J.R. Leighton // *Archives of Physical and Mental Rehabilitation*, 1956. – № 37(8). – P. 494- 499.
312. Manley N. *The EDGE: The Swimmeris Every Day Gide to Excellence* / N. Manley, Dr. A. Goldberg, B. Steele, D. Denniston // CreateSpace. – 2009. Volume 1.–102 p.
313. Moreau D., P. Dubots, V. Boggio, J.C. Guiland and G. Cometti. // *Journal of Sports Science*. – 1995. – №13, 2, – P. 95-100.
314. Myers C. How to Teach a Step Aerobic Interval Class [Электронный ресурс] / Cheryl Myers, - 2011. – Режим доступа: <http://www.ehow.com>
315. Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in Apparently Healthy Adults: Guidance for Prescribing Exercise [Электронный ресурс] /Carol Ewing Garber at alias // *Medicine & Science in Sports & Exercise*. – Режим доступа: http://www.sportmedicine.ru/recomendations/quantity_and_quality_of_exercise_for_developing.pdf
316. Riggs B.L. Formation – stimulating regiments other then sodium fluorude / B.L. Riggs // *Armer J. Med*. – 1995. – Suppl. 5A. – P. 62-68.
317. Sharon A. Plowman. Wells body composition and sexual naturation in premenarcheal athletes and nonathletes / A. Plowman Sharon, G. Liu Nora,

- L. Christine // *Med. and Sci. in Sports and Exercise*. – 1991. – Vol. 23, № 1. – P. 23-29.
318. Snow-Harter C.M. Bone health and prevention of osteoporosis in active and athletic women / C.M. Snow-Harter // *Clin. Sport. Med.* – 1994. – №13(2). – P. 389-404.
319. Synarska A. Male-female differences in some biological traits in man / A. Synarska // *Studiws in Human Ecology*. – 1984. – №5. – P. 189-194.
320. Suominen H. Bone mineral density and long term exercise / H. Suominen // *Sports Med.* – 1993. – №16. – P. 316-330.
321. The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults / Pollocr M.L., Gaesser G.A., Butcher J.D., Desper J-P., Dishman R.K., Franklin B.A. & Ewing Garler C. // *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 1998. – P. 975-999.
322. Wells C.L. Women, Sport and Perfomance / C.L. Wells // *A physiological perspective* (Sec. ed). – Champaign.: Human Kinetics Books, 1991. – P. 3-191.
323. Wilmore J.H. The aging of bone and muscle / J.H. Wilmore // *Clinics in Sports Medicine*. – 1991. – № 10(2). – P. 231-244.

ДОДАТКИ

Анкета визначення виду фітнес-тренування.

1. Ви прийшли до нас для того щоб:
 - відкоригувати статуру ШТ
 - набрати вагу ШТ
 - скинути зайву вагу АШПКІ
 - приємно провести час □□□

2. На занятті ви хотіли б одержати:
 - час спокійно обміркувати справи ШТПК
 - спілкування і самореалізацію АІЄ

3. Ви більше віддаєте перевагу:
 - точно дозованому навантаженню і постійному зовнішньому контролю АШ
 - самостійному підбору навантаження і самоконтролю КІЄ
 - сполученню цих факторів ТП

4. Ви волієте займатися:
 - на відкритому повітрі ПКІ
 - в закритому приміщенні АШТІЄ
 - у воді П

5. Ви страждаєте:
 - остеохондрозом, сколіозом, чи іншими порушеннями опорно-рухового апарата, гіпертонією, варікозом, чи іншими порушеннями кровообігу П
 - порушенням обміну речовин, атрофією м'язової тканини, ожирінням, порушенням постави. АШТК
 - відсутністю повноцінного режиму рухової активності, атрофією м'язової тканини, зниженням працездатності. АШТП
 - Дратівливістю і нестриманістю ПК

6. У дитинстві чи молодості ви займалися:
 - спортивними іграми І
 - танцями, гімнастикою, балетом АШ
 - важкою атлетикою, паурліфтингом, боротьбою ПТ
 - легкою атлетикою К
 - стрибками у воду, плаванням П
 - альпінізмом, багатоборством ТК
 - єдиноборствами ІЄ

7. Під час занять вам подобається виконувати:

Модельні нормативи підшкірно-жирових складок для жінок зрілого віку.

Охват зап'ястя, см		<16	16-18,5	>18,5
Охват щиколотки, см		<20	20-24	>21
Позначення	Ділянка	Нормативні данні, мм.		
		Вузкий	Середній	Широкий
C1	Зап'ястя	~1	~2	~3
C2	Передпліччя	1,5-2,5	2-3	3-5
C3	Плече всередині	4-5	5-6	6-8
C4	Живіт зверху	4-6	5-7	7-10
C5	Живіт знизу	10-12	12-13	13-16
C6	Плече зовні	6-8	8-10	10-13
C7	Під лопаткою	5-7	6-8	8-10
C8	Талія ззаду	4-6	5-7	7-9
C9	Спина збоку	8-10	10-12	12-15
C10	Стегно ззаду	14-16	15-18	18-25
C11	Стегно збоку	16-18	18-20	20-24
C12	Стегно всередині	5-7	6-8	8-10
C13	Гомілка	7-9	8-10	10-12
C14	Стегно спереду	10-12	12-14	14-16
C15	Груди з боку	7-9	9-11	11-13

Визначення будови тіла

	Ділянка тіла	Охватний розмір:	Порівняння з нормативним для даного зросту	Стан м'язової тканини	Стан жирової тканини
	Стегно спереду	Стегна			
	Стегно ззаду				
	Стегно зовні				
	Стегно усередині				
	Сідниця	Сідниць			
	Живіт зверху	Талії			
	Живіт знизу				
	Боки				
	Низ спини				
0	Верх спини	Грудей			
1	Груди				
2	Плече спереду	Плеча			
3	Плече ззаду				
4	Плечі	--	--		
5	Гомілка	Гомілки			
				« + » - __	« + » - __
				« Н » - __	« Н » - __
				« - » - __	« - » - __

Примітка: «+» - надмірно розвинута, «Н» - у нормі, «-» недостатньо розвинута.

Вправи силового блоку I мезоциклу

Вправи:	Дозування [підходи*рази]		
	дефіцит	норма	надмірно
1.	2.	3.	4.
- сидячи у тренажері, розгинання ніг у колінах;	4*10	3*15	--
- стоячи, в руках гантелі, почергові випади;	*2*8	*2*12	*3*20
- лежачи на спині зігнувши ноги, вага з опорою на гребні півздошних кісток і лобкове зрощення підтримується руками, піднімання тазу;	4*10	3*15	-
- стоячи п'ятами на бруску, гриф на плечах, наклони;	3*12	3*15	2*20
- стоячи ноги на ширині пліч, гриф у прямих руках, станова тяга;	4*8	3*12	2*20
- лежачи на животі на похилій лаві (кут 45°), згинання ніг з обтяженням;	*3*12	*2*20	--
- стоячи, п'яти на бруску, гриф на плечах, напівприсіди зі зведенням колін;	4*8	3*12	2*20
- стоячи у маховому тренажері, відведення зігнутої вбік;	*2*10	*2*15	--
- стоячи, ноги нарізно, гриф на плечі, присідання;	3*8	3*12	3*15
- стоячи лицем до махового тренажеру, робоча нога зігнута вбік, приведення зігнутої ноги;	*2*10	*2*15	--
- лежачі на спині зігнувши ноги, руки за голову, піднімання тулуба;	3*10	3*15	3*30
- сидячі на похилій лавці для розвитку м'язів животу у В.п.: (ступні закріплені, руки за голову), опускання тулуба з поворотом на підйомі;	3*15пар	3*10	--
- лежачи на спині, підйоми ніг вгору;	3*20	3*15	--
- сидячи на краю лави, підтягування колін до грудей;	3*15	3*25	3*30
- стоячи, ліва рука за голову, права з гантеллю, нахил ліворуч (другий сет навпаки);	*2*20	*2*15	--
- стоячи, ноги нарізно: 1-нахил у одну; 2-нахил у іншу, протилежну руку вгору;	*2*15	*2*20	*3*30
- сидячи в тренажері для розвитку м'язів спини, хват широкий, вертикальна тяга за голову;	4*10	3*15	3*20

1.	2.	3.	4.
- стоячи у напівнахилі, тяга грифу вузьким зворотнім хватом;	3*8	2*12	--
- лежачі на животі, руки вверху, одночасні піднімання: ліва рука, права нога, і навпаки почергово;	3*7пар	3*5	2*10пар
- лежачи животом на фітболі, гіпер-екстензія;	2*20	3*20	--
- лежачі на лаві, у піднятих угору руках гантелі, розведення рук у боки;	3*8	3*12	3*20
- лежачі на лаві з гантелями, жим;	3*10	3*15	--
- стоячи з гантелями, згинання рук у ліктьових суглобах;	3*12	3*15	3*20
- стоячи у напівнахилі, гантель у зігнутій руці, розгинання руки у ліктьовому суглобі;	*3*8	*2*10	*3*15
- лежачі на лаві, французький жим;	3*10	3*15	--
- стоячи, гантелі в руках, розводка у боки;	2*10	2*15	--
- сидячи, з опорою спиною на лаву, кут 60°, гриф на груді, жим;	3*8	3*10	3*12
- стоячи на підвищенні, розгинання ніг у гомілковостопних суглобах;	3*20	3*15	--
- сидячи, гриф на коліна, розгинання ніг у гомілковостопних суглобах.	3*8	3*10	3*15

Таблиця 2

Вправи силового блоку II мезоциклу

Вправи:	Дозування [підходи*рази]		
	дефіцит	норма	надмірно
1.	2.	3.	4.
- стоячи боком у маховому тренажері; підймання зігнутої ноги уперед;	*2*10	*2*15	--
- стоячи п'ятами на бруску, гриф на плечах; напівприсіди;	4*10	3*15	3*25
- стоячи з грифом на плечах, присідання;	4*10	3*12	3*15
- лежачи на спині зігнувши ноги, вага з опорою на гребні клубових кісток і лобкове зрощення підтримується руками, піднімання тазу зі зведенням колін;	3*10	3*20	--
- стоячи ноги разом, гриф у прямих руках; станова тяга;	4*10	3*15	2*25
- стоячи боком у маховому тренажері, відведення зігнутої ноги назад з розгинанням;	*2*12	*2*15	--
- сидячи в абдукторі, розведення стегон;	3*12	2*17	2*30

1.	2.	3.	4.
- стоячи лицем до махового тренажеру, відведення прямої вбік;	*3*10	*2*15	--
- стоячи, ноги нарізно, носки розвернуто в боки, гриф на плечі, присідання;	3*10	3*15	3*20
- стоячи лицем до махового тренажеру, робоча нога вбік, приведення прямої ноги;	*2*12	*2*15	--
- лежачі на спині зігнувши ноги вперед, піднімання тулуба;	3*20	3*25	3*35
- сидячі на похилій лаві для розвитку м'язів животу у В.п., опускання тулуба з поворотом;	3*20пар	3*15	--
- лежачи на спині, фітбол зажати стопами, підйоми ніг вгору;	3*15-20	3*10-15	--
- лежачи в упорі на передпліччях ззаду зігнувши ноги, розгинання ніг;	3*20	2*30	3*30
- сидячи боком на похилій лаві, нахили вбік;	*2*25	*2*20	--
- стоячи, блок з боку справа, ліва рука за голову, права на рукоятці блоку, нахил ліворуч (другий сет навпаки);	*2*15	*2*20	*3*30
- сидячи в тренажері для розвитку м'язів спини, хват широкий, вертикальна тяга до грудей;	4*10	3*15	--
- стоячи у напівнахилі, тяга грифу широким хватом під груди;	3*8	2*12	3*15
- лежачі на животі, руки вверху, одночасні піднімання: ліва рука, права нога, і навпаки в наступному підході;	*2*15	*3*15	*2*25-30
- лежачи стегнами на лаві лицем униз впоперек, гіперекстензія;	4*10	3*10	--
- лежачі на лаві з гантеллю, пуловер;	3*10	3*12	--
- лежачі на лаві, гриф у руках, хват широкий, жим;	3*12	3*15	
- стоячи з гантелями, почергові згинання рук у ліктьових суглобах;	2*10пар	2*15	2*20пар
- стоячи з грифом, неповні згинання рук у ліктьових суглобах;	2*12	2*15	--
- упор з заду на лаву. Згинання рук.	3*20	3*15	--
- стоячи у напівнахилі, гантель у зігнутій руці, розгинання у ліктьовому суглобі + відведення руки назад;	*2*8	*2*10	*2*15

1.	2.	3.	4.
- стоячи, гантелі в руках, піднімання гантелей вперед;	3*10	3*12	3*15
- сидячи, гантелі в руках, жим;	3*10	3*12	--
- стоячи, носки усередину, розгинання ніг у гомілковостопних суглобах;	3*20	3*15	--
- “віслюк”.	3*8	3*10	3*15

Таблиця 3

Вправи силового блоку III мезоциклу

Вправи:	Дозування [підходи*рази]		
	дефіцит	норма	надмірно
1.	2.	3.	4.
- стоячи, гриф на плечах, присідання;	4*8	3*15	--
- стоячи ноги нарізно однією, в руках гантелі, пружинні випади;	*2*10	*2*15	*3*20
- лежачі стегнами на лаві лицем униз, прямий тулуб, піднімання до горизонтальної лінії з ногами;	4*10	3*15	--
- станова тяга з грифом;	3*10	3*12	2*20
- лежачи на спині зігнувши ноги, стопи на лавці (h=30см), вага вниз живота, піднімання тазу;	4*10	3*15	--
- стоячи на лаві (h=40см), почергові випади назад до торкання носком підлоги;	3*12пар	3*15	3*20-25
- стоячи біля блочного тренажеру, нога в лямці, відведення ноги вбік;	*3*8	*2*15	--
- лежачі на похилій лавці в обтяженні, відведення ноги вбік;	*3*12	*2*17	*2*30
- сидячи в аддуктору, ноги нарізно, зведення стегон;	4*10	3*20	2*30
- стоячи спиною до махового тренажеру, робоча нога вбік, приведення прямої ноги;	*2*12	*2*15	--
- сидячи на фітболі, опускання тулуба назад;	3*25	3*15	3*35
- сидячі на похилій лаві для розвитку м'язів животу у В.п., палка на плечах, повороти тулуба;	3*15пар	3*20	--
- в упорі стегнами на фітболі підтягування колін до грудей;	3*20	3*15	--
- лежачі таз на краю лави, почергове опускання ніг нижче опори;	3*10пар	3*15	3*20пар

1.	2.	3.	4.
- стоячи, ліва рука за голову, права з гантеллю, нахил ліворуч, трохи вперед (другий сет навпаки);	*2*15	*2*10	--
- лежачі боком на фідболі, руки за голову, піднімання корпусу;	*2*15	*2*25	*3*30
- сидячи біля тренажеру для розвитку м'язів спини, горизонтальна тяга блоку до живота;	4*8	3*12	--
- стоячи у нахилі з опорою на руку, тяга гантелі до животу.	*3*8	*2*12	*3*20
- лежачі на животі, руки вверху, одночасні піднімання рук і ніг;	2*20	3*15	3*20-25
- лежачи стегнами на лаві впоперек лицем униз, гантелі вгору, гіпер-екстензія з розводкою ($m = 0,5-1\text{кг}$);	3*8		--
- сидячи в тренажері для розвитку м'язів грудей, горизонтальні зведення рук;	3*10	3*15	3*20
- лежачи боком на лаві, гантель в руці знизу, приведення гантелі;	*2*8	*2*12	--
- стоячи з гантелями, почергові згинання руку ліктьових суглобах «молоток»;	2*10пар	2*15	2*20пар
- стоячи біля тренажеру з рукояткою блоку зверху, руки зігнуті в ліктьових суглобах і утримують рукоятку, розгинання рук у ліктьових суглобах;	3*8	2*12	--
- стоячи, гантелі над головою, французький жим;	3*8	3*12	3*15
- стоячи, гантелі в руках, тяга гантелей до підборіддя, лікті у боки;	3*8	3*12	3*15
- сидячи, гриф за голову, жим;	3*10	3*15	--
- стоячи, носки нарізно, розгинання ніг у гомілковостопних суглобах;	3*20	3*15	--
- стоячи ноги нарізно, розгинання ніг у гомілковостопних суглобах зі зміною положення нагорі: носки всередину – п'ятки всередину.	3*8пар	3*10	3*12пар

Вправи силового блоку IV мезоциклу

Вправи:	Дозування [підходи*рази]		
	дефіцит	норма	надмірно
1.	2.	3.	4.
- стоячи лицем до лави (h = 40-50см), підйом кроком;	*2*10	*2*12	--
- стоячи, гриф на плечах, глибокі присідання.	3*8	2*15	4*15
- стоячи з грифом на плечах, присідання з поетапним підйомом: 1. Присісти схилившись уперед. 2. Розігнути коліна. 3. В.п.	4*8	3*12	--
- дет-ліфт з грифом у вузькій стійці.	3*10	3*15	2*20
- стоячи біля блочного тренажеру, згинання ноги;	*3*8	*2*12	--
- стоячи ноги нарізно одною, присідання на ногу ззаду.	*3*10	*2*15	*2*25
- стоячи спиною до махового тренажеру, відведення прямої вбік;	*3*10	*2*15	--
- стоячи, гантелі на пояс: 1. Підйом ноки вбік 2. Випад 3. Підйом ноги вбік 4. Вихідне положення (В.п.).	*2*8	*2*12	*3*15
- стоячи, ноги нарізно, носки розвернуто в боки, гриф на плечі, присідання «суммо»;	3*8	3*12	--
- лежачи на боці в обтяженні, піднімання ноги, що знизу п'яткою догори.	*3*12	*3*20	*2*30
- сидячі на похилій лаві для розвитку м'язів животу у В.п, опускання тулуба;	3*30	2*20	--
- сидячи в тренажері для розвитку м'язів животу, нахил вперед.	4*20	3*30	4*40
- у висі спиною до гімнастичної стінки підтягування колін до грудей;	3*10	3*8	--
- лежачи на лаві, хват за головою, ноги вперед, піднімання тазу.	3*15	3*10	3*20
- стоячи, ліва рука за голову, права з гантеллю, нахил ліворуч, трохи назад (другий сет навпаки);	*2*15	*2*10	--

1.	2.	3.	4.
- стоячи лицем до блоку, руки зігнуті вперед, повороти корпусу.	*2*15	*2*20	*3*25
- стоячи у напівнахилі, тяга гантелей до животу.	4*8	3*12	3*20
- стоячи лицем до верхнього блоку, тяга прямими руками по дузі вниз животу.	2*8-10	3*12	--
- лежачі на животі, руки ввверх, утримання положення «човник» 10";	4*5	2*5	--
- лежачи стегнами на лаві впоперек лицем униз, палка на плечі, повороти.	2*10пар	3*15	3*20пар
- сидячи в тренажері для розвитку м'язів грудей, вертикальні зведення рук «метелик»;	3*8	3*12	3*15
- лежачі на лаві, гриф середнім хватом, жим зі зведенням ліктів.	3*8	3*12	--
- стоячи з гантелями, згинання рук у ліктьових суглобах з фіксацією проміжного положення;	2*8	2*12	--
- стоячи з грифом, згинання рук у ліктьових суглобах.	2*10	2*12	2*15
- сидячи, гантелі над головою, французький жим;	3*10	3*12	3*15
- стоячи біля опори, опертися на неї плечем, у руці гантель, французький жим.	*2*12	*2*15	--
- стоячи лицем до нижнього блоку, тяга до підборіддя, лікті у боки;	3*8	3*12	--
- стоячи у напівнахилі, гантелі в руках, розводка гантелей у боки.	3*10	3*12	3*15
- стоячи на одній, розгинання ноги у гомілковостопному суглобі;	*2*15	*2*12	--
- стоячи зігнувши ноги, розгинання ніг у гомілковостопних суглобах.	3*20	3*15	3*12

Вправи коригуючого блоку I мезоциклу

Вправи:	Дозування [підходи*рази]		
	дефіцит	норма	надмірно
1.	2.	3.	4.
- сидячи зігнув ноги; мах однією;	*2*20	*2*30	*2*40
- стоячи на колінах; присідання на п'яти;	3*15	3*20	2*50
- стоячи у кісті-колінному упорі, відведення зігнутої ноги вбік;	*3*20	*2*30	*2*40-50
- стоячи у кісті-колінному упорі, піднімання прямої ноги вверх;	*3*20	*2*30	*2*40
- стоячи у кісті-колінному упорі, нога назад, згинання ноги у колінному суглобі;	*3*20	*3*25	*2*40
- стоячи біля опори, ноги навхрест, згинання ноги що ззаду в колінному суглобі;	*3*15	*3*20	*2*40-50
- лежачі на боці, відведення прямої;	*3*20	*3*30	*2*50
- стоячи біля опори, відведення ноги;	*3*20	*3*25	*2*40
- лежачі на спині, піднявши ноги зігнути вперед, розведення ніг;	2*20	3*30	--
- лежачі на боці, ногу зверху зігнути уперед у коліні, піднімання ноги, що знизу;	*3*15	*2*20	*3*30
- лежачи зігнувши ноги вгору, руки за голову, піднімання тулуба;	4*15	3*20	3*30
- сидячи зігнув ноги, опускання тулуба назад;	2*15	2*20	--
- лежачи ноги вгору, почергове опускання ніг;	3*10	2*15	2*20
- лежачи піднімання в групування (піднімати тільки лопатки, спина на підлозі);	3*10	2*20	2*25
- стоячи, палка на плечі, нахили в боки почергово;	3*10п.	2*15п.	2*20п.
- стоячи у напівнахилі, палка на плечах, повороти тулуба;	3*10п.	2*15п.	2*20п.
- лежачі на животі, піднімання пліч зі зведенням лопаток;	4*15	3*20	2*30
- лежачі на животі, стопи під важіль, руки за голову, почергове піднімання корпусу з поворотом;	2*10п.	2*15п.	2*20п.

1.	2.	3.	4.
- упор лежачі на колінах, згинання рук;	4*8	3*10-12	2*15
- сидячи на п'ятах, перехрещення рук перед грудьми;	2*15	2*20-25	2*30
- стоячи з гантелями, почергові згинання рук;	3*10п.	2*20п.	2*25-30п.
- напівнахил, лікті назад, гантелі в зігнутих руках, розгинання рук у ліктьових суглобах;	4*10	3*20	2*30
- стоячи з гантелями, 2 пронації кисті + відведення руки назад;	3*10	2*15	3*20
- сидячи, гантелі біля пліч, жим по дузі;	3*12-15	2*20-25	30-40
- напівнахил, гантелі уперед, почергове відведення руки назад;	*2*10	*2*15	*2*20
- підйом на платформу, h=20-30 см;	*2*15	*2*20	*30
- упор сидячи, переكاتи: п'ятка – носок.	3*15	2*20	30

Таблиця 2

Вправи коригуючого блоку II мезоциклу

Вправи:	Дозування [підходи*рази]		
	дефіцит	норма	надмірно
1.	2.	3.	4.
- стоячи біля опори; піднімання зігнутою уперед;	*2*20	*2*30	*2*40
- стоячи, стопи разом; напівприсіди;	3*15	2*25	3*30
- стоячи у кисті-колінному упорі, розгинання ноги вбік;	*4*15	*3*25	*2*40
- упор на колінах та передпліччях, розгинання ноги п'яткою вгору;	*3*20	*2*30	*2*50
- лежачі на животі, піднявши ногу, згинання ноги у колінному суглобі;	*3*20	*3*30	*2*50
- стоячи, ноги нарізно, згинання ноги назад у колінному суглобі;	*3*15	*3*25	*2*40
- лежачі на боці, нога зверху на коліно вперед, розгинання ноги що зверху вперед-вбік-вгору, п'ятка догори;	*3*20	*2*30	*2*40
- лежачі на боці, обидві ноги вперед, піднімання ноги що зверху;	*3*20	*3*30	*2*50
- лежачі на спині, піднявши ноги вперед, розведення ніг;	2*20	2*30	3*30

1.	2.	3.	4.
- сидячи, фітбол між стегон, стискання фітболу стегнами.	3*20	2*20	--
- лежачи зігнувши ноги вгору, руки за голову, піднімання тулуба: 1,3-прямо; 2,4 з поворотом вбік;	*2*10	*2*15	--
- сидячи зігнувшись з активним хватом на лаві, «гармошка»;	3*15	3*20	3*30
- лежачи в упорі на передпліччях ззаду, «велосипед»;	3*10	2*20	2*25
- лежачи в упорі на передпліччях ззаду, «ножиці»;	3*10	2*15	2*20
- стоячи, ноги нарізно, почергові наклони, однойменна рука вниз, потім вгору;	2*10п.	2*15п.	2*20п.
- сидячи в тренажері «твістер», повороти;	*3*10	*2*20	*2*30
- лежачи з опорою животом на футбол, гіпер-екстензія з поворотом (почергово);	2*10п.	2*15п.	2*20п.
- лежачі на животі, стопи зафіксовані, руки за голову, почергове піднімання тулуба з нахилом вбік;	3*10п.	3*15п.	2*20-25п.
- упор лежачі на колінах, кисті у середину, згинання рук;	4*8	3*10-12	2*15
- лежачі на лаві, в руках гантелі, розводка з перехрещенням;	2*15	2*20	2*25
- стоячи з гантелями, одночасні згинання рук, відводячи лікті назад;	4*15	3*20	3*30
- напівнахил, еластичний бинт спереду, розгинання рук назад;	4*10	3*20	2*30
- в упорі на підвіконня, кисті разом, розгинання рук у ліктьових суглобах;	4*8-10	3*12-15	2*20
- стоячи, в руках гантелі, розводка в боки;	3*12	2*20	2*25
- сидячи, гантелі біля пліч, неповний жим по дузі;	3*15	2*25	35-40
- підйоми на носки: тричі ввверх, один вниз;	3*10	2*15	2*20(30)
- стоячи носками на бруску, почергові піднімання на носки.	*2*15	2*20	*2*20

Вправи коригуючого блоку III мезоциклу

Вправи:	Дозування [підходи*рази]		
	дефіцит	норма	надмірно
1.	2.	3.	4.
- стоячи біля опори; піднімання зігнутою уперед, у сторону;	*2*15пар	*2*20	*2*25пар
- в упорі стоячи: - 3 згинання колін;- на 4 В.п;	3*15	3*20	3*25-30
- стоячи у кісті-колінному упорі, розгинання ноги назад; вбік;	*3*10пар	*2*20	*2*30
- лежачі на спині зігнувши ноги; стопа на коліні, піднімання тазу;	*3*15	*2*20-25	*2*35
- стоячи у кісті-колінному упорі, згинання ноги назад, вбік у колінному суглобі;	*3*10	*3*15	*2*20
- лежачі на боці піднявши ногу, згинання ноги у колінному суглобі до торкання сідниці збоку;	*3*20	*3*30	*2*50
- лежачі на боці, ноги вперед зігнути, розгинання ноги що зверху в коліні п'яткою догори;	*3*20	*2*30	*2*40
- сидячи на боці спираючись на руку, піднімання напівзігнутої ноги зверху;	*3*15	*3*20	*2*30
- лежачі на спині, піднявши ноги вперед, розведення ніг з фіксацією проміжних положень;	3*10	2*20	2*30
- стоячи ноги нарізно біля опори, присідання з одночасним підніманням на носки;	3*15	2*20	--
- лежачи зігнувши ноги на стіну, руки за голову, піднімання тулуба: 1- поворот ліворуч, 2- праворуч; 3,4 опускання з такими ж поворотами;	3*10	2*15	3*15-20
- лежачи зігнувши ноги на стіну, руки за голову: 3 піднімання тулуба вверх; 4 – В.п.	2*10	2*15	--
- лежачи, ноги вгору, руки за голову, лопатки відірвати, почергове опускання ніг;	3*10	2*15	2*20
- лежачі зігнувши ноги, розгинання ніг з поворотом тазу;	2*7-8п	2*10	*15
- стоячи, опора збоку, піднімання напівзігнутої ноги з однойменним нахилом;	*2*10	*2*15	*2*20-25

1.	2.	3.	4.
- лежачі на боці, рука зверху за голову, знизу – вперед, піднімання в групування;	*2*15	*2*20	*2*30
- лежачі стегнами на лаві лицем у низ, палка на плечі, нахили в сторони;	4*15	3*20	2*30
- упор лежачі на ліктях, опускання тазу з прогином у спині;	3*15	3*20	2*30
- упор лежачі на колінах, руки ширше ніж звичайно, кісті нарізно; згинання рук;	4*8	3*10-12	2*15
- лежачі на лаві, гантелі вверху, розводка півкругами;	3*8	2*12	2*15-20
- стоячи, еластичний бинт, або еспандер знизу, згинання рук;	3*15	2*20	3*20
- в упорі лежачи на колінах, кісті під живіт, згинання рук;	4*6-8	3*10	2*12-15
- сидячи з опорою спиною на лаву під кутом 60°, гантелі вперед-вверху, розводка;	3*12-15	2*20	2*25
- стоячи біля опори, піднімання на носок, другу відставити в сторону на носок;	*2*10	*2*15	25-30
- стоячі ноги нарізно, носки на бруску, підйоми на носки зі зведенням п'яток.	3*15	2*20	25

Таблиця 4

Вправи коригуючого блоку IV мезоциклу

Вправи:	Дозування [підходи*рази]		
	дефіцит	норма	надмірно
1.	2.	3.	4.
- мах ногою уперед;	*2*20	*3*25	*3*30
- в упорі стоячи у випаді – пружинне підтягування ноги ззаду.	*2*15	*2*20	*3*20-25
- лежачі на спині зігнувши ноги; носки, коліна нарізно, піднімання тазу;	4*20	3*30	2*50
- стоячи з опорою на стілець, махи прямою назад.	*3*15	*2*25	*3*40
- стоячи на передпліччях і на колінах, розгинання ноги п'яткою вгору;	*3*20	*3*30	*2*40-50
- лежачи на спині, голінь на фітболі, одночасне розгинання тулуба та ніг.	4*10	3*20	3*30
1.	2.	3.	4.
- стоячи у кісті-колінному упорі, не опускаючи робочої ноги: махи ногою ліворуч та праворуч чергуючи пряму та зігнуту ногу;	*2*10пар	*2*15	*2*20

1.	2.	3.	4.
- лежачи на боці, ногу зверху зігнути уперед, розгинання ноги вбік у коліні.	*3*20	*2*30	*2*40
- лежачі на спині, піднявши ноги вперед, розведення ніг: 1 – розвести ноги 2,3,4 – поступово звести ноги;	3*10	2*20	2*30
- стоячи ноги нарізно: 1. Присісти 2,4. Вихідне положення 3. Присісти зігнувши ногу на носок.	2*10пар почергов	2*15	--
- лежачи зігнувши ноги на стіну, руки за голову, тягемося руками :1- вперед, 2- до колін, 3 до п'яток; 4 В.п.	2*10	2*15	--
- лежачи, руки за голову, “ велосипед ” з протиставленням ліктя коліну.	2*10	2*15	3*20
- лежачи зігнувши ноги, 1 – розгинання ніг; 2(4)-В.п; 3 – підйом тазу.	3*8	2*12	2*15-20
- лежачі піднімання в групування.	3*10	2*15	3*20
- лежачи боком на фітболі, рука зверху за голову, підйом з нахилом;	*2*10	*2*15	*2*20
- лежачі на боці на передпліччі, одночасне підймання ноги і корпусу.	*2*10	*2*15	*2*20-25
- сидячи в нахилі, гантелі зверху, розводка півкругами;	3*15	2*20	2*25
- стоячи у нахилі, тяга гантелі з опорою на руку.	*2*15	*2*20	*40
- упор лежачі на колінах, кругові рухи плечима у горизонтальній площині за допомогою згинання рук;	*3*5	*2*7	*2*10
- упор лежачі на колінах, згинання рук з фіксацією середнього положення.	3*8-10	2*10-12	2*12-15
- лежачі на животі, кисті в боки на лінії пліч, широко, розгинання рук не опускаючи груди на підлогу.	4*12	3*15-20	2*25-30
- в упорі ззаду на лаву, згинання рук(пружинити тільки зверху);	4*15	3*20	2*30
- сидячи в нахилі (груди на колінах), розводка в боки.	3*12	2*20	2*25
- пружинні піднімання на носки (п'ятки на підлогу не ставити);	3*10	2*15-20	25-30
- стоячи у випаді, зігнута на носку, піднімання на носок прямої ноги.	*2*10	*2*15	*2*20

Комплекс №1 вправ блоку пілатесу I мезоциклу

№	Зміст вправ:	Дозування	ОМВ
1	Витягування, руки вгору	10р	Розкрити плечі, підтягнути живіт
2	Стоячи, руки вгору – повільний нахил вперед	10-15р	Спина дуже рівна
3	Відведення прямої ноги назад	*2*15р	Таз залишається рівно
4	В широкій стійці ноги нарізно, руки за голову, по чергове присідання на одну ногу	*2*10 пар	Коліно на виходить за носок, таз чітко назад
5	«Балетні» присідання в стійці ноги нарізно, носки нарізно	2*15	Центр сили на зовнішню сторону стоп
6	Стискання долонь перед грудями	2*15	Лікті в сторони
7	Відтяжка назад сидячи, зігнувши ноги	2*20-25	Спина кругла
8	Піднімання тазу лежачі на спині зігнувши ноги	3*20	Додатково стискати сідниці, стопи паралельно
9	З положення нахилу сидячи на п'ятках перенести вагу на долоні зігнутих рук.	2*10	Лікті притиснути до талії
10	Лежачі на животі, діагональні витягування рука-нога	3*10	Максимальне витягування у хребті.

Комплекс №2 вправ блоку пілатесу II мезоциклу

№	Зміст вправ:	Дозування	ОМВ
1	Почергові витягування у гору за однією рукою	*7р	Виконується зі зміщенням частин тулуба
2	Зі стійки ноги нарізно, руки вверх – нахил вбік	*2*15р	Корпус і руки – пряма лінія
3	Відведення прямої ноги в бік	*2*15р	Невелика пронація у кульшовому суглобі
4	Зі стійки руки за голову – почергові випадки в бік	*2*10 пар	Коліно не виходить за носок
5	Зі стійки ноги нарізно - присідання	3*10-15	Коліно не виходить за носок
6	Лежачи на спині, руки в сторони, ноги вперед – почергове опускання ніг у сторони	2*10пар	Лопатки не відривати від підлоги
7	Лежачи на спині – піднімання прямих ніг до гори	3*15-20	Поперек не відривати від підлоги
8	Лежачі на спині, кола однією ногою	*2*15	Тулуб не повертати
9	Згинання – розгинання рук в упорі на колінах.	3*10	Корпус і стегна – пряма лінія
10	Стоячи навколішки: діагональні витягування рука-нога	*3*10	Концентруємо увагу на підтримці рівноваги

Комплекс №3 вправ блоку пілатесу III мезоциклу

№	Зміст вправ:	Дозування	ОМВ
1	Підйоми на носки стоячи	3*10	Розкрити плечі, підтягнути живіт
2	Зі стійки ноги нарізно, руки за голову – нахил вбік	*2*15-20р	Спина дуже рівна, лікті в сторони
3	Подвійні відведення прямої ноги в бік, у сполученні з рухом руки	*2*10-15р	Робочу ногу трохи проновано
4	Зі стійки руки за голову – почергові випадки в бік, починаючи з підйому ноги в сторону	*2*10 пар	Коліно на виходить за носок, таз чітко назад
5	Присідання в розніжці	*3*10-15	Центр ваги чітко в середині опори
6	Т-видна стійка на одному коліні, руки за голову, нахил тулуба вбік	2*15-20р	Лікті в сторони, нахил лише від прямої ноги
7	Лежачі на спині, накат зігнутих ніг на себе	3*15-20	Поперек притиснути до підлоги
8	Лежачі на боці, відведення прямої ноги	*2*15-20	Збереження рівноваги за допомогою кінцівок
9	Сидячи на боці, віджимання на одній руці	*2*10	Кість навпроти грудей
10	Лежачи на животі, руки вперед – піднімання верхньої частини тулуба	3*15	Максимальне витягування у хребті.

Комплекс №4 вправ блоку пілатесу IV мезоциклу

№	Зміст вправ:	Дозування	ОМВ
1	Підйоми на носки стоячи з витягуванням рук уверх	3*15р	Виконується зі зміщенням частин тулуба
2	Стоячи ноги нарізно, руки за голову: одночасне відведення пліч та тазу в одну сторону, а грудної клітини в іншу	*2*10пар	Центр ваги переноситься з ноги на ногу
3	Стоячи на одній нозі, ластівка, руки вгору	*2*15р	Руки піднімаються рухом у перед
4	Стоячи навколішки, почергове різнойменне відведення рука-нога в сторони	*2*10 пар	Рух починається одночасно
5	Почергові випади, руки на поясі.	*3*10-15	Коліно не виходить за носок
6	Лежачи на спині, руки в сторони, ноги вперед – опускання ніг у сторони	*2*10-15р	Лопатки не відривати від підлоги
7	Лежачі на спині, ноги не торкаються підлоги, зібрати тіло в групування	3*15-20	Поперек не відривати від підлоги
8	Лежачи на спині, підйом однієї ноги	*2*15	Ноги натягнуто
9	Віджимання в упорі лежачи	3*10	Корпус і стегна – пряма лінія
10	Лежачи на животі, одночасне піднімання рук і ніг	*3*10	Максимальне витягування у хребті.

Класичний комплекс Сурья-Намаскар — «Привітання сонцю» (12 вправ): — комплекс вправ що являє собою послідовність окремих статичних положень тіла, які пов'язані між собою динамічними переходами. Цей комплекс краще всього виконувати лицем на схід рано вранці, але можна й у інший час доби.

Вихідне положення - стоячи

1. Стійка на носках, півнахил назад, руки вгору (вдих).
2. Нахил до колін (видих).
3. Упор на носі (вдих).
4. Поза «собаки» (видих).
5. Упор лежачи (вдих).
6. «Зігзаг» (видих).
7. «Змія» (вдих).
8. Поза «собаки» (видих).
9. Упор на носі (вдих).
10. Нахил до колін (видих).
11. Нахил назад (вдих).
12. Вихідне положення (видих).

Усі вправи повторюються 6 разів, по 3 рази з кожної ноги.

Розширений комплекс Сурья-Намаскар — «Привітання сонцю» (17

вправ): — призначено до виконання у другому періоді річного циклу.

Вихідне положення – стоячи

1. Позиція сили (вдих).
2. Нахил уперед (видих).
3. Нахил уперед з піднятою головою (вдих).
4. Упор лежачи на зігнутих руках (видих).
5. «Змія» (вдих).
6. Поза «собаки» (видих).
7. Упор на нозі або «воїн» (вдих).
8. Упор лежачи на зігнутих руках (видих).
9. «Змія» (вдих).
10. Поза «собаки» (видих).
11. Упор на нозі або «воїн» (вдих).
12. Упор лежачи на зігнутих руках (видих).
13. «Змія» (вдих).
14. Поза «собаки» (видих).
15. Нахил уперед з піднятою головою (вдих).
16. Нахил уперед (видих).
17. Позиція сили (вдих).

Вправи блоку стретчингу, спрямовані на розтягування м'язів:

1. Сидячи, ноги навхрест, нахили шиї, пліч та спина
2. Сидячи, ноги навхрест, нахил уперед.
3. Сидячи, ноги нарізно зігнувши одну ногу, нахил уперед.
4. Ротація лежачі на спині, зігнувши ноги у колінах (зв'язування хребта)
5. Сидячи, ноги навхрест, ротація хребта.
6. Сидячи, піднімання зігнутої ноги перед собою (розтягування сідниць).
7. Лежачі на спині, розтягування нижньої частини тулуба.
8. Нахил у бік стоячи
9. Стоячи біля стільця – розтягування м'язів спина та стегон.
10. Розтягування м'язів сідниць біля стільця.
11. Розтягування м'язів гомілки біля стільця.
12. Розтягування задньої поверхні стегна біля стільця.
13. Розтягування квадрицепсу біля стільця.
14. Піднімання на передпліччя лежачі на животі.
15. Вигинання попереку навколішки.
16. Нахил уперед
17. Нахил уперед сидячи
18. Нахил уперед сидячи ноги нарізно
19. Нахил з поворотом та опорою на 1 руку.
20. «Орел».